

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Masterarbeit

Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Retrospektive Sichtweisen von Eltern hinsichtlich ihres aktiven
Einbezugs in den Förderprozess - eine qualitative Studie

eingereicht von: Laura Machholz

Begleitung: Christina Koch

Projektleitung: Raphaela Iffländer

Basel, im Dezember 2019

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	8
1.1 Ausgangssituation	8
1.2 Relevanz des Themas	9
1.3 Fragestellungen	11
2 Theoretischer Bezugsrahmen	12
2.1 Heilpädagogische Früherziehung	12
2.2 Zielgruppe	13
2.3 Aufgabenfelder	14
2.3.1 Diagnostik	15
2.3.2 Förderung des Kindes	15
2.3.3 Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen	16
2.3.4 Interdisziplinäre Zusammenarbeit	17
2.3.5 Präventive Massnahmen und Früherkennung	17
2.4 Familienorientierung	18
2.4.1 Merkmale familienorientierter Arbeit	20
2.4.2 Der aktive Einbezug von Eltern in den Förderprozess	22
2.5 Einblicke in die Forschung	24
2.5.1 «Qualität von Frühförderung aus der Sicht der Eltern»	24
2.5.2 «Familienorientiertes Arbeiten in der Frühförderung»	25
2.5.3 «Praxis familienorientierter Arbeit»	26
2.5.4 «Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung»	27
2.5.5 Zusammenfassung	28
3 Einbettung der Arbeit in das Forschungsprojekt	30
4 Forschungsmethodik	31
4.1 Experteninterviews	31

4.1.1 Retrospektive	32
4.2 Aufbereitung	33
4.3 Übersicht.....	34
4.4 Auswertung.....	34
4.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse	34
5 Darstellung der Ergebnisse.....	37
5.1 Voraussetzungen für den aktiven Einbezug von Eltern.....	37
5.1.1 Bereitschaft / Offenheit der Eltern.....	37
5.1.2 Verfügbarkeit der Fachkraft.....	39
5.1.3 Aufforderung der Fachkraft zum Mitmachen der Eltern	39
5.1.4 Offene Kommunikation zwischen Fachkraft und Eltern	40
5.1.5 Partnerschaftliches Verhältnis zwischen Fachkraft und Eltern.....	40
5.1.6 Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen der Eltern	41
5.1.7 Berücksichtigung der Familiensituation	41
5.1.8 Setting	42
5.2 Berücksichtigung von Wünschen, Bedürfnissen und Sorgen der Eltern	42
5.2.1 Diagnosebewältigung	43
5.2.2 Stärkung der Eltern.....	43
5.2.3 Offene Kommunikation zwischen Fachkraft und Eltern	44
5.2.4 Fachkraft als verfügbare Ansprechperson	45
5.2.5 Ziele der Eltern	45
5.2.6 Individuelle Familiensituation.....	45
5.2.7 Negative Berücksichtigung.....	46
5.3 Beispiele aktiven Einbezugs der Eltern.....	47
5.3.1 Vermittlung von Informationen	47
5.3.2 Stärkung der Eltern.....	48
5.3.4 Einbezug der Eltern in die Förderung	50
5.3.5 Begleitung der Eltern zu weiterführenden Angeboten	51
5.3.6 Feedback an die Eltern.....	51
5.3.7 Gespräche zwischen Fachkraft und Eltern / weiteren Personen	52

5.4 Erwartungen der Eltern zur Verbesserung ihres aktiven Einbezugs	52
5.4.1 Verfügbarkeit der Fachkraft	53
5.4.2 Mitentscheid der Eltern bei der Auswahl der Fachkraft.....	54
5.4.4 Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen der Eltern	54
5.4.5 Berücksichtigung der gesamten Familie	55
5.4.6 Transparente Kommunikation	56
5.4.7 Vermittlung von weiterführenden Informationen.....	57
6 Diskussion.....	58
6.1 Beantwortung der Fragestellungen	58
6.2 Methodenkritik	69
6.2.1 Das Experteninterview.....	69
6.2.2 Die Transkription	71
6.2.3 Die qualitative Inhaltsanalyse	71
7 Fazit und Ausblick	73
8 Literaturverzeichnis	76
9 Abbildungsverzeichnis	80
10 Tabellenverzeichnis.....	81
11 Anhang	82
11.1 Fragebogen	82
11.2 Interviewleitfaden.....	87
11.3 Transkriptionsregeln	96
11.4 Transkripte	98
11.4.1 Interview 1	98
11.4.2 Interview 2	137
11.4.3 Interview 3	160
11.4.4 Interview 4	187
11.4.5 Interview 5	204

11.4.6 Interview 6	227
11.4.7 Interview 7	250
11.5 Kategoriensystem.....	267

Abstract

In der vorliegenden Masterarbeit wird untersucht, wodurch aus retrospektiver Sicht der Eltern ihr aktiver Einbezug in den Förderprozess gekennzeichnet ist, welche Voraussetzungen zu ihrem aktiven Einbezug beigetragen haben und inwiefern ihre Bedürfnisse, Sorgen, Wünsche und Ängste im Förderprozess berücksichtigt wurden. In sieben Experteninterviews kommen Eltern zu Wort, die bis 2018 Heilpädagogische Früherziehung in Anspruch nahmen. Die Auswertung wird mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass der aktive Einbezug der Eltern an vielen Stellen bereits gelingt und den Kennzeichen einer familienorientierten Praxis, wie sie in der Theorie beschrieben wird, entspricht. Aus persönlichen Erfahrungen und Erwartungen der Eltern lässt sich Verbesserungspotenzial für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung erkennen.

Anmerkung

In dieser Arbeit wird für eine einheitlichere Lesbarkeit ausschliesslich die weibliche Berufsbezeichnung «Früherzieherin» verwendet, die jedoch keinesfalls die männlichen Fachpersonen ausschliessen möchte. Wenn von «Früherzieherin» die Rede ist, sind sowohl weibliche als auch männliche Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung gemeint.

Danke

allen Menschen, die mich in meinem Prozess des Aufs und Abs dieser Masterarbeit begleitet und unterstützt haben. In dieser Zeit konnte ich durch eure vielen positiven Zusprachen, moralischen Unterstützungen, motivierenden Sätze, erholsamen Auszeiten, stärkenden Rückendeckungen und liebevollen Umarmungen immer wieder neue Kraft und Mut schöpfen.

Danke allen Eltern für die anregenden, wertvollen, intimen und berührenden Gespräche mit mir.

Danke Christina Koch für deine fachliche, kompetente und persönliche Beratung sowie die kritischen Fragen und Mut machenden Treffen.

Danke Raphaela Iffländer für dein Projekt und die Möglichkeit der Beteiligung, den regen Mailaustausch und die motivierenden Worte.

Danke meinem Team der stiftungNETZ für euer stetes Nachfragen, Zuhören, Mitfühlen und Bestärken.

Danke Esterina für deine Hilfe beim Transkribieren.

Danke meiner Familie und meinen Freunden für euren unermüdlichen Support, das Wiederaufpäppeln, die offenen Ohren und die schönen Stunden in Zeiten, die nicht immer so schön waren.

Danke Marcel für das Aushalten, deine starken Schultern und dein unendlich grosses Herz.

1 Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit setzt sich mit retrospektiven, elterlichen Betrachtungsweisen zum aktiven Einbezug in der Heilpädagogischen Früherziehung auseinander. Dieses spezifische Thema lässt sich dem grossen Themenkomplex der «Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung» zuordnen. In den ersten Kapiteln dieser Arbeit werden zunächst die Ausgangslage, die Relevanz dieses Themas und die der Arbeit zugrunde liegenden Forschungsfragen dargestellt. Im Anschluss daran werden theoretische Aspekte und Begriffe sowie Einblicke in die aktuelle Forschungssituation gewährt. In den nachfolgenden Kapiteln wird das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben und die gewonnenen Ergebnisse dargestellt. Welche Schlussfolgerungen sich anhand dieser gewonnenen Ergebnisse ziehen lassen und welche weiteren Fragen die Sichtung der Ergebnisse aufwirft, wird im abschliessenden Teil dieser Arbeit diskutiert.

1.1 Ausgangssituation

In der heilpädagogischen Früherziehung lassen sich Arbeitsprinzipien beschreiben, die inzwischen als Standards gelten. Konzeptionell haben sie sich dahingehend entwickelt, dass sich die Früherziehung von anderen frühen Hilfsangeboten unterscheiden lässt. Zu diesen Arbeitsprinzipien zählen die Ganzheitlichkeit, die Familienorientierung, die Interdisziplinarität und die Vernetzung (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 26). Vor allem die Familienorientierung gewinnt bis heute zunehmend an Beachtung und erlangt einen immer höheren Stellenwert. Sie zielt darauf ab, die Förderung des Kindes in seinen primären Entwicklungskontext, die Familie, einzubetten. Dies beinhaltet nicht nur die direkte Förderung des Kindes und seiner Fähigkeiten, sondern auch die der Eltern-Kind-Ebene.

Familienorientierung bedeutet, die elterlichen Anliegen wahrzunehmen und sie mit den Anliegen der Früherziehung sowohl zu Beginn, als auch im Verlauf kontinuierlich aufeinander abzustimmen. Demzufolge wird in der familienorientierten Arbeit die Entwicklung des Kindes in Verknüpfung mit dem familiären Kontext betrachtet, weshalb die Förderung als solche auf die Familie und ihren Alltag bezogen sein sollte. Familienorientierung bedeutet für die Praxis der Früherziehung, Angebote für das Kind sowie Begleit- und Beratungsangebote für die Eltern miteinander zu vereinen. Familienorientierung „ist eine entscheidende Komponente einer erfolgreichen, d.h. nachhaltig

wirksamen Frühförderung mit dem Ziel, zu einer entwicklungsförderlichen familiären Lebenswelt beizutragen.“ (Peterander & Weiß, 2017, S. 34)

In der familienorientierten Früherziehung kann zwischen der Qualität der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachleuten (dem „Wie“? der Praxis der Förderung) und dem Erhalt von Hilfen, die die Familien benötigen, um den Bedürfnissen des Kindes und anderen Mitgliedern der Familie gerecht zu werden (dem „Was“? der Praxis der Förderung) unterschieden werden (vgl. Sarimski et al., 2012, S. 57). Die Qualität der Zusammenarbeit ist gekennzeichnet durch ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Eltern und der Heilpädagogischen Früherzieherin, dem Einbezug der Eltern in Entscheidungsprozesse der Förderung, dem Respektieren von Werten der Familie sowie effektiven Problem- und Kommunikationsprozessen zwischen Eltern und Fachpersonen. Der Erhalt von Hilfen hängt davon ab, ob die Früherzieherin der Familie Informationen und alltagstaugliche Empfehlungen weitergibt, die Eltern emotional unterstützt bei der Bewältigung ihrer besonderen Lebenssituation, ihre Hilfen flexibel auf die individuellen Bedürfnisse der Eltern anpasst und ob eine interdisziplinäre Vernetzung und Koordination von Hilfen stattfindet (vgl. Sarimski et al., 2012, S. 57).

1.2 Relevanz des Themas

Es ist möglich, die Qualität familienorientierter Früherziehung auf verschiedene Weisen zu beurteilen. Kriterien, die für eine erfolgreiche Förderung sprechen, sind unter anderem die Förderung der Lebensqualität von Kind und Familie, die elterliche Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit mit der Früherzieherin, die aktive Beteiligung der Eltern am Förderprozess, die Stärkung der elterlichen Kompetenzen zur Förderung ihres Kindes, die Stärkung der elterlichen Zuversicht in die zukünftige Entwicklung ihres Kindes, die Reduzierung der subjektiv erlebten Belastung der Eltern sowie die Stabilisierung eines Netzwerkes an sozialer Unterstützung für die Eltern. Inwiefern diese Kriterien valide beurteilt werden können und welche Zusammenhänge untereinander bestehen, ist laut Sarimski (2012) bislang noch unzureichend exploriert worden (vgl. Sarimski et al., 2012, S. 57f.).

Pretis (2014) erwähnt in seinem Artikel «Settings und Familienorientierung in der Frühförderung», dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Familienorientierung bislang sehr fachkräfteorientiert verlaufen sei; Eltern hingegen wurden, so zumindest im

deutschsprachigen Raum, noch kaum in die Befragung mit einbezogen, was sie persönlich unter «Familienorientierung» verstehen (vgl. Pretis, 2014, S. 89). Ebenso wenige Untersuchungen lassen sich sowohl im deutschsprachigen als auch internationalen Raum auffinden, die sich dem aktiven Einbezug von Eltern in den Förderprozess widmen. Besonders unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussionen rund um eine familienorientierte Ausrichtung der Heilpädagogischen Früherziehung, in der der aktive Einbezug von Eltern in den Förderprozess eines der zentralen Merkmale darstellt, ist es unumgänglich, die Eltern selbst in die Befragung mit einzubeziehen.

Im Rahmen dieser Masterarbeit spielen die persönlichen, retrospektiven Einschätzungen und Wahrnehmungen von Eltern eine zentrale Rolle. Das Ziel der Arbeit ist es, dem «Wie? der Praxis der Förderung» nachzugehen (siehe Kapitel 1.1). Sarimski (2017) beschreibt, dass die Förderung der Entwicklung von Kindern gelingen kann, wenn die Eltern oder andere bedeutende Bezugspersonen «ihre Beziehung zum Kind so gestalten, dass seine Eigenaktivität in der Auseinandersetzung mit der Umwelt angeregt wird und es im Alltag und im gemeinsamen Spiel Impulse erhält, die die Entwicklungsfortschritte in der 'Zone der nächsten Entwicklung' des Kindes anstoßen» (Sarimski, 2017, S. 28). Dabei soll die Förderung idealerweise darauf ausgerichtet sein, kognitive, sprachliche, adaptive und sozial-emotionale Kompetenzen sowie die soziale Teilhabe des Kindes an Aktivitäten inner- und ausserhalb der Familie zu stärken. Dies gelinge laut Sarimski (2017) nur dann, wenn die Eltern aktiv am Förderprozess beteiligt sind und die Interventionen auf ihre persönlichen Bedürfnisse und Ressourcen ausgerichtet werden (vgl. Sarimski 2017, S. 28f.). Wie genau dies in der Praxis aus rückblickender Sicht der Eltern umgesetzt wird, soll im Rahmen der Masterarbeit anhand von leitfadengestützten Interviews respektive Experteninterviews untersucht werden. Es soll festgehalten werden, inwiefern sich Eltern aktiv in den Förderprozess der Früherziehung einbezogen fühlten, welche Voraussetzungen aus elterlicher Sicht dazu beigetragen haben, dass der Einbezug stattfinden konnte und inwiefern die elterlichen Bedürfnisse, Ressourcen, Sorgen und Wünsche im Rahmen der Früherziehung berücksichtigt wurden. Aus diesen persönlichen Einschätzungen der befragten Eltern lassen sich eventuelle Rückschlüsse auf die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Eltern und der Heilpädagogischen Früherzieherin ziehen und Aussagen darüber treffen, was

die gewonnen Ergebnisse für die aktuelle Haltung im Sinne einer Familienorientierung und das Berufsbild der Heilpädagogischen Früherzieherin bedeuten.

1.3 Fragestellungen

Ausgehend von der in den vorherigen Kapiteln dargestellten Ausgangssituation und der Relevanz des Themas wurden folgende drei Forschungsfragen formuliert, die in dieser Masterarbeit beantwortet werden sollen:

Frage 1:

Wodurch ist der aktive Einbezug in den Förderprozess in der Heilpädagogischen Früherziehung aus retrospektiver Sicht der Eltern gekennzeichnet?

Frage 2:

Welche Voraussetzungen haben rückblickend dazu beigetragen, dass sich Eltern aktiv in den Förderprozess einbezogen fühlten?

Frage 3:

Inwiefern wurden die elterlichen Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen retrospektiv betrachtet im Förderprozess berücksichtigt?

2 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffe, die für die vorliegende Arbeit von Bedeutung sind, näher erläutert. Zu diesen Begriffen zählen unter anderem die *Heilpädagogische Früherziehung*, die *Familienorientierung* sowie der *aktive Einbezug von Eltern*. Es wird zudem beschrieben, auf welche Zielgruppe die Heilpädagogische Früherziehung ausgerichtet ist und welche Aufgabenfelder ihr zuzuordnen sind.

2.1 Heilpädagogische Früherziehung

Der Begriff *Heilpädagogische Früherziehung* (kurz: *HFE*) taucht insbesondere im schweizerischen Sprachgebrauch auf; im deutschsprachigen Raum wird äquivalent von *Frühförderung* oder *interdisziplinärer Frühförderung* gesprochen. Auch in dieser Arbeit, die vor allem auf Literatur aus deutschsprachigen Regionen zurückgreift, werden die Begriffe *Heilpädagogische Früherziehung* und *Frühförderung* synonym verwendet. Die hier erläuterten Gegebenheiten beziehen sich jedoch insbesondere auf die Ausgangslage, wie sie in der Deutsch-Schweiz vorherrscht (vgl. Steudler, 2017, S.9). In beiden Fällen ist mit *Heilpädagogischer Früherziehung* und *Frühförderung* ein Hilfsangebot gemeint, das sich an Familien richtet, deren Kinder im Säuglings-, Kleinkind- und Kindergartenalter Entwicklungsauffälligkeiten zeigen oder in ihrer Entwicklung gefährdet sind. Heilpädagogische Früherziehung kann als Oberbegriff für Aufgaben verwendet werden, zu denen u.a. die Diagnostik, die Therapie / Förderung, die Elternberatung sowie die Vernetzungsarbeit zählen (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 13f.).

Das Wissen darüber, dass frühe Interventionen wirksam sein können, hat dazu geführt, das Tätigkeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung innerhalb der *Frühen Förderung* anzusiedeln. Frühe Förderung umfasst jegliche Unterstützung von Kindern von Geburt an bis zu ihrem Eintritt in die Schule. Sie bezieht sich auf die kindlichen Lern- und Bildungsprozesse; Bildung, Betreuung und Erziehung sowie Unterstützung und Beratung der Eltern und der Anbieter im Frühbereich zählen ebenso zur Frühen Förderung. Die Frühe Förderung kann in zwei Stränge unterteilt werden: zum einen in die *allgemeine Frühe Förderung*, die alle Familien mit kleinen Kindern berät, betreut und unterstützt, und zum anderen in die *besondere Frühe Förderung*, die Familien und Kinder auf ihre besonderen Bedürfnisse zugeschnitten unterstützt.

Da sich die Heilpädagogische Früherziehung Familien und Kindern widmet, die besondere Bedürfnisse mitbringen, wird sie der besonderen Frühen Förderung zugeordnet (vgl. BVF, 2011, S. 1f.). Die schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (kurz: EDK) umschreibt Heilpädagogische Früherziehung, die als sonderpädagogisches Grundangebot gilt, folgendermassen: „In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt“ (vgl. EDK-Terminologie, 2007).

Heilpädagogische Früherziehung ist an einem bio-psycho-sozialen Entwicklungsmodell orientiert: die kindliche Entwicklung wird kontinuierlich von Risiko- und Schutzfaktoren beeinflusst, die sich untereinander beeinflussen und in Wechselwirkung zueinanderstehen. Die Heilpädagogische Früherziehung zielt demnach darauf ab, dem Kind unter Berücksichtigung seiner individuellen Lebenswelt Bedingungen zu ermöglichen, die in Zusammenarbeit mit seinen Eltern oder anderen erziehungsverantwortlichen Personen zu optimalen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen beitragen. Die Heilpädagogische Früherziehung ist demnach ein umfassendes Hilfesystem, das aus unterschiedlichen Institutionen und Berufsgruppen besteht, die sowohl inter- als auch transdisziplinär zusammenarbeiten (vgl. BVF, 2011, S. 2; vgl. Sohns 2010, S. 111; vgl. Sarimski, 2017, S. 24).

2.2 Zielgruppe

Wie im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, richtet sich die Heilpädagogische Früherziehung an Kinder und ihre Eltern oder andere, enge Bezugspersonen und Familienangehörige. Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, -auffälligkeiten oder -störungen können ab dem Säuglingsalter bis maximal zum Eintritt in die erste Klasse durch die Heilpädagogische Früherziehung begleitet werden. Zusammenfassend stehen dabei besonders Säuglinge und Frühgeborene mit Entwicklungsrisiken, mehrfachbehinderte Kinder, Kinder mit Verhaltensbesonderheiten und Lern- und Leistungsstörungen, entwicklungsgefährdete Kinder aus sozial benachteiligten Familien sowie verunsicherte Eltern und Familien im Fokus (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 16ff.). Im Bereich der Entwicklungsrisiken von Frühgeborenen ist vor allem die enge Zusammenarbeit zwischen der Heilpädagogischen Früherziehung und den

zuständigen Ärzten / Spitälern zu nennen, die den Familien häufig zur Anmeldung für die Heilpädagogische Früherziehung raten. Ebenso die Beratung, auch in Form von Eltern-Selbsthilfe-Gruppen, und medizinisch-therapeutische Angebote vonseiten der Früherziehung sind äusserst gefragt. Eine Zielgruppe, die in der Heilpädagogischen Früherziehung immer häufiger verzeichnet wird, sind Säuglinge mit Anpassungsschwierigkeiten. Kinder mit Behinderungen und schweren Schädigungen sind z.B. von Sinnesschädigungen, genetischen Syndromen, motorischen Auffälligkeiten oder Fehlbildungen betroffen. Im Kindergartenalter werden in der Heilpädagogischen Früherziehung besonders Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und Lern- und Leistungsstörungen begleitet, die oftmals von den Kindergartenlehrpersonen oder anderem Fachpersonal der Schule an die Früherziehungsdienste vermittelt werden. Diese Kinder haben häufig Teilleistungsstörungen und/oder umschriebene Entwicklungsverzögerungen, oder zeigen externalisierende Verhaltensweisen (Aggressivität / Hyperaktivität) respektive internalisierende Verhaltensweisen (Zurückgezogenheit / Ängstlichkeit). Des Weiteren zählen Kinder aus sozial benachteiligten Familien oder aus sozialen Brennpunkt-Gegenden und Armutslagen zur Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung, die auf Ressourcen und Erfahrungen, wie z.B. aufsuchende Angebote, Vernetzungsarbeit und Alltagsorientierung, in ihrer Arbeit zurückgreifen kann. Verunsicherte Eltern werden ebenfalls immer häufiger in der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet, sei es in Form von Entwicklungsabklärungen ihres Kindes, um offene Fragen wie zum Beispiel «Ist mein Kind altersgerecht entwickelt?» zu klären, oder in Form von Unterstützung und Beratung zu jeglichen Themen rund um die kindliche Entwicklung, den familiären Alltag oder die Erziehung (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 19ff.).

2.3 Aufgabenfelder

Die Heilpädagogische Früherziehung umfasst verschiedene Aufgabenbereiche und Tätigkeitsfelder, die sich innerhalb der vergangenen Jahre aufgrund politischer und gesellschaftlicher Hintergründe gewandelt haben; unter aktuellen Gegebenheiten, sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus praxisorientierter Sicht, sind diese Aufgabenbereiche jedoch klar definiert. Lütolf, Venetz und Koch (2014) zeigen in ihrem Artikel «Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs» anhand eines Tagesablaufs einer Heilpädagogischen Früherzieherin auf, wie vielschichtig und komplex dieses Berufsfeld und

die damit verbundenen Aufgaben sind. Es werden insgesamt fünf Aufgabenfelder benannt, die der Heilpädagogischen Früherziehung zuzuordnen sind (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 12). In ihrem 2018 veröffentlichten Artikel «Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung» forschten Lütolf, Venetz und Koch hinsichtlich der zeitlichen Beanspruchung bezogen auf die verschiedenen Aufgabenfelder sowie der damit verbundenen Qualität des persönlichen Erlebens von Fachpersonen, die zum Studienzeitpunkt in der Heilpädagogischen Früherziehung tätig waren (vgl. Lütolf et al., 2018, S. 73f.). Die von Lütolf et al. (2014) definierten Aufgabenfelder werden im Folgenden vorgestellt.

2.3.1 Diagnostik

Zu einer der Hauptaufgaben innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung gehört die Diagnostik; sie wird als Ergänzung zur medizinischen Diagnostik betrachtet. Diagnostik in der Heilpädagogischen Früherziehung hat laut Sohns (2010) zum Ziel, «die Entwicklung eines Kindes in seinen Zusammenhängen zu erkennen, insbesondere bezüglich seiner Exploration, Kommunikation und seinem Umgang mit seinem unmittelbaren Lebensumfeld» (Sohns, 2010, S. 249; zitiert nach Lütolf et al., 2018, S. 74). Zudem dient die Diagnostik, die in Eingangs- und Verlaufsdagnostik aufgegliedert wird, als Basis, um einen potenziellen Förderbedarf festzustellen, Empfehlungen für die Förderung des Kindes und entsprechende Massnahmen abzugeben sowie die Unterstützung des gesamten familiären Umfeldes gezielt planen zu können. Neben entwicklungspsychologischen Testverfahren werden ebenso strukturierte und freie Spiel- und Interaktionsbeobachtungen mit dem Kind und seinen Eltern durchgeführt. Die Anamnese mit den Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen dient als wertvolle Ergänzung zu den gewonnen Test- und Beobachtungsergebnissen. Inzwischen ist die Diagnostik, wie sie in der Heilpädagogischen Früherziehung durchgeführt wird, nicht mehr eine alleinige Betrachtung auf das Kind und seinen Entwicklungsstand; stattdessen werden auch die Einflüsse aus der Umwelt, die sich auf die Entwicklung des Kindes auswirken, berücksichtigt (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 12f.).

2.3.2 Förderung des Kindes

Als weitere Hauptaufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung ist die Förderung des Kindes zu nennen. Sie «beinhaltet heilpädagogische Angebote, zu welchen verschiedene Tätigkeiten

zwischen Kind und Erwachsenen gehören» (Thurmair & Naggl, 2010; zitiert nach Lütolf et al., 2019, S. 74). Diese Tätigkeiten werden in der Regel in Form von diversen Spielangeboten ausgeführt, die auf einen bestimmten Entwicklungsbereich des Kindes ausgerichtet sind. Zudem sind sie auf ein oder mehrere konkrete Förderziele abgestimmt, die zum einen die Entwicklungsbedürfnisse des Kindes berücksichtigen und zum anderen Handlungen auf den Alltag bezogen beinhalten. Die Lebenswelt des Kindes spielt in der Förderung eine zentrale Rolle; nach Nachtmann und Weiss (2011) gelten als Zentrum der frühkindlichen Lebenswelt die Familie und die damit verbundene häusliche Umgebung (vgl. Nachtmann & Weiss, 2011; zitiert nach Lütolf et al., 2014, S. 13). Aus diesem Grund findet die Förderung auch hauptsächlich zu Hause in der Familie statt; sie kann aber auch aus verschiedenen Gründen in den Räumlichkeiten der Frühförderstelle durchgeführt werden.

2.3.3 Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

Ein weiteres zentrales Aufgabenfeld der Heilpädagogischen Früherziehung ist die Beratung und Begleitung von Eltern und anderen Bezugspersonen. Thurmair und Naggl (2010) unterscheiden dabei zwei Formen der Beratung: die fachliche Beratung (Consulting), die sämtliche Informationen zu Anliegen und Fragen mit den Eltern und Bezugspersonen austauscht, und die psychotherapeutisch orientierte Beratung (Counseling), die Eltern und andere Bezugspersonen in ihrem Prozess bezüglich der Diagnosestellung oder der Auseinandersetzung mit einer Entwicklungsverzögerung oder Behinderung unterstützt (vgl. Thurmair & Naggl, 2010; zitiert nach Lütolf et al., 2014, S. 15).

In der Heilpädagogischen Früherziehung haben sich für die Zusammenarbeit mit Eltern und weiteren Bezugspersonen inzwischen drei Prinzipien durchgesetzt. Diese sind die Ganzheitlichkeit, die Familien- und Lebensweltorientierung, sowie die Interdisziplinarität und Vernetzung. Ausgehend von diesen drei Prinzipien stellt die Heilpädagogische Früherziehung ein komplexes Hilfesystem dar, welches individualisiert, beziehungs- und familienorientiert zu verstehen ist (vgl. Lütolf et al., 2018, S. 74). Zu berücksichtigen ist die zunehmende ausserfamiliäre Betreuung von Kindern, z.B. in Kindertagesstätten oder Spielgruppen, weshalb es für die Heilpädagogische Früherziehung unerlässlich ist, ihre beratenden Tätigkeiten auch auf diesen Kontext auszuweiten (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 15).

2.3.4 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit stellt ein Arbeitsprinzip und eine weitere Hauptaufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung dar, bei der alle Fachpersonen, die mit dem Kind und der Familie zusammenarbeiten, gemeinsame Ziele verfolgen, über die offen kommuniziert wird und die kontinuierlich aufeinander abgestimmt werden. Nur so kann die Wirksamkeit interdisziplinärer Massnahmen gewährleistet werden (vgl. BVF, 2011; zitiert nach Lütolf et al., 2014, S. 16). Engeln und Caby (2012) beschreiben, dass das heutige Verständnis von «Interdisziplinarität» mit dem Begriff «Netzwerk» verglichen werden kann, der eine Verknüpfung und gemeinsame Zielausrichtung von Handlungen aus pädagogischen, psychologischen, medizinischen, sozialen und politischen Bereichen beinhaltet (vgl. Engeln & Caby, 2012; zitiert nach Lütolf et al., 2014, S. 16).

2.3.5 Präventive Massnahmen und Früherkennung

Das fünfte Aufgabenfeld der Heilpädagogischen Früherziehung stellt die Prävention und Früherkennung dar. Dazu zählen Massnahmen, die «die vorhandenen kindlichen Entwicklungspotenziale sowie die Kompensationsmöglichkeiten einer Schädigung möglichst optimal nutzen» (Weiss, Neuhäuser & Sohns, 2004, S. 82; zitiert nach Lütolf et al., 2014, S. 14). Darunter sind vor allem Kinder mit Entwicklungsgefährdungen zu verstehen. Die Heilpädagogische Früherziehung begleitet Familien, die sich in erschwerten oder benachteiligten Lebenslagen befinden. Die materiellen und sozialen Lebensbedingungen können einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben; der Präventionsauftrag in diesen Situationen ist demnach als Unterstützung zu verstehen, sodass Eltern ihren Erziehungsaufgaben adäquat nachgehen können. Eine der präventiven Hauptaufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung liegt darin, zunehmende kindliche Entwicklungsauffälligkeiten in ihrer Entstehung zu erforschen und eine weitere Zunahme zu verringern. Zudem trägt die Heilpädagogische Früherziehung durch spezifische Abklärungen zur Früherkennung von Kindern mit Entwicklungsrisiken oder -auffälligkeiten bei und «...verfolgt das Ziel, dass sich behinderungsspezifische Lern- und Lebensgegebenheiten nicht verschlechtern und möglichen Folgeschädigungen vorgebeugt wird» (Lütolf et al., 2014, S. 14).

2.4 Familienorientierung

Die Familienorientierung hat einen hohen Stellenwert in der Heilpädagogischen Früherziehung. Sie stellt nicht nur eines ihrer Grundprinzipien dar, sondern kann als das Alleinstellungsmerkmal gesehen werden, durch welches sich die Heilpädagogische Früherziehung von anderen Disziplinen und Hilfsangeboten für Kinder mit Behinderungen abhebt (vgl. Pretis, 2014, S. 88; Thurmair & Naggl, 2010, S. 28). «Frühförderung versteht sich traditionell nicht nur als Hilfe für das Kind, sondern als Hilfe für die gesamte Familie. Die Familienorientierung war immer schon ein Anliegen der Frühförderung und prägte von Anfang an ihr Selbstverständnis.» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 197).

Da in der Vergangenheit (bis in die 70er Jahre hinein) Familien mit einem Kind mit Behinderung oftmals isoliert lebten, kam es infolgedessen vor allem in Mitteleuropa zur Entwicklung einer «Haus- und Frühbetreuung». Durch diese rückte die gesamte Familie ins Zentrum; ebenso waren die Fachkräfte von nun an mit einer Vielfalt an persönlichen Themen der Familien konfrontiert: ihren Nöten, Sorgen, Bedürfnissen und Wünschen. In der Früherziehung wurde demzufolge recht schnell deutlich, dass es nicht alleine ausreichte, sich ausschliesslich der Förderung des Kindes zu widmen, sondern die gesamte Familie und ihre aktuelle Situation mit einzubeziehen (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 197). In diesem Zusammenhang standen die Hausbesuche der Familien resp. eine aufsuchende, mobile Früherziehung für ein hohes Mass an Familienorientierung und entwickelten sich zum Organisationsprinzip der Heilpädagogischen Früherziehung (vgl. Pretis, 2016, S. 59). Gekennzeichnet ist diese Form der aufsuchenden Arbeit unter anderem durch die Berücksichtigung des natürlichen Umfeldes des Kindes, das Ermöglichen des Transfers von Fördermassnahmen in den Familienalltag und zum anderen durch den Einbezug von Geschwisterkindern oder anderen Familienangehörigen. Ein weiteres Kennzeichen ist eine mögliche Verringerung von Belastungen, die beispielsweise aufgrund der Fahrtwege zwischen der heilpädagogischen Frühförderstellen und dem Wohnort der Familie entstehen können (vgl. Pretis, 2014, S. 88 f.). Familiennähe, Lebensweltorientierung sowie die Niedrigschwelligkeit der Heilpädagogischen Früherziehung werden mit diesen Aspekten der mobilen Früherziehung verknüpft (vgl. Klein, 2013, S. 83).

Im US-Amerikanischen Raum wird Familienorientierung hingegen eher weniger im Sinne einer aufsuchenden, mobilen Tätigkeit («home-visiting-Programm») verstanden; vielmehr ist damit

ein gemeinsames Handlungsprinzip mit der gesamten Familie gemeint. Die Handlungen der Heilpädagogischen Früherzieherinnen spiegeln demnach wider, was unter Familienorientierung zu verstehen ist, und weniger das aufsuchende Setting (vgl. Pretis, 2016, S. 60). Familienorientierung kann demzufolge in unterschiedlichen Kontexten stattfinden und hängt bedeutend stark von der Tätigkeit der Fachkräfte ab: «Wie sie mit Familien in Beziehung treten und wie sie die Partizipation im Sinne von Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten der Familien in der Förderung selbst erhöhen» (Pretis, 2016, S. 60). Vor allem im deutschsprachigen Raum löst der Begriff «Familienorientierung» fachliche Diskussionen und Unsicherheiten aus, da er sowohl für das Organisationsprinzip der Früherziehung, als auch für das Handlungsprinzip verwendet wird und somit eine definitorische Vermischung stattfindet (vgl. Pretis, 2016, S. 60).

Grundsätzlich wird in der familienorientierten Arbeit die elterliche Verantwortung bezüglich der Fürsorge und der Erziehung ihres Kindes geachtet und ernst genommen. Die elterlichen Anliegen werden im Verlauf immer wieder mit den Anliegen der Früherziehung verglichen und aufeinander abgestimmt. Die Entwicklung des Kindes wird aus dem familiären Kontext des Kindes heraus verstanden, weshalb die Frühförderung auf den Kontext Familie bezogen sein sollte. Für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung bedeutet dies, Angebote für das Kind mit Angeboten für die Eltern (Begleitung und Beratung) zu verknüpfen (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 28). «Familienorientierung benennt das Anliegen der Frühförderung, die Therapie und Förderung der Kinder in ihren primären Entwicklungskontext, die Familie, einzubetten. Sie dient der Wirksamkeit von Therapie und Förderung, die nicht allein von der Verbesserung funktioneller Fähigkeiten, sondern zentral auch von den Verständigungsprozessen mit den Eltern und dem Kind abhängt.» (Thurmair & Naggl 2010, S. 28).

Die familienorientierte Früherziehung ist durch Merkmale des Empowerments geprägt. Darunter wird ein Prozess verstanden, in dem Menschen ermutigt werden, sich selbst mit ihren persönlichen Angelegenheiten auseinanderzusetzen, eigene Kräfte und Kompetenzen zu entdecken und zu mobilisieren sowie selbst erarbeitete Lösungen wertschätzen zu können (vgl. Keupp, 1992; Lenz, 2011; zitiert nach Sarimski et al., 2013, S. 37f.). Heilpädagogische Früherziehung, die familienorientiert ausgerichtet ist und sich entsprechend am

Empowerment-Konzept orientiert, baut auf die elterlichen Kompetenzen, anstatt den Familien voreilige Lösungen oder «Fertigprodukte» anzubieten. Sie möchte Eltern und andere wichtige Bezugspersonen zum Handeln ermutigen und dazu motivieren, ihre Wünsche, Ängste, Vorerfahrungen und Ziele als Ausgangspunkt für mögliche Entwicklungen und Veränderungsprozesse zu erkennen und zu nutzen (vgl. Hintermair, 2007; Stark, 1996; zitiert nach Sarimski et al., 2013, S. 38f.).

2.4.1 Merkmale familienorientierter Arbeit

Durch welche spezifischen Merkmale sich eine familienorientierte Heilpädagogische Früherziehung und Förderung auszeichnet, lässt sich nach Sarimski et al. (2013) folgendermassen zusammenfassen:

- «Das übergeordnete Ziel familienorientierter Frühförderung ist es, die Familien in die Lage zu versetzen, ihre Probleme selbstständig zu lösen, was sich wiederum positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirkt.
- Gegenseitiges Vertrauen, Respekt, Ehrlichkeit und offene Kommunikationsformen charakterisieren die Beziehung zwischen Fachkräften und Eltern.
- Die Eltern sind aktive Partner bei allen Entscheidungsprozessen. Sie bestimmen über die Art der Unterstützung, die ihnen zuteil wird.
- Der Arbeitsprozess von Familien und Fachkräften konzentriert sich auf die Identifizierung von Bedürfnissen, von Zielen und Sorgen der Familie, auf ihre Stärken und die Hilfen, derer sie bedürfen, um ihre Ziele zu erreichen.
- Fachkräfte aller Fachrichtungen arbeiten mit den Familien zusammen, um die Ressourcen zu mobilisieren, die am besten den familiären Bedürfnissen entsprechen.
- Die Unterstützung ist flexibel und individuell auf die sich verändernden Bedürfnisse der Familien abgestimmt.
- Die Fachkräfte beachten die kulturellen Hintergründe und Einstellungen der Familien bei den Gesprächen und der Planung aller Interventionen» (Sarimski et al., 2013, S. 37).

Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung ist demzufolge ganzheitlich orientiert und erlaubt, das Kind und die gesamte Familie sowie weitere bedeutende

Bezugspersonen in Wechselwirkung zueinander zu sehen. Dies bedeutet, die Förderung entsprechend auf die individuellen Ressourcen, den Alltag, die Lebenswelt und die Bedürfnisse des Kindes und der Familie auszurichten und diese im Verlauf kontinuierlich zu überprüfen und entsprechend anzupassen. Von der Heilpädagogischen Früherziehung wird nicht nur ein hohes Mass an Flexibilität erfordert, sondern auch eine transparente, wertschätzende und respektvolle Kommunikation im Umgang mit dem Kind und seinem Umfeld, was zu einer vertrauensvollen, partnerschaftlichen Beziehung beitragen kann. Dass Kinder zum Lernen vor allem von Situationen profitieren, die für sie vertraut und emotional bedeutend sind, spricht nach Reinders-Schmidt (2016) dafür, die Förderung des Kindes nicht nur in Alltagssituationen einzubauen, sondern auch im Kindergarten zu integrieren (vgl. Reinders-Schmidt, 2016, S. 38). Um solche spezifischen Situationen nutzen zu können, sollten idealerweise Routinen und Abläufe erfragt und die Interessen des Kindes sowie seine Beteiligung in diesen Situationen erfasst werden. Reinders-Schmidt (2016) bezeichnet dieses Element des familienorientierten Vorgehens als «Alltags-Check», der als Basis dafür dient, gemeinsam mit den Eltern eine Förderung zu entwickeln, die den Alltagsroutinen des Kindes und seiner Familie entspricht, in denen sowohl Schlüsselkompetenzen erworben als auch Lerngelegenheiten geschaffen werden (vgl. Reinders-Schmidt, 2016, S. 37f.).

Wie auch Sarimski et al. (2013) benennt Reinders-Schmidt (2016) als weiteres Element der familienorientierten Arbeit die Stärkung der Eltern, damit diese ihren persönlichen Familienalltag bewältigen und ihr Kind im Alltag unterstützen können (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 37; Reinders-Schmidt, 2016, S. 39). Besonders durch Gespräche mit den Eltern, in denen die Früherzieherin auf die Themen und Anliegen der Eltern eingeht und Veränderungswünsche erfragt, kann das Ziel, die Eltern zu stärken, verfolgt werden. Dazu ist es einerseits wichtig, den Eltern wirksame Strategien zur Förderung ihres Kindes zu vermitteln; andererseits spielt bei der Stärkung der Eltern die gezielte Unterstützung positiver Eltern-Kind-Interaktionen eine wesentliche Rolle. «Eltern brauchen Hilfestellung, die Kommunikation mit ihrem Kind so zu gestalten, dass sie es wirksam unterstützen können und dass es zu wiederholten positiven Kontaktmomenten und Freude an- und miteinander kommt» (Reinders-Schmidt, 2016, S. 39). Dies gelinge nach Reinders-Schmidt (2016) insbesondere, indem die elterlichen Belastungen reduziert, die elterlichen Ressourcen berücksichtigt und die Eltern Beratung zur Interaktion mit ihrem Kind erhalten würden (vgl. Reinders-Schmidt, 2016,

S. 39). Als weiteres wesentliches Merkmal familienorientierter Arbeit wird die Berücksichtigung des gesamten sozialen Familienkontextes genannt. Nicht nur die Eltern, sondern auch andere wichtige Bezugspersonen, wie z.B. Grosseltern, Freunde oder andere Verwandte oder Bekannte, können einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Kindes leisten und eine mögliche Entlastung für die Familie darstellen. Des Weiteren empfiehlt es sich, auch andere Alltagskontexte mit einzubeziehen, wie z.B. die Kindertagesstätte, der Kindergarten, die Tagesmutter, oder andere Fachpersonen, durch die das Kind betreut wird. Ist es möglich, die Unterstützung des Kindes und den Eltern in allen bedeutenden Kontexten aufeinander abzustimmen, können Entwicklungsprozesse gefördert und nachhaltig gestaltet werden. Diese Abstimmung kann unter anderem mithilfe von Rundtischgesprächen, klaren Absprachen sowie schriftlich festgehaltenen Zielen und Vorgehensweisen für die Förderung gelingen (vgl. Reinders-Schmidt, 2016, S. 40).

2.4.2 Der aktive Einbezug von Eltern in den Förderprozess

Wenn Eltern oder andere bedeutende Bezugspersonen es schaffen, ihre Beziehung zum Kind so zu gestalten, dass die eigene Aktivität des Kindes in der Auseinandersetzung mit der Umwelt gestärkt wird und das Kind im Alltag und gemeinsamen Spielmomenten Impulse erhält, um seine nächsten Entwicklungsschritte zu machen, kann Entwicklungsförderung gelingen. Um Förderziele in den Bereichen der kognitiven, sprachlichen und sozial-emotionalen Entwicklung des Kindes zu erreichen und gleichzeitig seine soziale Teilhabe zu stärken, ist es unerlässlich, die Eltern aktiv am Förderprozess teilhaben zu lassen sowie ihre Bedürfnisse und Ressourcen diesbezüglich zu berücksichtigen (vgl. Sarimski, 2017, S. 28f.). Rush und Shelden (2011) definieren diesen Förderprozess als ein «Coaching». Dabei kommen Eltern und Fachkräfte in einen gemeinsamen Dialog über ihre eigenen Erfahrungen und individuellen Sichtweisen. Zudem findet eine Suche nach Lösungen statt, um Entwicklungsförderung im Alltag zu ermöglichen. Ebenso werden Erfahrungen darüber ausgetauscht, inwiefern Lösungen und Ideen umgesetzt werden konnten und diese reflektiert (Rush & Shelden, 2011; zitiert nach Sarimski & Lang, 2018, S. 124). Nach Friedman et al. (2012) ist unter diesem «Coaching» Folgendes zu verstehen: ein Gespräch und Informationsaustausch mit den Eltern, die Verhaltensbeobachtung der Eltern im Spiel mit ihrem Kind, die Empfehlungen und Demonstrationen von entwicklungsförderlichen Interaktionsformen durch die Fachkraft, das Erproben dieser Ansätze durch die Eltern und

Feedback durch die Fachkraft sowie die gemeinsame Suche nach Lösungen in Bezug auf Probleme in der Förderung (vgl. Friedman et al., 2012; zitiert nach Sarimski & Lang, 2018, S. 124).

Thurmair und Naggl (2010) sprechen in Bezug auf den Förderprozess von «Arbeitsbündnissen» zwischen Eltern und Fachkräften, «in denen das, was Frühförderung bieten kann und das was Eltern wollen, zusammengebracht und aufeinander abgestimmt wird» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 226). Sie betonen, dass nicht ein einzelnes Arbeitsbündnis zur Gestaltung des gesamten Förderprozesses ausreicht; vielmehr gehe es darum, zuvor getroffene Vereinbarungen abzuschliessen, Grenzen aufzuziehen und je nach Bedürfnis der Eltern eventuell neue Arbeitsbündnisse zu knüpfen. Auch in Bezug auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit sei eine klare Aufgabenverteilung essenziell. Voraussetzung dafür sei ein klares Angebot und die Aufklärung der Eltern darüber, was die Früherziehung ihnen momentan anbieten kann (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 224f.). Der Förderprozess wird von den Autoren in zwei verschiedene Phasen eingeteilt. In der Eingangsphase, die die Weichen für den weiteren Verlauf der Begleitung stellt, soll geklärt werden, was für die Förderung des Kindes bedeutend ist. Zudem sollen die Sorgen, Nöte und Belastungen der Eltern sowie ihre persönliche und familiäre Situation aufgenommen und angehört werden. In der Förderphase stehen die Förderung des Kindes und die fachliche Beratung im Zentrum, je nach individueller Ausgangslage (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 224).

Gelingt es den Fachkräften der Heilpädagogischen Früherziehung bei der Diagnostik und Planung von Fördermassnahmen, nicht nur die elterlichen Belastungen und Sorgen, sondern auch die Bedürfnisse aller weiteren Familienmitglieder zu berücksichtigen, kann folgende Voraussetzung geschaffen werden: Eltern und andere Bezugspersonen fühlen sich den Herausforderungen ihrer individuellen Lebenssituation gewachsen und können sich auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ihres Kindes einstellen. Dabei wird diversen Erziehungshaltungen, Kulturen und Religionszugehörigkeiten mit Respekt und Offenheit begegnet. «Die Massnahmen der Frühförderung sind damit nicht allein auf die unmittelbare Förderung des Kindes, sondern auf die Unterstützung der gesamten Familie in ihrem sozialen Umfeld auszurichten» (Sarimski, 2017, S. 29).

Um familienorientiert zu arbeiten, bedeutet dies für die Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung, dass sie sich einen fundierten Überblick über den Familienalltag und die sozialen Beziehungen der Familie verschaffen. Des Weiteren sollten sie ihre Kommunikation mit den Eltern darauf ausrichten, die aktive Beteiligung der Eltern an der Förderung ihres Kindes zu stärken und die eigenen elterlichen Kompetenzen zu aktivieren, um die besonderen Herausforderungen im Alltag und mit ihrem Kind bewältigen zu können (vgl. McWilliam, 2010; zitiert nach Sarimski, 2017, S. 31). Dies setzt voraus, dass zwischen den Eltern und der Heilpädagogischen Früherzieherin ein vertrauensvolles Verhältnis besteht. Sarimski (2017) betont die frühzeitige und transparente Kommunikation über die Familien- und Alltagsorientierung, die die Eltern bereits im Erstgespräch, an dem idealerweise beide Elternteile mit einbezogen werden, kennenlernen und wahrnehmen sollten (vgl. Sarimski, 2017, S. 31). «Eltern sollten von Beginn an wissen, dass ihre aktive Beteiligung an der Diagnostik und Förderung erforderlich ist» (Sarimski, 2017, S. 31).

2.5 Einblicke in die Forschung

In diesem Kapitel soll eine Annäherung an den aktuellen nationalen Forschungsstand erfolgen, welche jedoch nur einen kleinen Ausschnitt aus dem gesamten Feld der Forschung darstellt. Zusammenfassend werden in den nachfolgenden Unterkapiteln Beispiele bedeutender Studien vorgestellt, die sich mit dem Thema «Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung» und der Umsetzung in der Praxis auseinandergesetzt haben und demzufolge einen theoretischen Bezug zum Thema dieser Arbeit haben. Dabei werden sowohl die Sichtweisen der Fachkräfte der Früherziehung als auch die elterlichen Perspektiven in der Frage danach berücksichtigt, wie die Qualität der Frühförderung beurteilt werden kann und wie viel Familienorientierung in der täglichen Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung nach eigenem, subjektivem Empfinden gelebt und erlebt wird (vgl. Hintermair et al., 2011; Lütolf et al., 2018; Sarimski et al., 2014; Sarimski & Lang, 2018).

2.5.1 «Qualität von Frühförderung aus der Sicht der Eltern»

Hintermair, Sarimski und Lang (2011) befassten sich in ihrer zweijährigen Studie mit der Fragestellung, wie Eltern die Qualität der Frühförderung erleben, die ihre Kinder erhalten (vgl. Hintermair et al., 2011, S. 284). 125 Eltern von Kindern mit (drohender) geistiger Behinderung, Hörschädigung oder Blindheit, davon 115 Mütter und 10 Väter, beteiligten sich dafür an der

Befragung der Autoren. Erhoben wurden folgende Bereiche: Qualität der Frühförderung, Wirkungen der Frühförderung, Zufriedenheit der Eltern mit der Frühförderung, Eltern-Kind-Belastung, Familienbelastung, Verhaltensmerkmale sowie Kindkompetenzen (vgl. Hintermair et al., 2011, S. 286f.). Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Mehrheit der Mütter positive Wirkungen auf die Entwicklung ihres Kindes feststellen konnte. Hingegen weniger erlebten sie jedoch die Frühförderung als wirksame Unterstützung für die Lebensqualität der Familie als Ganzes oder für die Entwicklung einer positiven Zukunftsperspektive. Weniger als die Hälfte der befragten Mütter gab an, «dass die Frühförderung einen wirksamen Beitrag geleistet hat, um sich als Familie ein stützendes soziales Netz aufzubauen oder sich in seiner Kompetenz im Umgang mit Fachkräften zu stärken» (Hintermair et al., 2011, S. 288). Die Eltern gaben grundsätzlich ihre Zufriedenheit mit der Qualität der Zusammenarbeit mit den Fachkräften an, jedoch erlebten sie die Fachkräfte vor allem kompetent in der Unterstützung ihres Kindes und nur bedingt kompetent in der Unterstützung und Hilfestellung für die Bedürfnisse ihrer gesamten Familie. Diese Angaben standen in keinem Zusammenhang mit dem Setting, mit der Häufigkeit oder dem Beginn der Frühförderung; ebenso wenig hingen sie vom familiären Bildungsniveau, dem Einkommen, dem sozialen Hintergrund oder der Art der Behinderung des Kindes ab. Belastete Mütter hingegen schienen mit der Förderung und der Unterstützung für ihre Familie deutlich häufiger unzufrieden zu sein als Mütter, die subjektiv weniger belastet waren (vgl. Hintermair et al., 2011, S. 288f.). Die von Hintermair et al. (2011) gewonnenen Ergebnisse deuten darauf hin, dass die gelebte Praxis der Frühförderung oftmals nur unzureichend dem Anspruch einer familienorientierten Früherziehung gerecht wird und daraus die Notwendigkeit entsteht, die Bedürfnisse und Anliegen der ganzen Familie zu berücksichtigen sowie Entlastungsangebote auf der psychosozialen Ebene und für den Familienalltag anzubieten (vgl. Hintermair et al., 2011, S. 289).

2.5.2 «Familienorientiertes Arbeiten in der Frühförderung»

In einer weiteren Studie von Sarimski, Hintermair und Lang (2014) untersuchten die Autoren mithilfe von leitfadengestützten Interviews, welche persönlichen Erfahrungen und Einstellungen Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung in Bezug auf ein familienorientiertes Vorgehen in ihrer Arbeit haben (vgl. Sarimski et al., 2014, S. 69). Der Untersuchung lagen folgende vier Fragestellungen zugrunde: Wie formulieren Früherzieherinnen ihre Einstellung zur Familienorientierung? Welche Voraussetzungen

nennen sie, damit die Zusammenarbeit mit Eltern gelingen kann? Wie wird das Spannungsfeld zwischen der Elternberatung und der Förderung des Kindes erlebt? Mit welchen Methoden gestalten die Früherzieherinnen den Einbezug der Eltern? (vgl. Sarimski et al., 2014, S. 69). Insgesamt wurden 44 Früherzieherinnen, die sowohl an interdisziplinären als auch an sonderpädagogischen Frühförderstellen in Deutschland angestellt waren, an ihrem persönlichen Arbeitsort interviewt (vgl. Sarimski et al., 2014, S. 69f.). Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass den Fachkräften die Stärkung der elterlichen Kompetenzen zur Förderung des Kindes sowie die Berücksichtigung elterlicher Belastungen und Bedürfnisse in der Beratung wichtig waren. Damit einher ging für sie ein Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und den Eltern. Ebenso wollten sie die Vorschläge, wie die Förderung des Kindes gestaltet werden kann, nachvollziehbar und für die Eltern in ihren Alltag integrierbar machen. Schwierigkeiten zeigten sich vor allem in Bezug darauf, inwiefern die Prioritäten der Eltern erfragt und Fördereinheiten zusammen mit der Früherzieherin und den Eltern gestaltet werden könnten (vgl. Sarimski et al., 2014, S. 76). Als besonders schwierig erlebten die Fachkräfte die Arbeit mit Eltern, die psychisch erkrankt waren oder soziale Schwierigkeiten aufwiesen und demzufolge kaum zugänglich für eine Zusammenarbeit waren oder wenig eigeninitiativ den Kontakt zur Früherziehung aufnahmen. Die Früherzieherinnen sahen eine mögliche Lösung darin, an weitere Einrichtungen zu vermitteln, die sozialrechtliche oder psychotherapeutische Unterstützungsmöglichkeiten anbieten. Den Ergebnissen dieser Studie nach zu urteilen existiert ein Spannungsfeld, welches Früherzieherinnen in ihrem Berufsalltag erleben: wie kann die auf das Kind bezogene Förderung mit der Beratung der Eltern vereint werden? (vgl. Sarimski, 2014, S. 76).

2.5.3 «Praxis familienorientierter Arbeit»

Sarimski und Lang (2018) führten eine explorative Studie an insgesamt 49 Frühförderstellen in Norddeutschland durch, die sehbehinderte und blinde Kinder und ihre Familien begleitet. Das Vorgehen der Studie orientierte sich an einer früheren Untersuchung von Basu et al. (2010), bei der eine Ratingskala entwickelt wurde, mit welcher die triadischen Interventionen in der Frühförderung eingeschätzt werden können (vgl. Basu et al., 2010; zitiert nach Sarimski & Lang, 2018, S. 126f.). Die Autoren wählten als Untersuchungsinstrument die «Home Visit Observation Form» (HVOF) sowie die «Triadic Intervention and Evaluation Rating Scale» (TIERS) aus. Mit der HVOF kann beobachtet werden, wie hoch der relative zeitliche Anteil liegt,

in dem Fachkraft, Eltern und Kind aktiv am Geschehen beteiligt sind; es werden ebenso die Themen notiert, welche die Interaktion bestimmen. Bei der TIERS werden die Förderstunden qualitativ eingeschätzt, inwiefern sich im Verhalten der Früherzieherin charakteristische Merkmale der Familienorientierung erkennen lassen und wie diese dazu geeignet sind, dass die aktive Beteiligung der Eltern an der Förderung gestärkt werden kann (vgl. Sarimski & Lang, 2018, S. 126). Studierende des Fachs Sonderpädagogik führten die Beobachtungen während und unmittelbar nach einer Förderstunde durch, wofür sie zusammen mit der Fachkraft, die eine Elternberatung oder eine Förderung durchführte, in einem Raum, ohne sich an der Interaktion zu beteiligen, saßen (vgl. Sarimski & Lang, 2018, S. 127). Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass sich die Fachkräfte in circa der Hälfte der Beobachtungszeit (47,3%) ausschliesslich mit ihren Förderangeboten an das Kind richtete. Etwas mehr als ein Viertel der Beobachtungszeit (25%) wurden für Gespräche mit den Eltern verwendet, in denen überwiegend über die Förderung und den Entwicklungsverlauf des Kindes geredet wurde. Weniger als 10% der beobachteten Zeit machten Fragen zur Erziehung im Alltag und zur elterlichen Belastung und ihrer Beziehung aus. In 7,4% der Beobachtungszeiten konnte festgehalten werden, wie die Fachkraft den Eltern eine Förderaktivität demonstrierte, um diese später in ihrem eigenen Familienalltag anzuwenden sowie das Anleiten der Eltern in der Eltern-Kind-Interaktion (vgl. Sarimski & Lang, 2018, S. 129). Auch diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Heilpädagogischen Früherzieherinnen in der Praxis deutlich mehr Zeit damit verbringen, eine direkte Förderung des Kindes zu gestalten und weniger Zeit dafür aufwenden, die Eltern zu ihren alltäglichen Themen und Anliegen zu beraten und sie in Bezug auf die Bewältigung ihrer Belastungen zu stärken (vgl. Sarimski & Lang, 2018, S. 130).

2.5.4 «Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung»

Lütolf, Venetz und Koch (2018) untersuchten in ihrer Studie, wie viel Zeit Früherzieherinnen mit den für die Heilpädagogische Früherziehung definierten fünf Aufgabenfeldern verbrachten und wie sie die damit verknüpfte Qualität erlebten (vgl. Lütolf et al., 2018, S. 73). An ihrer Studie nahmen insgesamt 117 Frauen und 4 Männer teil, die zwischen 24 und 64 Jahren alt waren und einem Arbeitspensum von 20% – 100% nachgingen. An fünf Arbeitstagen füllten die Fachkräfte jeweils acht Mal pro Tag in einem Online-Fragebogen «ihr aktuelles Tun, Merkmale des Kontextes sowie ihr subjektives Erleben» aus (Lütolf et al., 2018, S. 76). An das

unmittelbare Ausfüllen des Fragebogens, das pro Durchführung circa drei Minuten dauerte, wurden sie per SMS erinnert. Aus den insgesamt 4274 gewonnenen Protokollen ergab sich eine Antwortrate von 88,3%; ausgeschlossen wurden 475 Protokolle, die ausserhalb der Arbeitszeit ausgefüllt wurden. Im Anschluss daran füllte jede Fachkraft noch einen weiteren Fragebogen aus, der soziodemografische Angaben, berufliche Hintergründe und die Arbeitssituation erfasste (vgl. Lütolf et al., 2018, S. 76). Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass 52% der zeitlichen Ressourcen von den Fachkräften dafür verwendet wurden, Tätigkeiten zur «Förderung des Kindes» auszuüben. Ähnliche Ergebnisse liessen sich in der Studie von Petersen et al. (2007) finden, in der Früherzieherinnen in Amerika mehr als die Hälfte ihrer Zeit zur Förderung des Kindes einsetzten (vgl. Petersen et al., 2007; zitiert nach Lütolf et al., 2018, S. 80f.). Insgesamt 40% der zeitlichen Ressourcen wurden für die «Begleitung und Beratung von Eltern und Bezugspersonen», für die «interdisziplinäre Zusammenarbeit» und für die «Diagnostik» verwendet. Das im Vergleich zur «Förderung des Kindes» geringere Tätigkeitsfeld der «Beratung von Eltern und Bezugspersonen» fiel besonders überraschend im Kontext der aktuell hohen Bedeutsamkeit einer familienorientierten Früherziehung aus. Die Studienergebnisse spiegeln vor allem das Spannungsfeld der Praxis Heilpädagogischer Früherziehung wider, in welchem sich Fachkräfte zwischen der direkten Förderung des Kindes und der Begleitung der Eltern bewegen (vgl. Lütolf et al., 2018, S. 81).

2.5.5 Zusammenfassung

An dieser Stelle kann nun zusammenfassend festgehalten werden, dass sich in allen Studien ein deutliches Spannungsfeld abzeichnet, das sich über die direkte Förderung des Kindes bis zur Beratung und Begleitung der Eltern und der gesamten Familie erstreckt. Die befragten Eltern schätzten sich selbst als grundsätzlich zufrieden mit der Qualität der Früherziehung ein, jedoch schätzten sie die Fachkräfte eher kompetent in der kindlichen Förderung, als in der Unterstützung für die Bedürfnisse der gesamten Familie ein (vgl. Hintermair et al., 2011). Auch die Studien von Lütolf et al. (2018) und Hintermair und Lang (2018) spiegeln die von den Eltern eingeschätzte Kompetenz der Früherzieherinnen in der Förderung des Kindes gewissermassen wider. In beiden Fällen zeigten die Studienergebnisse, dass die Fachkräfte der Heilpädagogischen Früherziehung deutlich mehr Zeit mit der kindlichen Förderung (rund 50%) verbrachten, als mit der Beratung der Eltern und Bezugspersonen (vgl. Lütolf et al., 2018; Hintermair & Lang, 2018). Dem gegenüber stehen die Einschätzungen der befragten

Fachkräfte in der Studie von Hintermair et al. (2014), denen die Stärkung der elterlichen Kompetenzen zur Förderung des Kindes durchaus wichtig war, ebenso wie die Berücksichtigung der gesamten Familie. Was sie allerdings als schwierig zu empfinden schienen, ist die Frage danach, wie es gelingen könnte, die Eltern aktiv an der Förderung zu beteiligen und mit Eltern zusammenzuarbeiten, die psychisch erkrankt waren (vgl. Hintermair et al., 2014).

3 Einbettung der Arbeit in das Forschungsprojekt

Die vorliegende Masterarbeit ist in das Dissertationsprojekt von Raphaela Iffländer eingebettet, welches den Titel «Heilpädagogische Früherziehung – und danach? Retrospektive Einschätzungen der Eltern über die Stärkung elterlicher Kompetenzen während der Heilpädagogischen Früherziehung» trägt. Ihre Dissertation ist eines von insgesamt 29 Forschungsprojekten am Universitäts-Kinderspital Zürich (NFP74: „Smarter Health Care“ / «Gesundheitsversorgung»), bei dem die Schweizer Versorgungssituation von Kindern mit sonderpädagogischen Massnahmen im Frühbereich genauer untersucht werden soll. Das Dissertationsprojekt steht unter der Leitung von Prof. Dr. med. Oskar Jenni (Universitäts-Kinderspital Zürich); finanziert wird es vom SNF (Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung), der Jacobs Foundation und dem Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich (vgl. Iffländer, 2018, S. 1). Fragen, die dem Projekt zugrunde liegen, sind unter anderem folgende: „Ist die Versorgung im Kanton bedarfsgerecht? Ist sie regional ausgewogen? Welche Kinder erhalten Massnahmen und in welchem Umfang?“ (vgl. Universitäts-Kinderspital Zürich, n.d.).

Das Dissertationsprojekt besteht aus einem quantitativen sowie einem qualitativen Forschungsteil. Im Rahmen einer ersten, vorangegangenen quantitativen Erhebung wurden im April 2019 an insgesamt 466 Familien im Kanton Zürich Fragebögen verschickt, die im Jahr 2018 die Heilpädagogische Früherziehung mit ihrem Kind abgeschlossen hatten. Von insgesamt 137 Familien konnte eine gültige Retoure des Fragebogens verzeichnet werden, was einer gesamten Rücklaufquote von 28,8 % entspricht (Stand Oktober 2019).

Für den qualitativen Forschungsteil wurden insgesamt 34 Familien nach ihrer Teilnahme an vertiefenden Interviews gefragt, die im Vorfeld ihre ausgefüllten Fragebögen zurückgeschickt hatten. Diesem qualitativen Forschungsteil des Dissertationsprojekts von Raphaela Iffländer ist die vorliegende Masterarbeit angeschlossen. In diesem Rahmen wurden insgesamt sieben Elternteile, die im Jahr 2018 die Heilpädagogische Früherziehung mit ihrem Kind abgeschlossen hatten, mithilfe von Experteninterviews befragt. Die Interviews wurden im Zeitraum von Juli bis Oktober 2019 durchgeführt.

4 Forschungsmethodik

Die Forschungsmethode dieser Arbeit basiert auf mündlichen Befragungen in Form von leitfadengestützten Interviews respektive Experteninterviews. In den nachfolgenden Kapiteln wird beschrieben, was die Experteninterviews auszeichnet. Ebenso wird erläutert, wie die Interviews aufbereitet und mit welcher Methode sie anschliessend ausgewertet wurden.

4.1 Experteninterviews

Es existiert eine Form von Wissen, über das jeder Mensch in Bezug auf einen bestimmten Kontext verfügt; jedoch haben nur die unmittelbar beteiligten Personen dieses kontextbezogene Wissen. Zudem hat jeder von ihnen «...aufgrund seiner individuellen Position und seiner persönlichen Beobachtungen eine besondere Perspektive auf den jeweiligen Sachverhalt.» (Gläser & Laudel, 2010, S. 11). Für die Forschung, in der solche Kontexte beleuchtet werden, betrachtet man die beteiligten Personen als Experten, die ihr besonderes Wissen für die Untersuchung zur Verfügung stellen. «Experte beschreibt die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte. Experteninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu erschliessen.» (Gläser & Laudel, 2010, S. 12). Diese spezielle Form des Interviews stellt ein offenes, halbstrukturiertes, qualitatives Verfahren dar. «Qualitative Interviews können unter anderem geführt werden: als Experteninterviews, in denen die Befragten als Spezialisten für bestimmte Konstellationen befragt werden..., oder als Interviews, in denen es um die Erfassung von Deutungen, Sichtweisen und Einstellungen der Befragten selbst geht.» (Hopf, 1993, S.15; zitiert nach Gläser & Laudel, 2010, S. 12). Dafür spielt die Kommunikation eine bedeutende Rolle. Durch ein Gespräch kann der verbale Zugang zu einem bestimmten Themenkomplex eröffnet werden. Der Subjektivität der einzelnen Befragten wird dabei die grösste Bedeutung zugemessen: die Befragten selbst sollen im Rahmen einer weitestgehend offenen Gesprächsatmosphäre möglichst frei zur Sprache kommen und ihre eigenen, individuellen Bedeutungsinhalte preisgeben (vgl. Mayring, 2016, S. 66).

Ein essenzielles Merkmal der Experteninterviews, die auch problemzentrierte oder fokussierte Interviews genannt werden, ist die offene Fragestruktur. Die weniger stark strukturierte Interviewform trägt dazu bei, dass die Befragten ohne eine vorgegebene Auswahl an

Antworten möglichst frei aussagen können, was ihnen spontan in den Sinn kommt. Durch diese offene Interview-Durchführung kann eine Vertrauensbasis zwischen der Forscherin und den befragten Personen geschaffen werden (vgl. Mayring, 2016, S. 66 ff.). Ein weiterer positiver Aspekt dieser Forschungsmethode ist der direkte, kommunikative Prozess zwischen den Interviewpartnern. Nachfragen, Erläutern, Verdeutlichen oder Klären werden erst in der direkten Kommunikation miteinander ermöglicht und ergeben idealerweise eine hohe Informationsdichte (vgl. Giel & Iven, 2002, S. 127).

Für diese Arbeit wurden insgesamt sieben Experteninterviews durchgeführt. Die Befragung wurde im Vorfeld auf inhaltliche Schwerpunkte und konkrete Themen festgelegt und in einem Interviewleitfaden verschriftlicht. Mithilfe des Interviewleitfadens kann eine Teil-Standardisierung der Interviews ermöglicht werden, die zu einer späteren Vergleichbarkeit untereinander dient. Der Interviewleitfaden wurde von Raphaela Iffländer erstellt; eigene Anmerkungen und Fragen zum spezifischen Thema dieser Masterarbeit wurden von ihr in den Leitfaden mit aufgenommen und sind im Anhang (Kapitel 11.2) ersichtlich. Vor der eigentlichen Durchführung der Interviews erfolgte ein Pretest. Dieser diente dazu, den Fragenkatalog zu überprüfen und aufzuzeigen, ob sich dieser für die spätere Anwendung in den Interviews eignete, an welcher Stelle sich «Stolpersteine» befanden und welche Fragen ggf. ergänzt oder abgeändert werden sollten (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 107). Alle Interviews wurden jeweils zu Hause bei den Familien durchgeführt und dauerten circa zwischen 65 und 116 Minuten. Die Interviews wurden parallel mithilfe eines Diktiergeräts sowie einem Handy aufgezeichnet, um einem möglichen Datenverlust vorzubeugen. Das Einverständnis zum Mitschnitt der Interviews sowie der Hinweis auf eine spätere Anonymisierung bei der Datenauswertung und Verschriftlichung gingen der Aufzeichnung jedes Interviews voraus.

4.1.1 Retrospektive

Der Interviewleitfaden, der für die Experteninterviews erstellt wurde, weist eine Besonderheit auf – und zwar sind die Fragen so formuliert, dass sie die retrospektive Sicht von Eltern erfassen. Nach ihren persönlichen Meinungen und Einschätzungen wurden Eltern befragt, die zum Interviewzeitpunkt bereits vor circa einem Jahr die Heilpädagogische Früherziehung abgeschlossen hatten. Bei Datenerhebungen, die sich retrospektiver Befragungen bedienen,

wird von der Prämisse ausgegangen, dass Fakten, Tatbestände, Merkmale und Situationen prinzipiell wieder abrufbar sind, wovon auch im Rahmen des Forschungsprojekts und der Masterarbeit ausgegangen wird (vgl. Brückner, 1990, S. 379; zitiert nach Kühne, 2011, S. 2). Empirische Studien haben gezeigt, dass es Fakten gibt, die grundsätzlich schlechter erinnert werden und es angemessene Methoden braucht, um retrospektiv erhobene Daten untersuchen zu können und um «Artefakte zu vermeiden» (vgl. Jacobs, 2002; Middendorf, 2000, S. 69; zitiert nach Kühne, 2011, S. 2). Stallmann (1999) beschreibt in ihrem Artikel «Die Güte von retrospektiven Antworten aus standardisierten Befragungen am Beispiel von Eigenangaben zur medizinischen Rehabilitation», dass Informationen über vergangenes Verhalten sowie über frühere Ereignisse in der Regel nur durch Befragungen ermittelt werden können. Die Wissenschaft befasse sich daher immer wieder mit der Frage, welche Qualität retrospektiv erhobener Daten beigemessen werden könne und wie es möglich sei, ihre Zuverlässigkeit zu erhöhen. Es werde umso schwieriger für befragte Personen, sich an ein Ereignis zu erinnern, je länger dieses in der Vergangenheit zurückliege (vgl. Stallmann, 1999, S. 111). Insgesamt jedoch zeigen die Ergebnisse, dass «Befragte die Befragungssituation ernst nehmen und um gute, sinnhafte Antworten bemüht sind» (Stallmann, 1999, S. 113).

4.2 Aufbereitung

Das aus den Experteninterviews gewonnene Audiomaterial wurde vollständig dem Verfahren der wörtlichen Transkription unterzogen und ist im Anhang unter Kapitel 11.4 einzusehen. Anhand der Transkripte können Interviewstellen miteinander verglichen und in ihrem gesamten Kontext genauer betrachtet werden; ebenso dienen sie als Basis für die spätere Analyse. Die Transkription erfolgte wörtlich im Fliesstext und weitestgehend in Schriftsprache. Sprechpausen wurden mit Gedankenstrichen markiert und Betonungen gekennzeichnet. In Klammern gesetzt wurden Lautäusserungen und Hintergrundgeräusche. Bewusst verzichtet wurde auf Techniken wie das «Phonetische Alphabet» und die «literarische Umschrift», da lediglich die inhaltliche sowie die thematische Komponente der Experteninterviews im Vordergrund dieser Arbeit stehen (vgl. Mayring, 2016, S. 85ff.; Kuckartz et al., n.d., S. 27ff.; zitiert nach Niederhauser, 2009, S. 9). Die Transkriptionsregeln sind im Anhang unter Kapitel 11.3 eingefügt.

4.3 Übersicht

Die folgende Tabelle 1 soll eine Übersicht über die durchgeführten Experteninterviews geben. Die Interviews wurden von eins bis sieben durchnummeriert. Die Interviewpartner wurden im Transkript entsprechend der Interviewnummer zugeordnet. So wurde im Interview 3 beispielsweise die befragte Mutter mit der Abkürzung «BM3» oder der befragte Vater mit der Abkürzung «BV3» versehen.

Interview	Früherziehung	Interviewdauer	Interviewpartner	Transkript
1	HFE	1:56:01	Mutter (BM1) Grossmutter (BGM1) Vater (BV1)	1949 Zeilen
2	Low Vision	1:29:43	Mutter (BM2)	1075 Zeilen
3	HFE	1:41:31	Mutter (BM3) Vater (BV3)	1282 Zeilen
4	HFE	1:05:24	Mutter (BM4)	813 Zeilen
5	HFE	1:40:05	Mutter (BM5)	1109 Zeilen
6	Audio	1:30:19	Mutter (BM6) Vater (BV6)	1063 Zeilen
7	HFE	1:16:45	Mutter (BM7)	772 Zeilen

Tabelle 1: Übersicht über die Experteninterviews

4.4 Auswertung

Die Experteninterviews wurden mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. In dem nachfolgenden Kapitel wird dargestellt, wie die Auswertung mit dieser Methode erfolgt.

4.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Texte, die ausgewertet werden, als Datenquelle angesehen. «Wenn man eine qualitative Inhaltsanalyse durchführt, dann entnimmt man den Texten diese Daten, das heisst, man extrahiert Rohdaten, bereitet diese Daten auf und wertet sie aus» (Gläser & Laudel, 2010, S. 199). Die folgende Abbildung 1 stellt das Vorgehen bei der qualitativen Inhaltsanalyse dar:

Abb. 5-1 Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse

Abbildung 1: Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse (Gläser & Laudel, S. 200)

Mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ist es möglich, eine Informationsbasis zu schaffen, die lediglich Informationen enthält, die zur Beantwortung der eigenen Forschungsfragen dienen. Mayring (2016) betont die Stärke der Inhaltsanalyse wie folgt: sie analysiert in streng methodisch kontrollierten Einzelschritten das gewonnene Material (vgl. Mayring, 2016, S. 114). Dabei werden Interviewteile nacheinander zerlegt und bearbeitet. «Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriensystem; durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen» (Mayring, 2016, S. 114). Die Kategorien werden zunächst deduktiv gebildet, das heißt es werden im Vorfeld verschiedene Kategoriendimensionen definiert, die theoretische Überlegungen zum Gegenstand und Ziel der Analyse beinhalten. Im nächsten Schritt wird das Interviewmaterial Zeile für Zeile durchgegangen. Sobald für die Definition der Kategorie eine passende Textstelle gefunden wurde, wird dafür eine Kategorie gebildet. Die Bezeichnung dieser Kategorie orientiert sich direkt am Interviewmaterial: ein Begriff oder ein ganzer Satz, der möglichst genau am Interviewmaterial formuliert ist, wird als Kategorienbezeichnung verwendet. Lassen sich im weiteren Verlauf der Analyse neue Textstellen finden, die ebenfalls dieser Kategorie zugeordnet werden können, wird dies als

Subsumption bezeichnet. Wenn eine neue Textstelle jedoch nicht zu der bereits induktiv gebildeten Kategorie passt, wird induktiv – aus dem spezifischen Material heraus – eine neue Kategorie formuliert (vgl. Mayring, 2016, S. 116f.). «Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Set von Kategorien zu einer bestimmten Thematik, welchem spezifische Textstellen zugeordnet sind» (Mayring, 2016, S. 117). In einem nächsten Schritt kann nun das gesamte Kategoriensystem ausgewertet werden.

5 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel sind die aus den Experteninterviews gewonnenen Ergebnisse dargestellt. Diese dienen im späteren Verlauf der Arbeit zur Diskussion und in einem nächsten Schritt dazu, die formulierten Fragestellungen (Kapitel 3.1) weitestgehend zu beantworten. Anhand der Haupt- und Unterkategorien, die entlang des Interviewleitfadens (siehe Anhang Kapitel 11.2) sowie in Bezug zu relevanter Theorie gebildet wurden, sind die Ergebnisse zusammengefasst und mit Ankerbeispielen untermalt (vgl. Kuckartz, 2014, S. 93f.). Das gesamte Kategoriensystem, welches aus vier Hauptkategorien, den zugehörigen Subkategorien, Literaturverweisen und ausgewählten Ankerbeispielen besteht, ist im Anhang unter Kapitel 11.5 einzusehen.

5.1 Voraussetzungen für den aktiven Einbezug von Eltern

Die Eltern berichteten in den Interviews, welche Voraussetzungen und Bedingungen retrospektiv betrachtet gegeben sein mussten, damit ihr aktiver Einbezug in den Förderprozess gelingen konnte (vgl. Sarimski et al., 2012, 2017). Diese Ergebnisse sind in den folgenden Subkategorien zu dieser ersten Hauptkategorie dargestellt. Dazu zählen die eigene Bereitschaft und Offenheit der Eltern gegenüber der Früherziehung, die Verfügbarkeit der Fachkraft und dass diese die Eltern zum Mitmachen in der Förderung auffordert. Ebenso genannt wurden die Kommunikation zwischen Eltern und der Fachkraft (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski 2017) sowie ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Eltern und der Früherzieherin (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al. 2013). Als weitere Voraussetzungen ihres aktiven Einbezugs nannten die Eltern das Berücksichtigen ihrer persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen (vgl. Lütolf et al., 2014; Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010), das Berücksichtigen ihrer Familiensituation (vgl. Klein, 2010; Lütolf et al., 2014; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010) sowie Bedingungen an das Setting der Früherziehung (vgl. Lütolf et al., 2014; Pretis, 2016).

5.1.1 Bereitschaft / Offenheit der Eltern

Eine grundlegende Offenheit und Bereitschaft gegenüber der Heilpädagogischen Früherziehung sowie dem aktiven Mitmachen im Förderprozess stellte für drei der befragten Eltern eine Voraussetzung für ihren aktiven Einbezug dar (Interview 5; Interview 6; Interview 7). Insbesondere eine befragte Mutter erachtete ihr persönliches Interesse und ihre

Neugierde gegenüber dem Angebot der Früherziehung als essenzielle Bedingung, um aktiv einbezogen zu werden. Sie schilderte im Gespräch ihren persönlichen Prozess und ihre Gedanken, die sie immer wieder in Bezug auf die Früherziehung reflektierte. In diesem Prozess erkannte sie, dass die Früherziehung sie und ihr Kind unterstützen und die Familiensituation entlasten wollte. Sie berichtete ebenfalls, dass sie spüren musste, dass die Früherziehung eine wichtige Anlaufstelle für sie darstellte, die sie nicht zusätzlich belasten, sondern entlasten und unterstützen wollte. Nur so konnte sie die Früherziehung akzeptieren und sich aktiv in dem Förderprozess beteiligen (vgl. Interview 5).

Ankerbeispiele:

BM7: Ich finde, die Eltern müssen mitmachen. Weil es sonst wahrscheinlich nicht klappt. Und die Person, die Heilpädagogin möchte ja auch etwas zurückbekommen und dass sie helfen kann. Ich denke, alle Eltern könnten davon profitieren. Es ist eine Hilfe, eine Unterstützung, es ist ein Beantworten von Fragen und bei Problemen-- Im Prinzip Probleme lösen oder versuchen, wie man mit dem Kind umgehen kann. Ich finde schon, dass das für alle Eltern eine grosse Unterstützung wäre. #00:22:32-1#

BM5: Dass ich mich selber öffne, das war meine Bedingung. Weil am Anfang lehnte ich einfach alles ab. (...) Die Termine wurden weniger und ich habe gemerkt, dass es eine Entlastung ist. Es hilft ja auch, wenn ich dort meine Sorgen deponieren und mitteilen kann.(...) Und damals habe ich gemerkt, dass ich mich öffnen muss. Ich habe begonnen zu bemerken, dass der Austausch interessant ist, einem gut tut und hilft. Es war so ein Prozess, wo ich dann wirklich sagen musste "Doch." Und ab diesem Zeitpunkt war es auch für mich viel einfacher. (...) Es brauchte ein paar Termine, bis ich dann schlussendlich "ja" zur Förderung gesagt habe. Es brauchte ein paar Gespräche und Überzeugungsarbeit von der anderen Seite vielleicht auch, bis ich dann gemerkt habe, dass ich mir selber im Weg stehe. Mit meinem Verhalten, das ich an den Tag legte, half ich meinen Kindern überhaupt nicht. Aber es musste hier oben ein Schalter umkippen. #00:36:38-9#

BM6: Voraussetzung ist natürlich auch, dass die Eltern wollen. Dass sie interessiert sind, neugierig, wirklich mitmachen wollen. #00:44:30-3#

5.1.2 Verfügbarkeit der Fachkraft

Damit ihr aktiver Einbezug gelingen konnte, setzten die Eltern die Präsenz und eine gewisse Verfügbarkeit der Früherzieherin sowie die Regelmässigkeit von Terminen voraus. Die Früherzieherin sollte grundsätzlich für die Eltern Zeit haben und ebenso für sie gut und einfach zu erreichen sein. Die befragten Mütter berichteten, dass sie sich häufig per Telefon, SMS oder Online Messaging mit der Früherzieherin austauschen konnten (vgl. Interview 2; Interview 6; Interview 7).

Ankerbeispiele:

BM1: (...) Sie hat sich wirklich die Zeit genommen. #00:45:57-3#

BM6: (...) Auch telefonisch hat es manchmal geholfen, einfach das telefonisch zu besprechen, dann ging es besser. #00:38:36-0#

BM7: (...) Ich hatte jede Woche eine Ansprechperson, ich hatte Handykontakt mit ihr, ich konnte ihr auch ein WhatsApp schreiben mit einer Frage, die sehr dringend war. #00:09:03-2#

5.1.3 Aufforderung der Fachkraft zum Mitmachen der Eltern

Eine Mutter berichtete davon, dass die Früherzieherin von ihr das Mitmachen in der Förderstunde verlangte. Sie erzählte, dass die Früherzieherin ihr von Woche zu Woche Aufgaben verteilte, die die Mutter dann in der Zeit erledigen und umsetzen konnte (vgl. Interview 7). Auch ein befragter Vater erzählte, dass die Früherzieherin seiner Frau «Übungen» gab, die sie später wiederum an ihren Mann und ihre andere Tochter zum Üben weitergab (vgl. Interview 3). Dies nannten sie als Voraussetzung, damit ihr aktiver Einbezug gelingen konnte.

Ankerbeispiele:

BV3: (...) Frau G. kam zu uns und hat meiner Frau Übungen gegeben, die wir nachher anwenden konnten. Meine Frau hat es an mich und die Schwester weitergegeben. #00:11:06-6#

BM7: Sie hat von mir verlangt, dass ich mitmache. Sie hat mir zum Teil Aufgaben gegeben, von Woche zu Woche. #00:20:34-8#

5.1.4 Offene Kommunikation zwischen Fachkraft und Eltern

In Bezug auf die Kommunikation setzten die Eltern eine Offenheit als Basis voraus, damit ihr aktiver Einbezug gelingen konnte. Die Eltern sollten Fragen an die Früherzieherin stellen können und dies auch aktiv tun; die Früherzieherin sollte wiederum die Fragen der Eltern beantworten können. Die Kommunikation sollte nicht nur zwischen der Mutter und der Fachkraft, sondern mit allen beteiligten Personen stattfinden. Es wurde zudem genannt, dass die Früherzieherin Fachberichte an die Eltern weitergeben und regelmässige Gespräche mit Eltern und anderen wichtigen Personen führen sollte (vgl. Interview 1-7).

Ankerbeispiel:

BGM1: Sie machte dann mal einen Termin, wo wir ohne das Kind zusammengesessen sind und über die ganze Sache gesprochen haben (...). #00:45:57-3#

5.1.5 Partnerschaftliches Verhältnis zwischen Fachkraft und Eltern

Eine weitere Voraussetzung stellte für die interviewten Eltern ein offenes, vertrauensvolles Verhältnis zwischen ihnen und der zuständigen Fachkraft dar. Die Eltern finden, dass man sich persönlich kennen und Vertrauen zur Früherzieherin aufbauen sollte. Sie setzen des Weiteren voraus, ein «eingespieltes Team» mit der Früherzieherin zu sein und dass die «Chemie» zwischen ihnen und der Fachkraft stimmen müsse, was bei ihnen der Fall gewesen sei (vgl. Interview 6).

Ankerbeispiele:

BM6: Eine Vertrauensbeziehung (...). #00:43:14-6#

BM6: (...) Aber das war wirklich ein gutes Verhältnis, ein offenes, vertrauensvolles Verhältnis. Da muss die Chemie auch gut stimmen. #01:13:01-1#

5.1.6 Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen der Eltern

Die interviewten Eltern erwähnten als Voraussetzung für einen gelingenden aktiven Einbezug, wie wichtig es sei, dass die Früherzieherinnen ihnen und ihrer Situation gegenüber Mitgefühl zeigten. Eine Mutter hielt es für notwendig, dass die Fachkraft ihre persönlichen Anliegen, Sorgen und Ängste ernst nahm und sie dort «abholte», wo sie stand (vgl. Interview 5). Ebenfalls setzten die befragten Mütter voraus, dass ihre persönliche Meinung zu spezifischen Themen berücksichtigt werden sollte. Zudem sollte den Eltern gezeigt werden, wie sie in bestimmten Situationen im Alltag mit ihrem Kind umgehen könnten. Ebenfalls als wichtig wurde die individuelle und spezifische Anpassung der Förderung auf das eigene Kind und sein Tempo von den Eltern erachtet und der Wunsch danach, keine «Standard-Programme» in der Früherziehung zu verwenden (vgl. Interview 4; Interview 6).

Ankerbeispiele:

BM3: Ja darüber haben wir zusammen gesprochen. Ich entscheide-- Weil sie hat immer gefragt "Was findest du? Machen wir das oder das? #00:52:37-4#

BM4: Dadurch, dass sie mich immer gefragt hat, wie ich das sehe. Und natürlich auch immer durch die Berichte. Also dass ich das Gefühl hatte, es erschien ihr auch wahnsinnig wichtig, dass ich das nicht völlig für Blödsinn erachte, womit zum Beispiel gearbeitet wird. Es war aber auch ihr wichtig, würde ich sagen. Sie hat immer gefragt, wie ich das empfinde oder auch wie ich das zuhause erlebe, die Themen. Ich würde sagen, durch das Abholen und auch die Kommunikation. #00:27:08-2#

BM4: In erster Linie, dass sie-- (V. redet kurz dazwischen) Dass sie auf L. eingeht, dass sie sich irgendwie-- Also meine grösste Erwartung war, dass sie nicht einfach ihr Programm durchzieht, sondern dass sie sich individuelle Zeit nimmt, L. kennenzulernen und das dann auch auf ihn abstimmt oder auf sein Tempo und seine Bedürfnisse. Das war meine Erwartung und die wurde auch erfüllt, in dem Fall. #00:30:17-1#

5.1.7 Berücksichtigung der Familiensituation

Neben der Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen wird als weitere Bedingung für einen aktiven Einbezug von Eltern die Berücksichtigung der gesamten

Familiensituation und das Interesse für familiäre Themen, wie z.B. die Situation der Geschwisterkinder genannt (vgl. Interview 6).

Ankerbeispiel:

BM6: (...) Wirklich eine grosse, grosse Unterstützung auch bei-- Also für mich war nicht nur das mit dem Kind, sondern auch mit dem Geschwister und mit uns (...). #00:13:56-3#

5.1.8 Setting

Als Voraussetzung, dass der Einbezug der Eltern gelingen konnte, wurde von den Befragten genannt, dass die Förderung bei ihnen zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld stattfinden sollte und die Früherziehung eine direkte Unterstützung vor Ort bieten sollte (vgl. Interview 2).

Ankerbeispiele:

BM2: (...) Also das zu Hause. #00:09:29-6#

BM2: Das ist einfach, dass sie nach Hause gekommen ist. #00:09:43-8#

5.2 Berücksichtigung von Wünschen, Bedürfnissen und Sorgen der Eltern

In dieser zweiten Hauptkategorie ist festgehalten, inwiefern persönliche Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen der Eltern retrospektiv betrachtet durch die Früherziehung berücksichtigt wurden (vgl. Lütolf et al., 2014; Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010). In den folgenden Subkategorien sind die Ergebnisse zu dieser Hauptkategorie dargestellt. Es wurden Subkategorien zur Hilfe bei der Bewältigung der Diagnose ihres Kindes (vgl. Sarimski et al., 2012; Thurmair & Naggl, 2010), zur Stärkung der Eltern (vgl. Lütolf et al., 2014; Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2012, 2013, 2014), zur Kommunikation mit der Früherzieherin (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski 2017) sowie zur Verfügbarkeit und zur Möglichkeit, die Fachkraft auf bestimmte Themen anzusprechen, gebildet. Zudem ging es um die Berücksichtigung elterlicher Bedürfnisse in Bezug auf Zielvereinbarungen (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013) und die individuelle Familiensituation (vgl. Klein, 2010; Lütolf et al., 2014; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010). Eine Mutter berichtete davon, dass ihre Bedürfnisse, Wünsche

und Sorgen nicht berücksichtigt wurden, was in einer separaten Subkategorie als «negative Berücksichtigung» dargestellt ist.

5.2.1 Diagnosebewältigung

Die befragten Eltern erzählten, dass ihr Bedarf zur Unterstützung bei der Diagnosebewältigung von der Früherzieherin berücksichtigt wurden (vgl. Interview 6; Interview 7).

Ankerbeispiel:

BM6: (...) Aber das ist die Stelle, die man sofort kontaktieren kann am Tag der Diagnose und sie kommt nachhause und erklärt, welche Möglichkeiten es gibt und was es bedeutet und das war für uns extrem wertvoll. Ich glaube, das hat sehr geholfen, dass wir die Diagnose gut verarbeiten konnten (...). #00:06:53-4#

5.2.2 Stärkung der Eltern

Zwei Mütter berichteten auf die Frage, inwiefern ihre Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen von der Früherzieherin berücksichtigt wurden, dass sie eine Pause hatten, wenn die Früherzieherin zu ihnen nach Hause kam und sie sich dadurch entlastet fühlten (vgl. Interview 2; Interview 7). Die Früherzieherinnen gingen laut Berichten der Mütter auf sie ein, stärkten sie und nahmen ihre Anliegen, Sorgen und Ängste ernst. Die Stärkung fand laut Aussagen der Befragten dadurch statt, indem die Fachkräfte den Müttern das Gefühl vermittelten, „nicht alleine zu sein“, „das gut zu machen“ sowie „eine tolle Mutter zu sein“ (vgl. Interview 5; Interview 7). Eine Mutter schilderte, dass sie bei der Ankunft der Früherzieherin ihr aktuelles Problem schildern konnte, bei dem sie in dem Moment Hilfe benötigte; dieses Problem wurde dann zusammen mit der Fachkraft genauer beleuchtet und angegangen (vgl. Interview 7). Ein Elternpaar berichtete zudem, dass die Früherzieherin auch eine psychologische Unterstützung für sie bieten konnte (vgl. Interview 6).

Ankerbeispiele:

BM7: (...) Und sie hat uns bestärkt, dass wir das schaffen und sie uns unterstützt. #00:33:40-5#

BM6: (...) Und sie hat uns immer ein gutes Gefühl gegeben, dass das, was wir machen, gut ist und wie man es noch besser machen kann. Das war bei ihr wirklich sehr, sehr gut. #00:13:56-3#

BM5: (...) Dass man meine Anliegen, Sorgen und vielleicht auch Ängste ernstgenommen hat. Wenn ich das Gefühl hatte, es laufe etwas nicht so gut, dann konnte ich mich melden und konnte sagen "Doch"-- Oder "Ich habe das Gefühl, etwas ist nicht so ideal." Dann hat man geschaut, woran liegt es und wie kann man helfen. Und da habe ich mich wirklich auch aufgehoben gefühlt. #00:34:23-6#

BM7: (...) Ich habe meistens, an dem Tag, an dem sie da war, ein Problem geschildert, bei dem ich Hilfe benötigte. Aber es gab es schon einmal, dass ich geschrieben habe "Ich weiss nicht mehr weiter, was soll ich machen?" Aber meistens war es schon jede Woche oder sie sagte "Das schauen wir an, wenn ich wieder komme (...). #00:48:29-5#

5.2.3 Offene Kommunikation zwischen Fachkraft und Eltern

Die befragten Eltern erzählten, dass es ihnen möglich war, Schwierigkeiten bei der Früherzieherin anzusprechen. Zudem sagten sie aus, in allen Themen Mitspracherechte gehabt zu haben. Ebenso erlebten sie, dass sie von der Früherzieherin zu vielen verschiedenen Themen gefragt wurden, so zum Beispiel zu ihrer Meinung in Bezug auf bestimmte Hilfsmittel oder zur Förderung eines spezifischen Themas bei ihrem Kind (vgl. Interview 4; Interview 7). Eine Mutter erlebte eine besonders offene Kommunikation zwischen der Früherzieherin und den Eltern bezüglich der Diagnose ihres Kindes; sie erhielt von ihr regelmässig Erklärungen zur Diagnose und ihre Auswirkungen auf das Verhalten und das Lernen ihres Kindes (vgl. Interview 7).

Ankerbeispiel:

BM4: (denkt lange nach) Bezüglich HFE-- Teilweise wurden daraus natürlich auch Vorschläge erarbeitet für Hilfsmittel, da war ich auch immer mit dabei. Was meine Meinung ist, ob das sinnvoll wäre oder nicht. (...) Es war noch ein bisschen-- Auch Thema war, ob es zu viel ist für ihn oder zu wenig. Also wie viele Stunden er pro Woche haben sollte und ob das dann zu viel ist, ob der Tag zu voll ist. Da wurde ich natürlich dazu geholt (...). #00:23:12-6#

5.2.4 Fachkraft als verfügbare Ansprechperson

Eine Mutter berichtete, dass sie sich immer bei ihrer Früherzieherin melden konnte, wenn sie das Gefühl hatte, etwas laufe nicht so gut (vgl. Interview 5). Auch eine andere Mutter berichtete, dass sie sich grundsätzlich immer bei der Früherzieherin melden konnte (vgl. Interview 7).

Ankerbeispiel:

BM7: (...) Im Prinzip immer eine Ansprechperson. Das ist das, was mir geholfen hat. Oder wenn wir als Eltern stehen geblieben sind und nicht weitergekommen sind mit einem Thema mit ihm, dass wir Unterstützung erhielten und ich eine Ansprechperson hatte, um eine Lösung zu finden. #00:09:03-2#

5.2.5 Ziele der Eltern

Die eigenen Ziele der Mutter, wie zum Beispiel das Umsetzen der Früherziehung in der Kita des Kindes, wurden von einer Früherzieherin berücksichtigt (vgl. Interview 5). Eine andere Mutter berichtet, dass sie stets entscheiden durfte, was sie wollte und was nicht. Alle Eltern beschreiben, dass sie ihre eigenen Ziele bei der Früherzieherin anbringen konnten und selbst entschieden, welche Schulform für ihre Kinder die Geeignete wäre.

Ankerbeispiel:

BM6: Ziele? Ja für uns war es, dass er in die Schule gehen kann, gut integriert ist, dass er gut-- Wir fragten uns, ob er Französisch lernen kann und auch Schweizerdeutsch. Und dass er gut kommunizieren kann. Das waren unsere Ziele und darüber haben wir auch schon gesprochen, über diese Bilingualität. #00:39:58-3#

5.2.6 Individuelle Familiensituation

In einer Familie wurden die Familiensprache und der Wunsch der Eltern, eine bestimmte Sprache zu sprechen, von der Früherzieherin berücksichtigt (vgl. Interview 6). Eine Mutter nannte die Berücksichtigung und Realisierung ihres Wunsches nach einer spezialisierten Früherzieherin mit Kenntnissen im Bereich Autismus (vgl. Interview 7). Eine weitere Mutter erzählte, dass die Früherziehung eine Hilfe in allen Bereichen gewesen sei (vgl. Interview 5).

Ankerbeispiel:

BM6: (...) Wir haben besprochen, welche Sprache die Therapeutin sprechen soll, ob sie Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch sprechen soll. Sie hat uns schon-- Und sie hätte sogar Französisch sprechen können, aber wir haben gesagt nein. Und zusammen haben wir entschieden, Schweizerdeutsch. #00:50:19-0#

5.2.7 Negative Berücksichtigung

Eine Mutter berichtete insbesondere von ihrem persönlichen Bedarf, Ratschläge zu bestimmten Themen zu erhalten. Dieser oder weitere psychologische Unterstützungsangebote wurden laut ihren Erzählungen von der zuständigen Früherzieherin nicht erfüllt. Vor allem hatte sie in Bezug auf IV-Angelegenheiten „zu kämpfen gehabt“, wurde jedoch ihrer Meinung nach diesbezüglich nicht von der Früherzieherin unterstützt. Diese befragte Mutter beschrieb im Interview des Weiteren nicht gewusst zu haben, dass die Heilpädagogische Früherziehung auch für die Suche oder Installation weiterführender Unterstützung zuständig sein kann. Sie selbst hätte wenig Entscheidungen als Mutter gemacht und war der Ansicht, dass Wünsche lediglich in Bezug auf ihr Kind und nicht bezogen auf das häusliche Familiensetting von der Früherzieherin berücksichtigt wurden (vgl. Interview 4).

Ankerbeispiel:

BM4: Da habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Also, dass es da irgendwie-- Nee, nichts. Es geht um L. und nicht um mich. Ich fragte mich das tatsächlich schon, wo es so eine Anlaufstelle gäbe, dass man auch einmal Ratschläge kriegen würde. Oder was ich mich auch fragte-- Sei es auch mal psychologisch, irgendwelche Unterstützung. Wenn ich jetzt Bedarf gehabt hätte, hätte ich mich selber auf die Suche machen müssen. Gibt es nicht. Also man bekommt das nicht automatisch. Häufig ist es auch so, dass man mit der IV zu kämpfen hat und dass man Einsprache erheben muss. Das ist manchmal schon schwer, wenn man permanent wieder abgelehnt wird. Und dass man da mal so eine-- Es ist schwierig, wirklich schwierig. Also da kam von der HFE nichts. Es war mir aber auch nicht bewusst, dass die dafür zuständig sind. #00:19:35-5#

5.3 Beispiele aktiven Einbezugs der Eltern

In dieser dritten Hauptkategorie sind die Ergebnisse in den jeweiligen Subkategorien zusammengefasst, die von den interviewten Eltern beispielhaft für Situationen und Momente genannt wurden, in denen sie retrospektiv betrachtet aktiv in den Förderprozess der Heilpädagogischen Früherziehung einbezogen wurden (vgl. Sarimski et al., 2012; Sarimski, 2017). Die nachfolgenden Subkategorien beinhalten Aussagen bezüglich der Informationsvermittlung (vgl. Lütolf et al., 2014; Sarimski et al., 2012, 2013; Thurmair & Naggl, 2010), der Stärkung der Eltern (vgl. Lütolf et al., 2014; Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2012, 2013, 2014) und der Anleitung der Eltern durch die Fachkraft (vgl. Thurmair & Naggl, 2010). Ebenso werden Aussagen zum Einbezug der Eltern in die Förderung (vgl. Sarimski et al., 2012, 2017), zur Begleitung der Eltern zu weiterführenden Angeboten (vgl. Lütolf et al., 2014; Sarimski et al., 2012; Thurmair & Naggl, 2010) sowie zum allgemeinen Austausch, Feedback durch die Fachkraft und Gesprächen zwischen der Früherzieherin und den Eltern sowie weiteren Personen festgehalten (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2012, 2013; Sarimski & Lang, 2018).

5.3.1 Vermittlung von Informationen

Das Vermitteln von Informationen durch die Früherzieherin wurde von den befragten Eltern sehr häufig als Beispiel ihres aktiven Einbezugs genannt. Sie berichteten darüber, dass ihnen die Früherzieherin Informationen über die Diagnose oder den Entwicklungsstand ihres Kindes vermittelte und zudem Informationen über Stiftungen oder spezifische Elterntreffen weitergegeben hat (vgl. Interview 6; Interview 7). Des Weiteren wurde davon berichtet, dass die Früherzieherin die Eltern über rechtliche Angelegenheiten informierte und bei Anträgen, zum Beispiel für die Invalidenversicherung, Unterstützung gab. Zudem erzählten sie, dass die Früherzieherin die Eltern auf weiterführende Informationsquellen, wie zum Beispiel auf das Internet oder auf bestimmte Filme, aufmerksam machte, damit sich die Eltern über diese Medien weitere Informationen beschaffen konnten. Eine Früherzieherin erstellte für die Eltern eine Übersicht darüber, was sie bis zum Kindergarteneintritt des Kindes noch alles in der Förderung vorhatte und informierte die Eltern von Woche zu Woche, was sie in der kommenden Woche mit den Eltern oder mit dem Kind gerne «anschauen» würde. Ebenfalls wurden Spielideen an die Eltern weitergegeben und spezifisches Fördermaterial zur Kommunikation des Kindes ausgetauscht. Die Früherzieherin vermittelte ebenfalls

Informationen bezüglich möglicher Vernetzungsangebote zu weiteren betroffenen Familien (vgl. Interview 7).

Ankerbeispiele:

BM7: (...) Sie hat mir auch den Piktogramm-Ordner organisiert und ich konnte ihr schreiben, wenn ich etwas neues brauchte. Sie hat mir viel Infomaterial gegeben, sagte aber auch, ich könne schreiben, wenn ich noch mehr brauchte oder wenn mir noch etwas einfiele, dass ich als Piktogramm brauchte, das L. helfen würde im Pikto-Ordner. #00:09:03-2#

BM7: (...) Sie hat uns so viel gezeigt, erklärt, Infomaterial gegeben oder auf Internetseiten verwiesen, damit wir selbst nachsehen können, Filme, die ich anschauen konnte. #00:29:49-0#

BM6: (...) Auch da hat sie uns geholfen. Das ist wie ein Leuchtturm. Man kann sich immer danach richten und dort Informationen und Unterstützung holen, anstatt dass man ganz verloren ist und nicht weiss wohin. Das sind die einzigen Personen, die sich wirklich so gut auskennen mit dieser Schwerhörigkeit (...). #01:19:24-5#

5.3.2 Stärkung der Eltern

Als weiteres Beispiel des aktiven Einbezugs wurde die Stärkung der Eltern genannt, wovon vor allem die Mütter in den Interviews berichteten. Eine Mutter berichtete davon, dass sie beispielsweise dahingehend gestärkt wurde, wie sie mit ihrem Kind in schwierigen Situationen «umgehen» oder «arbeiten» konnte (vgl. Interview 7). Sie erzählte des Weiteren, dass sie darin gestärkt wurde, ihr Kind aus den Augen einer Mutter zu sehen, anstatt es aus den Augen einer Therapeutin zu betrachten (vgl. Interview 7). Ebenfalls das Loben der Mutter wurde im Interview als Beispiel des aktiven Einbezugs genannt.

Ankerbeispiele:

BM7: (...) Sie hat uns bestärkt in dem was wir machen als Eltern. Und sie hat uns darin unterstützt, wie wir es noch verbessern könnten. Also wie man mit einem normalen Kind umgeht und wie man mit einem Kind mit Autismus arbeitet, dass gewisse Momente anders sind, aber dass wir damit gut umgehen können. Und sie haben uns informiert, wie wir am

besten damit umgehen oder-- Umgehen ist so ein doofes Wort. Wie man mit ihm arbeiten soll.

#00:28:04-1#

BM7: Sie hat mich in dem Sinne gestärkt, dass es mein Kind ist, dass ich als Mutter denke und nicht als Therapeut zum Beispiel. Und dass sie mich gestärkt hat in dem Sinne, dass sie mir geholfen hat, wie ich mit ihm umgehen und arbeiten kann, wie ich mit ihm gewisse Situationen anschauen kann, die für normale Kinder ganz normal sind und die für ihn schwierig sind. Da hat sie mich sehr gestärkt, dass ich das auch schaffe, dass wir das zusammen angehen und sie mich in jeder Situation unterstützt. #00:42:59-1#

BM6: (...) Und sie hat uns immer ein gutes Gefühl gegeben, dass das, was wir machen, gut ist und wie man es noch besser machen kann. Das war bei ihr wirklich sehr, sehr gut. #00:13:56-3#

5.3.3 Lernen am Modell / Anleitung der Eltern

Als ein weiteres häufiges Beispiel wurde von den Eltern zu ihrem aktiven Einbezug geschildert, wie sie von der Früherzieherin angeleitet wurden oder etwas durch sie gelernt haben. Es wurde davon berichtet, dass die Früherzieherin den Eltern Modell gibt und die Eltern dabei zusahen, wie die Früherzieherin mit dem Kind arbeitete. Die Früherzieherin brachte viel Anschauungsmaterial für die Eltern mit und zeigte der Mutter, wie sie ihr Kind zu Hause fördern konnte, zum Beispiel zum Laufen lernen (vgl. Interview 2; Interview 7). Ein Elternpaar bekam von der Früherzieherin gezeigt, wie sie Gebärden für ihr Kind einsetzen konnten (vgl. Interview 3). In drei Interviews wurde von den Eltern erzählt, dass sie von der Früherzieherin Übungen für zu Hause bekamen. Als Lerngelegenheiten wurde von den Eltern beschrieben, wie eine Mutter gelernt hat, mit ihrem Kind umzugehen, es zu beobachten und seine Mimik zu erkennen (vgl. Interview 7). Eine befragte Mutter berichtete davon, dass sie von der Früherzieherin Videoaufnahmen ihres Kindes gezeigt bekam und es für sie sehr schön zu sehen war, wie ihr Kind in der gezeigten Fördersequenz auf ein bestimmtes Angebot und die Früherzieherin reagierte (vgl. Interview 4). Ein befragtes Elternpaar erzählte, dass sie von der Früherzieherin dabei beobachtet wurden, wie sie mit ihrem Kind kommunizieren oder Bilderbücher anschauen und bekamen dazu entsprechendes Feedback von der Fachkraft (vgl. Interview 6). Ebenso wurde beispielhaft genannt, wie den Eltern bestimmte Situationen im

Alltag mit ihrem Kind anhand von Bildern und Fotos durch die Früherzieherin erklärt wurden (vgl. Interview 7).

Ankerbeispiele:

BM2: (...) Wie ich zum Beispiel spielen muss (...) Das, so fachlich. Was ich mit der kleinen machen muss, damit ich sie zum Beispiel zum Laufen bringe. Wir haben die Sachen hier so aufgestellt, damit sie klettern muss. Dann war das einfach so, dass sie dann auf den Tisch wollte und das so holt (...). #00:44:04-3#

BM7: (...) Dadurch, dass sie es uns erklärt hat und mit Piktogrammen oder Fotos gezeigt hat. Fotos machen und-- Zum Beispiel wenn er auf die Tochter losgeht und sie an den Haaren zieht, Fotos davon machen und durchstreichen und zeigen "Das macht man nicht." Sie hat uns so viel gezeigt, erklärt (...). #00:29:49-0#

BM4: (...) Was mich überzeugt hat: Ich habe immer regelmässig Videos bekommen, in denen ich gesehen habe, wie L. dann mit ihr arbeitet. Und darauf sehe ich natürlich auch, wie sie mit ihm arbeitet und das ist einfach wunderschön, wenn man das dann daheim sieht und sieht, wie er dabei ist und wie sie auch auf ihn eingeht (...). #00:30:58-9#

5.3.4 Einbezug der Eltern in die Förderung

Die Eltern berichteten davon, inwiefern sie in die Früherziehung mit einbezogen wurden. Manche Mütter waren nur manchmal in der Förderstunde mit dabei, andere Mütter wiederum jedes Mal. Eine Mutter erzählte, dass sie ihr Kind in der Förderstunde auf dem Schoss hatte (vgl. Interview 1). Ein Vater berichtete, dass er nie in der Förderung dabei war (vgl. Interview 1). Andere Mütter schilderten, dass ihre gesamte Familie in die Förderung mit einbezogen wurde.

Ankerbeispiele:

BM4: Und es war eben nicht nur für das Setting in der HFE sondern auch für zuhause. Es war so das ganze Umfeld, das sie miteinbezogen hat und das fand ich schon klasse. #00:08:07-7#

BM1: Ich hatte mein Kind auf dem Schoss, wenn ich dabei gewesen bin (...). #00:56:21-0#

5.3.5 Begleitung der Eltern zu weiterführenden Angeboten

Eine befragte Mutter berichtete im Interview, dass die Früherzieherin nicht nur wöchentliche Förderstunden zu Hause und in der Kita des Kindes umsetzte, sondern auch die Eltern zu einem Elterntreff begleitete (vgl. Interview 7).

Ankerbeispiel:

BM7: (...) Sie hat mich auch an das Kinderhaus vermittelt, wo es diese Elterntreffen einmal im Monat gibt, an denen ich auch schon teilgenommen habe. Da war sie auch immer dabei (...). #00:52:08-4#

5.3.6 Feedback an die Eltern

Als ein weiteres Beispiel für den aktiven Einbezug wurde von allen befragten Eltern der gemeinsame Austausch zwischen ihnen und der zuständigen Fachkraft genannt. Eine Mutter erzählte, dass sie ein- bis zweimal pro Woche einen Austausch per Email mit der Früherzieherin hatte, in welchem sie Feedback gab zum Verhalten des Kindes, zu seiner Stimmung und über das, was das Kind in der Woche gelernt hatte (vgl. Interview 4). Andere Mütter erwähnten die Telefonate mit der Früherzieherin und die Weitergabe von Fachberichten an die Eltern. Eine Mutter berichtete zudem, dass die Früherzieherin, die auch in die Spielgruppe des Kindes ging, ihr nach jedem Spielgruppenbesuch Feedback zum Verhalten des Kindes an dem Tag weitergab (vgl. Interview 7).

Ankerbeispiel:

BM4: Es gab immer ein Update, wie es läuft mit L. Ich habe regelmässig auch schriftliche Berichte erhalten. Es gibt einmal im Jahr einen grossen Bericht. Und dann gibt es aber immer zwischendrin, habe ich per E-Mail regelmässig, ein- bis zwei-wöchentlich eigentlich Bericht erstattet bekommen, wie L. sich die Woche hindurch verhalten hat, was er gelernt hat, ob er vielleicht mal nicht so gut drauf war. Dann gab es aber auch regelmässig Gespräche vor Ort, wo ich sie getroffen habe und wir diskutiert haben. Und ansonsten wenn irgendetwas wirklich - haben wir auch telefoniert. Das war je nach Situation. #00:26:23-8#

5.3.7 Gespräche zwischen Fachkraft und Eltern / weiteren Personen

Gemeinsame Gespräche zwischen der Früherzieherin und den Eltern oder anderen Personen wurden von allen Eltern als ein Beispiel dafür genannt, wie sie aktiv einbezogen wurden. In den gemeinsamen Gesprächen ging es unter anderem darum, Probleme zu besprechen, Lösungen zu suchen und zu finden, zu reflektieren oder darüber auszutauschen, wer gerade woran mit dem Kind arbeitet. Es fanden regelmässige Gespräche über die kindliche Entwicklung und zu Hilfsmöglichkeiten in der Entwicklung des Kindes statt. Des Weiteren wurde über die Förderung diskutiert. Die Gespräche fanden jeweils in sehr unterschiedlichen Abständen statt: mal sprachen die Eltern von einer Regelmässigkeit der Gespräche, mal von einer Unregelmässigkeit oder von Gesprächen, die nach Bedarf geführt wurden. Die Gespräche fanden entweder zu Hause in der Familie oder in der Einrichtung des Kindes statt (vgl. Interview 1-7).

Ankerbeispiele:

BM5: In diesen Gesprächen (...). #01:01:51-4#

BM5: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war so nach Bedarf, wenn Bedarf bestand. Aber schon alle drei, vier Monate. Oder sonst auch einmal bei der Übergabe. #01:02:21-1#

BM4: Der Austausch. (...) Und dann auch eine Regelmässigkeit von Gesprächen, dass man weiss, man hat dann wieder einen Checkpunkt, wo man die Möglichkeit hat, nochmal anzuschauen, ob es in die Richtung läuft, die man auch möchte oder nicht (...) #00:29:37-1#

5.4 Erwartungen der Eltern zur Verbesserung ihres aktiven Einbezugs

In dieser vierten Hauptkategorie sind die Aussagen der Eltern aufgeführt, in denen sie beschreiben, wie ihr aktiver Einbezug retrospektiv betrachtet hätte verbessert werden können. Die Ergebnisse sind in den nachfolgenden Subkategorien zusammengefasst und beinhalten Aussagen zur Verfügbarkeit der Fachkraft, zur Beteiligung der Eltern bei der Auswahl der Fachkraft sowie zur gemeinsamen Förderplanung von Eltern und Fachkraft (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013). Des Weiteren werden die Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen der Eltern (vgl. Lütolf et al., 2014; Reinders-

Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010), die Berücksichtigung der gesamten Familie (vgl. Klein, 2010; Lütolf et al., 2014; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010), die Kommunikation zwischen Eltern und Fachkräften (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski 2017) sowie die Informationsvermittlung zu weiterführenden Angeboten in Bezug auf einen verbesserten, aktiven Einbezug der Eltern genannt (vgl. Lütolf et al., 2014; Sarimski et al., 2012/2013; Thurmair & Naggl, 2010).

5.4.1 Verfügbarkeit der Fachkraft

Zur Verbesserung ihres aktiven Einbezugs berichteten die befragten Mütter, dass sie sich wünschten, die Früherzieherin wäre eine Ansprechperson, die «immer da» wäre (vgl. Interview 7). Insbesondere eine Mutter erzählte von ihrem Wunsch, dass die Früherziehung nicht dann aufhören sollte, sobald das Kind in den Kindergarten kommt. Stattdessen würde sie sich wünschen, die Zeit der Begleitung durch die Früherzieherin könnte verlängert werden, auch in die Kindergartenzeit hinein. Ebenso erzählten Eltern, sie erhofften sich eine weiterführende Begleitung durch die Früherziehung auch nach offiziellem Abschluss der Früherziehung. Eine Mutter hatte den Vorschlag zur Installation eines Beratungstelefon, an welches sie sich nach Bedarf mit ihren persönlichen Anliegen wenden könnte, würde es eine solche Möglichkeit in der Früherziehung geben (vgl. Interview 7). Zwei befragte Elternteile schilderten von häufigen Fachkräftewechseln in der Zeit, als sie Früherziehung hatten. Von ihnen ging deutlich die Forderung nach weniger Fachkräftewechseln respektive eine konstante Begleitung durch eine einzige Fachkraft aus (vgl. Interview 3; Interview 6).

Ankerbeispiele:

BM7: (...) Ich fände es wichtig, dass man im ersten Kindergarten noch Unterstützung hätte und dann immer weniger. Oder einmal im Monat einen Besuch, wo man diese Fragen auch stellen könnte oder per Beratungstelefon zum Beispiel eine Frage stellen könnte. Aber einfach dieser abrupte Stopp und dann der Kindergarten, finde ich nicht gut (...). #01:11:03-5#

BV3: Das Gleiche wie hier an der Schule, mit diesen Wechseln. #00:15:10-2#

5.4.2 Mitentscheid der Eltern bei der Auswahl der Fachkraft

In einem Interview berichteten die befragten Eltern davon, dass sie sich zur Verbesserung ihres aktiven Einbezugs wünschten, sie könnten bei der Auswahl der Fachkraft in der Früherziehung mitentscheiden. Sie schlugen vor, dass sich Eltern und Fachkräfte im Vorfeld kennenlernen sollten, um daraufhin zu überlegen, ob die Fachkraft tatsächlich zu der eigenen Familie passt oder nicht (vgl. Interview 6).

Ankerbeispiel:

BM6: (...) Ich dachte, es wäre eigentlich sehr schön, wenn man mehrere Therapeutinnen informell, oder einfach treffen könnte, bevor es entschieden wird, wer kommt. Weil wenn man nicht zufrieden ist, ist es etwas heikel. Man fragt, ob man eine andere haben könnte und vielleicht ist es noch schlimmer. Dass man sehr schnell eine bekommt, ist super. Vielleicht dass man aber später die Möglichkeit gibt, auch andere kennenzulernen und dass man vielleicht dann je nach Situation die wirklich Passende haben kann, weil es einen grossen Unterschied macht (...). #01:21:33-8#

5.4.3 Gemeinsame Förderplanung von Fachkraft und Eltern

Ein befragtes Elternpaar sagte aus, dass es ihnen wichtig wäre, die Zielvereinbarungen für die Förderung ihres Kindes zusammen mit der Früherzieherin zu gestalten, um ihren aktiven Einbezug zu verbessern (vgl. Interview 1).

Ankerbeispiel:

BM1: (...) Dass man Ziele vereinbart, dass man sich regelmässig kurzschliesst. Das sind Ziele, hier stehen wir. Wo müssen wir etwas abändern, um das Ziel besser erreichen zu können? #01:46:07-6#

5.4.4 Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen der Eltern

Ein von den Eltern genannter Vorschlag zur Verbesserung ihres aktiven Einbezugs ist das Installieren respektive die Beratung in Bezug auf mögliche Entlastungsangebote für die Mutter; ebenso die Beratung hinsichtlich des Themas «Zweiter Kinderwunsch» wurde von einer Mutter als Forderung zur Verbesserung ihres aktiven Einbezugs genannt. Ebenso wünschte sie sich mehr Unterstützung im Alltag und bei Fragen zu alltäglichen Themen sowie

Hilfe in Bezug auf rechtliche Angelegenheiten, wie zum Beispiel bei der Anmeldung für die Invalidenversicherung (vgl. Interview 4). Ein befragtes Elternpaar schilderte ihren Wunsch, die Förderstunden für ihr Kind hätten einen «roten Faden» aufweisen sollen, um nachvollziehen zu können, woran die Früherzieherin mit ihrem Kind arbeitete und den sinnvollen Aufbau der Förderstunde zu erkennen (vgl. Interview 6).

Ankerbeispiele:

BM4: Es wäre zum Beispiel-- Ein Thema war zum Beispiel der zweite Kinderwunsch, dass man das auch einfach mal diskutieren kann. Überbordnet uns das mit dem zweiten Kind? (...) Aber dass man da auch mal die Möglichkeit hat, das wie vorzubesprechen, wie man dann weitergeht. Das ist natürlich nicht die Person, die uns da final beraten kann. Aber dann schauen, dass man da irgendwo auch mal eine Anlaufstelle hat. Es sind aber auch ganz einfache Dinge, wie die ganzen IV-Sachen, die man da hat, Rechnungen bearbeiten. Dass man auch da zumindest einmal gefragt wird, ob es Unterstützungsbedarf gibt, ob es läuft. Weil nur schon alleine die Hilflosenentschädigung auszufüllen, ist gar nicht so trivial. Und am Anfang-- (atmet hörbar aus) Irgendwann kriegt man das mal gutgesprochen, nach Ewigkeiten. Es sagt einem auch keiner, dass man das kriegt. Auch so Sachen, dass man Windeln beziehen kann für ihn, das erfuhr ich über andere Eltern. Aber da gibt es nicht irgendwo jemanden, der einen da (unv.). Das ist wirklich-- Man muss sich da die Informationen an verschiedenen Stellen zusammensammeln. Das hätte ich mir gewünscht, dass man da eine Anlaufstelle hat und die auch mal so ein bisschen schauen, bei den Eltern wäre es vielleicht-- Vielleicht wäre es auch gut-- Natürlich ist es auch für das Paar nicht einfach mit so einem Kind. Dass man mal schaut, ob es da Bedarf gäbe, dass die Partner mal wieder ins Gespräch kommen oder-- Das gab es jetzt nicht. Und das hätte ich jetzt gut gefunden. #00:20:47-0#

BV6: (...) Was ich schwieriger finde, war manchmal nicht die Forschidee, aber der rote Faden zwischen den Wochen, von Woche zu Woche. Das war ein bisschen schwieriger. #00:43:23-0#

5.4.5 Berücksichtigung der gesamten Familie

Eine Mutter erwähnte im Interview, sie hätte sich in Bezug auf einen verbesserten, aktiven Einbezug gewünscht, die Früherzieherin hätte das gesamte familiäre Umfeld der Familie noch mehr mit einbezogen und unterstützt (vgl. Interview 4).

Ankerbeispiel:

BM4: Grundsätzlich, glaube ich, ist das schon hilfreich, dass man auch noch mehr auf das Private-- Es war ja für ihn schon immer ein bisschen die Frage-- Hätte ich mir schon gewünscht, dass sie uns auch im familiären Umfeld mehr unterstützt. Also mal fragt, wo es hakt (unv.) Und da wären sicher Bereiche gewesen, wo ich dann gesagt hätte, da hätte ich vielleicht gerne wirklich einmal ein bisschen Unterstützung gehabt. #00:48:48-3#

5.4.6 Transparente Kommunikation

Zur Verbesserung ihres aktiven Einbezugs nannten die befragten Eltern des Weiteren den Wunsch nach einer frühen Kommunikation und Aufklärung darüber, was die Heilpädagogische Früherziehung überhaupt ist, was darunter zu verstehen ist und was dementsprechend auf die Familie zukommt (vgl. Interview 4; Interview 6). In dem Zusammenhang wurde von den Eltern berichtet, dass sie die Gespräche mit der zuständigen Fachkraft als wichtig empfinden und sich wünschten, die Früherzieherin würde bei den Eltern nachfragen, was ihr persönlicher Unterstützungsbedarf wäre (vgl. Interview 4; Interview 6). Ein Elternpaar erwähnte, dass sie sich mehr in die Früherziehung einbezogen fühlen würden, wenn mehr Transparenz und Kommunikation über die Inhalte der Förderung sowie deren Bedeutsamkeit stattfinden würde (vgl. Interview 6). Zwei Mütter berichteten, dass sie sich grundsätzlich mehr Gespräche mit der Fachkraft gewünscht hätten (vgl. Interview 1; Interview 6).

Ankerbeispiele:

BM1: Ich denke ja. Mehr-- vielleicht nicht Zeit, die vom Kind weggeht, sondern zusätzlich auch für Gespräche, die dann vielleicht unabhängig vom Kind dann stattgefunden hätten. #01:35:09-4#

BM6: Das ist eben nicht genug. Ich glaube, das macht-- So realisiere ich es, dass wir eigentlich mehr Austausch haben sollten (...). #00:34:38-5#

BM1: (...) Also die Strukturen erkenne ich ja schon, jetzt im Nachhinein vom Fernsehen, aber dass man vielleicht auch ein Gespräch hat. Was heisst das für mich, wenn die Person vorbeikommt? (...). #01:46:07-6#

BV6: Ja stimmt. Transparenz. Ein Problem in der Spieltherapie ist auch oft, dass man nicht versteht, wozu dieses Spiel dient. Manchmal ist es klar, wenn es ein Test ist und verschiedene Geräusche erkannt werden müssen, ein Motorrad oder ein Löwe. Dann sieht man es klar, weil man direkt messen kann. Manchmal ist das viel indirekter (...). #00:43:23-0#

5.4.7 Vermittlung von weiterführenden Informationen

Als weiteren Vorschlag zur Verbesserung des aktiven Einbezugs der Eltern in die Früherziehung wurde von einem Elternpaar die Weitergabe von Informationen in Bezug auf Organisationen, wie zum Beispiel «Insieme» genannt. Im Interview erzählten sie davon, dass sie sich diese Informationen eigenständig einholen mussten und sich vonseiten der Früherziehung mehr Unterstützung in diesem Bereich gewünscht hätten (vgl. Interview 3).

Ankerbeispiel:

BV3: Nein wir haben vieles-- Da wünschte ich mir allgemein-- Wir wussten lange nichts von insieme, dass es das gibt. Das ist auch einer meiner Kunden, der erfahren hatte, dass wir ein Kind mit Down Syndrom haben. Er erzählte mir, dass er mit Kindern arbeitet – er ist Logopäde oder so und macht spezielle Massagen – und er gab uns dann sehr viele Informationen zu Anlaufstellen, wo wir den Kurs besuchen können, was es sonst noch gibt, wo wir Menschen treffen können. Das, finde ich, ist in der Schweiz ganz ganz schwierig. Wir wussten nichts, wir haben sie so genommen und wenn wir eine Info bekommen haben, nur von der Hausärztin. #01:01:14-3#

6 Diskussion

In diesem Kapitel der Masterarbeit werden die zuvor dargestellten Ergebnisse unter Einbezug der Literatur diskutiert. Die Ergebnisse werden zur Beantwortung der Forschungsfragen verwendet und in Bezug zur dargestellten, theoretischen Grundlage der Arbeit gesetzt. Es folgt eine Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

In Kapitel 1.3 wurden die drei Forschungsfragen, die der Arbeit zugrunde liegen, präsentiert. An dieser Stelle findet nun die Beantwortung dieser formulierten Fragen statt.

Frage 1:

Wodurch ist der aktive Einbezug in den Förderprozess in der Heilpädagogischen Früherziehung aus retrospektiver Sicht der Eltern gekennzeichnet?

Nach Sichtung der Ergebnisse, die aus den Experteninterviews gewonnen wurden, lassen sich diverse Kennzeichen und Merkmale festhalten, die im Zusammenhang mit dem aktiven Einbezug in den Förderprozess in der Heilpädagogischen Früherziehung aus retrospektiver Sicht der Eltern stehen. Wie den Interviews entnommen werden kann, ist der aktive Einbezug von Eltern rückblickend betrachtet durch ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Eltern und Fachkraft sowie einer offenen, wertschätzenden und einführenden Kommunikation geprägt. Die von den Eltern beschriebene Kommunikation sowie das partnerschaftliche Verhältnis wird auch an vielen Stellen in der Literatur erwähnt. So bezeichnen Sarimski et al. (2013) eine offene, respektvolle, ehrliche und wertschätzende Kommunikation als eines der Merkmale, die Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung auszeichnen und die Beziehung zwischen Eltern und Fachkraft charakterisiert (vgl. Sarimski et al., 2013, S.37). Auch Reindes-Schmidt (2016) erwähnt in Bezug auf die Kommunikation, dass diese im Umgang mit dem Kind und dem Umfeld transparent, wertschätzend und respektvoll sein sollte, damit eine vertrauensvolle, partnerschaftliche Beziehung zwischen der Familie und der Fachkraft entstehen könne (vgl. Reinders-Schmidt, 2016, S. 38). Der aktive Einbezug ist aus rückblickender Sicht zudem durch die Stärkung der Eltern und das Anleiten der Eltern gekennzeichnet. So berichteten Mütter beispielsweise davon, wie sie gestärkt wurden, in spezifischen Situationen einen adäquaten Umgang mit ihrem Kind zu haben, oder Modell von

der Früherziehung bekamen, indem sie zum Beispiel dabei zusahen, wie die Fachkraft mit ihrem Kind arbeitete (vgl. Kapitel 5.1.5; 5.3.2; 5.3.3). Die Stärkung der Eltern ist ein zentrales Element in der familienorientierten Heilpädagogischen Früherziehung. Durch die Stärkung der Eltern kann es gelingen, dass die Eltern in die Lage versetzt werden, ihren persönlichen Familienalltag selbstständig zu bewältigen und ihr Kind im Alltag zu unterstützen (vgl. Reinders-Schmidt, 2016, S. 39; Sarimski et al., 2013, S. 37). Thurmair und Naggl (2010) beschreiben, die Anleitung von Eltern habe „nach wie vor ihren Stellenwert in der Frühförderung, auch wenn sie im Zusammenhang mit dem ‚Kotherapeutenmodell‘ (Speck 1989a, 14ff) etwas in Verruf geraten ist“ (Thurmair & Naggl, 2010, S. 202). Die Anleitung sei in gewissen Situationen durchaus sinnvoll, wenn die Fachkraft beispielsweise Eltern dazu anleite, Aufgaben oder bestimmte „Übungen“ im Alltag zu übernehmen und die Abläufe dazu vorzeige, sie sei jedoch begrenzt und Eltern sollten nicht zu Therapeuten ihrer eigenen Kinder gemacht werden (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 202). Gespräche, die mal regelmässig, mal unregelmässig und je nach Bedarf stattfinden, ebenso wie der Austausch und das Feedback mithilfe anderer Kommunikationswege, wie zum Beispiel per Email oder per Telefonat, können als Kennzeichen aktiven Einbezugs von Eltern in der Retrospektive gesehen werden. Auf diese Weise konnte es gelingen, Probleme und Lösungen zu diskutieren, gemeinsam zu reflektieren und darüber auszutauschen, wer momentan woran arbeitete und wofür zuständig war (vgl. Kapitel 5.3.6; 5.3.7). Auch in der Literatur werden die Gespräche zwischen Früherzieherinnen und Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen, wie zum Beispiel in Form von Rundtischgesprächen, als essenziell betrachtet. Durch die Gespräche ist es möglich, auf die elterlichen Themen einzugehen, die Eltern zu stärken, ihre Ziele zu erfragen, ebenso wie Zuständigkeiten zu klären (vgl. Reinders-Schmidt, 2016, S. 39f.). Nach der Studie von Sarimski und Lang (2018) zu urteilen werden für die Gespräche mit den Eltern circa 25% der zeitlichen Ressourcen von den Fachkräften der Heilpädagogischen Früherziehung verwendet (vgl. Kapitel 2.5.3; Sarimski & Lang, 2018, S. 129).

Die Vermittlung von Informationen stellt aus rückblickender Sicht der Eltern ein weiteres Merkmal ihres aktiven Einbezugs in die Früherziehung dar. So berichteten Eltern vielfach davon, wie sie von der Früherzieherin vielfältige Informationen vermittelt bekamen, beispielsweise über die Diagnose ihres Kindes oder seinen Entwicklungsstand, über geeignetes Spielmaterial, über rechtliche Angelegenheiten, über weiterführende Wissensquellen und

Medien, oder in Bezug auf Stiftungen und Vernetzungsmöglichkeiten zu anderen Eltern (vgl. Kapitel 5.3.1). Sarimski et al. (2012) beschreiben, dass der Erhalt von Hilfen in der Heilpädagogischen Früherziehung davon abhinge, inwiefern die Fachkraft Informationen und alltagstaugliche Empfehlungen an die Familie weitergeben könne (vgl. Sarimski et al., 2012, S. 57). Ebenso beziehen sich Thurmair und Naggl (2010) und Lütolf et al. (2014) in ihren Beschreibungen, wie die Beratung und Begleitung von Eltern gestaltet werden könne, auf die Informationsvermittlung. Das Consulting, bei dem sämtliche Informationen zu Anliegen und Fragen mit den Eltern und Bezugspersonen ausgetauscht werden, sei eine von zwei verschiedenen Beratungsformen, die in der Früherziehung zum Einsatz komme (vgl. Thurmair & Naggl, 2010; zitiert nach Lütolf et al., 2014, S. 15).

In Bezug auf das Setting kann festgehalten werden, dass die aufsuchende Arbeit in Form von Hausbesuchen und die Förderung in der Familie als ein weiteres Kennzeichen des aktiven Einbezugs von Eltern in rückblickender Betrachtungsweise bezeichnet werden kann, wodurch es unter anderem möglich war, dass die Eltern oder andere Bezugspersonen in die Förderstunde mit einbezogen werden konnten (vgl. Kapitel 5.1.8; 5.3.4). Die aufsuchende, mobile Tätigkeit der Früherzieherinnen stand vor allem in der Vergangenheit für ein hohes Mass an Familienorientierung. Durch die aufsuchende Arbeit ist es möglich, das natürliche Umfeld des Kindes zu berücksichtigen und zu ermöglichen, dass die Eltern Fördermassnahmen in ihren Familienalltag transferieren können. Ebenso können dadurch weitere Familienangehörige in die Förderung mit einbezogen werden. Aufsuchende Früherziehung ermöglicht neben der Familiennähe und der Lebensweltorientierung eine gewisse Niedrigschwelligkeit, durch die Belastungen für die Familie verringert werden können (vgl. Klein, 2013, S. 83; Pretis, 2016, S. 59). Im US-amerikanischen Raum spiegelt weniger das aufsuchende Setting das Kriterium einer familienorientierten Früherziehung wider, sondern vielmehr die Tätigkeiten und Handlungen der Früherzieherinnen (vgl. Pretis, 2016, S. 60).

Frage 2:

Welche Voraussetzungen haben rückblickend dazu beigetragen, dass sich Eltern aktiv in den Förderprozess einbezogen fühlten?

Die befragten Eltern konnten in den Interviews deutlich zum Ausdruck bringen, was nach ihrem persönlichen Empfinden gegeben sein musste, um sich aktiv in den Förderprozess der Früherziehung einbezogen zu fühlen. Die Antworten fielen sehr vielfältig aus und beinhalten Voraussetzungen, die zum einen auf der Seite der Eltern gegeben sein mussten und zum anderen auf der Seite der Fachkraft oder in Beziehung zueinander (vgl. Kapitel 5.1). Es wurde deutlich, dass der Einbezug von Eltern gelingen konnte, wenn diese sich selbst gegenüber der Früherziehung öffneten und bereit waren, das Angebot Früherziehung und die Unterstützung, die damit einherging, anzunehmen. Das aktive Mitmachen im Förderprozess, ihr Interesse und die Neugierde der Eltern wurden als essenzielle Bedingung diesbezüglich erachtet (vgl. Kapitel 5.1.1). Die von den Eltern bezeichnete Voraussetzung lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Theorie wiederfinden, da die gegenwärtige Literatur vor allem die Seite der Fachkräfte beleuchtet und beschrieben wird, welche Voraussetzungen auf der Seite der Heilpädagogischen Früherziehung gegeben sein sollten, damit Familienorientierung gelingen kann.

Als weitere Voraussetzungen wurden genannt, wie wichtig es sei, dass sowohl die persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen der Eltern als auch die gesamte Familiensituation in der Früherziehung berücksichtigt wurden (vgl. Kapitel 5.1.6; 5.1.7). Die Eltern setzten nicht nur das Mitgefühl und Interesse der Früherzieherin ihnen gegenüber voraus, sondern auch, dass die Fachkraft ihre persönlichen Meinungen, Anliegen, Sorgen und Ängste ernst nahm. Diese von den Eltern genannte Voraussetzung ist auch in der Literatur wiederzufinden und stellt ein essenzielles Merkmal einer familienorientierten Heilpädagogischen Früherziehung dar. Die Konfrontation mit den persönlichen Bedürfnissen, Wünschen, Sorgen, Ängsten und Nöten der Familien wurde mit Blick auf die Vergangenheit recht schnell deutlich, als sich die damalige „Haus- und Frühbetreuung“ entwickelte und durch die aufsuchende Tätigkeit die gesamte Familie ins Zentrum der Heilpädagogischen Früherziehung rückte (vgl. Kapitel 2.4). Sarimski et al. (2013) benennen in ihren Merkmalen familienorientierter Arbeit unter anderem die Konzentration innerhalb des Arbeitsprozesses

auf die Identifizierung von Bedürfnissen, Zielen, Sorgen und Stärken der Familie. Ebenso zählen sie die Mobilisierung von Ressourcen, die den familiären Bedürfnissen am besten entspricht sowie die Unterstützung, die flexibel und individuell auf die sich verändernden Bedürfnisse der Familie abgestimmt sein sollte, zu den Merkmalen einer familienorientierten Praxis (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 37). Auch Reinders-Schmidt (2016) betont eine ganzheitliche Orientierung der Früherziehung, bei der die gesamte Familie und das Kind in Wechselwirkung zueinanderstehen. Deshalb sei es erforderlich, die Förderung zum einen auf die Bedürfnisse des Kindes und zum anderen auf die Bedürfnisse der Familie anzupassen und diese im Verlauf kontinuierlich zu evaluieren und zu adaptieren (vgl. Reinders-Schmidt, 2016, S. 38).

Eltern beschrieben als weitere Voraussetzung für ihren gelingenden aktiven Einbezug, dass die Früherzieherin ihnen zeigte, wie sie in spezifischen Situationen am besten mit ihrem Kind umgehen konnten und wenn sie nicht ein vorgefertigtes Förderprogramm von der Früherzieherin präsentiert bekamen, sondern diese die Förderung individuell und spezifisch auf das Kind und sein eigenes Tempo anpasste (vgl. Kapitel 5.1.6). Die Anleitung der Eltern wird auch in der Literatur beschrieben, jedoch wird sie dort nicht als Voraussetzung für den aktiven Einbezug von Eltern bezeichnet. Nach Thurmair und Naggl (2010) hat sie noch immer einen relativ hohen Stellenwert in der Früherziehung. Die Anleitung könne in gewissen Situationen durchaus sinnvoll sein, sollte aber stets zeitlich begrenzt sein und nicht dazu eingesetzt werden, Eltern zu Therapeuten ihrer Kinder zu machen (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 202). Die von den Eltern genannte individuelle Anpassung der Förderung auf das Kind und sein eigenes Tempo trifft in der Literatur auf die zuvor beschriebene Berücksichtigung der kindlichen und familiären Bedürfnisse zu; ebenso auf die von Sarimski et al. (2013) beschriebenen Merkmale familienorientierter Arbeit, bei der die Unterstützung durch die Früherziehung flexibel und individuell auf die Bedürfnisse der Familie abgestimmt werden sollte. Dabei sollte mit kontinuierlichen Veränderungsprozessen gerechnet werden (vgl. Reinders-Schmidt, 2016, S. 38; Sarimski et al., 2013, S. 37).

Wenn die Früherzieherin präsent und verfügbar war sowie Termine in regelmässigen Abständen angeboten wurden, konnte der Einbezug der Eltern rückblickend betrachtet gelingen. Ebenfalls eine niedrigschwellige Verfügbarkeit der Fachkraft war für die Eltern

voraussetzend für ihren aktiven Einbezug (vgl. Kapitel 5.1.2). Der von den Eltern erwähnte Wunsch nach einer „verfügbaren“ Früherzieherin kann so in der Literatur nicht wiedergefunden werden, jedoch kann von einer gewissen niedrigschwelligen Verfügbarkeit in Form von Hausbesuchen und der aufsuchenden Tätigkeit ausgegangen werden (vgl. Klein, 2013, S. 83; Pretis, 2016, S. 59). Des Weiteren setzten die befragten Eltern Offenheit und Vertrauen zwischen ihnen und der Fachkraft voraus, ein persönliches „sich kennen“ und dass die „Chemie“ stimmte (vgl. Kapitel 5.1.5). Die Offenheit wurde auch als Voraussetzung in Bezug auf die Kommunikation zwischen den Eltern und der Fachkraft sowie anderen beteiligten Bezugspersonen oder Fachkräften betrachtet; ebenso sollten regelmässige Gespräche mit Eltern und im interdisziplinären Kontext stattfinden oder Fachberichte ausgetauscht werden. Das aktive Stellen und Beantworten von Fragen war in dem Kontext eine weitere Bedingung zum aktiven Einbezug der Eltern (vgl. Kapitel 5.1.4). Die von den Eltern beschriebene Offenheit, das Vertrauen und die persönliche Beziehung mit der Früherzieherin werden im Sinne eines partnerschaftlichen Verhältnisses in der Literatur erwähnt. So bezeichnen, wie bereits zuvor erwähnt, Sarimski et al. (2013) eine offene, respektvolle, ehrliche und wertschätzende Kommunikation als eines der Merkmale, die Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung auszeichnen und die Beziehung zwischen Eltern und Fachkraft charakterisiert (vgl. Sarimski et al., 2013, S.37). Auch Reinders-Schmidt (2016) spricht von einer transparenten, wertschätzende und respektvollen Kommunikation, damit eine vertrauensvolle, partnerschaftliche Beziehung zwischen der Familie und der Fachkraft entstehen kann (vgl. Reinders-Schmidt, 2016, S. 38).

Der aktive Einbezug von Eltern gelang rückblickend betrachtet zudem, wenn die Früherzieherin die Eltern zum aktiven Mitmachen aufforderte oder Übungen / Aufgaben an sie weitergab (vgl. 5.1.3). Auch in dieser genannten Voraussetzung kann erneut der Bezug zur erwähnten Literatur bezüglich einer anleitenden Früherziehung hergestellt werden, der dort jedoch nicht als Voraussetzung für den aktiven Einbezug von Eltern genannt wird (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 202). Darüber hinaus sollte laut retrospektiven Einschätzungen der Eltern auch das Setting der Früherziehung stimmen: wenn die Früherziehung zu Hause im gewohnten Umfeld stattfand, konnte der aktive Einbezug der Eltern durch die direkte Unterstützung vor Ort gelingen (vgl. Kapitel 5.1.8). Wie bereits beschrieben wurde, lassen sich auch in der Theorie Aussagen zum aufsuchenden Arbeiten in der Früherziehung finden, die

jedoch nicht zwangsläufig als Voraussetzung für den aktiven Einbezug von Eltern bezeichnet werden. Dennoch stehen sie eng im Zusammenhang mit einer familienorientierten Arbeitsweise, mit der Nähe zu den Familien, mit der Orientierung an der Lebenswelt des Kindes und seiner Familie sowie mit einer gewissen Niedrigschwelligkeit. Durch die aufsuchende Praxis der Früherzieherinnen kann nicht nur das natürliche Umfeld des Kindes berücksichtigt werden, sondern auch ermöglicht werden, dass Eltern bestimmte Fördermassnahmen in ihren Familienalltag transferieren. Zudem können weitere Familienmitglieder durch die aufsuchende Früherziehung aktiv in die Förderung mit einbezogen werden (vgl. Klein, 2013, S. 83; Pretis, 2016, S. 59).

Frage 3:

Inwiefern wurden die elterlichen Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen retrospektiv betrachtet im Förderprozess berücksichtigt?

Die retrospektiven Einschätzungen der befragten Eltern, inwiefern ihre persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen im Förderprozess berücksichtigt wurden, fielen ebenfalls sehr vielfältig aus (vgl. Kapitel 5.2). Die befragten Eltern berichteten beispielsweise, dass ihr Bedürfnis nach Unterstützung in Bezug auf die Diagnosebewältigung von der Früherzieherin berücksichtigt wurde, indem die Fachkraft den Eltern die Diagnose und die Möglichkeiten diesbezüglich erklärte und ihnen so dabei half, die Diagnose zu verarbeiten (vgl. Kapitel 5.2.1). Dieses von den Eltern beschriebene Bedürfnis, Hilfe bei der Diagnosebewältigung zu bekommen, ist in der Theorie dem Aufgabenfeld der Beratung und Begleitung von Eltern und Bezugspersonen zuzuordnen und ist ein Teil der psychotherapeutisch orientierten Beratung (Counseling) (vgl. Thurmair & Naggl, 2010; zitiert nach Lütolf et al., 2014, S. 15).

Ein weiteres elterliches Bedürfnis war rückblickend betrachtet das Berücksichtigen der damalig aktuellen Belastung der Mütter und in dem Zusammenhang auch die Stärkung der Eltern. Durch die Stärkung der Eltern kann es gelingen, dass die Eltern in die Lage versetzt werden, ihren persönlichen Familienalltag selbstständig zu bewältigen und ihr Kind im Alltag zu unterstützen (vgl. Reinders-Schmidt, 2016, S. 39; Sarimski et al., 2013, S. 37). Mütter berichteten davon, dass die Früherzieherin durch ihren Hausbesuch der Mutter die Möglichkeit für eine Pause und zum Durchatmen gab. Wenn die Früherzieherin auf die Mutter

einging, sie stärkte und ihre persönlichen Anliegen, Sorgen und Ängste ernst nahm, vermittelte sie dadurch der Mutter ein Gefühl davon, «nicht alleine zu sein», «das gut zu machen» sowie «eine tolle Mutter zu sein». Es wurde zudem die Möglichkeit geboten, der Früherzieherin Probleme zu schildern und diese gemeinsam mit der Fachkraft zu reflektieren und zu bewältigen. Die Früherzieherin stellte für ein Elternpaar darüber hinaus auch eine psychologische Unterstützung dar (vgl. Kapitel 5.2.2). An dieser Stelle kann der Bezug zum theoretischen Verständnis des Förderprozesses hergestellt werden: Nach Rush und Shelden (2011) stellt das Suchen und Finden von Lösungen für Probleme sowie das Reflektieren einen Teil im Förderprozess dar, den sie als «Coaching» bezeichnen. Dabei kommen Eltern und Fachkräfte in einen gemeinsamen Dialog über ihre eigenen Erfahrungen und Sichtweisen. Es werden gemeinsam Lösungen für Probleme gesucht und Erfahrungen darüber ausgetauscht, wie Lösungen und Ideen umgesetzt werden können (vgl. Rush & Shelden, 2011; zitiert nach Sarimski & Lang, 2018, S. 124).

Auf der Ebene der Eltern wurde in der retrospektiven Befragung deutlich, dass die Eltern auch das Bedürfnis hatten, eigene Ziele in den Förderprozess mit einzubringen, sei es in Bezug auf die Umsetzung und den Ort der Früherziehung, in Bezug auf die Schulform für ihr Kind oder in Bezug auf konkrete Förderziele, wie zum Beispiel die Verbesserung der Kommunikation des Kindes (vgl. Kapitel 5.2.5). Den befragten Eltern war es rückblickend betrachtet möglich, ihre eigenen Wünsche in Bezug auf die eigene Familie gegenüber der Früherziehung zu äussern, zum Beispiel wünschte sich eine Familie, dass die Früherzieherin Schweizerdeutsch mit ihrem Kind sprechen sollte. Eine andere Mutter setzte ihren Wunsch nach einer Früherzieherin, die sich speziell im Bereich Autismus-Spektrum-Störungen auskennt, um, indem sie diesen Wunsch ansprach (vgl. Kapitel 5.2.6). Das elterliche Bedürfnis, ihre eigenen Ziele in den Förderprozess mit einzubringen, ist aus theoretischer Sicht eines der Merkmale familienorientierter Heilpädagogischer Früherziehung. Diese möchte Eltern und andere wichtige Bezugspersonen zum Handeln ermutigen und dazu motivieren, ihre Wünsche, Ängste, Vorerfahrungen und Ziele als Ausgangspunkt für mögliche Entwicklungen und Veränderungsprozesse zu erkennen und zu nutzen (vgl. Hintermair, 2007; Stark, 1996; zitiert nach Sarimski et al., 2013, S. 38f.). Die Ziele und Vorgehensweisen sollten idealerweise schriftlich festgehalten werden (vgl. Reinders-Schmidt, 2016, S. 40). Im Arbeitsprozess von Familien und Fachkräften konzentriert sich die familienorientierte Früherziehung auf die

Bedürfnisse, Ziele und Sorgen der Familie; ebenfalls ist sie auf ihre Stärken und die Hilfen ausgerichtet, die die Familie benötigt, um ihre eigenen Ziele zu erreichen (vgl. Sarimski et al., 2013).

Die offene Kommunikation zwischen den Eltern und der Früherzieherin schien aus rückblickender Sicht der Eltern ein weiteres wichtiges Kriterium in Bezug auf die Berücksichtigung ihrer Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen zu sein: den befragten Eltern war es stets möglich, ihre eigenen Themen bei der Fachkraft anzusprechen, in allen Themen Mitspracherecht zu haben und vonseiten der Früherzieherin zu allen Themen in Bezug auf ihr Kind gefragt zu werden (vgl. Kapitel 5.2.3). Die Fachkraft wurde von den Eltern als eine Ansprechperson beschrieben, bei der sie sich immer melden konnten, um im regen Austausch miteinander Lösungen zu finden und bei der die eigenen Bedürfnisse und Sorgen deponiert werden konnten (vgl. Kapitel 5.2.4). Die von den Eltern beschriebene offene Kommunikation wurde in dieser Diskussion bereits mehrfach erwähnt. Sie stellt nicht nur eines der Hauptmerkmale der Heilpädagogischen Früherziehung dar, welche familienorientiert ausgerichtet ist, sondern charakterisiert zugleich die Beziehung zwischen der Fachkraft und der Familie, welche sich durch eine offene, wertschätzende und respektvolle Kommunikation zu einer partnerschaftlichen, vertrauensvollen Beziehung entwickeln kann (vgl. Reinders-Schmidt, 2016, S. 38; Sarimski et al., 2013, S. 37).

Neben der positiven Berücksichtigung der elterlichen Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen wurde in der retrospektiven Einschätzung einer Mutter jedoch deutlich, dass ihre eigenen Wünsche, persönlichen Bedürfnisse und ihre Familiensituation von der Früherziehung nicht berücksichtigt wurden, sondern lediglich in Bezug auf ihr Kind. Dieser Mutter war es «nicht bewusst», dass die Früherziehung auch die gesamte Familie unterstützt und auf die elterlichen Sorgen, Bedürfnisse und Wünsche eingeht (vgl. Kapitel 5.2.7). Dies widerspricht dem Grundprinzip und Alleinstellungsmerkmal «Familienorientierung» in der Heilpädagogischen Früherziehung. «Frühförderung versteht sich traditionell nicht nur als Hilfe für das Kind, sondern als Hilfe für die gesamte Familie. Die Familienorientierung war immer schon ein Anliegen der Frühförderung und prägte von Anfang an ihr Selbstverständnis.» (Thurmair & Naggl, 2010, S. 197).

Es wurden in den Interviews noch weitere persönliche Bedürfnisse und Wünsche der Eltern genannt, die in der Vergangenheit keine Berücksichtigung in der Früherziehung fanden. Die Beispiele stellen zusammengefasst die elterlichen Erwartungen und Vorstellungen dar, die sie in ihrer retrospektiven Beurteilung in Bezug auf eine Verbesserung ihres aktiven Einbezugs erwähnten. Eine Mutter berichtete von ihrem Wunsch nach der Verlängerung der Früherziehung, sodass die Begleitung durch die Fachkraft auch im Kindergarten fortgeführt werden könnte. Die Begleitung und Beratung durch die Früherziehung im Kindergartenalter sind in manchen Schweizer Kantonen möglich, jedoch werden sie nicht flächendeckend gleichermassen umgesetzt, was die Nachvollziehbarkeit des formulierten Wunsches rechtfertigt (vgl. CSPA & SZH, 2011).

Die befragten Eltern äusserten zudem ihren Wunsch, ein Beratungstelefon in der Früherziehung zu installieren. Anstatt häufigen Fachkräftewechsels ausgesetzt zu sein, wünschten sie sich eine konstante Begleitung der Familie durch eine dedizierte Fachkraft (vgl. Kapitel 5.4.1). Die befragten Eltern wünschten sich ebenfalls bei der Fachkräftewahl beteiligt zu werden und die Früherzieherinnen im Vorfeld kennenzulernen (vgl. Kapitel 5.4.2). Weitere Wünsche der Eltern waren eine gemeinsame Gestaltung von Zielvereinbarungen für die Förderung ihres Kindes, die Installation von Entlastungsangeboten für die Mütter, mehr Unterstützung im Alltag und bei Fragen sowie Beratung zu spezifischen Themen und Hilfe bei rechtlichen Angelegenheiten. Des Weiteren wurden von den Eltern Wünsche genannt, zu denen eine sinnvolle Gestaltung der Förderstunden durch die Früherzieherin zählten, ebenso wie die Transparenz gegenüber den Eltern, woran die Früherzieherin aktuell mit dem Kind arbeitete (vgl. Kapitel 5.4.3; 5.4.4). Wie im theoretischen Teil dieser Arbeit bereits beschrieben wurde (Kapitel 2.4), orientiert sich die familienorientierte Heilpädagogische Früherziehung am Empowerment-Konzept und baut auf die elterlichen Kompetenzen, anstatt den Familien voreilige Lösungen oder «Fertigprodukte» anzubieten. Sie möchte Eltern und andere wichtige Bezugspersonen zum Handeln ermutigen und dazu motivieren, ihre Wünsche, Ängste, Vorerfahrungen und Ziele als Ausgangspunkt für mögliche Entwicklungen und Veränderungsprozesse zu erkennen und zu nutzen (vgl. Hintermair, 2007; Stark, 1996; zitiert nach Sarimski et al., 2013, S. 38f.). Innerhalb des Förderprozesses sollten Eltern und Früherzieherinnen in einen gemeinsamen Dialog kommen, in welchem über die individuellen

Bedürfnisse des Kindes, der Familie sowie über mögliche Entwicklungsförderung im Alltag diskutiert werden kann (vgl. Rush & Shelden, 2011; zitiert nach Sarimski & Lang, 2018, S. 124).

Als ein wesentliches Merkmal familienorientierter Arbeit ist die Berücksichtigung des gesamten sozialen Familienkontextes zu nennen. Nicht nur die Eltern selbst, sondern auch andere wichtige Bezugspersonen, wie zum Beispiel Grosseltern, Freunde oder andere Verwandte oder Bekannte, können einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Kindes leisten und eine mögliche Entlastung für die Familie darstellen. Es ist zudem sinnvoll, auch andere Alltagskontexte mit einzubeziehen und zu planen, wie die Familie in Abstimmung mit den anderen Bereichen entlastet werden kann und Entwicklungsprozesse nachhaltig gefördert werden können, z.B. unter Einbezug der Kindertagesstätte, des Kindergartens, einer Tagesmutter, oder anderen Fachpersonen (vgl. Reinders-Schmidt, 2016, S. 40). Hintermair et al. (2011) deuten in ihren Studienergebnissen darauf hin, dass die gelebte Praxis der Frühförderung oftmals nur unzureichend dem Anspruch einer familienorientierten Früherziehung gerecht werde und daraus die Notwendigkeit entstehe, die Bedürfnisse und Anliegen der ganzen Familie zu berücksichtigen sowie Entlastungsangebote auf der psychosozialen Ebene und für den Familienalltag anzubieten (vgl. Hintermair et al., 2011, S. 289). Die Wünsche nach der Berücksichtigung der gesamten Familiensituation und nach dem Einbezug der ganzen Familie wurden auch in dieser Arbeit von den befragten Eltern deutlich zum Ausdruck gebracht. Ebenso eine frühe Aufklärung und Kommunikation der Früherzieherin darüber, was genau unter «Früherziehung» zu verstehen ist und was dies für die Familie bedeutet, Gespräche, in denen die Früherzieherin das elterliche Empfinden und die elterlichen Sorgen erfragt sowie die Erhöhung des Gesprächsrhythmus' zwischen Eltern und Fachkraft, waren Wünsche der befragten Eltern zur Verbesserung ihres aktiven Einbezugs in den Förderprozess (vgl. Kapitel 5.4.5; 5.4.6). Die gemeinsamen Gespräche zwischen der Früherzieherin und den Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen werden auch in der Literatur als essenziell erachtet. Dies wurde in der Beantwortung der Forschungsfragen bereits mehrfach zum Ausdruck gebracht. Durch die Gespräche ist es möglich, die elterlichen Themen und Anliegen zu berücksichtigen, auf die Eltern einzugehen, sie zu stärken, ihre Ziele zu erfragen und Zuständigkeiten zu klären (vgl. Reinders-Schmidt, 2016, S. 39f.). Bedeutend seien vonseiten der Fachkräfte ein klares Angebot und die Aufklärung der Eltern darüber, was die Früherziehung den Eltern momentan anbieten kann (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 224f.).

Sarimski und Lang (2018) stellten fest, dass circa 25% der Zeit von den Fachkräften der Heilpädagogischen Früherziehung für Elterngespräche eingesetzt werden (vgl. Kapitel 2.5.3; Sarimski & Lang, 2018, S. 129). Auch in der Studie von Lütolf et al. (2018) wurde deutlich, dass das Tätigkeitsfeld „Beratung von Eltern und Bezugspersonen“ erheblich geringer im Vergleich zum Tätigkeitsfeld „Förderung des Kindes“ ausfiel (vgl. Lütolf et al., 2018, S. 81).

Abschliessend wurde der Wunsch der Eltern deutlich, Informationen von der Früherziehung zu erhalten, die sich beispielsweise auf weiterführende Organisationen und Hilfsangebote beziehen, anstatt sich als Eltern selbst auf die Suche nach diesen Informationen begeben zu müssen (vgl. Kapitel 5.4.7). Dieser elterliche Wunsch ist eindeutig dem Aufgabenfeld der Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen sowie dem Feld der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung zuzuordnen. Dabei soll es darum gehen, die Eltern fachlich in Bezug auf ihre persönlichen Anliegen und Fragen zu beraten sowie vernetzend im interdisziplinären Kontext tätig zu sein (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 15).

6.2 Methodenkritik

In diesem Kapitel erfolgen eine Reflexion und kritische Auseinandersetzung mit dem forschungsmethodischen Vorgehen dieser Arbeit. Dabei wird auf das Experteninterview, die Transkription und die qualitative Inhaltsanalyse eingegangen.

6.2.1 Das Experteninterview

Für die Befragung der Eltern wurde die Methode des Experteninterviews gewählt. Die Interviews wurden im Vorfeld mithilfe eines Interviewleitfadens teilstrukturiert (vgl. Kapitel 4.1). Die Methode und der Interviewleitfaden waren grösstenteils von Frau Iffländer, der Projektleiterin, vorgegeben. Es war sehr angenehm, dass der Leitfaden durch eine andere Person erstellt wurde und somit zeitliche Ressourcen gespart werden konnten. Als Kompromiss für die Übernahme des fertigen Leitfadens wurde die vorgegebene Anzahl an durchzuführenden Interviews auf sieben festgelegt. Über Fragen, die in den Leitfaden mit aufgenommen werden sollten, wurde offen diskutiert. Am Forschungsprojekt waren noch zwei weitere Studentinnen beteiligt, die auch jeweils ein eigenes spezifisches Thema und damit einhergehend eigene Fragen in den Interviewleitfaden einbrachten. Durch die

Beteiligung am Forschungsprojekt war es erforderlich, den gesamten Interviewleitfaden zu benutzen; es konnten keine Stellen im Interview gekürzt oder ausgelassen werden. Somit wurden nicht nur die für die eigene Arbeit relevanten Fragen gestellt, sondern auch die anderen Themenbereiche erfragt. Insgesamt wurde der Interviewleitfaden als sehr umfangreich empfunden, was sich auch in der Dauer der Interviews widerspiegelte und Einfluss auf die späteren Transkriptionen hatte, welche im nachfolgenden Unterkapitel reflektiert werden. Zum Teil wurde in den Interviews deutlich, dass befragte Eltern bestimmte Leitfragen missverstanden und dann anders als erwartet auf Fragen antworteten. Manche Interviewpartner fragten an Stellen nach, die für sie unklar erschienen. Da manche Fragen für eine bessere Verständlichkeit entsprechend spontan umformuliert werden mussten, ist mit einer gewissen Ungenauigkeit an diesen Stellen im Gespräch zu rechnen. Die ersten Interviews erfolgten anhand einer sehr engen Orientierung am Interviewleitfaden, da die Forschungssituation zunächst noch ungewohnt war. Im Verlauf der Interviewphase stellte sich eine gewisse Geübtheit ein und es war eher möglich, die Fragen frei zu stellen oder im Leitfaden zu «springen», wenn dies thematisch Sinn machte. Die Interviewpartner wurden von Raphaela Iffländer ausgewählt. Sie leitete die Kontakte an die Autorin weiter, die daraufhin die Termine für die Interviews selbst vereinbarte. Eine Mutter, die sich zuvor bereit erklärt hatte, an der Befragung teilzunehmen, zog ihre Bereitschaft für ein Interview nach mehreren Kontaktversuchen zurück. Es konnte jedoch eine «Ersatz»-Familie gefunden werden, die sich für ein Interview zur Verfügung stellte. In zwei Fällen wurde der vereinbarte Interviewtermin von den Eltern vergessen, was zunächst zu einer unangenehmen Situation beim Empfang an der Tür führte. Das anfängliche Unbehagen legte sich jedoch schnell und es war in beiden Fällen möglich, das Interview dennoch zu führen. Es könnte trotzdem sein, dass dies Einfluss auf die Antworten hatte. In drei Interviews gab es nicht nur ein Gesprächsgegenüber, sondern mehrere beteiligte Interviewpartner. Dies erschwerte zum Teil die Durchführung der Interviews, da so beispielsweise durch Äusserungen der Grossmutter bei der Mutter ein Thema «angestossen» wurde, welches nichts mehr mit der eigentlichen Frage zu tun hatte. An diesen Stellen waren eine erhöhte Aufmerksamkeit und umfassende Gesprächskompetenzen bei der Interviewdurchführung erforderlich. In allen Interviews gelang es trotz der beschriebenen Herausforderungen und nach persönlichem Empfinden, eine gewissermassen vertrauensvolle und angenehme Gesprächsatmosphäre herzustellen

und die Eltern möglichst frei zu Wort kommen zu lassen. Ob dies vonseiten der befragten Eltern auch so empfunden wurde, kann im Rückblick nicht eindeutig beurteilt werden.

6.2.2 Die Transkription

Alle sieben Interviews wurden mithilfe des Programms «f5» transkribiert. Raphaela Iffländer gab dafür die Transkriptionsregeln vor, die eine wörtliche Transkription im Fliesstext und eine Glättung in Schriftsprache beinhalteten. (vgl. Kapitel 4.2). Auf die Transkription des Pretests konnte verzichtet werden, da dieser nicht für die spätere Analyse verwendet wurde, sondern lediglich dazu diente, den Interviewleitfaden zu überprüfen und anzupassen (vgl. Kapitel 4.1). Die Interviews dauerten zum Teil sehr lang, wodurch mit einem hohen Zeitaufwand für die Transkriptionen geplant werden musste. Die Transkription sollte auch Betonungen und Sprechpausen sowie Hintergrundgeräusche beinhalten, was eine zusätzliche Genauigkeit und einen erhöhten Zeitaufwand beim Transkribieren erforderte. Manche Interviewpartner sprachen mit ausländischem Akzent und so mussten zum Teil gesprochene Stellen in der Aufzeichnung mehrfach angehört werden. An einigen Stellen wurde in den Interviews so unverständlich gesprochen, dass gewisse Äusserungen mit «(unv.)» bezeichnet werden mussten. Auch nach mehrfachem Anhören der aufgezeichneten Stelle konnte keine Klarheit über das Gesprochene gewonnen werden. Am leichtesten fiel die Transkription eines Interviews, das in Hochdeutsch geführt wurde; die anderen Interviews, bei denen die Befragten Schweizerdeutsch redeten, wurden bei der Transkription ins Hochdeutsche übertragen. Diese Übertragung erfordert eine grammatikalische Glättung, weshalb auch dabei mit einem erhöhten Zeitaufwand gerechnet werden musste. Kritisch anzumerken ist an dieser Stelle, dass alle geglätteten und unverständlichen Stellen zu einer leichten Verfälschung der Interviews beitragen können. Die Transkriptionen wurden mit grösster Sorgfalt erstellt. Dabei wurde versucht, so genau wie möglich den Sachgehalt der Aussagen beizubehalten und Transkriptionsfehler so gering wie möglich zu halten.

6.2.3 Die qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein äusserst genaues Analyseverfahren. Sie erfordert eine intensive, mehrfache Auseinandersetzung mit dem gewonnenen Transkriptionsmaterial, für die ebenfalls genügend Zeit eingeplant werden musste. Vor allem durch die Menge an transkribiertem Material, das durch die Anzahl, Länge und Vielseitigkeit der Interviews

zustande kam, ergab sich ein hoher Zeitaufwand zur Sichtung des Materials. Zur Hilfe wurde in einem ersten Schritt das Programm «MAXQDA» verwendet, wodurch sich Textstellen codieren und untereinander vergleichen liessen. Alle nachfolgenden Bearbeitungsschritte der Analyse wurden von Hand vorgenommen. Die spätere Erstellung des Kategoriensystems erwies sich ebenso als sehr zeitintensiv und verlangte ein wiederholtes Durchgehen der markierten Textstellen. Die Formulierung der Hauptkategorien erfolgte relativ zügig; diese wurden entlang der Forschungsfragen und Leitfragen im Interview gebildet. Im Vergleich dazu erwies sich die Formulierung der Subkategorien als deutlich anspruchsvoller, da diese nicht auf Anhieb klar und trennscharf gebildet werden konnten und die Länge der Interviews und Transkripte eine Vielzahl an Informationen bereitstellte. Ebenso herausfordernd war die Entscheidungsfindung, wie viele Unterkategorien letztendlich nötig sein würden und wie genau die Benennung der Subkategorien erfolgen sollte. Es blieb nicht aus, dass sich ein paar Unterkategorien in den verschiedenen Hauptkategorien wiederholten. Die Beschreibung der jeweiligen Kategorien sollte dabei helfen, sie für den Leser nachvollziehbar zu machen. Da die Auswertung des gesamten Materials lediglich durch eine einzelne Person erfolgte, ist mit einer gewissen Subjektivität zu rechnen. Es würde sich demnach empfehlen, die Auswertung in einem Team bestehend aus mehreren Personen durchzuführen, um so mehr Objektivität zu gewährleisten. Auf eine statistische Materialauswertung wurde aus zeitlichen Gründen verzichtet; ebenfalls aufgrund der subjektiv betrachteten, geringen Bedeutsamkeit einer statistischen Analyse in Bezug auf die Forschungsfragen dieser Arbeit.

7 Fazit und Ausblick

Die gewonnenen Ergebnisse dieser Arbeit fallen äusserst zahlreich und überraschend deutlich aus, trotz der relativ geringen Anzahl an Interviews. Sie zeigen, dass der aktive Einbezug der Eltern in die Förderprozesse der Heilpädagogischen Früherziehung an vielen Stellen bereits gelingt und den Kennzeichen einer familienorientierten Praxis, wie sie in der Theorie beschrieben wird, entspricht. Aus den persönlichen Erfahrungen der Eltern lässt sich aber auch Verbesserungspotenzial für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung erkennen. Die befragten Eltern brachten klare Erwartungen und Empfehlungen zum Ausdruck, die einerseits zur Verbesserung ihres aktiven Einbezugs in den Förderprozess und andererseits für die Weiterentwicklung der Praxis der Früherziehung berücksichtigt werden sollten. Es ist zu überlegen, ob und inwiefern es möglich wäre, auf die Wünsche und Empfehlungen der interviewten Eltern einzugehen. Nicht nur in der Theorie wird erwähnt, wie wichtig es sei, die Eltern frühzeitig darüber aufzuklären, was Früherziehung ist und was sie leisten kann; auch die befragten Eltern äusserten mehrfach den Wunsch nach einer frühen Aufklärung und Transparenz in Bezug auf die Heilpädagogische Früherziehung (vgl. Thurmair & Naggl, 2010, S. 224f.). Es scheint von grosser Bedeutung, noch mehr Aufklärungsarbeit zu betreiben und sich nicht nur mit Fachkräften aus anderen Berufsdisziplinen zu vernetzen, sondern auch die Eltern frühzeitig über Heilpädagogische Früherziehung zu informieren und aufzuklären. Es wäre zu überlegen, ob nicht beispielsweise bereits vorgeburtliche Informationsveranstaltungen in Spitälern eine sinnvolle Gelegenheit wären, Eltern die Früherziehung und ihre Unterstützungsmöglichkeiten vorzustellen und näher zu bringen. Deutlich wurde zudem, dass sich die befragten Eltern die Begleitung durch eine Fachkraft wünschen, die präsent, verfügbar und für die Familien gut zu erreichen ist. Eine Mutter brachte die Idee eines Beratungstelefon für die Früherziehung an; auch über die Installierung von Onlineberatungsdiensten könnte nachgedacht werden, um Eltern die Möglichkeit zu bieten, niedrigschwellig Fragen und Anliegen mit einer Fachperson besprechen zu können. Ebenso der Wunsch der Eltern, an der Auswahl der Früherzieherin beteiligt zu werden, wurde zur Sprache gebracht. Es handelt sich dabei um einen durchaus nachvollziehbaren Wunsch; wie dieser in der Praxis umgesetzt werden könnte, bleibt jedoch ungewiss. Es stellt sich die Frage, anhand welcher Kriterien die Eltern ihre Fachkraft aussuchen und wie es möglich wäre, die Ressourcen dafür bereitzustellen. Zum einen müsste mit einem erhöhten koordinativen Aufwand gerechnet werden und zum anderen müsste ein «Überangebot» an Früherzieherinnen bestehen, um den

Eltern gegebenenfalls mehrere Fachpersonen vorstellen zu können. Eine Mutter berichtete von ihrem Wunsch nach der Verlängerung der Früherziehung, sodass die Begleitung durch die Fachkraft auch im Kindergarten fortgeführt werden könnte. Auch auf politischer Ebene müsste darüber nachgedacht werden, ob es nicht sinnvoll wäre, die Früherziehung für jeden Kanton gleichermassen zu gestalten, um Wohnortbedingte Nachteile zu vermeiden. Da die Eintritte in Kindergarten und Schule bedeutende Lebensereignisse darstellen, wäre es sehr zu empfehlen, die Früherziehung könnte diese Übergänge mit dem Kind, der Familie und den neuen Lehrpersonen begleiten.

Die Vielfältigkeit der gewonnenen Ergebnisse wirft weitere Fragen auf: Weshalb fielen die Antworten der befragten Eltern so unterschiedlich aus? Warum erlebten einige Eltern, dass sie aktiv in die Früherziehung einbezogen wurden, andere wiederum nicht? Vermutlich spiegeln die unterschiedlichen Antworten in gewisser Weise die vielfältig gelebte Praxis der Früherziehung wider sowie das in der Theorie beschriebene Spannungsfeld der familienorientierten Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung. Es scheint eine Diskrepanz zwischen dem konzeptionellen Anspruch, familienorientiert zu arbeiten und dessen Verwirklichung in der Praxis zu bestehen (vgl. Sarimski et al., 2014, S. 77). Dies wirft die Forderung nach entsprechenden, regelmässigen Fortbildungen für Früherzieherinnen auf. Zudem wäre es zu wünschen, dass die Ausbildungen für Früherzieherinnen von Beginn an das Verständnis und die Haltung für Familienorientierung prägen, bei der es unerlässlich ist, die Eltern stets aktiv miteinzubeziehen. Auf diese Weise könnte sich dem Ziel ein Stück weit angenähert werden, die familienorientierte Früherziehung einheitlicher zu gestalten. An dieser Stelle sind die Berichte zweier Mütter zu nennen, die im Interview offen beschrieben, welchen Prozess sie als Mutter in Bezug auf die Früherziehung durchliefen. Sie schilderten sehr anschaulich, dass ihr aktiver Einbezug in den Förderprozess nur dann gelingen konnte, wenn sie sich selbst öffneten, neugierig und motiviert waren mitzumachen, und die Hilfen der Früherziehung annehmen konnten. Wie viel kann nun die Früherzieherin zum aktiven Einbezug der Eltern beitragen und wie viel die Eltern selbst? Zu erwähnen ist in jedem Fall das Erstgespräch, bei dem den Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen gegenüber transparent zum Ausdruck gebracht werden sollte, wie wichtig sie im Sinne der Familien- und Alltagsorientierung sind und es darauf ankommt, sie als aktive Partner in die Unterstützung ihres Kindes mit einzubeziehen (vgl. Sarimski, 2017, S. 31).

Wie zu Beginn in Kapitel 1.1 beschrieben, wurde in dieser Arbeit nach dem «Wie»? der Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung geforscht. Die aktive Beteiligung der Eltern am Förderprozess stellt ein Kriterium für eine erfolgreiche Förderung und demnach auch für die Qualität familienorientierter Früherziehung dar. Weitere Kriterien sind unter anderem ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Eltern und Fachpersonen oder das Respektieren familiärer Werte (vgl. Sarimski et al., 2012, S. 57f.). Diese Kriterien wurden in dieser Studie zum Teil bereits von den Eltern selbst angesprochen, sie wurden jedoch nicht spezifischer untersucht. Um die Qualität in der Heilpädagogischen Früherziehung weiterführend zu untersuchen und zu sichern, würde es sich anbieten, weitere Kriterien einer «erfolgreichen Förderung» in den Fokus der Forschung zu rücken und noch mehr Studien diesbezüglich durchzuführen. Bisher sind Diskussionen rund um die Früherziehung und familienorientierte Aspekte dieses Tätigkeitsfelds eher auf der Ebene der Fachkräfte verlaufen, weshalb es von grossem Interesse war, in dieser Arbeit die Eltern selbst in die Befragung mit einzubeziehen (vgl. Pretis, 2014, S. 89). Auch für die Zukunft sollten Eltern als Experten viel häufiger in Befragungen zu Wort kommen, um die Qualität der Heilpädagogischen Früherziehung zu verbessern und die familienorientierte Früherziehung noch mehr auf die Bedürfnisse der Eltern anzupassen. Wünschenswert wäre es, wenn beispielsweise Heilpädagogische Früherziehungsdienste regelmässige Elternbefragungen zur Evaluierung ihres Angebots durchführen würden.

Abschliessend ist festzuhalten, dass Familienorientierung und der aktive Einbezug von Eltern in den Förderprozess keine «Produkte» sind, die jede Früherzieherin nach einem vorgefertigten Schema in ihrer Praxis anwenden kann. Es scheinen zwar grundsätzliche Einigungen über Familienorientierung und den aktiven Einbezug von Eltern in der Früherziehung zu bestehen, dennoch sollte sie als Haltung gegenüber den Familien verinnerlicht werden. Es gilt den Eltern stets mit Offenheit, Respekt und Wertschätzung zu begegnen und sich ihrer persönlichen Bedürfnisse, Wünsche, Sorgen und Ängste anzunehmen, die von Familie zu Familie und im Verlauf der Begleitung verschieden sein können (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski 2017).

8 Literaturverzeichnis

Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz BVF (2011). *Heilpädagogische Früherziehung im Feld der Frühen Förderung*. Positionspapier, Luzern. Letzter Zugriff am 01.12.2019 unter: http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/positionspapier_hfe_im_feld_der_frhen_frderung_endfassung_farbig.pdf

CSPS Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée, SZH Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (2011). *Überblick Sonderschulkonzepte und HFE*. Bern. Letzter Zugriff am 01.12.2019 unter: <http://csps.ch/bausteine.net/file/showfile.aspx?downaid=8538&guid=5127d02c-ae39-4276-ad51-ecd835f8e9f9&fd=0>

Ganz, D. (2018). *Zugänge zur Heilpädagogischen Früherziehung im Kanton Zürich. Perspektiven von Eltern und Fachpersonen*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürich.

Gebhard, B., Hennig, B., Leyendecker, C. (Hrsg.) (2012). *Interdisziplinäre Frühförderung. Exklusiv – kooperativ – inklusiv*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Gebhard, B., Möller-Dreischer, S., Seidel, A., Sohns, A. (Hrsg.) (2016). *Frühförderung mittendrin – in Familie und Gesellschaft*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Giel, B., Iven, C. (2002). *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Diagnostik, Prävention und Evaluation* (Band 3). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer GmbH.

Gläser, J., Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen* (4. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Hintermair, M., Sarimski, K., Lang, M. (2011). Qualität von Frühförderung aus der Sicht der Eltern. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 8, 284-289.
- Iffländer, R. (2018). *Kurzbeschreibung Dissertationsprojekt*. Unveröffentlichtes Dokument, Universität Zürich, Zürich.
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. Eine Betrachtung im Kontext aktueller Entwicklungen. *Frühförderung interdisziplinär*, 32, 82-96.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (2. durchgesehene Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Lütolf, M., Venetz, M., Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20, 12-18.
- Lütolf, M., Venetz, M., Koch, C. (2018). Aufgabenfelder, Arbeitstätigkeiten und Qualität des Erlebens im beruflichen Alltag der Heilpädagogischen Früherziehung. *Frühförderung interdisziplinär*, 37, 73-83.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Peterander, F., Weiß, H. (2017). Wirksamkeit familienorientierter Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 36, 34-36.
- Pretis, M. (2015). Erlebte Fördereffekte und Familienorientierung in der Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 34, 19-31.
- Pretis, M. (2016). Mittendrin, aber wie? Möglichkeiten der familienorientierten Frühförderung. In B. Gebhardt, A. Seidel, A. Sohns, S. Möller-Dreischer (Hrsg.), *Frühförderung mittendrin – in Familie und Gesellschaft* (S. 59-66). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

- Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2012). Zufriedenheit mit familienorientierter Frühförderung. Analysen und Zusammenhänge. *Frühförderung interdisziplinär*, 31, 56-70.
- Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K., Hintermair, M., Lang, M. (2014). Familienorientiertes Arbeiten in der Frühförderung. Perspektiven von Fachkräften. *Frühförderung interdisziplinär*, 33, 68-79.
- Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K., Lang, M. (2018). Praxis familienorientierter Arbeit. Eine explorative empirische Studie in der Frühförderung für sehbehinderte und blinde Kinder. *Frühförderung interdisziplinär*, 37, 123-133.
- Sohns, A. (2010). *Frühförderung. Ein Hilfesystem im Wandel*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Stallmann, M. (1999). Die Güte von retrospektiven Antworten aus standardisierten Befragungen am Beispiel von Eigenangaben zur medizinischen Rehabilitation. *Zeitschrift für Gesundheitswissenschaften*, 7, 100-115.
- Stuedler, A. (2017). *Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung – Kompetenzstärkung der Eltern als Ziel*. Masterarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Thurmair, M., Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung* (4. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Universitäts-Kinderspital Zürich (n.d.). *Versorgungsforschungsprojekt über sonderpädagogische Massnahmen im Frühbereich*, Zürich. Letzter Zugriff am 01.08.2019 unter: <https://www.kispi.uzh.ch/fzk/de/abteilungen/uebersicht/entwicklungspaediatric/Seiten/sonderpaedagogik.aspx>

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Prinzip der qualitativen Inhaltsanalyse (Gläser & Laudel, S. 200)	35
Abbildung 2: Transkriptionsregeln, Seite 1.....	96
Abbildung 3: Transkriptionsregeln, Seite 2.....	97

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über die Experteninterviews	34
Tabelle 2: Erste Hauptkategorie, Subkategorien und Definitionen	267
Tabelle 3: Zweite Hauptkategorie, Subkategorien und Definitionen	271
Tabelle 4: Dritte Hauptkategorie, Subkategorien und Definitionen	274
Tabelle 5: Vierte Hauptkategorie, Subkategorien und Definitionen	278

11 Anhang

11.1 Fragebogen

Raphaela Iffländer
Abteilung Entwicklungspädiatrie
Universitäts-Kinderspital Zürich
Steinwiesstrasse 75
8032 Zürich

Heilpädagogische Früherziehung – und danach?

Liebe Eltern

Sie und Ihr Kind wurden bis letztes Jahr von der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet.

Zurzeit führen wir am Kinderspital Zürich eine wissenschaftliche Studie durch, in der wir untersuchen, wie Eltern die Heilpädagogische Früherziehung rückblickend erlebt haben und wie es ihnen heute geht.

Dazu möchten wir Sie als Eltern fragen, **wie Sie ihre aktuelle Situation als Familie einschätzen und ob Sie und Ihr Kind von der Heilpädagogischen Früherziehung profitieren konnten**. Im Fokus steht Ihr Kind, das Heilpädagogische Früherziehung erhalten hat, sowie Sie als Mutter/Vater/Bezugsperson des Kindes. Mit der Befragung sollen die Bedürfnisse der Eltern besser bekannt werden, um die Begleitung durch die Heilpädagogische Früherziehung gegebenenfalls zu verbessern. Das Ausfüllen des Fragebogens (Teile A -D) dauert **ca. 10-20 Minuten**.

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie an der Befragung teilnehmen würden!

Alle Angaben, die Sie im folgenden Fragebogen machen, werden **streng vertraulich behandelt und verschlüsselt ausgewertet**, so dass keine Rückschlüsse auf Ihr Kind oder Ihre Person gemacht werden können. Weder die HeilpädagogInnen noch die Mitarbeitenden der Fachstelle Sonderpädagogik können Ihre Antworten einsehen. Wir danken Ihnen, wenn Sie uns ehrlich und offen Ihre Einschätzung mitteilen. Damit können Sie wesentlich dazu beitragen, dass die Heilpädagogische Früherziehung in Zukunft noch verbessert werden kann. Falls Sie Fragen zum Fragebogen oder zur Studie haben, steht Ihnen Frau Raphaela Iffländer gerne zur Verfügung (044 266 79 21, raphaela.ifflander@kispi.uzh.ch).

Bitte schicken Sie uns **den ausgefüllten Fragebogen und die unterschriebene Einverständniserklärung** in den beigelegten Couverts so bald wie möglich zurück.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Teil A: Einschätzung Ihrer aktuellen Situation als Familie

Im Teil A des Fragebogens wird danach gefragt, wie Sie die Bedürfnisse Ihres Kindes wahrnehmen und unterstützen können. Geben Sie für jede Aussage an, was Ihre Situation **im Moment** am besten beschreibt: trifft nicht zu, trifft eher nicht zu, teils-teils, trifft eher zu, trifft zu.

trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	teils-teils	trifft eher zu	trifft zu
-----------------	----------------------	-------------	----------------	-----------

Einschätzung der Stärken, Bedürfnisse und Fähigkeiten Ihres Kindes

1.	Ich kenne die nächsten Entwicklungs- und Lernschritte unseres Kindes.				
2.	Ich kenne die Stärken und Fähigkeiten unseres Kindes.				
3.	Ich kenne die Bereiche, in denen sich unser Kind langsamer entwickelt, und seine besonderen Bedürfnisse.				
4.	Ich erkenne, wenn unser Kind Fortschritte macht.				

Rechte und Angebote

5.	Ich kann Angebote finden und nutzen, die für uns und unser Kind passend sind (z.B. Spielgruppe, Elterntreff in unserer Wohngemeinde).				
6.	Ich kenne unsere Rechte in Bezug auf die besonderen Bedürfnisse unseres Kindes (z.B. Bezug von IV-Leistungen, Pflegebeitrag).				
7.	Ich weiss, wen ich kontaktiere und was ich tun kann, wenn wir Fragen oder Anliegen haben (z.B. Kinderarzt, andere).				
8.	Ich weiss, welche Optionen und Angebote uns zur Verfügung stehen, seit die Heilpädagogische Früherziehung beendet ist.				
9.	Es gelingt mir, die Hilfe und Unterstützung zu holen, die unser Kind und unsere Familie brauchen.				

Entwicklungsförderung

10.	Ich kann unserem Kind helfen, mit anderen Personen in Kontakt zu treten.				
11.	Ich kann unserem Kind helfen, neue Dinge zu lernen.				
12.	Ich kann unserem Kind helfen, selbst auf seine Bedürfnisse zu reagieren.				
13.	Ich kann die Förderziele unseres Kindes in unseren Alltag einbauen.				

Vorhandene Unterstützung

14.	Ich kann mit Familienangehörigen und Freunden über die Bedürfnisse unseres Kindes sprechen.				
15.	Ich habe Freunde und Familienangehörige, die mir zuhören und mich verstehen.				
16.	Ich kann mit anderen Familien sprechen, die ein Kind mit ähnlichen Bedürfnissen haben.				
17.	Ich habe Freunde oder Familienangehörige, auf die wir uns verlassen können, wenn wir Hilfe brauchen.				
18.	Ich kann mich um meine eigenen Bedürfnisse kümmern und Dinge tun, die mir Spass machen.				

Zugang zur Gemeinschaft

19.	Unser Kind nimmt an von uns gewünschten sozialen oder religiösen Freizeitaktivitäten teil.				
20.	Wir können als Familie gemeinsam Dinge unternehmen, die uns gefallen.				
21.	Unsere medizinischen Bedürfnisse werden erfüllt.				
22.	Unsere Bedürfnisse im Bereich der Kinderbetreuung werden erfüllt.				
23.	Unsere Bedürfnisse im Bereich der Mobilität werden erfüllt (z.B. Hilfsmittel, Rollstuhltransport, Reisespesen).				
24.	Wir haben genügend von dem, was wir zum Leben brauchen (z.B. Essen, Kleidung, Wohnung).				

Teil B: Rückblick auf die Heilpädagogische Früherziehung

Teil B wiederholt die Fragen des Teils A – allerdings geht es nun um den **Beitrag der Heilpädagogischen Früherziehung**. Bitte wählen Sie für jede der folgenden Fragen, wie hilfreich die Heilpädagogische Früherziehung in den vergangenen Jahren für Sie und Ihre Familie war: Überhaupt nicht hilfreich, wenig hilfreich, hilfreich, sehr hilfreich, ganz besonders hilfreich.

überhaupt nicht hilfreich	wenig hilfreich	hilfreich	sehr hilfreich	ganz besonders hilfreich
---------------------------	-----------------	-----------	----------------	--------------------------

Wie hilfreich war die Heilpädagogische Früherziehung für Sie, ...

1. ... um die nächsten Entwicklungs- und Lernschritte Ihres Kindes zu kennen?					
2. ... um die Stärken und Fähigkeiten Ihres Kindes zu kennen?					
3. ... um die Bereiche, in denen sich Ihr Kind langsamer entwickelt, und seine besonderen Bedürfnisse kennenzulernen?					
4. ... um zu erkennen, wenn Ihr Kind Fortschritte macht?					
5. ... um Angebote zu finden und zu nutzen, die für Sie und Ihr Kind passend sind (z.B. Spielgruppe, Elterntreff in Ihrer Wohngemeinde)?					
6. ... um Ihre Rechte in Bezug auf die besonderen Bedürfnisse Ihres Kindes (z.B. Bezug von IV-Leistungen, Pflegebeitrag) kennenzulernen?					
7. ... um zu wissen, wen Sie kontaktieren und was Sie tun können, wenn Sie Fragen oder Anliegen haben (z.B. Kinderarzt, andere)?					
8. ... um zu wissen, welche Optionen und Angebote Ihnen zur Verfügung stehen, nachdem die Heilpädagogische Früherziehung beendet wurde?					
9. ... um die Hilfe und Unterstützung zu holen, die Ihr Kind und Ihre Familie brauchen?					
10. ... um Ihr Kind zu unterstützen, mit anderen Personen in Kontakt zu treten?					
11. ... um Ihrem Kind zu helfen, neue Dinge zu lernen?					
12. ... um Ihrem Kind zu helfen, selbst auf seine Bedürfnisse zu reagieren?					
13. ... um die Förderziele Ihres Kindes in Ihren Alltag einbauen zu können?					
14. ... um mit Familienangehörigen und Freunden über die Bedürfnisse Ihres Kindes zu sprechen?					
15. ... Freunde und Familienangehörige anzusprechen, die zuhören und sich sorgen?					
16. ... um Kontakt zu anderen Familien aufzubauen, die ein Kind mit ähnlichen Bedürfnissen haben?					
17. ... Kontakt zu Freunden oder Familienangehörigen herzustellen, auf die Sie sich verlassen können, wenn Sie Hilfe brauchen?					
18. ... sich um Ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern und Dinge tun, die Ihnen Spass machen?					
19. ... um Ihr Kind an von Ihnen gewünschten sozialen oder religiösen Freizeitaktivitäten teilnehmen zu lassen?					
20. ... als Familie gemeinsam Dinge zu unternehmen, die Ihnen gefallen?					
21. ... um Ihre medizinischen Bedürfnisse zu erfüllen?					
22. ... um Ihre Bedürfnisse im Bereich der Kinderbetreuung zu erfüllen?					
23. ... um Ihre Bedürfnisse im Bereich der Mobilität zu erfüllen (z.B. Hilfsmittel, Rollstuhltransport, Reisespesen)?					
24. ... um alles zu haben, was Sie zum Leben brauchen (z.B. Essen, Kleidung, Wohnung)?					

Teil C: Zusammenfassende Einschätzung der Heilpädagogischen Früherziehung

In diesem Teil bitten wir Sie um Ihre allgemeinen Einschätzungen zur Heilpädagogischen Früherziehung.

1. Wie zufrieden waren Sie ganz allgemein mit der Heilpädagogischen Früherziehung?

ganz und gar nicht zufrieden	nicht zufrieden	eher unzufrieden	weder noch	eher zufrieden	zufrieden	ausserordentlich zufrieden
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Mein Kind hat sich auf die Heilpädagogische Früherziehung gefreut und gerne mitgemacht.

trifft überhaupt nicht zu	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	teils- teils	trifft eher zu	trifft zu	trifft voll und ganz zu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Ich habe die Heilpädagogin als fachlich kompetent erlebt.

trifft überhaupt nicht zu	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	teils- teils	trifft eher zu	trifft zu	trifft voll und ganz zu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Ich habe das Fachwissen und den kompetenten Rat der Heilpädagogin geschätzt.

trifft überhaupt nicht zu	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	teils- teils	trifft eher zu	trifft zu	trifft voll und ganz zu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Ich habe mich von der Heilpädagogin verstanden und unterstützt gefühlt.

trifft überhaupt nicht zu	trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	teils- teils	trifft eher zu	trifft zu	trifft voll und ganz zu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. In welchem Mass hat die Heilpädagogin Ihnen geholfen, sich als Eltern kompetent zu fühlen?

überhaupt nicht	in sehr geringem Ausmass	in geringem Ausmass	in mittlerem Ausmass	in eher hohem Ausmass	in hohem Ausmass	in sehr hohem Ausmass
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. In welchem Mass hat die Heilpädagogin Sie als Eltern als gleichwertig behandelt?

überhaupt nicht	in sehr geringem Ausmass	in geringem Ausmass	in mittlerem Ausmass	in eher hohem Ausmass	in hohem Ausmass	in sehr hohem Ausmass
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Was möchten Sie zur Begleitung durch die HFE unbedingt in Ihren eigenen Worten festhalten?

(z.B. Was haben Sie als besonders positiv erlebt? Welches sind Ihre wichtigsten Kritikpunkte?)

Teil D: Statistische Angaben

Mit den folgenden Angaben ermöglichen Sie uns eine gezielte Auswertung der Ergebnisse. Dies ist wichtig, um anschliessend zutreffende Aussagen machen zu können.

1. Angaben zur Heilpädagogischen Früherziehung (HFE)

Beginn (Monat/Jahr): _____ Abschluss (Monat/ Jahr): _____

Grund des Abschlusses: _____

Wo fand die Heilpädagogische Früherziehung statt? bei uns zu Hause in den Räumen der HFE

Wie oft fand die Heilpädagogische Früherziehung durchschnittlich statt? ca. _____ Mal pro Monat

Welche anderen Angebote der HFE (z.B. Spielgruppe) haben Sie genutzt? _____

2. Angaben zum Kind, das Heilpädagogische Früherziehung erhalten hat

Alter heute: _____ Jahre _____ Monate Geschlecht: weiblich männlich

Eintritt Kindergarten (Monat/Jahr): _____

Aktuelle Schulform (Regelschule, Sonderschule, andere): _____

Medizinische Diagnose(n) (falls vorhanden): _____

Wie schätzen Sie heute die Entwicklung Ihres Kindes in den folgenden Bereichen ein?

	stark verzögert	leicht verzögert	normal/ unauffällig	überdurchschnittlich
Sprache	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bewegung/Motorik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Denken/Kognition	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verhalten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Angaben zu den Eltern des Kindes

	Mutter	Vater
Alter		
Muttersprache		
Herkunftsland		
Beruf & Arbeitspensum (in %)		
höchster Schulabschluss	<input type="radio"/> obligatorische Schule (Prim., Sek., Real) <input type="radio"/> Anlehre, berufsvorbereitende Schule <input type="radio"/> Berufslehre <input type="radio"/> Mittelschule / Gymnasium <input type="radio"/> Höhere Fach- und Berufsausbildung <input type="radio"/> Fachhochschule <input type="radio"/> Universität / ETH <input type="radio"/> keiner	<input type="radio"/> obligatorische Schule (Prim., Sek., Real) <input type="radio"/> Anlehre, berufsvorbereitende Schule <input type="radio"/> Berufslehre <input type="radio"/> Mittelschule / Gymnasium <input type="radio"/> Höhere Fach- und Berufsausbildung <input type="radio"/> Fachhochschule <input type="radio"/> Universität / ETH <input type="radio"/> keiner

4. Angaben zu Ihrer Familie

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? _____ Erwachsene (ab 16 Jahren), _____ Kinder

Welche? _____

Wie viele Zimmer hat Ihre Wohnung (ohne Bad und Küche)? _____

Ich bin Mutter / Vater des Kindes.

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit!

Bitte schicken Sie den Fragebogen und die unterschriebene Einverständniserklärung an uns zurück

11.2 Interviewleitfaden

Anmerkung: Eigene Ergänzungen und Fragen im Teil C wurden farbig markiert. Die Formatierung und Schrift wurden für diese Arbeit angepasst.

Projekt «Heilpädagogische Früherziehung – und danach? Retrospektive Einschätzungen der Eltern über die Stärkung elterlicher Kompetenzen während der Heilpädagogischen Früherziehung»

Gesprächsleitfaden für das Elterninterview

Version: Interviews, 11.08.2019

Allgemeine Informationen zum Interview

- Zum Einstieg des Gespräches wird die Mutter/der Vater willkommen geheissen und über Inhalte und Ziele des Interviews informiert.
- Nach allgemeinen Fragen zur Familie werden die **Hauptfragen A bis E** gestellt. Da es sich um ein halbstrukturiertes Interview handelt, besteht die Möglichkeit, die Fragen in einer anderen Reihenfolge zu besprechen, um die Antworten und Erzählungen situativ in das Gespräch aufnehmen und einen fließenden Austausch gewährleisten zu können. Die Unterfragen werden nur gestellt, wenn die entsprechenden Themen nicht bereits von der Mutter/dem Vater angesprochen wurden.
- Im **Teil D** werden individuell formulierte Fragen gestellt – gemäss Auswertung des Fragebogens, welcher von der Mutter/dem Vater im Voraus schriftlich ausgefüllt wurde. So kann beispielweise gefragt werden, weshalb die Eltern beispielsweise so einschätzen wie angegeben, und wie sich dies auswirkt.
- Der **Schluss**teil beinhaltet einen offenen Rahmen für weitere Anmerkungen und Fragen sowie ein Dankeschön für die Teilnahme.
- Die kursiv geschriebenen Sätze werden gesprochen.

Einstieg

Joining

Ich begrüße Sie zu diesem Gespräch und möchte mich herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen und einige Fragen zu beantworten.

[Interviewerin stellt sich selbst und den Bezug zum Projekt kurz vor]

Ziel des Gespräches

Im Rahmen meiner [Dissertation/Masterarbeit] interessiert mich, wie die Eltern die Zeit während der Heilpädagogischen Früherziehung aber auch bis heute erlebt haben. Diese Arbeit ist Teil eines grossen Forschungsprojektes, welches die sonderpädagogische Versorgung im Vorschulalter untersucht. In unserem Gespräch heute wird es vor allem darum gehen, was Sie als Eltern von der Heilpädagogischen Früherziehung profitieren konnten. Dabei gibt es kein richtig oder falsch – uns interessieren Ihre Erfahrungen, so wie Sie sie erlebt haben.

Ablauf des Interviews

Das Gespräch wird 60 bis 90 Minuten dauern. Zu den Fragen, die ich Ihnen stellen werde, dürfen Sie frei erzählen, was Ihnen in den Sinn kommt. Mich interessieren Ihre persönlichen Einschätzungen. Es gibt also kein richtig oder falsch. Sie müssen keine Fragen beantworten, welche Ihnen unangenehm sind oder Sie nicht beantworten möchten. Wenn Sie das Interview abbrechen möchten, dürfen Sie dies jederzeit tun. Zwischenfragen dürfen Sie jederzeit gerne stellen.

Aufzeichnung und Anonymisierung

Ich werde das Gespräch mit dem Diktiergerät aufnehmen. Die Aufnahme werde ich dann in Schrift übertragen. Dabei werde ich Ihren Namen und alle anderen erwähnten Namen und Bezeichnungen anonymisieren. Für die Auswertung wird dann nur der anonymisierte Text verwendet, die Audiodatei wird gelöscht.

Inhalte des Interviews

Das Interview wird folgende Themen haben:

- *Fragen zur Familie*
- *A Erleben der Heilpädagogischen Früherziehung allgemein*
- *B Entwicklungsverlauf des Kindes*
- *C Begleitung der Eltern durch die HFE*
- *D Elterliche Kompetenzen, Zutrauen in die eigenen Kompetenzen und Nachhaltigkeit*
- *E Rückblickende Beurteilung der HFE*

Haben Sie jetzt gerade noch Fragen? Dann würden wir mit dem Interview beginnen.

[Einschalten der Aufnahmegeräte]

Fragen zur Familie

Zu Beginn würde ich mich freuen, Ihre Familie etwas kennenzulernen.

- *Wer gehört alles zu Ihrer Familie? (inkl. Alter der Geschwister)*
- *Wie teilen Sie als Eltern die Familienarbeit und Erwerbsarbeit auf?*
- *Wie sind Ihre Kinder betreut? (z.B. Grosseltern, Kindertagesstätte)*
- *Seit wann leben Sie in der Schweiz? Welches ist Ihr Herkunftsland?*
- *Welche Sprachen sprechen Sie zuhause?*
- *Von wann bis wann erhielt Ihr Kind Heilpädagogische Früherziehung?*

Interview-Leitfaden

A Erleben der Heilpädagogische Früherziehung allgemein

Sie hatten bis [Monat] 2018 Heilpädagogische Früherziehung. Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken: Wie haben Sie die HFE im Allgemeinen erlebt / in Erinnerung?

a) Eigene Erinnerungen der Eltern:

Die Zeit liegt schon etwas zurück- was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie an die HFE denken? (inkl. Setting der HFE erheben: Wie lange, wie häufig)

b) Bilder der Eltern zur HFE und ihrer Arbeit:

Wie würden Sie einer Person, die noch nie davon gehört hat, die HFE erklären?

c) Bewertungen der Eltern:

- *Gibt es etwas, was Sie besonders gut in Erinnerung haben (positive Momente/Situationen)? Gibt es etwas, was Sie eher schlecht in Erinnerung haben (negative Momente/ Situationen)?*
- *Was haben Sie besonders geschätzt am Angebot der HFE? Was gar nicht*

B Entwicklungsverlauf des Kindes

Wie hat sich Ihr Kind während dieser Zeit entwickelt?

a) Entwicklung während der Zeit der HFE:

- *Wie ging es Ihrem Kind damals?*
- *Welche Entwicklungsschritte hat Ihr Kind in dieser Zeit gemacht? Welche wurden von Früherzieherin besonders gefördert? In welchem Bereich denken Sie, hat Ihr Kind besonders profitiert?*
- *Gab es auch Rückschritte in der Entwicklung Ihres Kindes? Welche Bereiche hätte die HFE Ihrer Meinung nach mehr fördern dürfen?*

b) Entwicklung des Kindes aktuell:

Wie geht es Ihrem Kind heute? Was bereitet Ihnen Freude? Was ist schwierig?

c) Schullaufbahn des Kindes:

Welche Schule/ Kindergarten besucht Ihr Kind aktuell? Welche Unterstützung erhält es?

C Begleitung der Eltern/Familie durch die HFE

Die Heilpädagogische Früherziehung möchte nicht nur das Kind fördern, sondern auch Sie als Eltern / Familie unterstützen. Wie und in welchen Bereichen haben Sie diese Unterstützung erlebt?

a) Situation der Familie damals:

- *Wie ging es Ihnen als Eltern/Familie damals? Was war belastend in dieser Zeit, was unterstützend? (auch ausserfamiliäre Ressourcen/Stressoren)*
- *Welche Themen waren für Sie als Eltern damals aktuell?*

b) Begleitung durch die HFE:

- *Hatten diese Themen in der HFE Platz, wurden sie dort aufgenommen? Inwiefern?*
- *Inwiefern haben Sie die HFE in diesen Bereichen als Unterstützung erlebt? Was empfanden Sie von Seiten der FE als besonders hilfreich/unterstützend? Was weniger? Wie genau? Wo nicht, was hätten Sie sich vielleicht anders gewünscht?*

c) Zusammenarbeit mit Eltern / Partizipation:

- *An welchen Entscheidungen waren Sie beteiligt? Wie sah dies konkret aus?*
- *Wann / in welchen Situationen hatten Sie das Gefühl, einbezogen zu werden? Wodurch haben Sie sich einbezogen gefühlt (Beispiele)?*
- *Können Sie sich noch an den 1. Moment erinnern, in welchem Sie das Gefühl hatten, aktiv einbezogen zu werden? In welcher Situation war das? Worum ging es da?*
- *Gab es eine Voraussetzung / Bedingung, dass der Einbezug gelingen konnte?*
- *Wie gelang aus Ihrer Sicht der Einbezug?*
- *Wurden Sie nach ihren Bedürfnissen und Wünschen gefragt? Konnten Sie eigene Ziele / eigene Themen einbringen? (Beispiele)*
- *Wie haben Sie die Kommunikation mit der Heilpädagogin erlebt? Was wurde besprochen?*
- *Welche Erwartungen hatten Sie gegenüber der Heilpädagogin? Welchen Eindruck machte die Fachperson auf Sie? Wie haben Sie sich im Kontakt mit der Heilpädagogin gefühlt?*

d) Systemische Einbettung:

- *Wie verlief die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen (z.B. Kinderarzt)? Wie haben Sie Zuständigkeiten/Abläufe wahrgenommen (z.B. Case Management)?*
- *Wurden von der Früherzieherin Angebote vernetzt und Kontakte hergestellt (z.B. Spielgruppen, Quartiertreff, andere Familien)?*

D Elterliche Kompetenzen und Nachhaltigkeit

Die Heilpädagogische Früherziehung möchte Eltern dabei helfen, ihre eigenen elterlichen Kompetenzen zu verbessern. Wie/ in welchen Bereichen haben Sie das erlebt?

a) Einschätzung der eigenen Kompetenzen und des Beitrags der HFE:

Haben Sie – als Mutter/Vater - durch die HFE etwas gelernt?

- *Im Umgang, der Förderung, der Erziehung ihres Kindes?*
- *In Bezug auf Ihre Familie (z.B. Strukturen, Auszeiten)?*
- *Für sich selbst (Austausch, Unterstützung, Auszeiten)?*
- *Im Umgang mit Fachpersonen/ Behörden, Ämtern?*

b) Falls unter a) Beispiele genannt werden:

Wodurch genau haben Sie das gelernt? Wie genau hat die HFE sie dabei unterstützt/ begleitet? Was genau hat Ihnen besonders geholfen?

c) Falls unter a) Beispiele genannt werden:

Können Sie das «Gelernte» auch heute noch anwenden? In welchen Situationen? Wann/warum nicht?

d) Bewältigung:

Hat die HFE dazu beigetragen, dass Sie Schwierigkeiten besser bewältigen können? Wenn ja, was?

e) Andere Akteure:

Welche anderen Personen waren in dieser Zeit wichtig für Sie? Wer hat dazu beigetragen, Ihre Kompetenzen zu verbessern?

E Zutrauen in die eigenen Kompetenzen / Selbstwirksamkeit

Die Heilpädagogische Früherziehung möchte ausserdem das Vertrauen der Eltern in die eigenen Kompetenzen stärken. Wie / in welchen Bereichen haben Sie das erlebt?

a) Zutrauen in die eigenen Kompetenzen:

- *Fühlen Sie sich als Mutter/ Vater kompetent? Fühlen Sie sich den Aufgaben gewachsen, insbesondere mit einem Kind mit besonderen Bedürfnissen?*
- *In welchen Bereichen besonders? In welchen weniger?*
- *Was gelingt Ihnen (trotz aller Schwierigkeiten) gut (im Umgang mit Ihrem Kind, der Situation, der Familie, der Administration, sich selbst)? Was weniger? Was haben Sie in der letzten Zeit aus eigener Kraft gelöst oder bewältigt? In welchen Momenten erleben Sie sich besonders selbstwirksam (=haben Sie das Gefühl, etwas bewirken zu können, etwas richtig zu machen)?*
- *Hat Ihr Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten Auswirkungen auf andere Personen (z.B. Ihr Kind, Ihre Familie)? Welche?*

b) Beitrag der HFE

- *Hat die HFE Ihnen geholfen, mehr Vertrauen in Ihre eigenen Kompetenzen zu gewinnen?*
- *In welchen Bereichen (nicht)? Wie genau, wodurch (Beispiele)?*
- *Würden Sie sagen, dass sich durch die Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Früherziehung etwas in Ihren Einstellungen (z.B. zum Kind, zur Situation, zur Diagnose) oder in Ihrem Denken verändert hat? Was genau? Wodurch?*
- *Hätten Sie sich mehr/ andere Unterstützung in diesem Bereich gewünscht (z.B. Bestärkung, auf eigenes Können zu vertrauen)? Welche, warum?*

c) Andere Akteure:

- *Welche anderen Personen waren in dieser Zeit wichtig für Sie? Wer hat Sie auch persönlich unterstützt und Sie ermutigt / bestärkt (z.B. Eltern, Schwiegereltern, Therapeutin, ...)?*

- *Gab es auch Personen, die Sie entmutigt haben, die Ihre Kompetenzen in Frage gestellt haben? Welche?*

d) Ausblick:

- *Was möchten Sie von diesen Einstellungen beibehalten? Was nutzen Sie schon jetzt?*
- *Wo würden Sie sich wünschen, dass Sie noch mehr Sicherheit gewinnen, auf Ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen könnten?*

F Bezug zum Fragebogen

Mögliche Folge-/Vertiefungsfragen:

- Je nach Kategorie (C6 ≤ 2, B hoch/C tief, B gestreut...)!
- *Im Fragebogen, den wir Ihnen vor einigen Monaten geschickt hatten, haben Sie [...] so beantwortet. Dazu würde mich noch interessieren, ob/wie [...]*
- *Können Sie mir ein Beispiel nennen? In welchen Situationen war dies der Fall?*
- *Wie hat sich das auf Sie, Ihr Kind, Ihre Familie und Ihre Situation ausgewirkt?*
- *Möchten Sie zu einer Frage noch etwas anmerken/ ergänzen?*

G Rückblickende Beurteilung der HFE

Seit dem Abschluss der HFE sind nun einige Monate vergangen. Wenn Sie nun, mit Ihren aktuellen Erfahrungen und der neuen Schulsituation Ihres Kindes, auf die HFE zurückblicken: Würden Sie wieder Heilpädagogische Früherziehung in Anspruch nehmen? Warum (nicht)?

a) Rückblickende, allgemeine Beurteilung der HFE:

- *Wenn Sie zurückdenken, zum Beispiel vor zwei Jahren: Würden Sie sagen, dass sich dank der HFE etwas verändert hat? An Ihrem Kind? Für Sie als Mutter/Vater? An Ihrer Situation? Bezüglich Belastung, Unterstützung und Einstellung?*
- *Würden Sie wieder HFE in Anspruch nehmen? Warum resp. warum nicht?*
- *Was hätten Sie sich anders gewünscht? Was vielleicht mehr, was weniger?*
- *Was denken Sie, wer hat in Ihrer Familie am meisten von der HFE profitiert: Ihr Kind, Sie als Eltern, Sie als ganze Familie?*
- *Was war für Sie das Wichtigste an der HFE?*

b) Übergang und aktuelle Situation des Kindes:

- *Wie war der Abschluss der HFE (meist Übertritt in den Kindergarten) für Ihr Kind?*

- Welche Unterstützungsmassnahmen erhält Ihr Kind aktuell?
- c) Übergang und aktuelle Situation der Eltern/ Familie:
- Wie haben Sie den Abschluss der HFE erlebt?
 - Wie wurde die Zeit zwischen Abschluss der HFE bis heute erlebt?
 - Wie geht es Ihnen als Eltern/Familie heute? Was beschäftigt Sie aktuell? Was bereitet Ihnen Freude?
 - Welche Unterstützung erhalten Sie als Eltern / Familie aktuell? Wäre Bedarf an familienbegleitenden Massnahmen da (gewesen)? Warum, warum nicht?

Abschluss

- Wir sind am Ende des Interviews angelangt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, das für Sie wichtig ist/war und bis jetzt noch nicht angesprochen wurde?
- Ich möchte Ihnen gerne das Schlusswort überlassen: Was erscheint Ihnen am Wichtigsten, was möchten Sie gerne noch einmal wiederholen?
- Haben Sie noch Fragen oder Anmerkungen?

Abschluss und Dank

Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Offenheit und die Zeit, die Sie sich genommen haben!

Wenn Sie dies wünschen, erhalten Sie nach Abschluss der Arbeit gerne Einblick in die Ergebnisse [E-Mail-Adresse aufnehmen!].

11.3 Transkriptionsregeln

2.3.10

Universität Zürich
Institut für Populäre Kulturen

4. Transkriptionsregeln

Jede wissenschaftliche Transkription benötigt ein festes Regelsystem – Transkriptionsregeln. Wie diese aussehen, richtet sich nach Ihren Forschungsabsichten und den dafür notwendigen Daten. Das Regelsystem ermöglicht eine klare Nachvollziehbarkeit bei der Generierung des schriftlichen Datenmaterials und eine einheitliche Gestaltung, wenn in diesen Prozess mehrere Personen miteinbezogen sind. Eine allgemeingültige Regel gibt es nicht. Die nachfolgenden Vorschläge eignen sich für die empirischen Kulturwissenschaften (in der Linguistik werden z.B. andere Transkriptionsverfahren und -regeln angewendet). Weitere Vorschläge finden sich in der Bibliographie.

4.1 Leitfragen für die Auswahl von Transkriptionsregeln

Dittmars² formuliert folgende Leitfragen für die Auswahl eines Transkriptionssystems:

1. Definiere den Untersuchungszielen angemessene, optimale Verschriftlichungskategorien.
2. Mache dein System zugänglich (z.B. so leicht und einfach lesbar wie möglich).
3. Wähle stabile und robuste Zeichen.
4. Wähle dein Zeicheninventar nach den Prinzipien der Ökonomie aus.
5. Gestalte dein System so, dass es für verschiedene Arbeitszusammenhänge und Funktionen anpassungsfähig ist.
6. Gestalte dein System so, dass es für EDV-gestützte Analysen von sprachlichen und kommunikativen Funktionen leicht und angemessen verwendet werden kann.

4.2 Beispiel Transkriptionsregeln

Kuckartz et al.³ empfehlen folgende Transkriptionsregeln:⁴

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Es wird in Schriftsprache transkribiert. Mundart-Aufnahmen werden also direkt übersetzt und grammatikalisch angepasst. Dialektfärbungen sind aber durchaus erlaubt und wünschenswert.
3. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. dem Schriftdeutsch angenähert. So wird zum Beispiel aus „Er hatte noch so’n Buch genannt“ → „Er hatte noch so ein Buch genannt“.
4. Alle Angaben, die den Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.
5. Deutliche, längere Pausen werden durch Auslassungspunkte oder Gedankenstriche markiert.
6. Besonders betonte Begriffe werden z.B. durch Unterstreichung oder Grossschreibung gekennzeichnet.
7. Zustimmung oder bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
8. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa lachen oder seufzen), werden in Klammern notiert.
9. Die interviewende Person wird durch ein „I“, die befragte Person durch ein „B“, gefolgt von ihrer Kennnummer (etwa „B4:“) gekennzeichnet.
10. Jeder Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der *Enter*-Taste deutlich gemacht. Die so entstehende Leerzeile zwischen den Sprechern erhöht die Lesbarkeit deutlich.

² Vgl. Dittmars: Transkription, 83-85.
³ Vgl. Kuckartz et al.: Qualitative Evaluation, 27 ff.
⁴ Vgl. <http://www.audiotranskription.de/deutsch/transkription/ueberblick--so-transkribiert-man/so-transkribiert-man-einleitung.html> (Abgerufen: 27. März 2009).

© Rebecca Niederhauser 2009

Abbildung 2: Transkriptionsregeln, Seite 1

4.3 Beispiel Transkriptionscode

Ein Transkriptionscode kann zum Beispiel so aussehen:⁵

Interviewer: I
Befragter: B

Betonung unterstrichen: Das stimmt so.
Laut gesprochen fett: **Das stimmt so!**
Leise gesprochen kursiv: *Das stimmt so.*

Pause kurz: -
Pause mittel: --
Pause lang: ---

Lautäußerungen in Klammern: (lachen)
Gefühlsäußerungen (z.B. unterdrücktes Sprechen) durch Sterne gekennzeichnet, in Klammern erklärt: *ich habe Hunger* (unsicher gesprochen)

Äussere Merkmale (z.B. das Telefon klingelt) in Klammern: (Telefon klingelt).
Unverständliche Worte in Klammern: (unverständlich)

Abgebrochene/unterbrochene Sätze mit drei Punkten: ...

4.4 Beispiel Transkript

Ein Auszug aus einem Transkript hat zum Beispiel folgendes Erscheinungsbild:⁶

B7: Ich habe, also ich habe so eine Lerngruppe mit meinem Freund. Das heißt, ich erkläre ihm alles zweimal und dann sitzt es bei mir auch. Und dann noch, ja, habe ich mich noch mal mit, mit einem aus meiner Arbeitsgruppe da von der Statistikgruppe getroffen.

I: Und wie, wie fühlst du dich dabei? Also, hast du positive oder negative Einstellungen gegenüber der Statistik oder... - -

B7: Ich mag das ganz gerne. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, aber ich mochte auch Mathe, und deshalb finde ich das ganz okay.

I: Und hat sich das im Laufe des Semesters verändert?

B7: **Ja!**

I Und wenn ja, wie?

⁵Vgl. <http://www.audiotranskription.de/deutsch/transkription/ueberblick--so-transkribiert-man/so-transkribiert-man-einleitung.html> (Abgerufen: 27. März 2009).

⁶Transkriptionsbeispiel aus <http://www.audiotranskription.de/deutsch/transkription/ueberblick--so-transkribiert-man/so-transkribiert-man-einleitung.html> (Abgerufen: 2. März 2009).

Abbildung 3: Transkriptionsregeln, Seite 2

11.4 Transkripte

11.4.1 Interview 1

I: Also, dann würde ich zu Beginn zu Ihrer Familie etwas fragen. Wer gehört alles zu Ihrer Familie? #00:00:02-4#

BM1: Also das bin ich, mein Mann, meine zwei Kinder, A. und S., und meine Eltern (..) Frau V. und der Herr V., die auch, wenn ich arbeite, die Betreuung der Kinder innehaben, da eine Kita für uns leider nicht erschwinglich ist. #00:00:12-7#

I: Genau, das wäre auch eine Frage, wie die Kinder betreut werden. Also, zum Teil von Ihnen – verstehe ich das richtig – und zum Teil von den Grosseltern? #00:00:35-8#

BM1 und BV1: Mhm, genau. #00:00:44-8#

I: Gibt es sonst noch Betreuung? #00:00:45-4#

BV1: Nein. #00:00:46-7#

I: Wie teilen Sie die Familienarbeit und Erwerbstätigkeit auf? #00:00:50-6#

BM1: Er ist der Hauptverdiener, ich tue hinzuverdienen, aber wobei (.) ich arbeite 80%, da bleibt sehr viel Erziehungsarbeit an meinen Eltern hängen. Also ein sehr grosser Teil, was auch mit (..) Hilfen von ausserhalb beinhaltet. Wie die Früherziehung, mussten auch einen grossen Teil meine Eltern machen, da ich jeweils erwerbstätig gewesen bin, meistens zu dieser Zeit. Ich habe immer geschaut, dass ich bei wichtigen Terminen anwesend gewesen bin, wenn es wieder eine Besprechung gegeben hat und so. Aber eigentlich ist das, ja, halt so gewesen, dass das meine Eltern ausbaden mussten, so-- #00:00:54-2#

I: Wenn es für Sie nicht reichte, ja. Und Sie arbeiten 100%? #00:01:42-5#

BV1: Wenn ich wenig arbeite. #00:01:45-7#

I: Ja (BV1 lacht) okay, okay. Dass ist ja dann vielleicht gerade auch spannend, dass Sie darin-- Vielleicht fällt Ihnen dann auch noch was ein zu bestimmten Fragen. #00:01:46-8#

BM1: Ganz sicher (lacht), ganz sicher. #00:01:58-3#

I: Dann dürfen wir gerne auch das noch (unv.) #00:01:59-2#

BM1: Ganz sicher, jaja ganz sicher. #00:01:58-9#

(Wasser wird in ein Glas eingeschenkt.)

I: Genau, also ich gehe davon aus, dass Sie (.) schon immer in der Schweiz leben, hier geboren sind und hier aufgewachsen. #00:02:07-3#

BM1: Ja, genau. #00:02:13-0#

I: Sprechen Sie Schweizerdeutsch? #00:02:14-8#

BV1: Ja. #00:02:17-7#

I: Oder noch andere Sprachen zuhause? #00:02:17-8#

BM1: Schweizerdeutsch. #00:02:19-9#

I: Nur Schweizerdeutsch, okay. Und dann würde ich gerne noch wissen, von wann bis wann Ihr Kind die Früherziehung bekommen hat. #00:02:20-4#

BM1: (denkt nach; zu BV1) Wie lange ist das gegangen? #00:02:30-0#

BGM1: Also das ist ja so gewesen: Der A. ist vom Schnitt her für den Kindergarten, ist er-- wäre er dann der Jüngste gewesen und hätte eigentlich mit vier in den Kindergarten gehen müssen. Was ich ja eh zu früh finde, also das ist einfach meine Meinung. Und dann mussten sie ja an diesen Schulabend da, an dem sie informiert haben, wie das Ganze läuft und so. Und dann hat sie dann gefragt, wie denn das ist, weil wir ja schon gewusst haben, dass er sehr wenig bis gar nicht spricht. Also das Sprechen ist (.) einfach so ein bisschen sein (.) nicht wirklich, oder? Mit vier hatte er (stösst Luft aus) ich sage mal, den Wortschatz von etwa acht Wörtern gehabt, acht bis zehn Wörter. Das ist dann eigentlich bedeutend viel zu wenig gewesen. #00:02:34-6#

I: Das heisst, Sie haben sich dann (BV1: Hast du mir auch eins?) gegen den Kindergarteneintritt entschieden, verstehe ich das richtig? #00:03:31-5#

BM1: Ja also ich habe dann den Antrag gestellt über den Schulpsychologischen Dienst. Ich habe genau darauf gedrückt, dass diese Abklärungen laufen über das Kispi, also das ist nicht hauptsächlich über den Kinderarzt gegangen, ich bin dann über den Kinderarzt, weil ich Adressen brauchte. Aber von mir aus ging der Druck, weil ich gesehen habe: Es ist einfach viel zu wenig, was er macht. Dass da seine Schere zwischen dem Sprechen und dem Geistigen einfach wirklich weit auseinander geht. #00:03:38-1#

I: Also mit vier (.) War das dann mit vier, dass er Früherziehung bekam? #00:04:15-4#

BGM1: Er hat Logopädie bekommen, dann haben wir die Erziehungshilfe von der Schule bekommen. Nein, über das RGZ. #00:04:22-2#

BM1: Ja das ist ja dann, der Antrag ist dann gelaufen, weil der Bericht vom Kispi war ja dann so niederschmetternd, dass es dann kein Thema war wegen der Rückstellung von A. und dass die dann gesagt hat, sie würden empfehlen, dass er eine HFE bekommt, die dann hilft zu fördern, dass es in Verbindung mit Logopädie und der HFE, dass wir da mal in eine Richtung kommen, dass wenn er in den Kindergarten muss, dass er dann etwas besser sprechen kann. #00:04:32-6#

I: Okay, also zur Vorbereitung? #00:05:05-4#

BM1 und BV1: Genau, ja. #00:05:07-1#

I: Und wann wurden diese Hilfen abgeschlossen? Bis wann? #00:05:11-5#

BGM1: Die laufen immer noch. (BV1: Ist noch dran.) #00:05:17-1#

BGM1: Also er hat (.) bevor er in den Kindergarten kam, hatte er Logopädie und die hört dann auf, wenn sie in die Schule kommen. Also jetzt im Kindergarten hat er Logopädie über die Schule. Ja, also die Logopädin holt ihn dann wenn sie eine Stunde macht mit ihm im Kindergarten – das ist im gleichen Haus – und ja, eigentlich involviert uns das nicht mehr, dass wir mit ihm gehen müssen, sondern das läuft jetzt im Kindergarten ganz automatisch. Was er einfach jetzt zusätzlich hat seit einem Jahr – nicht ganz seit einem Jahr – dass er Ergothea-- Er hat Therapie wegen der Bewegung. Koordination und so. #00:05:19-6#

BM1: Wurde dann einfach abgelöst. Die HFE hat dann auch mit dem Kindertageeintritt aufgehört. (.) Wobei wir dann noch eine externe HFE bekommen haben. Also sie ist Kinderpsychologin, ist aber ausserkantonale aus W., die ihm auch sehr gut tut, die ihn im Moment noch begleitet. Also sie hat noch einmal zugute. Und dann wird sich weisen, wie das weitergeht. Aber es wurde dann etwas abgelöst dadurch, dass A. durch den kleinen Kindergarten-- Man sieht eben schon noch, dass er verzögert ist in allem und dass es einfach wieder die nächste Abklärung braucht, wie weit, wo liegt es genau, wo kann man es mehr unterstützen, was braucht es. Und auch in Bezug auf die Zukunft der Schule. Er hat ja jetzt nächstes Jahr-- Also jetzt geht er noch ein Jahr in den zweiten Kindergarten und nachher dann in die erste Klasse. Wohin, was, wie, wann, wo genau. #00:06:04-9#

I: Dann würden wir jetzt zum ersten Hauptteil des Interviews kommen. Das allgemeine Erleben der HFE. Sie hatten ja bis zum Kindertageeintritt die HFE. Wenn Sie an die Zeit zurückdenken, wie haben Sie ganz allgemein die Früherziehung erlebt? #00:07:18-1#

BM1: Das war, ich sage mal eine Achterbahn. Am Anfang machte er sehr gut mit, bis sie dann etwas den Faden verlor mit ihm. Und als sie es dann eigentlich mit A. verspielt hatte, hat er dann nicht mehr schön mitgemacht. #00:07:43-6#

I: Was meinen Sie damit, den Faden verloren? #00:08:01-8#

BM1: Ja, es gab einen Vorfall dann in dieser Zeit, da bin ich dann im Spital gewesen. Dann hat meine ja Mutter diesen Part ja eigentlich gemacht und dann irgendwie hat sie dann nicht aufgemacht und dann hat sie mich angerufen. Ich war aber zu diesem Zeitpunkt im Spital und dann ist sie dann gegangen und dann war mein Sohn so vor den Kopf gestossen, dass er fand: "Nein, diese Person, die--" Also es war dann für ihn wie fertig. "Mit dieser Person möchte ich nichts mehr zu tun haben." Und das hat sich dann wie ein Faden durchgezogen. Wir haben ihn dann auch einfach quasi wie gezwungen, weil ja, im Leben geht es einem halt so, dass man manchmal Sachen machen muss, die einem nicht passen, dass er dann das halt einfach lernen muss, dass gewisse Sachen halt einfach nicht so laufen, wie man es gerne immer hätte. #00:08:05-0#

BGM1: Wir haben es dann umgekehrt, dass sie nicht mehr hierhergekommen ist, sondern dass wir runtergegangen sind, wo sie eigentlich arbeitet. Dann hat sie dann nochmal so den Faden gefunden. Aber sie musste wirklich mit ihm machen, was er gerne macht, sonst lief gar nichts. Er hat sie dann erpresst im Prinzip. Er ist clever, er hat sie erpresst. Er kann einfach nicht so

sprechen, aber er hat sie erpresst. #00:08:54-6#

I: Wie oft sind Sie dann für die Früherziehung an den Dienst gefahren? #00:09:18-9#

BGM1: Einmal in der Woche. (BM1: Einmal in der Woche.) Also wir hatten einfach so eine Serie, und vor dem Kindergarten hat er dann aufgehört. Dann haben sie beantragt, über die Krankenkasse mal angefragt, ob man die Motoriktherapie, Fein- und Grobmotorik – also irgendwie verläuft das ineinander. Ich verstehe es eben nicht ganz. Im Prinzip spielen sie ja mit den Kindern und turnen und basteln. #00:09:23-6#

BM1: Fingerfertigkeit. #00:09:59-4#

BGM1: Und um zu lernen, dranzubleiben. Er hatte, bis er zweijährig war, kein Problem damit, an etwas dranzubleiben. Er suchte morgens etwas aus um zu spielen und das war dann den ganzen Tag sein Ding. Und das hat dann plötzlich so wie (.) aufgehört. Er hat auch Probleme, wenn er sich konzentrieren muss und wenn man etwas von ihm verlangt. Dann ist er sehr schnell müde im Kopf. Ich betrachte es jetzt etwas anders, wo ich jetzt diese Hilfen habe und ich immer frage: "Wie geht es denn und wo liegt das Problem?" Dann sehe ich es eben zuhause auch besser. Also eben, wenn er will. Ich weiss es halt nicht. (.) Einfach das Sprechen. Jetzt hat er wieder einen Schritt nach vorne gemacht, aber das Sprechen war lange ein Thema. #00:10:01-1#

BM1: Wobei man merkt es ja immer noch, dass er Verzögerung hat beim Sprechen. Also geistig hat er auch wieder einen Fortschritt gemacht. Da ist einfach diese Schere wieder auseinandergegangen, das Sprechen und der Geist passen einfach hinten und vorne nicht zusammen. #00:11:02-6#

BGM1: Die Schere ist wieder aufgegangen. Das habe ich vor den Sommerferien gemerkt. Ich habe ja gesagt, da geht die Schere wieder auf. #00:11:16-4#

BM1: Man sieht es ja auch bei diesen Themen. Sachen, die ihn total nicht interessieren, da hinkt er einfach hinterher. Also zeichnen tut er wie ein Dreijähriger, also wirklich, da sieht man einfach, dass das-- #00:11:22-5#

BM1: Es interessiert ihn nicht. Zeichnen interessiert ihn nicht. #00:11:36-1#

BGM1: Ja, aber das ist ein einfaches Beispiel. Es interessiert ihn nicht. "Brauche ich nicht, will ich nicht." Es funktioniert dann halt einfach nicht. #00:11:39-7#

I: Wenn sie jetzt nochmal an die Zeit zurückdenken, was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an die Früherziehung denken? #00:11:51-3#

BM1: Ich konnte mir eigentlich, als sie mit dem Vorschlag kamen, nichts darunter vorstellen. Man hat zwar aus dem Fernsehen gewisse Sendungen gekannt wie "Die Super Nanny" und dann sagte ich, gut wenn es in diese Richtung geht, okay. Aber eigentlich unter dieser sogenannten Früherziehung konnte ich mir wirklich nicht vorstellen. #00:12:03-8#

I: Wie würden Sie das denn heute jemandem beschreiben, der noch nie etwas von

Früherziehung gehört hat? #00:12:27-1#

BM1: Ich würde das so beschreiben, dass das eigentlich eine geschulte Person ist, die versucht, das Kind auf dem Punkt abzuholen, über das Spielen dann zum Sprechen zu bringen. Das würde ich heute so beschreiben. #00:12:34-1#

BGM1: Am allerbesten konnte das die Logopädin machen, im Ding unten-- #00:12:51-4#

BM1: Die Frau F. Die konnte das sehr gut. #00:12:54-8#

BGM1: Die hat ihn so wirklich (macht Geräusch) "Komm hierher!" und dann ist er hier gestanden. #00:12:58-2#

BM1: Sie hatte einen sehr guten Draht zu ihm. #00:13:05-0#

BGM1: Da ist das aufgegangen, (BM1: Das mit dem Sprechen) das mit dem Sprechen. (..) Was ich jetzt merke ist, dass wenn er etwas erzählen möchte, das wahnsinnig wichtig ist, dann muss ich sagen: "Du, langsam reden! Weisst du, dann verstehen wir es besser und dann musst du auch nicht wütend werden, wenn wir dich nicht verstehen". Das beginnt jetzt auch wieder zu greifen. Aber es ist eben nicht immer gleich. Das kann wieder kippen. #00:13:07-3#

I: Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie etwas ganz besonders positiv in Erinnerung aus der Zeit? #00:13:40-6#

BGM1: Ja, dass er gerne ging. Und man hat schon gemerkt, dass es das irgendwo-- Irgendwo ist es "ich gehe allein dahin und sie hat alleine Zeit für mich". Das was er herausholen wollte dort – darf ich das so sagen? – das hat er herausgeholt. Das was er herausholen wollte, vielleicht weniger, was wir gerne gehabt hätten. (..) (Zu BV1) Du siehst das auch so A., oder? #00:13:52-9#

BV1: Ja definitiv. Ganz der Vater. #00:14:23-6#

BM1: Ja, jaja. Also wenn ich da jetzt Parallelen, eben (..) Parallelen ziehe, ja. #00:14:25-6#

I: Gibt es auch etwas, was vielleicht nicht so positiv für Sie war, woran Sie sich erinnern? #00:14:36-3#

BV1: Dass die andere Schnalle einfach abgehauen ist. #00:14:44-1#

BM1: Das war bestimmt kein positiver Punkt. Und was man einfach sieht, ist: Der Stress schlägt ihm auf den Darm. Also das heisst, das ist heute noch so. Wenn er Stress hat oder irgendetwas, das halt einfach ihn mega stresst, dann scheisst er heute noch in die Hose. #00:14:47-1#

BGM1: Also es ist sehr viel besser geworden. #00:15:07-3#

BM1: Ja, aber-- #00:15:09-4#

BGM1: Also das mit dem Trockenwerden war ja noch speziell, gell. Der Kinderpsychologische

Dienst hatte gesagt, ich wüss-- #00:15:11-3#

BV1: Ah, das hatten wir ja auch noch. #00:15:18-7#

BGM1: Jaja, das weiss ich schon, dass das läuft. Sonst könnte er diese Förderungen alle nicht haben. Ich habe dann einfach gesagt, was mich speziell dünkt. "Ich bringe den nicht sauber! Weder mit dem Bisi noch mit dem Gaggi, ich bringe ihn nicht sauber. Da läuft einfach nichts. Ich kann ihn wohl noch--" Nein, zuletzt konnte ich ihn gar nicht mehr auf den Topf setzen. Dann hat er eben gesagt, dann ist diese Kinderpsychologin, die er zusätzlich noch einsetzen konnte. Die ist gekommen (erstaunt) ich weiss nicht, was sie gemacht hat! Die ist nachher rausgelaufen und dann ist er aufs WC, hat wenigstens nicht mehr in die Hose bislet, hat für das keine Windeln mehr gebraucht. Wobei ich damit hätte leben können, dass wenn er gesagt hätte, "Ich muss Gaggi machen.", wir die Windeln angezogen hätten. Hat er zwar nicht gemacht, aber mit dem hätte ich leben können. Er hat dann einfach die Windeln nicht verlangt, aber wenn er Stress hat, ja das ist -- Da hat er wirklich Mühe. Aber ich glaube, da können wir gar nicht gross -- Das muss auch zuerst hier oben reifen, dass er dann einfach sagen muss: "Ich muss jetzt einfach gehen, sonst kommt es nicht gut". #00:15:20-8#

BM1: Das ist einfach das Handicap. #00:16:36-1#

BGM1: Ja, das ist so. #00:16:38-1#

BM1: Gehört zum Handicap. #00:16:39-7#

BGM1 und BM1: Jaja, das ist so. #00:16:41-2#

I: Was haben Sie ganz besonders geschätzt an der Früherziehung? #00:16:45-7#

BV1: Ich war ja nie anwesend. #00:16:51-3#

(...)

BGM1: Das ist noch schwierig. #00:16:57-4#

BV1: Dass es unkompliziert verlaufen ist hintendurch. Man muss einen Antrag schreiben und dann hat man -- #00:16:59-8#

BGM1: Ja Moment! Das ist einfach so gewesen, weil der Bericht so schlecht war -- #00:17:05-5#

BV1: (laut, etwas aufgebracht) Ja, aber das ist etwas Positives! Wir mussten uns um nichts kümmern. Einmal den Antrag schreiben und dann lief es. #00:17:10-3#

BM1: Ja, (BV1 bestimmt: Ja!) ja aber ob das positiv ist? #00:17:16-4#

BGM1: (zu BV1) Sie meint das anders. Sie meint es in Bezug auf den A. und nicht wie das läuft und so. #00:17:19-7# #00:17:31-0#

BV1: Ja das hat trotzdem positive -- #00:17:29-6#

I: Vielleicht schon auch beides, tatsächlich. #00:17:31-4#

BGM1: Als es dann lief, mit dem Bericht vom Kispi, ist es dann einfach gelaufen. #00:17:37-3#

BM1: Das stimmt. #00:17:41-8#

I: Das haben Sie sehr geschätzt. #00:17:42-8#

(BM1, BV1 und BGM1 bejahen.)

BGM1: Ja was hätten wir da machen wollen. Ich kann da ja gar nichts machen. #00:17:45-9#

BM1: Es ist ja dann einfach vielleicht auch auch die, also -- Mir hat es dann die Angst irgendwie genommen. Okay, der A. geht im normalen Schulsystem nicht unter, sondern er hat das Programm, das spezielle Förderung ist, wo anders geschulte Personen sind, dass er untergebracht ist. Ich meine, wenn er dann im Berufsleben steht, erwachsen ist und selbständig ist, dann fragt niemand mehr danach, was vorher gelaufen ist. Aber dann muss ich mir auch keinen Vorwurf machen "He, du hast nicht zu mir geschaut, du hast mich versauern lassen!" und ich hätte nicht das Beste gegeben als Mutter. Ich sage mal so, das muss ich mir dann nicht zum Vorwurf machen. Weil ich weiss, wie es ist, wegen gewissen Sachen gehänselt zu werden und da habe ich immer gesagt, das will ich eigentlich meinem Kind ersparen können, wenn es irgendwie geht, sobald ich merke, dass etwas ist. Ich habe einen kranken Bruder und ich weiss wie es ist, wenn man wegen einem kranken Bruder gehänselt wird. Oder dann hiess es "Mit diesem darfst du nicht verkehren, da stimmt etwas nicht in der Familie." Darum vielleicht auch diese Angst. Aber durch das, dass er da untergebracht ist und so optimal aufgefangen wird und ich dann auch hoffe, dass das in diese Richtung so weitergeht, dass er dann wirklich die Chance auf ein eigenständiges Leben hat. Ich meine, das sehe ich auch bei meinem Mann, der Asperger hat. Er hat sein Leben auch gemeistert, irgendwie irgendwo selbständig. Aber wenn ich meinem Sohn gewisses, dass ich heute meinem Mann heute mit einem Schuh oder einem Hammer eintrichtern muss, "Mach das einfach, weil es dazugehört und weil das halt die Gesellschaft gerne so hätte, egal ob man es versteht oder nicht." Jetzt lernt er es einfacher, als wenn er erwachsen ist und dann nachher vielleicht schon Familie und Kinder da sind und man immer noch hinterher sein muss. Dass er es einfach mal einfacher hat. Logisch, kann ich ihm nicht alle Steine aus dem Weg räumen, aber ich kann (BV1: Man kann es ihm einfacher machen) kann es ihm einfacher machen und zeigen, wie es besser geht. Weil er sagt auch immer "Mami, du bist viel zu wenig zuhause" und dadurch, dass ich ihm vielleicht beibringen kann "Hey, wenn du dir Mühe gibst in der Schule, kannst du besser Geld verdienen, dass wenn du mal Kinder hast, die Mutter dann zuhause bei den Kindern sein kann." Das will ich ihm eigentlich vermitteln "Wenn du aus deinen Fähigkeiten – wo immer diese liegen und wo die Interessen sind – dass er dann halt vielleicht -- dann der Ehrgeiz auch gekitzelt wird, das Beste daraus zu machen. Dass er sich vielleicht mal aussuchen kann "Möchte ich Müllmann werden oder Schönheitschirurg?" Die Bandbreite ist ja gross. Aber nicht, dass ich mir vorwerfen lassen muss "Sag mal Mami, warum hast du nicht hingeschaut?" #00:17:56-1#

I: Schön, dass Sie so früh die Hilfen auch organisiert haben. #00:21:01-3#

BM1: Ja also wenn ich nicht darauf gedrängt hätte und auch das mit dem Kinderarzt, da muss ich sagen, wenn dieser gewisse Untersuchungen gemacht hätte, wären wir ein Jahr weiter. Jetzt habe ich eine andere Kinderärztin. Zum Glück, ist diese Frau hierhergekommen, das ist ein Segen für meinen Sohn. Sie sagt aber auch, wenn man bei gewissen Untersuchungen einfach vorschreiben würde, dass jeder Arzt sie strikt durchführen müsste, unabhängig von den Kosten, könnte man gewisse Sachen einfach vorher auffangen und dann wären wir mit A. auch therapeutisch viel, viel weiter. Wo wir einfach noch ein Jahr-- wirklich ein gutes Jahr hinterher sind, auch mit dem Sprechen. #00:21:06-7#

I: Dann würde ich vielleicht auch gerade bei der Entwicklung von A. einsteigen mit den Fragen. Damals während der Zeit, als er die Früherziehung bekam, wie ging es Ihrem Sohn da? #00:21:54-2#

BM1: Ja wie ist es ihm gegangen? Also ich sage mal so, es war sehr viel Wut da, weil er sich nicht ausdrücken konnte und wir halt auch zum Teil schlicht und ergreifend nicht wussten, was ihm fehlt. Er hatte zu Essen, er hatte saubere Windeln, er war frisch angezogen, hatte etwas zum Spielen vor sich und dann war irgendetwas los und wir wussten einfach nicht "Was willst du?" Und dann war schon viel Potenzial für Wut und Ärger da, jetzt wo die Kommunikation besser wird, ist er auch viel weniger aggressiv. #00:22:15-5#

BGM1: Das hat eigentlich, das hat sich eigentlich stark verbessert, ja. #00:22:56-0#

BM1: Also die Aggressionen haben sich zum guten Glück hauptsächlich wirklich nur über meine Mutter und mich ergossen und nicht andere Leute, was uns wirklich sehr wichtig war. Also vor einem halben Jahr ist dann auch (lacht), haben dann die Betreuungspersonen wirklich mal erlebt, was wir erzählen, wenn der A. aggressiv ist, wenn man nicht versteht, was er will. Was es denn bedeutet, wenn er ausrastet. Sie dachten, ja "Er ist so ein lieber, so ein herziger und so ein anständiger!" und dann wirklich mal gesehen, aha, mhm, moll, er rastet aus. Wenn der Schalter sich umlegt, dann ist Ende Gelände. Da hat dann ein stämmiger Mann-- Mein Vater ist 1.80, über 100 Kilo, und selbst er kann ihn dann nicht halten, wenn er austickt. Also er hat dann auch blaue Flecken und Blutergüsse und Zeug und Sachen, also-- #00:23:01-2#

BGM1: Ja gut, so schlimm war es nicht mehr, seit der Papi jetzt da ist. #00:23:57-9#

I: Ja aber einfach um aufzuzeigen, wo hat es angefangen hat und wo sind wir hin. Ich meine, das muss nicht heissen, dass jedes Kind so ist. Es gibt auch Kinder, die wollen einfach nicht sprechen. Ob es beim A. ein "nicht wollen" ist, weiss ich nicht. Ich sehe nicht in seinen Kopf hinein. #00:24:01-1#

I: Hat der A. noch mehr Entwicklungsschritte in der Zeit gemacht, als Sie die Früherziehung hatten? #00:24:24-6#

BM1: Also ich sage mal, in der Bandbreite hat er schon Entwicklungsschritte gemacht. #00:24:30-4#

BV1: In Konstruktionssachen ist er stark. #00:24:36-9#

BM1: Ja Konstruktion, Computer interessieren ihn, nur sehen das halt die-- #00:24:38-9#

BGM1: Die Erzieher sehen das nicht gern. #00:24:47-9#

BM1: --halt nicht gern, dass er so an Computerzeugs und Sachen, mit Telefon, sehen sie halt wirklich nicht gern. Wobei ich sagen muss, dass ich ihn von bestimmten Sachen gar nicht abhalten kann, weil Computer, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, da kam ich zum ersten Mal mit Computer in Berührung, da stand ich kurz vor der LAP. Und heute ist es ja ein Ding vom Benutzen in der Schulzeit, wo ich sagen muss, wenn ich ihn jetzt nicht lasse, hat er Mühe in der Schule und das ist wirklich etwas, das ihn enorm interessiert und er schaut sich auch nicht Blödsinn an, also was er sich da anschaut, muss ich sagen, äh ok, das sind dann für mich zum Teil sogar anspruchsvolle Sachen. Und ich muss sagen, da sehe ich die Sprache und da die Interessen, was mit Computer, Medien und den Themen, die ihn wirklich interessieren, da ist die Schere enorm gross. #00:24:47-1#

I: Welche Bereiche hat die Früherzieherin besonders gefördert? #00:25:53-4#

BM1: Es war eigentlich breit gefächert, von Sachen, die er wirklich nicht gerne macht bis zu Sachen, in denen er überdurchschnittlich war. Das sieht man auch heute noch im Kindergarten. Also es ist eigentlich wirklich über die ganze Bandbreite gegangen, was die machen. Ich war auch nicht jedes Mal dabei, aber es war einfach immer das Thema, wenn er etwas zeichnen musste oder einen Stift halten, dann ist es nicht gegangen. Hingegen, ich nehme jetzt mal an, wenn sie es am PC gemacht hätte, wäre es vielleicht kein Problem gewesen. Also ja. Wobei, die Wortbilder hat er ja auch schon im Kopf, obwohl er noch nicht lesen kann. Er kommt dann auch immer "Du, was heisst das?" und dann speichert er wie das Wortbild ab und nachher kommt er mit Sachen daher-- #00:25:59-4#

BGM1: Und seinen Namen sieht er überall und sagt dann "Da steht mein Name, da steht mein Name!" Und kennt es schon eigentlich in verschiedenen Schriften. Nicht so, dass es nur eine Schrift ist, oder. Wir haben ja in der Werbung sehr viele verschiedene Schriften. Das Wortbild kennt er gut, ja. Mich erstaunt immer, was er hört. Er hat jetzt noch nicht ganz begriffen, weshalb es keine Dinosaurier mehr gibt, aber er hat diesen Bericht auf dem Tablet bestimmt schon dreissig- oder vierzigmal, er hört ihn immer wieder. Wie es passiert ist, dass die ausgestorben sind. Jetzt kommt er aber auch auf Fragen. Wenn ein Kind nicht ganz versteht, sollte es ja fragen. Es hat ja erwachsene Leute um sich herum, die es fragen kann. Das fängt jetzt an, also wäre das auch eine positive Auswirkung von der Früherziehung her. Weil das konnte er vorher ja noch gar nicht, das ist etwas Neues, dass er fragt "Du, wie ist jetzt das? Warum sind die ausgestorben?" und dann, ja. Das wäre so ein Beispiel. #00:26:53-4#

I: Gibt es auch Rückschritte, die A. in dieser Zeit gemacht hat? #00:28:09-6#

BM1: Ja, das auf alle Fälle. Er hat immer wieder Rückschritte gemacht. #00:28:15-8#

I: Können Sie Beispiele nennen? #00:28:20-3#

BM1: Also jetzt das aktuellste Beispiel weiss ich jetzt halt vom Februar bis zu den Sommerferien, sind Sachen, die er vor der Früherziehung gut machen konnte, die plötzlich gar nicht mehr gingen. So Zahlenreihen verbinden oder zählen, was wirklich jeweils überdurchschnittlich gut gegangen ist und plötzlich nicht mehr ging. Oder bei der Logopädie Wörter aussprechen oder so Wortübungen machen, das ging zum Teil gar nicht mehr. Das ist

das Aktuellste, was ich jetzt im Kopf habe. #00:28:24-0#

BGM1: Ja er hat Rückschritte gemacht und-- #00:29:03-0#

BM1: Dafür an anderen Orten Fortschritte, die enorm weit zurückgeblieben waren. #00:29:04-5#

BGM1: Das mit der Sauberkeit hat sich jetzt aber stark verbessert. Gerade über die Ferien, in denen er nirgends hinmusste. Ich bin dafür, dass wir keine Therapien machen, wenn die Kinder Schulferien haben. Nicht weil ich nicht mit ihm hingehen muss, sondern weil ich ihm einfach diese Möglichkeit geben will, dass er auch Ferien hat, dass er am Morgen ausschlafen kann und ja, dass man es einfach etwas lockerer nehmen kann, wenn man Ferien hat. Das müssen sie ja irgendwo auch lernen und dann sehe ich eben nicht ein, dass man zur Therapie geht. Dafür brennen sie nachher wieder dafür. Er geht ja überall gerne hin. Das ist ja nicht so, er geht ja überall gerne hin. Heute morgen hätte ich um halb acht bereits rausgehen können um auf den Bus zum Kindergarten zu warten. Sie hatten ja heute wieder zum ersten Mal Schule. Da hat er wieder richtig dafür gebrannt. Und jetzt wird es auch wieder funktionieren, wirst du sehen. Aber eben von den Frühlings- bis zu den Sommerferien ist es eine relativ lange Zeit. Für Kinder mit Handicap ist es eine relativ lange Zeit, dass es dann einfach wirklich irgendwo "Das möchte ich jetzt nicht mehr." Oder bei ihm ist es "Ich will einfach nicht mehr, weil ich kann es ja. Warum muss ich dann noch gehen?" Das könnte auch ein Aspekt sein, die in seinem Kopf rumgeht. (...) Da müsste er-- Das könnte er vielleicht besser sagen, weil er sicher auch ein bisschen so-- #00:29:09-7#

BM1: --in diese Richtung tickt. #00:30:43-5#

BGM1: --in diese Richtung tickt. #00:30:44-8#

BV1: Ja. (lacht) #00:30:46-5#

BGM1: Ja oder? Das sehe ich schon richtig? Für uns wäre es eben schon wichtig zu wissen, wo das Handicap genau liegt. Ist es wirklich nur das Sprechen oder kommt es von einer anderen Blockade her. Es könnte ja auch eine andere Blockade sein, die einfach wieder auf- und zumacht. Keine Ahnung. #00:30:47-9#

I: Aber das wissen Sie momentan nicht? #00:31:07-8#

BM1 und BGM1: Nein. #00:31:09-2#

BM1: Also ich vermute, dass es eine Form von Autismus ist, Asperger, wie es mein Mann hat. Weil auch wenn Berichte lese und Dokumentationen schaue über das Thema Asperger und wirklich sehr viele Parallelen sehe zu meinem Sohn, zu meinem Mann. Es kann nicht anders sein. Es muss nicht so gravierend sein wie der Fall, den man sieht, aber es geht sicher in diese Richtung. Und ich sage mal, es ist für alle einfacher, wenn man die Diagnose hat. Ich will ja nicht dann mich oder mein Kind strafen, sondern ich mach es dann für mich einfacher. Für Sachen, wo ich dann vielleicht besser die Nerven behalten kann und ich weiss, dass es das Handicap ist, weshalb er ausrastet oder weshalb die Sachen dann fliegen oder weshalb er seine Schwester in diesem Moment plagt oder auf mich losgeht wie ein Satan oder ich weiss

auch nicht, mir den Vorhang wieder zerschneidet, weil es ihm einfach aushängt. Als wenn ich gar nicht weiss, woran ich bin, wo man sich dann vielleicht-- man fragt sich manchmal "Verarscht er mich jetzt, kann er nicht, will er nicht oder ist es das Handicap?" Also das sind schon Fragen, die ich mir sehr oft immer wieder stelle. Man fragt sich dann auch als Mutter " Was mache ich falsch?" #00:31:09-9#

BGM1: Nein nein, grundsätzlich machst du nichts falsch. #00:32:32-7#

BM1: Ja, aber weisst du, da sehe ich zum Teil Frauen, die viel mehr Kinder haben und bei denen geht alles viel lockerer und ich bin mit meinen zwei manchmal total masslos überfordert. #00:32:37-9#

BGM1: Aber das ist ja genau das was ich dir ja sage. Je mehr Kinder da sind, desto einfacher geht das. #00:32:46-9#

BM1: Das muss ja nicht sein! #00:32:50-2#

BGM1: Willst du noch zwei oder drei mehr? #00:32:51-4#

BM1: Ja nein danke. #00:32:55-2#

BGM1: Ja eben. #00:32:55-8#

BM1: Das sind genauso Sachen, die einen an sich selber zweifeln lassen. #00:32:56-1#
I: Ja das verstehe ich. Schwierige Themen. #00:33:02-8#

BGM1: Ja, es ist nicht einfach. Mit Handicap ist es nicht einfach. #00:33:13-3#

BM1: Ja weil ich sehe es ja auch rückblickend auf meine Kindheit, in Verbindung mit meinem Bruder. Es ist nicht einfach. Da frage ich mich manchmal schon, weshalb ich? Weshalb nicht andere? Warum habe ich nicht pflegeleichte Kinder, die einfach lieb sind? Oder wenn wir weggehen und es heisst "Schnell warten!" und die düsen einfach umher wie ein Duracell-- und ich denke, irgendwann mal "Die Batterie rausnehmen!" Geht halt einfach nicht, ja. #00:33:18-4#

I: Was bereitet Ihnen denn Freude am A.? #00:33:50-3#

BV1: Das technische Interesse. #00:33:54-2#

I: Das bereitet Ihnen Freude? #00:33:57-2#

BV1: Das bereitet mir Freude. #00:33:59-1#

BM1: Also ich sage mal so, ich würde den A. nie mehr hergeben, ob er jetzt eine schwere Behinderung hat oder nicht. Das war für mein Leben so eine Bereicherung. Aber man steht schon oft an der Grenze, aber grundsätzlich würde ich die Zeit nicht missen wollen, ohne Kind. Also die haben ja auch mein Leben drastisch verändert. #00:34:00-1#

BGM1: Ja, die haben dich auf den Boden geholt, gell? #00:34:25-7#

BM1: Ja wirklich auf den Boden geholt und geerdet. Und du darfst jetzt nicht abheben und jetzt beißt man sich noch mehr durch und jetzt musst du einfach. Vor allem auch für mein persönliches Arbeitsleben, sehe ich es jetzt nicht mehr so tragisch, als ich gedacht habe "Uh, das ist anstrengend!" Heute denke ich so "Das Arbeiten, ja das ist Erholung!" Ich gehe dahin, denke an etwas anderes und wenn ich Feierabend habe, kann ich den Löffel wieder wegschmeissen und zuhause geht es dann weiter. Ich muss sagen, vorher habe ich eine Mutter nie verstanden, die sagte "Was? Arbeiten ist wie Erholung!" Ich dachte mir "Ja, mhm, irgendwo sind wir wohl nicht ganz sauber hier oben" oder? Also ich würde kein Kind missen wollen. Ich würde auch nicht sagen, irgendetwas speziell mach mir super mehr Freude. Ich sage es jetzt mal so, das Schönste, was einer Frau passieren kann, ist, wenn sie Mutter werden darf und so ein Kind begleiten darf beim Erwachsenwerden. #00:34:27-5#

I: Nochmal genau zum Nachfragen: Welchen Kindergarten besucht A. jetzt aktuell? #00:35:37-1#

BGM1: Das ist der Kleinkindergarten mit Kleinkinderförderung. Also speziell-- Was sind es? Sechs oder sieben Kinder? #00:35:43-3#

BM1: Sechs Kinder pro Jahrgang, pro Jahr. Einfach die ersten und die zweiten Kinder sind immer zusammen. #00:35:54-0#

BGM1: Und dann im zweiten Jahr hat sie sie zweimal am Nachmittag alleine. Ab morgen muss er dann nachmittags auch hingehen. #00:36:04-0#

I: Und nochmal, dass ich es richtig zusammenfasse, zur Unterstützung die er jetzt aktuell erhält: Das ist weiterhin Logopädie, haben Sie gesagt, er hat Ergotherapie, die Kinderpsychologin. (Wird von BM1, BV1 und BGM1 bestätigt.) Genau, die drei. Gibt es sonst noch Unterstützung die er aktuell bekommt? #00:36:16-5#

BM1: Im Moment nicht, aber ich nehmen jetzt mal an, je nachdem was bei der Abklärung im Kispri herauskommt, kann es dann sein, dass noch etwas dazukommt. Aber das wissen wir im Moment nicht. #00:36:35-0#

I: Wann wird die Abklärung sein? #00:36:45-1#

BV1: Übermorgen, am Mittwoch. #00:36:46-5#

BGM1: Es ist eigentlich relativ schnell. Sonst geht es jeweils etwa ein halbes Jahr bis man dran ist. Das ging jetzt relativ schnell. Es kann auch sein, dass die Kinderärztin Druck gemacht hat. #00:36:48-4#

BV1: Wir haben Montag, oder? #00:37:00-9#

BM1 und BGM1: Heute ist Montag, ja. #00:37:03-7#

I: Und dann möchten Sie, was Sie gesagt haben, geklärt haben, was genau ist es bei ihm, dass die Sprache verzögert ist. #00:37:05-4#

BM1: Ja, wenn es ein Handicap ist, ist es eine Form von Autismus oder liegt es alleine nur an der Sprache? Das möchten auch die vom Kindergarten wissen. In Verbindung auch, um ihn dieses Jahr besser auf die Schule vorbereiten zu können, um dann auch zu wissen, wie es weitergeht. (...) Ja das ist etwa das, was sie wissen wollen. Und ich habe dann geschrieben, ich wolle wissen wo die Behinderung liegt. Ich denke, Entwicklungsabklärung ist doch ein recht schwammiges Thema, stelle ich mir vor. Weil es ist so breit gefächert. #00:37:19-2#

BGM1: (leise) Das ist schon klar. (...) Schauen wir mal, wie es weitergeht. #00:37:59-6#

I: Ich wünsche Ihnen schon mal viel Erfolg für die Abklärung. #00:38:12-1#

BGM1: Also ich war ja wahnsinnig skeptisch dem Ganzen gegenüber. Ich hatte so viel-- ja eben. #00:38:15-4#

BM1: Es sind andere Zeiten. #00:38:21-2#

BGM1: Jaja, es ist auch gut. Mein Sohn ist jetzt vierzig und dann musste ich jeweils hören, dass der Sonderschullehrer ihm sagte "Du kannst das nicht, nimm das mit nach Hause. Du kannst es ja doch nicht, mach es daheim mit deiner Mutter." Was für mich hiess, dass es sich gelohnt hat, dass ich immer mit ihm hingesessen bin, weil er seine Hausaufgaben machen wollte. Aber bei ihm liegt es an einem ganz anderen Ort. Und deshalb sagte ich, sie sollen dem Kinderarzt sagen, dass er so schwere Epilepsie hat, damit man gewisse Sachen abklärt, weil ja etwas in der Familie liegt, weil das ja immer wieder weitergegeben wird. Also er hat ja eine angeborene Form und die wird ja weitergegeben, das ist ja in den Genen. Die eine Form die er hat ist in den Genen. Und deshalb sagte ich ja, teilt es dem Kinderarzt mit, damit er ihn vielleicht etwas anders untersucht. #00:38:22-6#

I: Dass man es berücksichtigen kann. #00:39:21-0#

BGM1: Eigentlich, ja eigentlich. Plötzlich hiess es dann, jede Förderung bringe nichts, koste nur. Es interessierte niemanden mehr, ausser uns. Und deshalb habe ich es dann einfach gemacht. Darunter hat sie gelitten, das weiss ich. Aber was willst du machen, wenn das Kind nachhause kommt und sagt: "Mami, ich will Hausaufgaben machen." Dann haben wir halt, vier oder fünf oder sechs Stunden miteinander gelernt, bis er es dann einfacher hatte. Es musste nicht viel sein, aber wenn es ihm dann nicht gut gegangen ist im Kopf, dann ging es einfach nicht. #00:39:22-8#

BV1: Machen wir weiter? #00:39:58-8#

I: Ja genau, dann können wir zum nächsten Interviewpunkt gehen. Das wäre die Begleitung von Ihnen als Eltern und von der gesamten Familie. Die Früherziehung möchte ja nicht nur das Kind fördern, sondern auch Sie als Eltern unterstützen. Wie und in welchen Bereichen haben Sie diese Unterstützung erlebt? #00:40:00-2#

(...)

BM1: Poh, das ist eine gute Frage! #00:40:24-5#

BM1: Das ist eine gute Frage, gell? Also ganz am Anfang, als diese Förderung begonnen hatte, war er nicht nur aggressiv sondern superaggressiv. Die HFE verliess das Haus und dann ging es los, manchmal zwei Stunden, bis ich ihn wieder heruntergeholt hatte. Aber ja gut, wider Willen habe ich es einfach gemacht. #00:40:37-3#

I: Nochmal um die Frage zu klären: Hier geht es darum, wie Sie – als Grossmutter, als Mutter als Vater – die Unterstützung für sich selbst durch die HFE erlebt haben. #00:41:05-7#

BGM1: Ja mit der Betreuungsperson weiss er, dass er muss und dann macht er auch. Und wenn wir ihn rannehmen möchten und er muss, dann macht er nicht. Also es ist einfach so, dass er-- #00:41:21-5#

BM1: Also vielleicht dieser Punkt, dass es positiv ist, dass gewisse Sachen extern gehandelt werden, weil Kinder von Fremdpersonen gewissen Inputs besser annehmen als innerhalb der Familie selber. Das ist sicher ein positiver Punkt. Aber ich sage mal, mit der Reaktion, die auf so eine Therapie folgt-- Sagen wir mal, ein positiver Punkt ist-- In unserer Beziehung gab es zwei negative Folgen, sage ich jetzt mal so, die sicher mit der Zeit besser wurden. Aber am Anfang ist es natürlich schwer, wo ich sagen muss dass man vielleicht als Mutter oder als Grosseltern, Bezugsperson vielleicht, weiss nicht, psychiatrische Hilfe oder Selbsthilfegruppen braucht oder der Austausch mit anderen Eltern. #00:41:40-8#

I: War das denn Thema bei Ihnen damals? #00:42:39-6#

BM1: Also, damals nicht. Ich liess mir ja vom Psychiater helfen, weil ich mit dieser ganzen Sache teilweise mega überfordert war. Wo ich sagen muss, vielleicht wäre das ein Aspekt, dass das Eltern auch machen müssten, um in gewissen Situationen einfach besser zu reagieren anstatt falsch. Weil wenn man dann zum Teil falsch rangeht, kann das für die Kinder auch wieder negativ, und für die Eltern auch. Aber man kann dann ja einfach nicht anders, da es in der Natur des Menschen liegt. #00:42:41-8#

I: Konnten Sie denn die Themen, die Sie beschäftigt haben zu der Zeit, bei der HFE anbringen? #00:43:16-1#

BM1: Ich hatte das Gefühl, nein. Aber manchmal hatte ich auch das Gefühl, es sei vielleicht eine Sprachbarriere da. Man spricht Deutsch, aber ja, halt nicht Deutsch, also. #00:43:24-2#

BGM1: Also mit der Frau L. ging es besser. #00:43:40-5#

BM1: Mit Frau L. ging es besser als mit Frau Z. Wobei ich nicht sie als Person schlecht machen, sondern es war einfach mein Eindruck, dass sie gewisse Sachen auch missverstanden hat oder das anders interpretiert hat, als wir es gemeint hatten. #00:43:42-8#

I: Also die Kommunikation war schwieriger mit der einen HFE. #00:44:00-2#

BM1: Genau, als mit der anderen. #00:44:05-3#

I: Und das war auch die HFE, bei der Sie dann das Gefühl hatten, da kann ich jetzt meine Themen, die mich beschäftigen nicht so wirklich anbringen? #00:44:07-9#

BM1: Genau. #00:44:18-7#

I: Aber das hätten Sie sich mehr gewünscht zu der Zeit? #00:44:18-9#

BM1: Zu der Zeit sicher ja, als wir sagten, gut andere Themen wären vielleicht im Vordergrund gestanden, aber eben, man macht immer das Beste aus der Situation. #00:44:22-2#

I: Sie als Vater, Sie haben ja gesagt, sie waren nie (BV1: Selten.) mit dabei, oder selten. Konnten Sie Ihre Themen auch bei der HFE anbringen? #00:44:38-0#

BV1: Ich habe Sie, glaube ich, nur zwischen Tür und Angel jeweils gesehen. #00:44:50-1#

BM1 und BGM1: Also Frau Z. hast du gar nie gesehen. #00:44:54-4#

BV1: Frau Z. habe ich nie gesehen. #00:44:56-7#

BM1 und BGM1: Frau Z. hast du nie gesehen. #00:44:57-7#

BGM1: An dem Tag als Sie geklingelt hat und ich sie wahrscheinlich nicht gehört habe, als ich die Klingel nicht gehört habe. (..) Aber eben, die Kinder müssen auch lernen, damit umzugehen. Denn das Leben läuft nie geradeaus. Es ist noch schwierig. Das muss man ja immer wieder vermitteln, es geht nicht immer so wie du willst und auch nicht wie du willst. Wir müssen einfach schauen, dass es geht. #00:45:00-0#

I: Die HFE, bei der Sie das Gefühl hatten, ja mit der kann ich gut reden, inwiefern hat Sie denn die Unterstützung geboten für die Themen, wo Sie das brauchten? Also zum Beispiel durch Gespräche, dass sie zugehört hat, oder wie genau hat sie Sie da unterstützt? #00:45:33-6#

BGM1: Sie machte dann mal einen Termin, wo wir ohne das Kind zusammengesessen sind und über die ganze Sache gesprochen haben. Sie hat sich wirklich die Zeit genommen. #00:45:57-3#

BM1: Und dann auch das Programm so angepasst hat, dass es für alle stimmt. Wo man dann auch gesehen hat, ja es ist besser abgestimmt ist für das Kind und es läuft auch in eine Richtung, dass es für uns dann besser ist. #00:46:08-4#

I: Das wäre auch noch eine weitere Frage von mir, inwiefern Sie auch Ihre Bedürfnisse und Wünsche einbringen konnten bei der HFE. #00:46:23-0#

BM1: Also bei ihr, bei der es noch weiterläuft, sicher besser als bei der Ersten. #00:46:35-5#

BGM1: Sie hatte einfach ihr Programm und hat das durchgezogen. Und dann fanden wir, wenn wir schon eine andere bekommen, dass es gut wäre, wenn er den Umgang mit der Schwester lernt. #00:46:42-2#

I: Das wäre dann Ihr Wunsch gewesen? #00:46:56-8#

BGM1: Ja. Sie die jetzt kommt, hat dann überlegt-- Ich weiss eben nicht, ob sie nochmals zehn

Termine bekommt, dass wissen wir jetzt noch nicht. Sie konnte ihn dann so nehmen für aufs WC und warum-- Sie hat ihn so ein bisschen vorbereitet auf den Kindergarten, dass man im Kindergarten auch aufs WC geht. Sie hat ihn dort ein bisschen-- Sie fragt immer wie gehts und wo-- Sie fragt eben vor der Stunde. Dann spielt sie mit ihm und auch die Büchlein, die sie mit ihm anschaut, passt sie dann genau auf die Themen an. Aber sie ist eine Kinderpsychologin. Sie ist eine Kleinkinderpsychologin. Das ist vielleicht der Unterschied zu einer Therapeutin. #00:46:59-5#

BM1: Sie ist anders ausgebildet. #00:47:54-0#

I: Und die zweite Person, von der Sie gerade gesagt haben, dass es so positiv war, ist die Kinderpsychologin? #00:47:56-1#

BM1: Genau, sie arbeitet in den gleichen Bereich hinein. Sie holen sie einfach von der Stadt gerne dazu, weil sie mit ihr scheinbar positive Erfolge haben. #00:48:01-9#

BGM1: (freudig) Sie kann es auch mit den Kindern. Sie kann es, jaja, sie ist wirklich-- Was ein Kind eigentlich auch gerne hat. Wenn jemand mit einem arbeitet, hat man das auch lieber, als wenn da jemand nur-- Das soll nichts Negatives sein gegen die andere Frau, aber er funktioniert einfach besser. Also es hat besser funktioniert. Sie hat einfach so-- Eben, wir mögen auch nicht alle Leute, das ist schon so. Zwischenmenschlich, oder? (..) Aber sonst bin ich eigentlich-- Sonst finde ich gut, was da läuft. #00:48:15-9#

I: Nochmal zurück auch zur HFE. Was hätten Sie sich denn anders gewünscht in der Zeit? Oder wo hätten Sie sich noch mehr Unterstützung gewünscht? #00:49:01-8#

BM1: Etwas mehr Flexibilität, was das Programm anbelangt. #00:49:15-6#

I: Was meinen Sie mit Programm? Also wie sie die Stunde gestaltet hat? #00:49:20-2#

BM1: Ja oder auch, nicht das Gefühl zu haben dass man nach Schema X arbeitet, wie man es in der Schule lernt, sondern individuell auf das Kind abstimmt. Weil das sehe ich nun auch bei der, die-- Wie heisst sie? #00:49:24-6#

BGM1: Frau D. meinst du? #00:49:44-8#

BM1: Frau D., sie macht ja das Motorische mit A. Wenn sie aber sieht, dass A. einen schlechten Tag hat und sie eigentlich das in petto gehabt hätte, dann völlig etwas anderes mit ihm, das auch zum Programm gehört, aber dann halt wirklich auf das Kind auch abstimmt. Das hätte ich mir vielleicht besser gewünscht. #00:49:45-8#

I: Und was war besonders unterstützend von der HFE? #00:50:06-2#

BGM1: Einfach, dass er reden musste und einfach zu sprechen beginnen musste. #00:50:19-6#

BM1: Dort hat er gemerkt, dass er muss, dass es nicht anders geht. Das war sicher ein sehr positiver Punkt, wo ich auch sagen muss, gut. #00:50:24-4#

BGM1: Für uns positiv, für ihn vielleicht nicht. Aber er musste lernen zu sprechen. #00:50:32-5#

BM1: Sonst muss er Zeichensprache lernen. #00:50:36-6#

BGM1: Dort habe ich vielleicht auch einen Fehler gemacht. Er hat mich an der Hand genommen, ging in die Küche und zeigte, und ich habe gewusst, was er möchte. (..) Und dann habe ich gedacht, dass ist der einzige Enkel, den ich je haben werde und den kann ich doch schon ein wenig verwöhnen und so. War vielleicht auch nicht die richtige Richtung. Aber er akzeptiert es nun, wenn ich schimpfe. Das Schimpfen akzeptiert er eigentlich schon. #00:50:39-7#

BM1: Manchmal habe ich das Gefühl, er braucht es sogar, dass sie mit ihm schimpft. Auch wenn ich das sehr tragisch finde, aber manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass er das braucht. Dass man mit ihm schimpft. #00:51:08-6#

BGM1: Einfach das ist die Aufmerksamkeit um jeden Preis. Er hat so Phasen, in denen will er Aufmerksamkeit um jeden Preis, egal wie! Egal was passiert, die Aufmerksamkeit muss einfach kommen. Und dann habe ich jetzt angefangen, dass man eher anstatt zu sagen "Hör auf, herumzurrennen und machen und tun und schreien" und so, dass ich ihn einfach lasse und nichts sage und dann geht das plötzlich ganz langsam runter. Hätte ich vielleicht viel früher machen sollen. Aber manchmal habe ich auch die Nerven nicht, wenn da zwei brüllen hintereinander. (I: Na klar.) Eben die Erziehungshilfen, die erleben das Kind nicht in diesem Frust. #00:51:21-7#

BM1: Die kommen für eine Stunde und gehen dann wieder. #00:52:07-6#

BGM1: Was dann zwischendurch läuft, wenn das Kind so einen Frustanfall hat oder so, das glaubt niemand, bis sie es sehen. #00:52:11-9#

BM1: Ich meinte eben, dass so eine HFE mal für einen Tag ins Haus kommt und dann sieht, wie so eine Frustattacke abläuft. So wie man das gesehen hat im Fernsehen bei der "Super Nanny". Die ging ja zuerst, um zu schauen und nachher macht man wie einen Plan dazu. Ich meinte auch, es sei mir erklärt worden, dass die mal kommt um sich das anzusehen. #00:52:23-2#

BGM1: Ja eine Stunde, eine Stunde. #00:52:48-5#

BM1: Nein nicht eine Stunde! Einen ganzen-- Eine Stunde? Ja. #00:52:50-8#

BGM1: Du wolltest da hören, einen ganzen Tag. #00:52:53-7#

BM1: Ja das ist schon möglich. Ich war der Meinung, dass sie einen Tag vorbeikommt, damit sie auch solche Attacken miterlebt. Ich weiss es nicht. #00:52:56-6#

BGM1: Ich habe dir ja gesagt. Für die Einschulung in den Kindergarten habe ich ja gesagt "Wenn er dann so tut, wer kann ihn dann festhalten?" Und dann hat sie gesagt, ja der, der mir da hilft. "Er ist ein starker Mann, der kann ihn dann schon festhalten." Und dann ist er einmal

ausgerastet und jetzt wissen sie, wovon wir reden. Im Kindergarten ist jetzt klar, wovon wir geredet haben. Ich habe ihr einfach gesagt, dass wenn er so tue, sie mich anrufen soll, dann komme ich schon und nehme ihn nachhause. Das wäre ihm bestimmt peinlich. Das ginge genau darauf "Ou läck, wenn ich mich wieder so verhalte und mich die Grossmutter abholt dann muss ich mich schämen vor den anderen." Das kann auch ein Aspekt sein, weshalb ein Kind sich beherrscht. Also, meine ich. Ja, gell ich weiss. #00:53:08-0#

BM1: Ja wenn dich den Teufel reitet-- #00:54:00-0#

BGM1: Wenn er vom Teufel geritten wird-- Das hat der A. (Vater) eben auch nie gesehen, wenn eben der Papi da ist, weil er eben wenig da ist. Dann sind die Kinder ganz anders. #00:54:02-7#

BM1: Dann habe ich Vorzeigekinder. #00:54:13-4#

BGM1: Dann geht das so (aufgeregt, kindlicher Ton): "Papi, Papi, Papi, Papi, Papi!" (lacht) #00:54:15-9#

I: Ich würde auch gern nochmals etwas genauer danach fragen, in welchen Situationen Sie als Mutter, oder Sie als Grossmutter, eventuell auch Sie als Vater, miteinbezogen wurden von der HFE. In welchen Situationen war das? #00:54:23-7#

BM1: Also, in denen wir mitgearbeitet haben, oder? Gar nicht! #00:54:45-7#

I: Wann hatten Sie das Gefühl "Jetzt bin ich aktiv miteinbezogen"? #00:54:48-5#

BM1: Gar nicht. #00:54:54-6#

I: Gar nie? #00:54:55-8#

BM1: Also ich kann mich an eine Zeit erinnern als ich zuhause war, als A. sogar wollte – oder war es in einer Ferienzeit? – da musste ich mit an den Tisch sitzen, damit er überhaupt mitmachte. #00:54:58-6#

BGM1: Ja, aber bei der Frau L. nie. #00:55:13-8#

BM1: Bei Frau L. nicht, da funktioniert es auch. #00:55:19-0#

BGM1: Sie fragt-- Eben das ist der Unterschied. Frau L. fragt immer im Vorfeld, wie es gegangen sei. Fünf bis zehn Minuten fragt sie und dann arbeitet sie mit ihm. Dann frage ich nachher, wenn sie fertig ist, ob es gegangen sei mit ihm oder nicht. #00:55:22-1#

I: Und wie kann ich mir das bei der HFE vorstellen? Wie ist da so eine Stunde abgelaufen, wenn Sie sagen, Sie waren nie beteiligt oder einbezogen? #00:55:38-1#

BM1: Ja es ist dann einfach das Programm abgelaufen. Entweder haben sie Spiele gemacht oder so das Musterlegen mit so einem Bausatz oder Türmchen bauen, (.) so halt Punkte verbinden. Es gibt ja solche Zeichnungen, wo man nach Zahlen-- es gibt ja ganz einfache ohne

Zahlen, bei denen man einfach die einzelnen Punkte verbinden muss. Halt solche Sachen. #00:55:47-3#

I: Und was haben Sie in der Zeit gemacht? Oder wo waren Sie in der Zeit? #00:56:14-9#

BM1: Ich hatte mein Kind auf dem Schoss, wenn ich dabei gewesen bin. Eine Zeit lang als ich zuhause war, nachdem ich im Spital gewesen war, da wollte er eine Zeit lang wirklich, dass ich dabei sitze. Ob das passend war, weiss ich nicht. Aber sonst wäre er nicht an den Tisch gesessen und hätte mitgemacht, sondern wahrscheinlich in die Tasche geschaut, womit er nun spielen könnte. #00:56:21-0#

I: Und als Sie ihn dann nicht mehr auf den Schoss nehmen mussten, wo waren Sie dann während der Stunde? #00:56:52-2#

BM1: Nicht in der gleichen Wohnung. Das machen wir heute eigentlich auch noch. Wenn die Hilfen da sind, dann verlassen wir den Raum oder die Wohnung, damit keine Ablenkung da ist. #00:56:58-1#

BGM1: Also die Kinderpsychologin schätzt, dass niemand zugegen ist. Sie möchte gerne alleine mit ihm arbeiten. Sie hat ihn auch gut im Griff, das ist so. Sie hat ihn total im Griff. Sie sagt aber auch, sie müsse ihn immer wieder holen und sagen, wir machen jetzt das und so. #00:57:15-5#

BM1: Sonst war das jeweils so, dass die Kinder-- Der Kleine war jeweils hier vorne mit der HFE und wir alle waren hinten im vierten Zimmer und machten in der Regel die Türe zu. Wir mussten ja auch schauen, dass die Kleine nicht ständig nach vorne geht und stört, als sie dann laufen konnte. #00:57:35-2#

I: Und inwiefern gab es einen Austausch mit der HFE? #00:57:56-3#

BM1: Gab es überhaupt einen Austausch? #00:58:00-7#

BGM1: Mit der Frau Z.? Das warst ja du-- Das waren nur die Dings, wo du mit allen, die ihn betreuen, mit dem Herrn S. am Tisch, am runden Tisch-- #00:58:05-6#

I: Tischgespräch? #00:58:17-8#

BGM1: Genau, das war das einzige-- #00:58:19-1#

I: In den wöchentlichen Stunden gab es keinen Austausch? #00:58:21-4#

BGM1: Nein, sie war einfach dort dabei, damit, wenn sie etwas hätte sagen müssen, sie das hätte sagen können. Jeder konnte so sein Feedback abgeben. #00:58:25-0#

BM1: Genau, das lief jeweils so ab. #00:58:34-0#

I: Also auch wenn Sie jetzt gesagt haben: "Ich wurde gar nicht aktiv miteinbezogen in die Förderung oder von der HFE", wie würde denn aus Ihrer Sicht das gelingen, dass man Sie als

Mutter hätte einbeziehen können? Oder den Vater oder die Grossmutter? #00:58:36-1#

BM1: Ich sage mal so, wir, die ihn vielleicht aus der Sicht im Umgang halt immer erleben, dass man vielleicht, ich weiss auch nicht, vielleicht so etwas aufnimmt als Input und das Programm individuell gestaltet. (.) Ich bin keine Fachperson, ich weiss es nicht. Manchmal kann ich-- Ich kann auch nicht jeden Tag meine Kinder gleich beschäftigen. Manchmal merke ich "Uh, ich muss die Kinder--" Heute zieht er sich selber an, am nächsten Tag muss ich ihn anziehen. Heute putzt er sich das Füdli selber, in einer Stunde muss ich ihm das Füdli putzen. Also vielleicht-- Die geschulten Personen, die vielleicht mehr Erfahrung haben als ich, die mehr auf mein Bauchgefühl hören muss oder mein Kind halt besser kenne-- Diese Inputs halt aufnehmen, ich weiss es doch auch nicht. Das ist schwierig zu sagen. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. #00:58:59-4#

BGM1: Nein nein, das ist schon so. Das ist schon so. Wenn er sich nicht selbst anziehen will, dann ziehen wir ihn halt an. Und wenn er dann sagt, er will das selber machen, dann soll er es selber machen. #01:00:09-2#

BM1: Es gibt auch Morgen, an denen er sagt: "Ich esse Frühstück" Dann macht man ihm das Frühstück bereit. Wenn man nicht überall Schokiflecken will, dann bereiten wir es ihm ohnehin zu, aber wenn man dann halt vielleicht gschmuech ist und sagt "Gut heute ist es mir egal, putze ich ihm halt hinterher" dann macht er es halt selber. Oder man stellt es ihm auf den Tisch hin, damit es ein wenig (.) individueller gemacht wird. Gute, schlechte Tage, das ist die Tagesverfassung. Man ist ja nicht immer gleich gut drauf (.) Ja es ist noch schwierig, es ist wirklich schwierig. Weil ich denke, es war doch die schwierigste Zeit, von praktisch gar nicht sprechen zu dem, was man jetzt hat. Und man muss sagen, es ist sehr viel besser. Ich weiss nicht, wie es wäre, wenn er noch nicht so-- wenn er immer noch gleich reden würde. Ich wüsste nicht ob wir-- Also ich glaube, wir untereinander hätten uns schon längst in die Haare gekriegt oder irgendwie, ich weiss auch nicht. Es gibt ja auch Reibereien in der Familie, weil man halt an die Grenzen gerät. Das ist eine sehr schwierige Frage. Es war sicher eine der schwierigsten Zeiten, da er doch begonnen hat, zu sprechen und auch zu dem Thema "Wie bilde ich Sätze?", was ja dann die Logopädin gemacht hat, aber es ging doch immer um die Sprache. Die hat sicher einen schweren Stand, wenn die HFE kommt, um zum Beispiel mit einem Kind zu arbeiten, das gar nicht spricht. Also ich würde nicht tauschen wollen mit so einer. #01:00:21-2#

I: Hatten Sie denn Ziele für sich oder für die Entwicklung von A., die sie auch mit der HFE besprechen konnten? #01:02:09-6#

BV1: Trocken und schnorren. #01:02:20-4#

BM1: (verwundert) Wieso kochen? #01:02:22-8#

BV1: (laut und deutlich) Trocken! #01:02:23-7#

BM1: Ah, trocken! Ja, also sicher, das war nur über-- #01:02:25-0#

I: Das waren Ihre zwei Ziele? #01:02:28-7#

BGM1: Ja, aber das ging eben nur über die Kinderpsychologin. #01:02:29-9#

I: Aber auf die Früherziehung bezogen, haben Sie da die Ziele besprochen? #01:02:35-1#

BM1: Ja also das generelle Ziel war-- Das Thema war, trocken zu werden, schon in Bezug auf den Kindergarten, und das Sprechen und sich selbst anziehen. Wobei ich sagen muss, dass er so verzögert ist, dass das erst langsam geht in Bezug auch auf die Kinderpsychologin, als das wirklich gekommen ist. #01:02:40-9#

I: Aber ich meinte wirklich bezogen auf die Kommunikation mit der HFE. Konnten Sie da Ihre Ziele auch anbringen und sagen: "Ich wünsche mir, dass--"#01:03:02-2#

BM1: Das ist im Vorfeld schon gelaufen, aber es ist nie ein Zwischengespräch in dem Sinne dann eigentlich weitergegangen. (Zu BGM1) Ich nehme nicht an, das du eines geführt hast. #01:03:09-4#

BGM1: Nein nein, sie ist gekommen und dann wieder gegangen. #01:03:19-7#

I: Gab es ein Abschlussgespräch? #01:03:20-4#

BM1: Ja dann halt einfach am Tisch gesamthaft, wo sie dann darum-- #01:03:22-9#

I: Das war das mit allen beteiligten? #01:03:25-7#

BM1: --darauf gegangen ist, jawoll, er hat eine Platz in diesem Kindergarten, dass dann auch der Fahrdienst kommt, ihn holt und bringt. Und dass das dann halt so läuft, dass wir die Gewissheit hatten, jawoll, er kommt in diesen Kindergarten. Und dass halt die Baustellen immer noch da sind. #01:03:29-1#

I: Hätten Sie sich mehr Gespräche gewünscht mit der HFE? #01:03:46-6#

BM1: Ich denke ja. Im Nachhinein muss ich sagen, ja das wäre sicher von Vorteil gewesen. #01:03:49-5#

BGM1: Es wäre vielleicht fruchtbarer gewesen, ja. #01:03:54-7#

BM1: Denke ich mir auch. Das wäre sicher von Vorteil gewesen. #01:03:56-8#

I: Und für Sie als Vater, Sie haben ja-- #01:04:00-5#

BV1: Ich bin zu wenig dagewesen. #01:04:02-4#

I: --zweimal die HFE erlebt. Wären Sie gerne mehr auch beteiligt gewesen? #01:04:04-9#

BV1: Ich bin zu wenig da gewesen, wie gesagt. Wenn ich wenig arbeite, bin ich so im 100%-Pensum und wenn ich dann mal in meinem Wohlfühlbereich bin, ist es so ein 160%-Pensum. #01:04:09-0#

I: Also verstehe ich es richtig, dass es okay war für Sie, nicht oft dabei zu sein? #01:04:20-3#

BV1: Ja. #01:04:25-3#

BGM1: Also wir hatten auch die Absprache, dass ich eigentlich kommuniziert habe, was gelaufen ist und er dann gesagt hat: "Jawoll, es ist okay für mich. Du hast freie Hand." Ich ihn dann einfach-- #01:04:27-3#

BV1: Oder ich gedolmetscht habe. #01:04:37-4#

BGM1: Oder darüber informiert habe. Wenn es um medizinische Sachen geht, bist du das Lexikon und nicht ich. Aber dass einfach ich ihn immer darüber informiert habe, was gelaufen ist. Das ist schon gemacht. Obwohl er nie dabei gewesen ist, hat er immer gewusst, was mit den Kindern läuft. Oder was nicht läuft. #01:04:40-1#

I: Wie ist die Zusammenarbeit mit anderen Personen verlaufen? Also zum Beispiel Kinderarzt, Kindergarten-- #01:05:01-2#

BM1: Also da muss ich sagen, jetzt, wo wir die neue Kinderärztin haben, läuft die Kommunikation wirklich sehr eng, sehr gut. Man kann auch anrufen und fragen. Mit dem alten Kinderarzt-- Wie lange haben wir die Frau Z. schon? #01:05:10-3#

BGM1: (denkt nach) Die haben wir jetzt-- #01:05:25-7#

BV1: Den D. hatten wir bis er vier war. Das heisst, wir haben sie jetzt-- Nein! Wie alt ist jetzt die S.? #01:05:28-1#

BM1: Die wird drei. #01:05:32-7#

BV1: Die wird drei. Dann haben wir sie jetzt seit drei Jahren. #01:05:34-6#

BM1: Aber für die erste Abklärungen waren wir mit der S. (BM1 und BGM1 unisono) auch bei D. Ungefähr zwei Jahre? Eher-- #01:05:37-8#

BM1: Gute zwei, zweieinhalb Jahre ungefähr. Weil ich hatte sie noch in der Schale mitgenommen. #01:05:44-8#

BGM1: In der Mütterberatung sagte sie dir doch-- In der Mütterberatung hat sie dann ja die Adresse bekommen von der-- Und dann haben wir angefragt, ob wir gehen können und die hatte noch wahnsinnige Kapazitäten. Und sie kann man wirklich anrufen. #01:05:51-4#

BM1: Und jetzt läuft das Ganze auch völlig engmaschig. #01:06:06-3#

I: Hat die HFE denn damals auch Kontakt gehabt zur Kinderärztin, zu anderen Fachpersonen? #01:06:10-1#

BM1: Also ich habe es immer freigegeben, dass wir-- Weil ich fand, für das Kind, für das Wohl des Kindes müssen diese Personen miteinander kommunizieren. #01:06:17-0#

BV1: Ob sie es dann auch gemacht haben, wissen wir nicht. #01:06:25-4#

BM1: Ob es gemacht wurde, weiss ich nicht. Also ich denke mal, dass der alte Kinderarzt, Herr Dr. D., sich da sicher kein Bein ausgerissen hat für gewisse Sachen. So nach dem Motto: Was ist, was ist denn gewesen? Wie soll ich-- #01:06:28-1#

BV1: Er war sehr beratungsresistent. #01:06:42-2#

BM1: Wie soll ich einschätzen, ob das Kind retour geblieben ist oder nicht? Wo man dann auch im Nachhinein denkt, läck, was für fadenscheinige Untersuchungen sind da gelaufen? Gut, der A. ist mein erstes Kind. Ich wusste es nicht besser. Ich dachte, das ist ein kompetenter, relativ lang praktizierender Arzt. Der wird schon wissen, was er macht. Im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich es gewusst, in Beziehung darauf, was mich dort erwartet mit dem Kinderarzt, hätte ich von Anfang an schon einen anderen Kinderarzt gesucht. Weil ich sage mal, wenn man einmal in einem Pott drin ist bei einem Kinderarzt, ist es sehr mühsam, zu wechseln. Also da habe ich schon, ich weiss nicht wie viele Telefonate, wie viele Mails, die ich da immer wieder gemacht habe, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, der Kinderarzt nimmt mich auch als Mutter gar nicht ernst. Ich kann ihn nicht fragen, wenn mein Kind etwas hat. (seufzt) Als er ein offenes Fudi hatte, meinte er nur so zu meinem: – und er geweint hat vor Schmerzen – "Ja er hat halt schon trockene Haut." Er hatte aber keine Haut mehr! Das blanke Fleisch war zu sehen. Wo es mir dann einfach den Gong gegeben hat und ich dann wirklich fast Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt habe, damit wir überhaupt irgendwo hinkönnen. Wir gingen dann auch sehr oft ambulant ins-- (schnippt mit Fingern) #01:06:43-8#

BGM1: Wie heisst es? #01:08:15-7#

BV1: (Mimi?)

BM1: Ins T. gefahren. Ins T. #01:08:16-5#

BGM1: T. Ins (unv.) kannst du nicht mit den Kindern. #01:08:19-5#

BM1: In den Kindernotfall gefahren, anstatt zum Kinderarzt selber. Da musste ich einfach sagen, okay, da werde ich-- Da weiss ich wenigstens, woran ich bin. #01:08:20-8#

BGM1: Da schauen sie sie an. #01:08:29-6#

BM1: Da schauen sie sie wenigstens an. Auch wenn das Kind nachher die Medikamente nicht isst, hat wenigstens ein Doktor darüber geschaut. Wo ich sagen muss, das ist dann halt schon auch (.) jeweils schade, dass man nicht einfach so-- Weil man dann Probleme hat mit einem Kinderarzt, sagen muss-- Man kann nicht so einfach den Kinderarzt wechseln, was auch schade ist. Dass man da nicht wirklich die Möglichkeit hat, oder die Behörden die Möglichkeit haben, um dann zu sagen "Okay, es funktioniert nicht mit dem Kinderarzt" oder "Er nimmt mich zu wenig ernst", dass da auch keine Hilfe dann kommt und dann sagt "Okay, es ist gut, es geht nicht anders." Dass man sagen kann okay, ich habe jetzt die Möglichkeit zu wechseln, weil man halt einfach auch nicht zufrieden ist. #01:08:30-7#

I: Das ist schön, dass Sie da jetzt zufrieden sind mit der Kinderärztin, bei der Sie jetzt sind.

#01:09:20-5#

BM1: Ja die nimmt-- Wenn man drin ist, man hat auch immer eine Stunde! #01:09:24-9#

BGM1: Sie fragt Zeug, an das man nicht einmal denkt! (lacht) #01:09:28-6#

BM1: An das man nicht einmal denkt! Und dort wurde man abgefertigt. Also man zum Teil eine Stunde gewartet, ist nach 15 Minuten-- mehr als 15 Minuten hat das Kind den Arzt nicht gesehen und jetzt bei der neuen Kinderärztin ist man manchmal über eine Stunde – auch nur wegen einer Impfung – drin. Die fragt Sachen, (erstauntes Schnauben) die dem anderen nicht einmal in den Sinn kommen. Ich will ihn nicht schlecht machen! #01:09:31-2#

BGM1: Nein, das ist einfach-- So hat er das gelernt und so macht er das auch. #01:09:55-2#

BM1: Ja, aber weißt du, ich denke, wenn ich die vom Alter her einschätze, haben die im gleichen-- also in der gleichen Zeit Kind-- also Arzt gelernt. Dass es einfach Unterschiede gibt, ist noch verrückt. #01:10:01-0#

I: Ich würde gerne nochmal zur HFE auch fragen. Hat sie damals auch Vernetzung zu anderen Angeboten gemacht? Also zum Beispiel Quartierstreffen, Spielgruppen... #01:10:13-5#

BM1 und BGM1: Nein, gar nicht. #01:10:26-6#

I: Gab es nicht, okay. #01:10:28-0#

BM1: Das Zeug kommt erst jetzt daher. #01:10:28-3#

BGM1: Jetzt wirst du überflutet. #01:10:31-9#

BM1: Jetzt werde ich überflutet von Medien. Gewisse Sachen sind auch besser-- Informationen findet man jetzt im Internet, was vorher gar nicht der Fall gewesen ist. Da wird man jetzt überflutet. #01:10:35-2#

I: Gut. Dann wären wir jetzt beim nächsten Thema vom Interview. Da gehts um Ihre elterlichen Kompetenzen. Genau, die Früherziehung möchte den Eltern dabei helfen, das sie ihre eigenen elterlichen Kompetenzen verbessern. Wie und in welchen Bereichen haben Sie das erlebt damals? #01:10:49-4#

(...)

BM1 und BGM1: Gute Frage. #01:11:17-5#

BM1: Also was ist immer das Thema? Man muss sich viel mit dem Kind beschäftigen und man soll das Kind nicht vor den Fernseher setzen und ihnen kein Handy oder einen Computer in die Hand geben. #01:11:27-8#

I: Sind das Ding, die Sie von der HFE gelernt haben? #01:11:46-8#

BM1: Nein, das ist heute noch ein Thema, aber ich denke, das passt auch zu diesem Thema. Ich denke, das habe ich von ihr sicher zum ersten Mal gehört. #01:11:51-2#

I: Genau das wäre nämlich meine Frage gewesen. Was haben Sie konkret von der HFE gelernt? Sie haben jetzt gesagt, den Umgang mit Medien war ein Thema. Was fällt Ihnen noch ein? #01:12:00-1#

BM1: Was ich heute vielleicht ein wenig besser kann, ist mit den Kindern hinsitzen und etwas machen. Weil ich bin ein sehr pingeliger und genau-- also ich habe es gerne ein bisschen genau. Ich verliere die Geduld wenn die Kinder nicht schön malen können. Da haut es mir den Nuggi raus, wenn man nicht schön innerhalb der Ränder malen kann, das finde ich furchtbar. Aber das bin ich! Aber ich habe vielleicht auch die Interessen an einem anderen Ort. Das kann ich heute ein wenig besser. #01:12:16-9#

I: Das haben Sie auch für sich persönlich gelernt. #01:12:52-6#

BM1: Also die Geduld für gewisse Sachen. Aber das sind gewisse Sachen-- Was jetzt vielleicht mein Mann besser kann, ist jetzt hinsitzen und ihm etwas vorlesen. Das kann ich heute noch nicht. Also halt im Umgang mit Sachen, ja. Und halt sehr viele Sachen, wo meine Eltern den Part übernehmen. #01:12:55-0#

I: Haben Sie auch etwas Konkretes gelernt von der HFE? Fällt Ihnen da etwas ein? #01:13:21-5#

BGM1: (Überlegt und atmet tief aus) #01:13:28-5#

(Getränkeflasche ist leer und BGM1 bittet BV1, eine neue zu holen. PET-Flasche wird zusammengedrückt.)

BGM1: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe eben vom Erlebten mit mir, also mit meinen Kindern-- Das jetzt, was jetzt ist, dafür habe ich lange gebraucht, bis ich das akzeptieren konnte. Eigentlich lernte ich es zu akzeptieren und was man eigentlich so macht, das weiss ich eigentlich schon. Das ist eben-- Das Wissen und die Umsetzung, das ist ja immer etwas anderes. Das ist vielleicht schon, ja. #01:14:23-6#

BM1: Was sicher auch noch ein Lernpunkt war: Darauf schauen, dass wenn sie Mediensachen schauen, dass wenig Gewaltpotential darin ist. Es gibt ja Sachen, die machen die Kinder aggressiv, wobei es nicht jedes Kind aggressiv macht. Aber doch dann-- Ich sage mal, empfindliche Kinder sind dann (BV1: Anfälliger) sensibler dafür als die anderen. Vielleicht solche Sachen unterscheiden oder vielleicht mal besser abschätzen, was man mit Gewissen-- was kann man mit Kindern machen und was nicht? Also ich sage mal so, jetzt gewisse Sachen die jetzt meine Freundin mit meinem Göttibub jetzt macht, wo ich sagen muss, das hätte ich mit dem A. in dem Alter nie machen können. Oder wo ich sagen müsste, gut, wenn ich unterwegs bin, würde ich ihm jetzt einen Laufgeschirr anziehen, damit er mir nicht davonrennt in den Leuten und solche Sachen vielleicht. Vielleicht dann auch, ein bisschen weniger Angst haben vor Sachen. #01:13:44-6#

I: Also Sie haben einiges gelernt, an Ideen, was man mit Kindern machen kann, Umgang mit

Medien. Haben Sie auch etwas in Bezug auf Ihre Familie oder Umgang mit anderen (gelernt)?
#01:15:32-3#

BM1: Reden. Dass es immer wichtig ist-- Das cheibe Reden! Kommunikation und Reden, Themen auskauen und dann vielleicht den Kaugummi nochmals nehmen und nochmals. Wirklich reden. Kommunizieren, reden und dann halt auch mal nachhaken: Wo bekomme ich Hilfe? Gibt es Hilfe? Kann ich nicht noch mehr haben? Was ist abgeschlossen? Kann ich sie nicht wiederhaben? Vielleicht halt frecher nachhaken zum Teil auch. #01:15:47-8#

I: Wodurch genau haben Sie das gelernt von der HFE? Können Sie das sagen? #01:16:28-0#

BM1: Ich sage mal, durch das was sie immer gemacht hat. Immer das Gleiche, immer wieder. Halt der Ablauf. Das sind so die Schlüsse, die ich daraus ziehe vielleicht. #01:16:42-3#

I: Und wie genau? Also ich stelle mir vor, dass sie vielleicht beobachtet haben, was sie gemacht hat, dass Sie aufmerksam zugeschaut haben. Kann ich mir das so vorstellen oder anders?
#01:16:53-2#

BM1: Ja ich denke schon in dieser Zeit. Man macht sich vielleicht schon Gedanken darüber, verdrängt es dann vielleicht wieder und man denkt dann immer wieder über gewisse Sachen nach, wo man dann sagen muss, okay gut, vielleicht muss ich das so oder so machen. Die man dann vielleicht im ersten Moment nicht umsetzen kann, aber später. Ja vielleicht habe ich auch irgendwo eine Verzögerung. #01:17:04-7#

BGM1: Bei deinen Grosskindern bist du dann perfekt! (lacht) #01:17:27-2#

BM1: Ja, dann habe ich dann die Früherziehung drauf. (lacht) #01:17:30-9#

I: was hat Ihnen am allermeisten geholfen in der Früherziehung? #01:17:35-2#

BGM1: Ich denke einfach, dass sie gewusst hat, dass ihm geholfen wird dort. Dass er von Leuten betreut wird, die in von dort abholen wo er steht. Das ist für die Eltern, die Grosseltern schwierig, ihn dort abzuholen, wo er steht. Denn er steht nicht jeden Tag am gleichen Ort.
#01:17:48-8#

BM1: Das ist gut, ja, moll. Genau. #01:18:11-5#

I: Das stimmt für Sie auch so? #01:18:14-4#

BM1: Das stimmt. Ja, moll, das würde ich sagen. #01:18:15-8#

BGM1: Das beruhigt einen schon, wenn man sieht, dass das Umfeld einfach-- Dass man nicht alleine ist und sich Gedanken mach, sondern dass irgendwo ein Umfeld ist, das sich auch noch Gedanken macht. Also das ist jetzt da beim Kindergarten, den er besucht, ganz extrem.
#01:18:18-2#

BM1: Und dass man nicht allein ist. #01:18:31-9#

BGM1: Ja das hätte ich mir auch gewünscht. #01:18:33-4#

BM1: Dass man nicht alleine dasteht, sondern dass andere Eltern auch Kinder haben, die vielleicht nicht genau das gleiche Problem haben, aber du bist nicht allein. Es gibt auch noch andere Familien mit Kindern mit Problemen, oder Schwierigkeiten, wie auch immer sie dann liegen. Das würde ich sagen. #01:18:34-5#

BGM1: Einfach dass man immer wieder weiss, es geht irgendwo, egal wo, es geht einfach weiter, weil sich (.) Fachpersonen darüber Gedanken machen, was man noch machen kann. Wir könnten jetzt sicher nicht sagen, wir wollen jetzt das haben für den A. Das können wir nicht, das muss über Fachpersonen laufen. #01:18:54-2#

I: Das was Sie damals von der Früherziehung gelernt haben, können Sie das heute auch noch anwenden? #01:19:17-1#

BM1: Auf alle Fälle. #01:19:24-3#

BV1: Beim Zweiten, definitiv. #01:19:25-8#

BM1: Ja, schon auch bei der Umsetzung beim Zweiten. Ich sage mal, wir erziehen die Schwester von A. sicher strenger als den A. selber. (.) Obwohl sie ja-- #01:19:28-7#

BGM1: Darum ist sie, wie sie ist. #01:19:42-9#

BM1: --Grenzen mehr austestet als der A. #01:19:44-6#

I: Und da können Sie sich dann auf das, oder auf das zurückgreifen, was Sie schon mal in Bezug auf den A. von der HFE gelernt haben? #01:19:48-3#

BM1: Ja, genau. #01:19:56-6#

I: Das ist super. #01:20:00-3#

BGM1: Dass man nicht immer nachgeben darf. #01:20:01-0#

BM1: Ja also vor allem, was Nachhaltigkeit und Strenge anbelangt und sagt: "Nein, es ist fertig und das gibt es nicht." Und was dann halt immer die peinlichsten Situationen sind: Wenn sie im Laden etwas wollen und man sagt: "Nein, es hat Süßes daheim, du hast genügend Spielsachen." Weil man genau weiss, auch wenn er es bekommt, fliegt es ohnehin in die Ecke zuhause, egal. Jetzt, wo ich sie wieder nehmen darf, die Kinder, laufe ich jeweils raus zum Auto retour und breche den ganzen Seich ab. Da meine Eltern mir helfen, ist es nicht so, dass ich dann frisch anfangen muss, sondern meine Eltern kaufen dann zu Ende ein und ich bleibe mit dem Kind draussen, so als Strafe um zu sagen: "He, so geht es nicht!" Auch wenn dich dann die Leute anschauen und denken "Ui nein!" und man selber lieber im Erdboden versinken würde wenn das Kind Mord und Totschlag schreit, nur weil es etwas nicht bekommt vor dem Süßigkeiten- oder vor dem Spielwarengestell. Dass man dann da doch sagen kann, ich kann jetzt eine Linie durchziehen. Das merke ich jetzt auch bei der Schwester. Also ich bin jetzt zum zweiten Mal beim Einkaufen rausgelaufen. #01:20:03-1#

I: Und das ist etwas, dass Sie auch von der HFE gelernt haben? #01:21:22-1#

BM1: Ja, Konsequenz. Konsequenz. #01:21:25-0#

I: Hat die HFE auch dazu beigetragen, dass Sie mit Schwierigkeiten, Problemen besser umgehen konnten? #01:21:29-6#

BM1: Ja, auf alle Fälle würde ich sagen. Also sicher nicht gerade immer auf Anhieb, aber ich denke mal auch so, er wird mir in zehn Jahren bestimmt auch noch helfen, dass wir die Unterstützung hatten. #01:21:38-5#

I: In der Zeit damals, welche anderen Personen waren noch wichtig für Sie? #01:21:53-1#

BM1: Was natürlich immer sehr, sehr wichtig für mich war, waren meine Eltern im Hintergrund, mein Mann sicher auch. Aber natürlich in enger Zusammenarbeit mit den Kindern selber und der Arbeit waren es sicher meine Eltern, meine Freundin, die Patin meiner Kinder ist und ja, sonst halt meine Therapeuten – meine Katzen – aber ja, der Bezug ist dann ziemlich eng. Und manchmal geht man sich auch auf den Senkel, wenn man sich so nah ist. Oder dann halt, habe ich in dieser Zeit bei der Arbeit eine gute Freundin gefunden, die mir ab und zu zuhört und vielleicht vom Alter her auch schon unabhängig ist, die nicht meine Eltern ist, dann auch mal eine andere Perspektive gibt auf irgendetwas: "He, so und so, so erlebe ich deinen Sohn. Probiere es so und so." Die dann auch sehr, sehr wichtig ist für mich als Person. #01:22:01-0#

I: Die Personen, also diese wichtigen Personen für Sie, haben die auch dazu beigetragen, dass Sie Ihre eigenen Kompetenzen verbessern konnten? #01:23:14-7#

BM1: Auf alle Fälle, ja. Ich denke, ich wäre nicht so weit, hätte ich die Inputs von gewissen Leuten gar nicht gehabt. #01:23:23-1#

I: Genau der nächste Bereich wäre so das Zutrauen in die eigenen Kompetenzen, sich selbstwirksam zu fühlen. Die HFE möchte auch das Vertrauen von Eltern in die eigenen Kompetenzen stärken. Wie und in welchen Bereichen haben Sie das erlebt? #01:23:33-9#

BM1: Also, ich sage mal so: Für mich persönlich, ich traue mir etwas mehr zu, als ich es vorher gemacht habe. Ich hinterfrage zwar immer noch alles dreimal, hundertmal und habe immer im Nachhinein, wenn ich etwas gemacht habe und sage "So ist es und nicht anders", hinterfrage ich mich dann immer noch, ob die Entscheidung jetzt richtig war "So willst du es haben und nicht anders.", aber dann muss ich sagen "Moll du hast die Entscheidung getroffen, du machst es jetzt einfach." Das hätte ich vorher nicht gekonnt und bin immer nachfragen gegangen "Wie würdest es du machen? Was würdest du machen?" Wo dann auch meine Mutter immer gesagt hat, und auch mein Vater "Du musst das selber entscheiden." oder "Bespreche es mit deinem Mann." oder "Überlege mal." oder ja. Wo ich jeweils sagen muss, okay, die Entscheidung treffe ich jetzt so für die Kinder. Ob es dann richtig ist oder nicht, weiss ich nicht. Aber für den Moment stimmt es für mich und dann zweifle ich das auch nicht an und kann sagen, gut, ich kann es auch vor dem Kind vertreten "Und so wird es gemacht und nicht anders.", "Wenn du das dann mal anders haben willst, dann kannst du das machen, wenn du selbständig und erwachsen bist." Das ist dann wieder etwas anderes. Wo ich dann sagen muss, doch, so kann ich das jetzt auch machen und kann versuchen, neue Regeln aufzustellen, die

die Kinder eigentlich sehr gut akzeptieren, die zum Teil besser und zum Teil schwieriger umsetzbar sind. Wobei ich sagen muss, dass A. sie viel besser umsetzt als S. (.) Das beste Beispiel ist der Kater: A. lässt ihn eigentlich in Ruhe und schickt ihn aus dem Zimmer raus wenn er auf das Bett sitzt. Hingegen wenn er neben das Bett sitzt und schnurrt, sage ich "Das sei schon okay, dann will er dir helfen zu schlafen." Wohingegen das für S. so ist: (kindlich, freudig) "Jee, der Schnurrli ist da! Das Büsi!" Und dann packt sie ihn und dreht im das Fell rum und er lässt sich das gefallen. Wo man auch sagen muss, es ist ein Lebewesen, vor dem man Respekt haben sollte. Bei A. fruchtet das sehr gut und S. muss es einfach noch ein lernen. So wie ein Beispiel, wo ich sagen muss: "Hör auf, lass ihn sein!" Und der A. dann auch zu seiner Schwester sagen kann: "Jetzt lässt du das Büsi sein! Das Mami hat gesagt, lass ihn in Ruhe. Es ist auch ein Lebewesen. Du musst ihn nicht plagen. Der Schnurrli ist nicht dazu da wie ein Pferd, dass man reiten kann." Also solche Sachen dann auch, die besser umsetzbar sind. #01:23:59-2#

I: Würden Sie sagen, dass Sie sich kompetent als Mutter fühlen? #01:26:45-0#

BM1: (lacht) Kompetent, wann ist man kompetent? Das ist immer so eine Frage. Ich sage mal so, wenn man Mutter wird, dann hat man eigentlich ein Manager-Job, bei dem das Multitasking wirklich-- Ich sage mal, man hat nie ausgelernt. Man kann es dann auch mit sechzig nicht perfekt. Aber man lernt immer dazu. Man wird sicher immer kompetenter, aber es gibt bestimmt kein Patentrezept, bei dem man sagen kann, es passt so oder so. Mit einfacher gestrickten Kindern geht es vielleicht einfacher und mit anderen Kindern geht es anders. #01:26:52-0#

I: Fühlen Sie sich den Aufgaben gewachsen? #01:27:30-4#

BM1: Manchmal ja und manchmal nicht. (.) Ich muss sagen-- #01:27:35-1#

I: Und wo besonders oder wo eher weniger? #01:27:40-5#

BM1: Gut, meine Mutter sagt immer: "Nimm dir Zeit für die Kinder, lass halt mal fünf gerade sein." Bei gewissen Sachen, die mir eher wichtig wären. Aber wo ich sagen muss, das lese ich auch immer wieder in so Berichten oder Zeitschriften, dass die Zeit, die man jetzt mit den Kindern hat, eigentlich die Zeit ist wichtig und nicht-- Das Kind erinnert sich nicht daran "Was hast du mir für einen Luxus geboten, wie viele Markenkleider hatte ich und wie viele Ausflüge haben wir gemacht?", sondern, die Zeit die ich mit ihm verbracht habe und die positiven Eindrücke, die es gesammelt hat dafür. Das ist in Erinnerung und nicht das, was ich materiell geboten habe. Wie auch mit der Sauberkeit. Sicher gibt man den Kindern etwas mit, aber es ist ihm nicht wichtig "Kann ich jetzt mein Essen vom Boden essen?" sondern habe ich das Kind miteinbezogen? Auch wenn mal Gemüse auf den Boden fällt, kann man es abwaschen und wieder in die Pfanne tun, das spielt ja dann keine Rolle. An den positiven Sachen misst sich ja dann das Kind und erinnert sich gerne daran und kommt dann vielleicht auch wenn es erwachsen ist gerne wieder heim. Nicht wenn ich da immer auf die Sauberkeit, auf die Kleider geschaut hätte und auf die Schulnoten, halt alles was dazugehört und es dann mal sagt: "He, du hast alles gemacht, aber du hast mir keine Zeit geschenkt." Ich muss sagen, da hadere ich manchmal zwischen mir und dem ganzen anderen wo ich sagen muss, okay gut, jetzt lasse ich es halt einfach sein, auch wenn es für mich dann nicht stimmt im Kopf, aber die Kinder hatten dafür Freude und gehen zufrieden ins Bett und schlafen dann auch gut ein und sagen-- Für mich ist es immer das Schönste, wenn der A. zu mir sagt: "Mami, ich habe dich lieb. Schön,

dass du heute Zeit hattest für mich." Also es ist dann, moll, du hast es doch richtig gemacht, obwohl du im Hinterkopf viel Arbeit hattest. #01:27:44-7#

I: Also das sind Sachen, die Ihnen sehr gut gelingen. Und was klappt vielleicht manchmal nicht so gut? #01:29:49-3#

BM1: Ich sage mal die Schere zwischen den beiden, allen immer das Gleiche-- Also beiden Kindern immer gerecht zu werden. Das ist sicher das Schwierigste, dass sich kein Kind vernachlässigt fühlt. #01:29:58-2#

I: Und wenn Sie jetzt so ganz aktuell zurückdenken, was haben Sie zuletzt aus eigener Kraft gemeistert oder geschafft? Fällt Ihnen da was ein? #01:30:15-4#

BV1: Dass wir durchgesetzt haben, dass die Untersuchungen viel früher gemacht werden. #01:30:28-3#

I: Meinen Sie im Kispi, die Untersuchungen übermorgen? #01:30:32-4#

BM1: Ja, also dass wir da-- Es ist doch recht aufwendig. Ich bin auch ein Chaot was Unterlagen anbelangt, aber-- #01:30:38-0#

BGM1: Das macht ja dann der A., das ist ja-- #01:30:47-9#

BM1: Jaja, aber wir haben es zustande gebracht. Da brauche ich dann manchmal einen Arschtritt von ihm, wo ich dann sagen muss, ich bin froh, dass dann die Unterstützung dann so kommt. #01:30:49-9#

BV1: Arschtritt - Ich zerre dich nachts um elf aus dem Bett heraus! #01:31:00-0#

BM1: Ja (lacht) oder so, ja. #01:31:03-3#

(Bemerkungen, dass es dunkel geworden ist und es wahrscheinlich noch regnen wird.) #01:31:09-4#

I: In welchen Momenten erleben Sie sich besonders selbstwirksam? Also wann haben Sie das Gefühl, jetzt mache ich etwas richtig, jetzt kann ich etwas bewirken? #01:31:17-2#

BM1: (denkt nach) Gute Frage, gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. (...) Also vielleicht jetzt in diesem Moment, in dem ich mich bereit erklärt habe, dieses Interview zu machen, wovon andere Kinder vielleicht auch profitieren können. Weil ich denke, Bildung und Förderung sind sicher wichtig. #01:31:34-6#

I: Super, ja! Also bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie teilnehmen, ja. #01:32:04-7#

BM1: Ja also ich denke, man sieht ja auch bei gewissen Sachen, wenn so-- Es gibt ja immer am meisten Problemen dort, wo die Leute nicht gebildet sind oder keine Möglichkeit haben, Medien oder Lesen oder Schreiben zu lernen. So Grundbedürfnisse, die ja hier bei uns im Raum Europa eigentlich Standard sind. Man kann schreiben, man kann lesen, man kann rechnen. Man hat die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen. Was auch immer jeder daraus

macht, sei dann dahingestellt, aber dass diese Möglichkeit besteht. Ich denke immer, Wissen ist Macht. Und das will ich auch meinen Kindern vermitteln. #01:32:11-7#

I: Hat die HFE Ihnen dabei geholfen, dass Sie mehr Vertrauen in Ihre eigenen Kompetenzen haben? #01:33:02-6#

BM1: Ich denke ja. #01:33:09-9#

I: In welchen Bereichen denn? Und wo eher nicht? #01:33:11-0#

BM1: Ich denke, im sozialkompetenten Bereich. Es gibt doch sicher Leute, die, auch wenn sie mir persönlich unsympathisch sind, doch auch Kompetenzen haben und ich es nicht abhängig von der Nationalität, Sprache oder Farbe mache. Dass ich dort vielleicht etwas offener und sozialer denke. Ich würde sagen, moll, das ist sehr positiv. #01:33:16-6#

I: Das wäre auch gerade die nächste Frage gewesen. Ob sich in Ihrem Denken oder Einstellung vielleicht auch dadurch etwas geändert hat. #01:33:47-0#

BM1: Moll, da muss ich sagen, da hat es mir etwas gebracht, obwohl ich da sonst recht, ich sage mal etwas-- #01:33:54-4#

BGM1: Konservativ. Du bist so erzogen worden. #01:34:02-3#

BM1: Sehr konservativ erzogen wurde. #01:34:03-6#

BV1: Ich sehe nicht mehr alles so schlimm. Das sehe ich jeweils auch bei der Arbeit. Wenn ich zum Teil Kunden habe, die täubeln weil irgendein kleiner Scheiss nicht geht, auf gut Deutsch gesagt, dann gehe ich jeweils hin und sage: "Hattet ihr schon einmal zwei Kinder, die drei Tage lang Magen-Darm hatten? Also, euer Problem ist nicht so wichtig. Jetzt komm wieder runter." Ich bin ruhiger geworden. #01:34:09-9#

I: Das ist noch spannend, was das so für Auswirkungen hat. #01:34:33-4#

BM1: Was vielleicht noch positiv ist: Ich kann besser mit dir diskutieren und wir können auch mal streiten. (BV1 stimmt zu) #01:34:38-6#

I: Das haben Sie auch von der HFE gelernt? #01:34:46-0#

BM1: Ja, wir können streiten. Das konnten wir vorher nicht. (lacht) #01:34:49-0#

I: Hätten Sie sich auch noch mehr Unterstützung, oder in anderen Bereichen Unterstützung von der HFE gewünscht? Also in Bezug auf Ihre elterlichen Kompetenzen? #01:34:54-8#

BM1: Ich denke ja. Mehr-- vielleicht nicht Zeit, die vom Kind weggeht, sondern zusätzlich auch für Gespräche, die dann vielleicht unabhängig vom Kind dann stattgefunden hätten. #01:35:09-4#

BGM1: Ja das wäre dann eine Selbsthilfegruppe, die vielleicht geleitet wird. #01:35:24-3#

BM1: Nein! Mit Ratschlägen! #01:35:27-9#

BGM1: Ja, eine Selbsthilfegruppe, die geleitet wird von (BM1: Fachpersonen) Fachpersonen, in diesem Bereich. #01:35:31-2#

BM1: Wo man die Auflage hätte, dass man hingehen muss. Das ist sicher noch etwas Positives. Das würde ich heute sicher auch noch bevorzugen. Ich würde mir auch Zeit nehmen für solche Sachen. Und muss sagen, vielleicht kann man etwas – vielleicht nicht sofort, aber später – davon profitieren. Moll, das ist noch ein guter Input. #01:35:36-5#

I: Die wichtigen Bezugspersonen, die Sie ja schon genannt haben, die auch in der Zeit für Sie da waren, haben Sie sie auch persönlich unterstützt, ermutigt und bestärkt? #01:36:02-0#

BM1: Ja auf alle Fälle, ja. #01:36:15-3#

BGM1: Ich mache, was ich kann, oder? #01:36:21-2#

BM1: Ja die A. (BGM1) ist ein Abfallkübel für meine Probleme. (lacht) #01:36:22-3#

BGM1: Ich sage halt immer, wenn eine Frau 80% arbeitet durch den Tag, was ist da schon dabei wenn ich für sie wasche und putze und wenn sie dann frei hat, sie dann Zeit hat für die Kinder. Was ist denn da dabei? Das hätte ich mir gewünscht, als ich aufgewachsen bin. Darum mache ich es auch. #01:36:26-4#

I: Ja schön, dass Sie sich da so unterstützen, gegenseitig. #01:36:50-7#

BGM1: Ja also eben, ich rege mich dann wegen diesem und jenem auf. Aber ich bin einfach so. Ich klebe schnell an der Decke, bin aber auch schnell wieder unten. #01:36:53-5#

I: Gab es im Gegensatz dazu auch Personen, die Sie entmutigt haben? #01:37:04-2#

BM1: Also ich sage mal so, ich hatte sicher mit engen Personen auch manchmal entmutigende Gespräche, aber die ich dann im Nachhinein trotzdem positiv umsetzen konnte. Also jetzt meine Freundin, die Patentante meiner Kinder, die hat mir dann schon manchmal die Kappe gewaschen, auf gut Deutsch gesagt, und: "He, so geht das auch nicht!", wo ich dann sagen muss-- wo ich so für mich gedacht habe "Heute fährst du mir denn schön an den Karren." Aber eigentlich bin ich dankbar, dass sie das macht. Oder wenn mir mein Mann wieder alle Schande sagt: "Du konservative, prüde, bornierte Person." #01:37:10-3#

BV1: Borniert habe ich noch nie gesagt. #01:37:53-5#

BM1: Doch natürlich! #01:37:56-4#

BV1: (erstaunt) Schon? #01:37:57-0#

BM1: Ja natürlich. #01:37:57-9#

BV1: Das ist aber schon lange her. (lacht) #01:37:58-6#

BGM1: Das geht nicht zum Kopf raus. (BM1: Geht nicht zum Kopf raus.) Beleidigungen gehen nicht aus dem Kopf. Das ist so. #01:37:59-8#

BM1: Ich muss sagen, okay, ich bin in dem Moment also wirklich in meiner Ehre und in allem angekratzt und bin dann auch in dem Moment beleidigt und ich glaube, ich habe dann auch zwei Wochen nicht mehr mit dir geredet oder so. #01:38:08-2#

BV1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. #01:38:20-2#

BM1: Ja das weiss ich. (BV1 lacht) Aber das hast du zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst. Wobei ich sagen muss, okay, aber manchmal braucht es das auch. Was dann vielleicht einfach die Negativ-Ding ist: Wenn man persönlich angekratzt ist oder am Heulen ist-- man hat dann ein bisschen weniger Nerven für die Kinder. (..) Ja würde ich sagen, man hat weniger Nerven für die Kinder. #01:38:22-3#

BGM1: Ja, das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach mit den Kindern. Mich dünkt es, es wird immer schwieriger mit den Kindern. Wenn eines ein Handicap hat, (BM1: Es wird sportlich.) wird es sportlich. #01:38:47-1#

BM1: Ich sage nicht, es ist schwierig, sondern eine sportliche Aufgabe. Mir sagen viele im Bekanntenkreis: "Ich habe gedacht, ich wisse, wie mit Kindern umzugehen ist. Aber deine sind, mit Abstand, wirklich happig." Und ich wäre nicht in der Lage, auf die Kinder aufzupassen. Ich muss mir sehr viel anhören. "Ich könnte nicht auf das Kind schauen, einen Tag" oder, oder, oder ich könnte es mal über Nacht weggeben oder so. Das sagen mir sehr viele Leute, die selber ein Grosskind und alles betreuen und sagen: "das könnte ich nicht, deine Kinder könnte ich nicht betreuen." Vielleicht eine Stunde, zwei oder in einem Notfall, aber nicht Tage oder eine ganze Woche. #01:38:59-1#

BGM1: Das wird auch besser. Sie werden grösser und verständiger. Und das geht auch vorbei. #01:39:48-9#

I: Von Ihren Einstellungen, was möchten Sie sich davon beibehalten? #01:39:55-2#

BM1: Eigentlich alles, was ich im Positiven gelernt habe. #01:39:59-9#

I: Und wo würden Sie sich wünschen, dass Sie noch mehr Sicherheit zu gewinnen, da noch mehr auf Ihre Kompetenzen vertrauen zu können? #01:40:04-6#

BM1: Ich sage mal, ja wirklich mir einzugestehen, dass ich, dass ich wirklich gut auf mein Bauchgefühl hören kann. Dass ich sagen kann, jawoll, es ist für mich und für meine Familie und für die Kinder ist es richtig, auch wenn es für andere Leute nicht stimmt. Dass es mir wirklich egal ist, was andere denken. Da würde ich mir wünschen, dass ich da etwas nachhaltiger werde und dass ich vielleicht so einen Schalter entwickeln kann, dass, dass ich im richtigen Moment den Schalter drehen und die Emotionen ausschalten kann. Also am Anfang dachte ich, das wäre ein Handicap. Aber ich denke, gerade im Berufsleben, da wünsche ich mir manchmal einen Schalter, mit dem ich die Emotionen ausschalten könnte. (..) Vielleicht auch im Bezug, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt, gestresst ist und dann halt einfach wieder Nerven hat für die Kinder, dann einfach den Schalter drehen kann und nicht

gestresst ist von der Arbeit. #01:40:13-1#

I: Genau, ich kam jetzt hier gerade schon ein bisschen - (BV1: Kaffee?) Nein danke! - Jetzt würde ich gerne zum Fragebogen noch eine Nachfrage stellen. Genau, Sie haben den ausgefüllt, Herr Z. (BV1)? #01:41:17-6#

BV1: Oi, das ist auch schon sehr lange her. #01:41:29-4#

I: Und der ist insgesamt ganz positiv von Ihnen ausgefüllt worden. Sie haben eigentlich in fast allen Bereichen angekreuzt "trifft zu, trifft eher zu" (BV1: Genau.) Und auch hier am Schluss nochmal in der Zusammenfassung, dass Sie zufrieden waren mit der HFE, dass Ihr Kind gerne mitgemacht hat. Auch da haben Sie wieder alle Bereiche positiv-- #01:41:31-1#

BV1: Also was ich mitbekommen habe. #01:41:59-2#

I: Möchten Sie dazu ergänzend noch etwas sagen? #01:42:00-6#

BV1: Nein, du hast jetzt eigentlich schon alles gesagt aus deiner Sicht. #01:42:04-5#

BM1: Ja das ist meine Sicht. #01:42:07-7#

BV1: Ich habe meinen Senf dazugegeben mit dem Häkchen machen und dann hast du deinen Senf gegeben und dann haben wir beide unseren Senf gegeben. Und Senf gehört nicht an die Bratwurst. #01:42 :09-6#

BM1: Also du hast ihn ja ausgefüllt. (BV1: Genau.) Ich habe ihn ja nicht gesehen, den Fragebogen. Genau, ich wollte vorwärts machen. (lacht) Nein, ich habe hier nichts mehr hinzuzufügen. #01:42:17-0#

I: Dann kommt jetzt nochmal der Rückblick, die rückblickende Beurteilung der Früherziehung. jetzt sind ja schon einige Monate vergangen, seit die Früherziehung aufgehört hat. Wenn Sie nun mit der aktuellen Erfahrung und der Früherziehung von A. auf die Früherziehung zurückblicken, würden Sie wieder Früherziehung in Anspruch nehmen? #01:42:32-5#

BM1: Auf alle Fälle. (BV1: Definitiv). Das auf alle Fälle. #01:43:00-6#

BV1: Das steht ausserhalb jeglicher Diskussion. #01:43:04-2#

I: Warum? #01:43:08-5#

BV1: Weil es dem Buben wirklich weiterhilft. #01:43:11-0#

BM1: Und es hilft ja auch der Familie weiter. (..) Weil jetzt in Bezug auf den A. Er nimmt bestimmte Sachen von externen Personen einfach viel besser auf als von Familienmitgliedern. Wo ich sagen muss, absolut positiv. Auch wenn es mit der Person dann vielleicht für den Anfang nicht stimmt, aber im Nachhinein muss ich sagen, war es bestimmt auch ein positiver Punkt mit ihr, die die Früherziehung gemacht hat. Er musste sich auch damit auseinandersetzen, dass es halt Sachen gibt, die passen mir halt nicht, aber da müssen wir

jetzt einfach durch. Also ich sage mal, auf sinngemäss, dass er lernt sich durch etwas durchzubeissen ist es sicher besser, als wenn er vorgelebt bekommt, dass wenn es schwierig wird, man einfach gleich den Löffel wegschmeisst. Weil das ist ja das Falscheste, das man machen kann. #01:43:13-8#

I: Was hat sich noch dank der HFE verbessert, also dank der Früherziehung? #01:44:12-4#

BM1: Eben auch das Durchhalten und dem Kind vielleicht mal was anderes vermitteln. Grenzen einhalten, obwohl man denkt, jetzt geht es, aber dann kommt wieder etwas Neues. #01:44:20-2#

I: Und nochmal rückblickend. Was hätten Sie sich anders gewünscht oder wovon vielleicht mehr? Wovon vielleicht weniger? #01:44:37-4#

BGM1: Eben, dass das Ganze früher angefangen hätte. #01:44:45-8#

BM1: Ja, früher angefangen und dass die Ärzte alle Untersuchungen machen müssen, sodass die Frühentwicklungen – wie spricht ein Kind? – dass sich ein Arzt dann halt die Zeit einplant bis das Kind halt redet und nicht einfach "Ja hm, wie viel hat er ungefähr?" und das Kind dann- - Es gibt viele Eltern, die das schönreden. Sondern dass sich Fachpersonen die Zeit nehmen und das überprüfen "Ist dem so, was die Eltern erzählen oder nicht?" Wir sind jetzt eher die, die es runterreduzieren und er eigentlich etwas mehr kann als nicht, weil ich finde-- #01:44:48-0#

BV1: Unterfordern ist be-- Unterschätzen ist besser als überschätzen. #01:45:32-7#

BM1: Ja weil ich finde, ich mache dem Kind keinen Gefallen, wenn ich das Schönrede, sein Negatives, oder was er nicht kann oder in dem er schlecht ist. Sondern dass sich Fachpersonen Zeit nehmen müssen um das zu machen, egal wie viel Kapazität jemand hat oder nicht. Dass das einfach stattfinden muss. Und vielleicht eine bessere Aufklärung, was heisst Früherziehung? Dass-- #01:45:37-5#

BV1: Dass das nicht wie im Fernsehen ist. #01:46:05-0#

BM1: Dass das nicht wie im Fe-- Ja, also es hat schon irgendetwas-- Also die Strukturen erkenne ich ja schon, jetzt im Nachhinein vom Fernsehen, aber dass man vielleicht auch ein Gespräch hat. Was heisst das für mich, wenn die Person vorbeikommt? Dass man Ziele vereinbart, dass man sich regelmässig kurzschliesst. Das sind Ziele, hier stehen wir. Wo müssen wir etwas abändern, um das Ziel besser erreichen zu können? #01:46:07-6#

I: Das hätten Sie sich noch mehr gewünscht? #01:46:34-9#

BM1: Das hätte ich mir jetzt im Nachhinein sicher gerne gewünscht. Sicher auch das-- #01:46:36-3#

BGM1: Das hat mir gefehlt im Prinzip. (BM1: Das hat dir gefehlt.) Ja also, die erste HFE, das hat mir gefehlt. #01:46:40-0#

BM1: Ja ich muss sagen, es ist sicher immer noch positiv, dass die da war. Sie hat sicher viel erreicht. Aber halt einfach die Kommunikation. Da sind wir, da stehen wir, da möchten wir hin. Müssen wir vielleicht etwas verändern? Dass die Informationen auch laufen und ich meine, als ich das erste Mal vom Kispi von der Früherziehung gehört habe-- Ich konnte mir sehr lange nichts vorstellen unter Früherziehung und auch das, was ich an Informationen gelesen habe. Ich konnte mir wirklich nichts darunter vorstellen. Also ich dachte Früherziehung, ja gut, lässt du es auf dich zukommen. Nützt es nichts, so schadet es nichts, so nach dem Motto, wie man auf Naturheilmedizin zugeht. #01:46:47-1#

I: Was glauben Sie, wer hat am allermeisten von der Früherziehung profitiert in ihrer Familie? #01:47:31-4#

BM1: Der A. (BV1: Der Bub.) (BGM1: Der A., ja.) Der A. #01:47:37-5#

I: Und was war für Sie das allerwichtigste an der Früherziehung? #01:47:42-1#

BM1: Dass er lernt zu sprechen. Dass er sauber wird. #01:47:45-3#

BGM1: Lernt zu sprechen, sauber wird. Lernt, selbständig etwas zu machen und nicht immer- und halt auch die Aggressionen abbaut, weil die Kommunikation gekommen ist. #01:47:48-6#

BM1: Das hat einen Haufen weggenommen, ja. #01:47:59-5#

I: Wie war dann der Abschluss von der Früherziehung? Sie haben vorher schon einmal erwähnt, dass es kein Abschlussgespräch gab. #01:48:04-5#

BM1: Sie hat einfach -- Beim Abschluss hat sie gesagt, in der Zeit, in der sie die Tests macht für die, dass sie einen Abschlussbericht schreiben kann – den hat sie dann vorangekündigt "Ich mache jetzt den ersten Teil, den zweiten und den dritten Teil", das haben wir jeweils gewusst – und danach gibt es einen Bericht, den wir dann im Nachhinein auch zum Lesen erhielten, wie dann auch die anderen Personen. Aber es ist eigentlich in dem Sinn-- Sie hat es dann noch ganz kurz besprochen am Schluss, als sie es ausgewertet hatte. Ja aber es ist eigentlich-- #01:48:14-1#

BGM1: Ja aber beim runden Tisch dann noch, wo es dann darum ging, ob jetzt-- #01:48:46-5#

BM1: Nein nein, aber hier auch, zuhause auch. Ich kann mich an das Gespräch erinnern, dass sie sagte was sie ausgewertet hatte. Wo steht der A.? Was kann er, was kann er nicht? Was sie empfiehlt, was-- Ja, das war eigentlich doch auch dann das Ding, dass wir eigentlich doch jede Unterstützung annehmen sollen, die daherkommt. Aber eben, das war mir zu dem Zeitpunkt auch klar, dass es nicht fertig ist mit dem Ganzen. #01:48:49-9#

I: Wie haben Sie denn den Abschluss persönlich erlebt? #01:49:20-2#

BGM1: Also für den Moment fand ich es eigentlich ganz okay. Ich hätte jetzt nicht sagen müssen, es ist negativ oder positiv gewesen. Es war okay für mich. #01:49:24-5#

BM1: Also es war dann eigentlich in dem Sinne auch, gut jetzt hat der A. wieder eine Pause. Er muss sich dann wieder auf etwas Neues einstellen. (.) Ich war nicht traurig, dass das erste Thema abgeschlossen war, aber ich wusste, es geht weiter, was dann sicher auch positive Gefühle ausgelöst hat. Gut das nächste ist fertig, aber ich weiss, es geht ganz sicher weiter. In welche Richtung, das konnte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht einschätzen, aber ich habe gewusst, es geht weiter. (BGM1: Da bist du ja jetzt dran. Da sind sie ja jetzt, eben.) Ja aber eben, weisst du, zu dem Zeitpunkt wusste ich, jawoll, der Kindergarten steht, er hat Logopädie. Es ist das -- #01:49:33-3#

BGM1: Also welcher Kindergarten? Ja sie überlegten ja, ob sie ihn nach Z. in den Kindergarten schicken sollten -- #01:50:16-0#

BM1: Das habe ich nicht gewollt. Und sie sagten, wenn ich das nicht wolle, dann würden sie die Entscheidung der Eltern akzeptieren und dann machen sie es halt mit dem, was da ist. Ich muss sagen, ich bereue diese Entscheidung nicht. Es ist sicher positiv -- Ist es ein kleiner Kindergarten? Hat es eine Hilfsperson dazu? Er kann es sehr gut mit der Hilfsperson, die mag er sehr gut. Er findet auch die Logopädin okay, so wie ich es (BGM1: Jaja.) vernehme, muss ich sagen, es ist sicher keine Fehlentscheidung gewesen, zu sagen, jawoll, er kommt nicht in eine geschlossene Schule, wo er am Morgen geht und abends wieder heimkommt, sondern dass er dann einfach halt -- fast wie ein normaler Kindergarten, einfach nicht so riesig und mit unterstützenden Personen. Das ist sicher gut. #01:50:21-6#

I: Wie war für Sie die Zeit zwischen, jetzt ist die Früherziehung vorbei bis dann Stadium Kindergarten, bis dann die Unterstützung auch weiterlief? Wie haben Sie die Zeit erlebt? #01:51:12-5#

BM1: Recht streng, denn es war doch ein recht langer Abstand, als wir dann gemerkt haben, okay, der A. ist eigentlich wieder unterfordert und wir können ihn nicht holen. #01:51:25-7#

I: Wie lange lag denn dazwischen? #01:51:35-4#

BM1: Ja ganz sicher die Sommerferien. (BGM1: Die Sommerferien einfach.) Fünf Wochen, fünf Wochen. Also die haben wir auch wieder massiv erlebt, jetzt. Das ist auch wieder eine massive Zeit gewesen. #01:51:38-6#

BGM1: Wobei ich auch wieder sagen muss, ich hatte wieder das Gefühl, dass ich nicht sagen kann, wo er im Moment unterfordert ist und wo er überfordert ist. Er hat da so einen ganz schmalen Grad, da fällt er ins unterfordert rein oder ins überfordert. Und das fordert dann uns. #01:51:49-1#

I: Wie geht es Ihnen als Familie heute? #01:52:15-2#

BV1: Gut. #01:52:18-6#

BM1: Ja ich sage mal so-- (BGM1: Wir rappeln uns zusammen.) Man rappelt sich immer zusammen und macht weiter im Sinne auch für die Kinder. #01:52:23-0#

I: Was sind denn aktuelle Themen, die Sie als Familie beschäftigen? #01:52:32-7#

BM1: Gesundheit. (BGM1: (zu Kind S.) Hee, was ist denn? Nicht offen lassen! Dann kann der Schnurr!— Ja das Mami kommt jetzt dann gleich, gell? Hä? Mami kommt gleich.) Ganz sicher die Gesundheit. (Alle begrüßen S., I. stellt sich dem Kind vor und erklärt, was sie macht.) #01:52:38-7#

I: Welche Unterstützung haben Sie als Eltern aktuell? #01:53:20-0#

BV1: Die Schwiegereltern. #01:53:25-5#

BM1: Genau, die Schwiegereltern. #01:53:26-6#

I: Und wäre für Sie auch Bedarf an familienbegleitenden Massnahmen gewesen? #01:53:30-4#

BM1: Also ich denke, wenn ich die Schw-- wenn ich meine Eltern nicht hätte, auf jeden Fall. (..) Gut ich denke, es wäre sicher auch, jetzt sicher noch ein Thema, dass ich meine Eltern auch entlasten könnte weil die sind auch nicht mehr zwanzig. #01:53:39-8#

BGM1: Ja nicht ganz, gell? Dreimal. (lacht) #01:53:57-5#

BM1: Minimum dreimal zwanzig. Wäre sicher manchmal auch ein Thema, wo dann halt auch Zuspruch... oder dann auch, ja es ist nicht in der Leistung inbegriffen, wo ich mir manchmal wünschte, es wäre sicher nicht schlecht, man könnte solche Sachen auch in Anspruch nehmen. Sicher gibt es sicher dann auch viel Missbrauch, das ist mir auch klar. Aber ich denke, wenn man dem nachgeht, dann wird man sicher merken, da und dort ist es sicher besser, weil die einen mögen es besser prästieren, die anderen weniger. #01:54:00-4#

BV1: (zu S.) Nimm den Nuggi raus, dann verstehe wir dich. (S. verneint.) (BGM1: Bist du sicher?) #01:54:39-7#

I: Dann wären wir jetzt am Ende vom Interview angelangt. Möchten Sie noch irgendetwas ergänzen, was Ihnen persönlich noch wichtig wäre? #01:54:45-2#

(BV1 verneint.) #01:54:55-6#

BM1: Nein. Ist eigentlich... (BGM1: So mehr oder weniger alles gesagt, oder?) Alles gesagt, ja. #01:54:56-3#

I: Oder möchten Sie das Allerwichtigste nochmals wiederholen, dass wir am Schluss nochmals etwas festhalten? #01:55:01-7#

BM1: Nö, eigentlich ist es ganz gut. Es ist ja eigentlich -- #01:55:12-5#

BGM1: Ja, es ist gut so, wie es läuft. Positiv, wirklich. #01:55:15-2#

BM1: Ich bin ja eigentlich zufrieden, dass ich dort reinginget habe, obwohl ich da sehr anderes viel höre. (zu BGM1) Du ja am Anfang gar nicht dafür gewesen bist. #01:55:19-6#

BGM1: Du, ja ich bin auch total eine andere Generation. Dazwischen liegen zwei Generationen. #01:55:28-9#

BM1: Das ist so. Ich muss sagen, jawoll, es ist richtig gewesen, was ich gemacht habe. #01:55:35-6#

BGM1: Dazwischen liegen zwei Generationen. Schlussendlich haben wir ja trotzdem das Beste herausgeholt für den M., oder? #01:55:40-3#

BM1: Jaja! (BGM1: Ja, eben.) Das ist schon klar. #01:55:47-2#

I: Haben Sie gerade noch Fragen zu dem Zeitpunkt?

BM1 und BGM1: Nein.

BV1: Das passt, geht gerade auf.

I: Dann würde ich jetzt auch mal die Aufnahmen stoppen.

11.4.2 Interview 2

I: Dann würde ich zu Beginn gerne Ihre Familie kennenlernen. Ich mache mir vielleicht ein paar Notizen. #00:00:03-0#

BM2: Das ist in Ordnung. Muss ich auch etwas aufschreiben? #00:00:10-5#

I: Nein. Wer gehört alles zu Ihrer Familie? #00:00:14-2#

BM2: Also ich, mein Mann, A., den haben Sie gerade gesehen, der wird 19, J. der ist gerade in den USA und A. #00:00:19-7#

I: (erkundigt sich nach dem Namen der Tochter A. und BM2erklärt) #00:00:33-1#

I: Wie alt sind J. und A.? #00:00:37-2#

BM2: J. war gerade 17 im Juli und A. wird jetzt sechs im September. #00:00:40-7#

I: Wie teilen Sie die Familienarbeit und die Erwerbstätigkeit auf? #00:00:49-0#

BM2: Mein Mann arbeitet 100% und ich nicht. (lacht) Ich bin einfach zuhause. Es war einfach (.) früher mein Ziel. Ich wollte anfangen, als die Kleine-- Also wir haben am Anfang nicht gewusst, dass sie behindert wird. Und ich bin Sozialpädagogin und ich habe dann in Luzern noch die Hoch-- also diese HSLU-Anerkennung von meinem tschechischen Studium gemacht und dann habe ich gedacht, mit zwei geht sie in die Krippe und dann fange ich an. Und das war aber leider nicht der Fall, weil das war ein 24-Stunden-Job. #00:00:57-0#

I: Und dann haben Sie entschieden, dass Sie-- #00:01:41-8#

BM2: Ja dass ich einfach zuhause bleibe. Weil das geht-- Die Jungs und die Kleine, das ist nicht gegangen. #00:01:45-4#

I: Wie sind Ihre Kinder betreut? #00:01:52-8#

BM2: Die Jungs, die betreuen sich ja selber. (schmunzelt) Ja also zuhause, also die sind-- Der J. ist im Gymnasium und der A. ist in der Lehre. Ich glaube, die brauchen keine grosse Betreuung von den Eltern. #00:01:57-4#

I: Und wie wird A. betreut? #00:02:12-8#

BM2: A. war jetzt bis vor einem Jahr zuhause und letztes Jahr hat sie angefangen in H., im Kindergarten. Und ab diesem Schuljahr, das heisst ab Montag ist sie dort von Montag bis Freitag auch im Internat oder in der Gruppe "Palme" zum Übernachten. #00:02:14-8#

I: Okay, das ist jetzt ganz frisch? #00:02:41-4#

BM2: Das ist jetzt, also ja. (.) Da bin ich eben gespannt, wie sie heute nach Hause kommt. #00:02:43-7#

I: Das glaube ich! Gibt es auch noch andere Betreuungspersonen? Grosseltern? #00:02:51-0#

BM2: Also mein Mann hat-- Seine Eltern sind gestorben und mein Vater kommt heute. Aber die leben in T., also das ist auch nicht-- Von dem her habe ich nie so grosse Hilfe gehabt. #00:02:57-9#

I: Ja das verstehe ich, mit der Distanz. Das ist dann nicht so einfach. #00:03:14-1#

BM2: Also sie kommen schon um zu helfen, wenn (.) etwas ganz Wichtiges ist oder so. Auch wenn wir in die Ferien gehen. Aber sonst eben ist es nicht so leicht. #00:03:16-5#

I: Seit wann leben Sie in der Schweiz? #00:03:32-7#

BM2: Ich seit 2005. #00:03:35-1#

I: Und Ihr Mann? #00:03:37-1#

BM2: Mein Mann ist Schweizer. #00:03:39-5#

I: Und welche Sprachen sprechen Sie zu Hause? #00:03:45-4#

BM2: Tschechisch und Deutsch. #00:03:48-2#

I: Und von wann bis wann hat A. die HFE erhalten? #00:03:50-9#

BM2: Das war mit grossem Zufall-- Moment, nein. Also mit einem Jahr war das diese Low Vision, Frau T. Da ist sie jede Woche eine Stunde, oder eineinhalb Stunden zu uns nach Hause gekommen. (.) Das war glaube ich Juni 2014, so plus-minus. (I: Juni 2014.) Sie hat im September glaube ich angefangen, oder Mitte August, das erste Gespräch. Aber als erstes war die Physiotherapie hier im Kinderspital in A., diese Rehaklinik. #00:03:57-5#

I: Und wann endete die HFE? #00:04:40-9#

BM2: Ich glaube vor einem Jahr mit dieser-- Da war die Frau T. zuständig für das. (.) Juli 2018. Ist das richtig? Ja. #00:04:44-8#

I: Also vier Jahre dann insgesamt. #00:04:59-0#

BM2: Ja. #00:05:01-0#

I: Dann wäre jetzt der erste Teil des Interviews, wie Sie ganz allgemein die HFE erlebt haben. Sie hatten ja gerade gesagt, bis Juli 2018 hatten Sie die HFE. Wenn Sie zurückdenken an die Zeit, wie haben Sie ganz allgemein die HFE erlebt? #00:05:06-9#

BM2: Ja sehr gut. Ich war glücklich um jede Stunde, dass jemand geholfen hat. Ganz ehrlich. #00:05:30-8#

I: Schön. Was fällt Ihnen so als Allererstes ein, wenn Sie daran zurückdenken? #00:05:41-2#

BM2: Es war sehr professionell gemacht. Es war auch eine persönliche Beziehung dann mit Frau T. Es war (.) perfekt, muss ich sagen. Also die ersten Schritte-- Dann wollte ich die Kleine da-- Es hat eine Spielgruppe ab zwei Jahren und dann wollte ich probieren, ob sie auch dorthin gehen kann, für eine Stunde. Und da wurde mir gesagt nein, weil sie behindert ist. Das war für mich-- Ja, habe ich gedacht "Okay, zweijährige", sie war damals drei. Aber dann hat mir die Frau geholfen. In A. gibt es auch eine Früherzieherische-- und das war dann Frau W.-- oder Heilpädagogische Schule-- das hat zu irgendetwas gehört. Und da hat sie zusätzlich noch am Dienstag – das weiss ich noch – neun bis halb zwölf so gespielt, wie eine (unv. Spielgruppe?) und das war super. Da habe ich mich zweieinhalb Jahre gefreut über diese zweieinhalb Stunden frei. #00:05:48-8#

I: Dass Sie für sich mal wieder etwas machen-- #00:06:49-3#

BM2: Ja aber es war, eben, es war einfach zu wenig. Ich war mega froh, wenn Sie dann diese Physio, Ergotherapie, diese low vision und so, aber das war-- ich musste-- Ich war eigentlich immer am Fahren, ausser Low Vision, weil die Frau T. ist immer nach Hause gekommen. #00:06:51-0#

I: Das heisst, nochmal zum Verständnis, einmal pro Woche die HFE Low Vision, einmal pro Woche dann diese Spielgruppe (BM2: Spielgruppe, ja zweieinhalb Stunden) und Physiotherapie-- #00:07:08-2#

BM2: Das habe ich dann verbunden. Das war hier in dieser Rehaklinik und das war 45 Minuten eine und 45 Minuten die Zweite und ich wollte das verbinden zu einmal, damit ich zum Beispiel auch einkaufen kann. #00:07:21-5#

I: Wenn Sie einer Person, die noch nie von HFE gehört hat, erklären müssten, was das ist. Was würden Sie sagen? #00:07:37-9#

BM2: Ich würde sagen, das ist eine supertolle Sache, das hilft und würde ich zu 100% empfehlen. #00:07:50-0#

I: Was haben Sie ganz besonders gut in Erinnerung? #00:08:00-7#

BM2: Das war dann sicher diese Frau W. aus A. Die hat mich sehr gut beraten. Sie hat dann gemerkt, was wir eigentlich brauchen. Also noch mit den anderen der Familie, weil mein Mann, der ist ziemlich-- der ist sehr beschäftigt. Und da habe ich auch gesagt, ja mindestens einen Tag oder mehrere Stunden am Tag, und sie hat mich ziemlich gut beraten, welche weiteren Schritte ich machen muss. In welche Schule oder in welchen Kindergarten, damit sie dort auch bleiben kann. Wie ich das machen muss, dass sie sie dann zum Übernachten nehmen und so. So gute Ratschläge. #00:08:06-4#

I: Und gibt es auch im Gegensatz dazu etwas, was Sie vielleicht nicht so positiv in Erinnerung haben? #00:08:51-3#

BM2: Das kann ich jetzt nicht sagen, nein. #00:08:59-2#

I: Fällt Ihnen gar nichts ein? #00:09:01-9#

BM2: (verneint) Das hat mit Früherziehung nichts zu tun. Weil ich etwas enttäuscht war, dass sie sie nicht wollten, weil sie behindert war. Aber das hat-- das sind einfach normale Kinder. #00:09:04-7#

I: Nichts speziell negatives auf die Früherziehung bezogen? #00:09:15-3#

BM2: Nein, gar nicht. #00:09:18-5#

I: Und was haben Sie am allermeisten geschätzt am Angebot der HFE? #00:09:21-8#

BM2: Also welche mir am besten gefallen hat? Also am meisten geschätzt habe ich die Frau T., die nach Hause gekommen ist. Also das zu Hause. #00:09:29-6#

I: Genau das wollte ich gerade fragen, was genau am Angebot. Also dass sie nach Hause-- #00:09:39-9#

BM2: Das ist einfach, dass sie nach Hause gekommen ist. #00:09:43-8#

I: Dass Sie nicht nochmal zusätzlich irgendwo hinfahren müssen. #00:09:47-7#

BM2: Irgendwo hinfahren, genau. #00:09:50-2#

I: Sie haben gerade schon gesagt, es gebe nichts Negatives in Ihrer Erinnerung. Es gibt also auch nichts, was Ihnen am Angebot nicht gefallen hat? #00:09:53-0#

BM2: Nein. Es wurden mir eben verschiedene Möglichkeiten angeboten. Und die habe ich dann natürlich-- Haben wir alles ausprobiert. Wie zum Beispiel – wie heisst das? – die Reittherapie. Das haben wir dann einfach probiert und dann gemerkt, dass sie eventuell – das wissen wir nicht zu 100% – Ross-- also Pferdeallergie hat. Aber sie ist noch zu klein um zu reiten, also wie heisst die Therapie? Hippotherapie! #00:10:03-3#

I: Dann konnten Sie das wegen der Allergie-- #00:10:35-0#

BM2: Nein, wir haben das so probiert und wir-- Ich weiss nicht, ob das wegen einer Pollenallergie war oder wegen Ross-- Das ist aber noch kein Thema, dann lasse ich das noch offen, wann wir das untersuchen lassen im Kinderspital. #00:10:36-4#

I: Dann würde ich jetzt gerne ein bisschen etwas zu der Entwicklung von A. noch fragen. Wie hat sich A. während der Zeit, in der sie HFE bekam, entwickelt? #00:10:53-5#

BM2: Das erste, das war die Frau T., also diese Low Vision und als wir dann darüber gesprochen haben, dachte sie, die Kleine sei blind. Und sie war sehr apathisch und hat einfach gar nicht reagiert, als sie neun oder zehn Monate alt war und von dem her-- Sie ist ein sehr wildes Mädchen. Ja, sie hat sich sehr gut entwickelt für ihr Syndrom. Ich kann Ihnen dann – ich habe auf meinem Telefon – Fotos zeigen. #00:11:08-3#

I: Gerne ja. In welchen Entwicklungsbereichen hat sie da Fortschritte gemacht? #00:11:45-1#

BM2: Also allgemein, mit dem Kontakt mit den Leuten, sie ist sehr-- sie hat keine Angst vor

den Leuten. Sie hat angefangen zu gehen. Das dachten wir auch, würde nicht gehen. Und sie läuft! (I: Ein grosser Schritt, ja!) Sie ist sehr kommunikativ und ja, ich kann das einfach schlecht beurteilen, aber ich höre, dass sie dann sagen "Oh mein Gott, das ist super, was sie für Fortschritte gemacht hat" Ich sehe sie ja jeden Tag, dann-- #00:11:53-5#

I: Das ist ja schön zu hören, von aussen. #00:12:28-5#

BM2: Ja. Und wenn ich zum Beispiel nach T. komme, nach P., dann sagen sie "Oh mein Gott was, sie kann jetzt laufen!" oder "Oh, sie ist aber gross, sie macht es super!" Aber es ist auch so-- Sie hat echt-- Sie ist die Priorität und sie hat alles gekriegt, was sie kriegen konnte. Ich habe ihr alles von dem her erledigt. Also wenn diese Therapie war, dann wollte ich, dass sie das alles macht. Also die Kleine hat sehr gute – wie sagt man dem? – sie ist sehr gut aufgehoben. Von der Familie und von uns und von allen diesen Therapien her. #00:12:30-5#

I: Was glauben Sie, wovon hat A. am meisten profitiert? #00:13:13-2#

BM2: Von der Spielgruppe! Weil sie mag die Kinder und natürlich die normalen Kinder, die wollen sie jetzt nicht. Und dann in der Spielgruppe waren auch-- also mehr oder weniger behinderte Kinder auch und da hat sie sich jedes Mal sehr gefreut, mit anderen Kindern. #00:13:18-8#

I: Wie lange konnte sie eigentlich in die Spielgruppe gehen? Bis sie dann in den Kindergarten kam? #00:13:44-8#

BM2: Sie war gerade zwei Jahre lang. #00:13:50-0#

I: Gab es vielleicht auch Rückschritte in der Entwicklung von A.? #00:13:54-1#

BM2: Nicht, dass ich wüsste, nein. #00:14:02-1#

I: Und gab es auch Bereiche, die die HFE noch mehr hätte fördern dürfen? #00:14:05-9#

BM2: Danke ich nicht unbedingt. Also die haben das Beste gegeben, ja. #00:14:13-7#

I: Wie geht es A. heute und was macht Ihnen am meisten Freude? #00:14:23-2#

BM2: (lacht) Das weiss ich nicht. Also heute vermutlich, wenn sie nach Hause kommt. Nein, also (denkt nach) spielen, also sie braucht Aufmerksamkeit und viele Leute. Das macht ihr Freude. #00:14:31-5#

I: Und was macht Ihnen als Mutter oder als Eltern Freude an Ihrem Kind? #00:14:46-2#

BM2: So, wenn sie einfach zurückreagiert. Wenn sie-- Weil wir haben dann dazwischen auch gedacht, das wird einfach-- sie wird nicht kommunizieren, sie wird einfach echt einen schlimmeren Zustand-- Aber sie reagiert. Sie weiss ganz genau, wer wer ist, was sie bei wem machen darf und nicht darf. Das macht Freude. Dass sie nicht irgendwie apathisch ist oder ja. #00:14:52-1#

I: Was ist für Sie eher schwieriger? #00:15:24-1#

BM2: Also wie meinen Sie? #00:15:26-8#

I: In Bezug auf A., was erfreut Sie nicht so? Sie haben ja jetzt gerade die positiven Dinge erwähnt. #00:15:29-0#

BM2: Sie freut sich nicht wenn sie essen muss, zum Beispiel. Sie isst nicht gerne. Oder wenn sie ins Bett gehen muss, das macht ihr auch keine Freude. (..) Und ja, sonst weiss ich nichts. #00:15:35-8#

I: Und für Sie als Mutter oder als Eltern, was ist für Sie schwierig? #00:15:52-0#

BM2: Also mit ihr? So allgemein wie das ist, weil-- Jetzt zum Beispiel ist nächste Woche ein grosses Fest hier auf dem-- also hier oben ist die Schule. Und jetzt überlege ich mir, wo ich dann hingehere, weil das ist schwierig mit den anderen Kindern. Da will ich nicht, dass sie dann-- Also das ist auch für mich nicht einfach, wenn ich dann sehe, wie die anderen Kinder nicht mit ihr spielen wollen. Das ist schwierig, dass ich mir jetzt überlege, dass wenn ich nicht dahin gehe, was ich dann für ein Ersatzprogramm mache. Und das ist so ein Dorffest, also sicher gehen wir am Abend dorthin, aber mit ihr gehe ich dann eventuell irgendwo schwimmen den ganze Tag dann. #00:15:57-9#

I: Weil Sie dann solche Situationen eher vermeiden. #00:16:43-4#

BM2: Ja das will ich einfach nicht! Erstens sind dann die Leute auch einfach neugierig "Ja was hat sie?" Also sie wissen das schon, aber trotzdem, weil nicht jeder fragt dann. Es sind solche Situationen, wo ich dann eine Mutter, die Person oder Tochter war mit Adam in der Schule-- die Kleine ist dabei und die macht einfach-- sie will mit mir reden, aber eigentlich nicht und sie schaut nicht auf die A. damit sie nicht fragen muss oder ich weiss nicht, wie ich das beschreiben soll. Die Leute fragen nicht und ich rede dann immer offen. Aber das ist so (.) ja. Also lieber fragen und sagen "Ja, so ist das" als ignorieren. Und dann weiss ich, ja die reden dann und wenn ich dann komme-- Ja es ist einfach-- Das ist schwierig. #00:16:46-3#

I: Das kann ich mir vorstellen. Sie haben gesagt, A. ist jetzt im Kindergarten H., inklusive Internat. Welche Unterstützung hat sie dort? #00:17:31-6#

BM2: Sie macht weiterhin Physiotherapie, Ergotherapie. Und Hippotherapie sollte sie anfangen, aber es-- Wir haben dann schon gedacht, sie ist noch zu klein dafür. #00:17:49-3#

I: Dann wären wir beim nächsten Teil des Interviews. Da geht es um die Begleitung der Eltern durch die HFE. Vorhin waren wir ja auch beim Kind und jetzt geht es um Sie. Die HFE möchte nämlich nicht nur die Kinder fördern, sondern auch Sie als Eltern unterstützen. Und da interessiert mich wie und in welchen Bereichen Sie das erlebt haben, die Unterstützung durch die Früherziehung. #00:18:06-6#

BM2: Durch die guten Ratschläge, die wir bekommen haben, wegen der Schule. Also zum Beispiel H. kam in Frage und B. Und jetzt einfach-- Ich hörte schon viel positiveres als über B., obwohl das vermutlich auch nicht schlecht ist. Aber dann habe ich von anderen Familien gehört, die gesagt haben, mach einfach unbedingt H. Und jetzt hat mir zum Beispiel Frau W.

wirklich gesagt, was genau ich sagen muss, wie, damit wir dorthin kommen. #00:18:40-3#

I: Also sie hat auch geschaut, dass-- #00:19:18-0#

BM2: Sie hat einfach gesagt "Sie sollten lieber das nicht sagen und das." #00:19:20-8#

I: Das heisst, sie hat auch geschaut, wo sie als Familie noch andere Angebote wahrnehmen, was wäre geeignet, was wäre vielleicht nicht geeignet für Sie#00:19:27-8#

BM2: (bejaht) Die wissen das natürlich auch, nur darf man das nicht so laut sagen. Aber ich hatte dann schon etwas engere Beziehungen, die haben dann nicht gesagt "Tu sie nicht nach B." Aber nachher, als das alles geklappt hat, dann haben sich alle gefreut und haben gesagt, das sei super. Natürlich dürfen sie nicht sagen "Diese Schule ist schlecht und diese ist gut", so offiziell. Aber inoffiziell kann man das. #00:19:40-0#

I: Hat sie auch Kontakte für Sie hergestellt? Zum Beispiel zur Spielgruppe, zu anderen Familien die betroffen sind-- #00:20:10-0#

BM2: Ja das habe ich aber nicht in diesem heilpädagogischen Bereich, aber es gibt den Angelman Verein und da sind wir dabei. #00:20:19-3#

I: Und das haben Sie durch die HFE erfahren? #00:20:30-0#

BM2: Nein das habe ich mir selber dann ausgesucht, also bevor-- Ja, dass es sowas gibt, den Angelman Verein. Oder vielleicht-- Bestimmt haben sie uns das auch erzählt, aber da waren wir schon drin. #00:20:34-3#

I: Wie ging es Ihnen als Eltern denn damals? #00:20:49-0#

BM2: Wie meinen Sie damals? #00:20:53-4#

I: Zu der Zeit, als dann die HFE eingestiegen ist, als sie die Begleitung bekamen? #00:20:56-1#

BM2: Wir haben das super gefunden. Ich wurde etwas ruhiger, darüber hat sich auch mein Mann gefreut. Super habe ich es gefunden, weil-- Von dem her, dass ich wirklich nichts hatte, war ich froh um jede Hilfe. #00:21:04-2#

I: Mit nichts meinen Sie keine Unterstützung? #00:21:22-6#

BM2: Ja, also klar, bis wir dann zu dieser Low Vision und dem und dem gekommen sind, ist es schon etwas länger-- also länger, also ziemlich schnell gegangen, aber trotzdem. Und da haben wir uns sehr schnell daran gewöhnt, die Kleine, ich. Also super habe ich es gefunden, echt. #00:21:24-6#

I: Was war belastend für Sie in der Zeit? Also Sie haben ja vorher auch schon mal gesagt, vor allem das viele Fahren zu dem Termin, zu dem Termin. Gab es noch etwas, das belastend war zu der Zeit? #00:21:45-7#

BM2: Nein, also eigentlich nur das Programm mit der Kleinen, diese-- also den ganzen Tag. Weil das war immer eigentlich nur ich. Also ab und zu hatte ich Hilfe, dass meine Eltern gekommen sind und so, aber es war einfach zu viel. Aber das konnte ich mir sehr gut organisieren. Da haben immer alle mitgeholfen, die von der Ergotherapie, Physiotherapie. Sie haben gesagt "Es wäre nicht besser auf einmal" und ich habe gesagt "Aber trotzdem, für mich wären es diese anderthalb Stunden zusammen." Dann haben sie das so angepasst, dass ich nicht noch an so einem-- Zum Beispiel Montag Ergo, Dienstag Physio, dann haben wir das in einem. Also sie waren immer sehr offen. #00:22:00-1#

I: Und haben auch geschaut, wie man Ihnen entgegenkommen kann, dass Sie sich wohlfühlen. #00:22:48-8#

BM2: Ja, ganz genau, das ist so. #00:22:53-7#

I: Welche Themen waren aktuell für Sie als Eltern zu der Zeit damals? #00:22:59-6#

BM2: Also in Bezug auf die Kleine? #00:23:07-3#

I: Ja oder auch allgemein. #00:23:10-9#

BM2: Was waren die Themen? Damals, wo der A. in die Schule geht, wie der H. – also der J., wir nennen ihn H. – wie er das in der Schule schafft. Weil bei der Kleinen haben wir gewusst, dass wir sie nicht zum Fliegen bringen. Wir haben schon-- Da musste ich auch für die anderen Kinder schauen. Das waren damals die Probleme. Die waren, plus-minus fünf Jahre, zwölf und dreizehn, die sind nur ein Jahr-- Das war auch schwierig. Wir haben dann unten gewohnt, in einer Wohnung. Das war auch knapp für uns. Dann haben wir auch verschiedenes gelöst. Das Haus hier haben wir fertig gebaut. Das waren Zeiten, dass ich überhaupt froh war (.) wenn die Frau T. zuhause war. Dann habe ich ihr gesagt: "Frau T., ich gehe jetzt diese Stunde schlafen." Dass ich so fertig war. #00:23:14-1#

I: Die Themen, die Sie beschäftigten damals, wurden die auch von der HFE aufgenommen? #00:24:18-1#

BM2: Ja. #00:24:28-5#

I: Und inwiefern? Können Sie das beschreiben? #00:24:33-5#

BM2: Das war dann der persönliche Kontakt. Zum Beispiel hat Sie dann gesagt: "Okay, ich bleibe heute eineinhalb Stunden." Einfach wenn sie gesehen hat, dass ich todmüde bin. Also so. Aber im Prinzip konnte ich mich immer gut organisieren. Zum Beispiel hat J. zwei Freundinnen, also Mitschülerinnen, die auch gekommen sind mit 13 und haben zu A. geschaut. Ich habe mir schon Hilfe geholt. Oder die Jungs mussten auch mal aufpassen. Aber ich wollte sie nicht so belasten, weil ich nicht wollte nicht, dass sie sie deswegen nicht gern haben. Das war heikel, 13, 14 waren heikle Jahre für die Jungs. (.) Aber wir haben das geschafft und überlebt. (schmunzelt) #00:24:36-9#

I: Super, dass Sie da auch durch die Zeit gekommen sind. Sie wirken auch ganz stark. #00:25:38-5#

BM2: Ja das ist so. Da muss sich auch sagen, dass sich die verschiedenen Freundschaften-- (.) wo ich heute sagen muss, dass es nicht unbedingt schlecht ist. Ich habe-- Ich bin ein sehr kontaktfreudiger Mensch und habe ein paar-- Ich möchte jetzt nicht sagen verloren, aber ich habe dann die richtigen Freunde erkannt. Das meine ich nicht nur hier in der Schweiz, sondern auch in T.. Mir war das schon immer klar, dass ich die-- Aber da habe ich die Freunde, die haben gesagt: "Komm, wir nehmen jetzt die Kleine und du gehst weg irgendwohin." Und die haben das wirklich gemacht. Und dann gab es umgekehrt die, die böse waren, dass ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe. Und für mich war das dann wie okay, also erledigt. "Gut, dann müssen wir uns halt nicht sehen." #00:25:47-3#

I: Ich kann mir vorstellen, dass sich das dann wie rauskristallisiert, wer zu einem steht. #00:26:51-2#

BM2: Ja, genau. Sie haben das besser gesagt. #00:26:53-5#

I: Was genau war für Sie als Eltern am meisten unterstützend von der HFE? #00:27:00-4#

BM2: Dass sie mir diese Zeit gewidmet haben. Das. Die Kleine hat sich gefreut. Wenn sie gehört hat, dass die Frau T. klingelt oder dass sie kommt, hat sie sich schon total gefreut. Sie hat schon genau gewusst-- Ja. Da hat sie mich voll vergessen und ist zu ihr gerannt. #00:27:14-3#

I: Also hatten sie eine ganz gute Beziehung, die zwei. (.) Gab es auch etwas, das wenige hilfreich für Sie war, weniger unterstützend von Seiten der HFE? #00:27:38-9#

BM2: Das war wirklich nur Hilfe! Für das, dass ich das hatte, habe ich nur-- kann ich nur Positives sagen! (I: Gibt es--) Also Negatives kann ich sagen, ja okay, es könnte einfach auch doppelt so lange dauern. #00:27:53-2#

I: Gibt es denn trotzdem etwas, auch wenn Sie so viel Positives berichten können, wo Sie sagen: "Das hätte ich mir anders gewünscht"? #00:28:09-8#

BM2: Sie wollen immer, dass ich etwas Negatives sage. (schmunzelt) Aber es kommt mir wirklich nichts in den Sinn. #00:28:21-0#

I: An welchen Entscheidungen waren Sie beteiligt? #00:28:28-3#

BM2: Was sie dann einfach weitermacht. Zum Beispiel Frau-- Low Vision hat dann gesagt, es gebe noch diese Früherziehung in A. Also an dem. Ich musste dann entscheiden, und dann das war noch-- Ich weiss es nicht ganz genau, aber mit den Kosten. Das war wie-- Sie hat wie zwei HFE und das geht nicht oder war irgendwie schwierig. Low Vision war eine HFE und dann die Frau W. von dieser heilpädagogischen oder früherzieherischen. Und das war, ja-- Dann haben wir das-- Ja so haben sie geholfen, wer jetzt was, wie wir das so meistern. #00:28:34-8#

I: Haben die zwei sich dann abgewechselt? #00:29:18-5#

BM2: Nein irgendwie, ich weiss gar nicht mehr, wie sie das gemacht haben. Es ist parallel gelaufen. #00:29:23-8#

I: In welchen Situationen hatten Sie das Gefühl, einbezogen zu werden? #00:29:32-9#

BM2: (denkt nach) Also in welchen Situationen-- Sicher so ein Jahr, bevor sie in den Kindergarten gegangen ist. Die haben sie so-- Da mussten wir wirklich voll mitmachen und entscheiden, was, wie, wo dann weitermachen. Ein Jahr, eineinhalb Jahre bevor sie in die Schule gegangen ist. #00:29:45-9#

I: Und wodurch genau haben Sie sich einbezogen gefühlt? #00:30:12-0#

BM2: Dass wir entscheiden mussten "Diese Schule? Oder was ist gut dort?" Frau T. sagte "Gehen sie dort schauen!" Oder einmal hat sie mich glaube ich mitgenommen um gemeinsam zu schauen und sie hat gesagt "Ja das wäre jetzt--" #00:30:18-3#

I: Können Sie sich noch an den ersten Moment erinnern, in dem Sie das Gefühl hatten "Jetzt bin ich aktiv einbezogen"? #00:30:39-1#

BM2: Ich persönlich meinen Sie? Also was ich einfach sagen will: Ich weiss noch, als Frau T. zum ersten Mal gekommen ist. Ich hatte eine solche Visitenkarte-- Ich bin nicht so ordentlich mit Papier, ich persönlich. Und ich dachte "Ja okay, also die werde ich gar nicht brauchen". Ich habe das nicht so ernst genommen. Aber ich habe die Visitenkarte hinter den Kalender getan. Ich hatte nicht gedacht, dass sie behindert wird. Ich habe gedacht, ja sie ist spät. Und als ich begriff-- also als ich das dann hatte vom Neurologen, was war, was für ein Problem, dann habe ich mitgemacht. Dann habe ich begriffen, dass es ernst ist. Das wird nicht nur-- "Jaja", habe ich gedacht, „nach den Ferien kommt sie zweimal und--" Ziemlich schnell habe ich dann gesehen, dass das die Leute werden, mit denen ich jetzt einfach mehrere Jahre zu tun haben werden. Und es ist aber auch schnell gegangen, die vier Jahre dann. #00:30:49-0#

I: Gab es noch andere Situationen, in denen Sie aktiv einbezogen wurden? Sie haben gerade schon genannt, die Entscheidung bezüglich Kindergarten, in welche Schule sie gehen soll. #00:32:03-2#

BM2: Ja verschiedene Seminare wurden uns angeboten. In diese Richtung. #00:32:18-3#

I: Wie kann ich mir die Förderung hier zuhause vorstellen? Sie haben gesagt, manchmal konnten Sie dann einfach schlafen in der Zeit. Gab es auch Momente, in denen Sie zusammen etwas gemacht haben, in denen Sie dabei waren? #00:32:26-1#

BM2: Jaja, das schon. Das war eben, als sie klein war, noch in der Wohnung. Ich habe dann etwas gekocht, aber die Kleine wollte mich dann quasi nicht. Sie wollte nur mit der A.T.-- Kennen Sie sie? (I: Nein.) Sie wollte dann (.) ja, mit ihr sein. Dann wollte sie sie nur für sich haben. Weil sie wusste, nachher hat sie mich. #00:32:38-5#

I: Nochmal zum Einbezug. Was war Ihrer Meinung nach die Voraussetzung, dass das klappen konnte? #00:33:10-1#

BM2: Dass was klappen konnte? #00:33:22-6#

I: Also wie gelingt aus Ihrer Sicht, dass Sie als Mutter oder Sie als Eltern einbezogen wurden in die Früherziehung? Oder durch die Früherziehung? #00:33:28-5#

BM2: Das war durch die gute Art von der-- Die nette, gute Art, wo wir gesehen haben, wie die Kleine reagiert. Und dann waren wir natürlich dabei. #00:33:39-9#

I: Wie war denn die Kommunikation mit der HFE? Oder mit der Frau T. von der Low Vision? #00:33:57-7#

BM2: (korrigiert Namen der HFE) Also wie meinen Sie "War die"? Auf Deutsch natürlich haben wir es-- (schmunzelt) #00:34:05-4#

I: Von der Qualität der Kommunikation her. #00:34:13-0#

BM2: Sehr gut. Wir haben offen gesprochen. Dazwischen dann auch privat. Auch über Ihre anderen Erfahrungen. Also sie hat nie Namen genannt. Aber sie hat erzählt, was sie alles so erlebt hat in Ihren Jobs. Sie hat natürlich gute-- Sie hat dieses Mitgefühl. Sie hat gewusst wie-- Ich habe ihr das dann gesagt, dass ich gedacht hatte "Ja, Sie kommen dann zwei-, dreimal und dann Adieu". Und sie hat gesagt, das ginge vielen Eltern so, dass sie denken "Ja, das kann mir ja nicht passieren." Sie hat eigentlich noch miterlebt-- Also wir haben noch nicht gewusst, dass sie behindert ist, also was für ein Syndrom sie hat. Und sie war noch früher, also ein halbes Jahr bevor wir das erfahren haben.

I: Dann hat sie den Prozess auch mitbekommen? #00:35:07-7#

BM2: Ja, von Anfang an, genau. #00:35:10-6#

I: Inwiefern wurden Sie nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen gefragt? #00:35:13-7#

BM2: Also sie? Also die Heilpädagoginnen? Die haben sich immer interessiert. Sie haben natürlich auch verschiedene Situationen in unserer Familie miterlebt. Sie waren auch interessiert, was da läuft und das war nicht immer rosarot. Die Enttäuschungen und (.) was da passiert ist. Mit den Jungs zum Beispiel. Verschiedenes. #00:35:22-8#

I: Und konnten Sie auch eigene Ziele anbringen und besprechen? #00:35:59-3#

BM2: Ja. ich habe dann einfach wegen meiner Ausbildung. Sie haben dann schon gehört und geholfen, wie, was, wo. Bis ich da zu dem Punkt gekommen bin-- Also ich habe gemerkt, ich muss auch irgendwo raus und arbeiten und so. Und jetzt weiss ich, jetzt kann ich arbeiten gehen. Jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich alles-- Ich wollte immer so, so, so, jetzt bin ich frei, okay erst drei Tage. Dachte ich mir "Will ich wirklich jetzt arbeiten gehen?" Nein, ich widme mir sicher noch zwei, drei Monate Ferien. Also "Ferien"-- Also so, dass ich nichts mache. Es klingt vermutlich dumm. (I: Nein, gar nicht.) Aber ich brauche diese Auszeit. Ich bin heute aufgestanden, habe mein Buch gelesen und eigentlich nichts gemacht. Erst nachher gehe ich einkaufen. Mein Vater kommt heute und ich muss noch kochen und backen. #00:36:04-3#

I: Das gibt Ihnen Kraft (unv.) #00:37:06-3#

BM2: Ja. Also Montag war ich jetzt zum Beispiel den ganzen Tag, also bis vier Uhr in H. Ich habe das Zimmer eingerichtet für die Kleine, habe ihr Kissen, alle Spielzeuge, also Lieblingsspielzeuge, alles gebracht, eingekauft, was noch gefehlt hat. Und am Dienstag, ja Dienstag waren wir weg mit meinem Mann. Aber gestern und heute hatte ich das Gefühl

"Plötzlich ist das so leer", aber ich genieße das. Wenn Sie heute nicht gekommen wären, wäre ich vermutlich noch im Bademantel. Ja aber echt nicht-- Also das Gefühl-- Das war jahrelang, dass ich das nicht mehr konnte. Und jetzt habe ich gedacht "Eigentlich, was soll ich machen?" Ja, ist so. #00:37:08-2#

I: Haben Sie vor wieder in Ihrem Beruf als Sozialpädagogin zu arbeiten? #00:38:00-0#

BM2: Ja, aber hundertprozentig nicht 100%. Das weiss ich heute schon. Das geht auch nicht mit so einem Haus, mit einem behinderten Kind, mit zwei Söhnen, okay der eine ist weg. Aber jetzt kommt die Austauschschülerin. Es braucht mich hier und – auch etwas blöd gesagt – aber die sind sehr verwöhnt. Dadurch, dass ich zuhause geblieben bin. Ich habe zwei Jahre auf dem Flughafen gearbeitet, als ich in die Schweiz gekommen bin. Dann habe ich in der Schule in W. gearbeitet. Und da war eigentlich immer Aufstand. "Und jetzt was kochst du?" oder "Warum essen wir schon den zweiten Tag Gulasch?" Und dann ist die Kleine zur Welt gekommen und ich will natürlich schauen, dass es allen gut geht. #00:38:04-3#

I: Eine grosse Aufgabe. #00:39:10-8#

BM2: Ja aber es macht schon Spass und man gewöhnt sich daran. Ich habe mich jetzt gerade gefragt "Will ich eigentlich arbeiten?", weil irgendwie bin ich schon-- Also ich will nicht sagen faul, weil faul bin ich wirklich nicht, aber ja. (.) Meiner Mutter habe ich dann gesagt, mir würde noch Spass machen, irgendwo in einer Kneipe zu arbeiten. Und meine Mutter: "Das darfst du nicht. Du hast ja deine Schule gemacht." Und meine Schwester ist Ärztin, ihr muss einfach so - Und ich denke mir, ich könnte einfach irgendwie etwas machen, voll etwas anderes! Zum Beispiel als Traktorist! Irgendetwas, das mir Spass macht. #00:39:13-9#

I: Ich hätte jetzt gedacht, sie machen vielleicht etwas mit Inneneinrichtung oder so, von dem Haus her, hätte ich gedacht. #00:39:54-7#

BM2: Das habe ich jetzt in P. um-- Ich habe die Wohnung umgebaut, sehr schön. Das macht mir Freude. Das mache ich schon, aber als Hobby. #00:40:01-0#

I: Nochmal zurück zu den Fragen. Mich würde interessieren: Welche Erwartungen hatten Sie an die Heilpädagoginnen und an die Low Vision-Früherzieherin? #00:40:15-2#

BM2: Also was für Erwartungen-- Ja am Anfang habe ich dann gedacht, sie heilen sie. Solche eine naive Vorstellungen. Und dann war ich froh, dass sie sie so gefördert haben, die Kleine. Das war schon perfekt. #00:40:31-5#

I: Gab es auch Zusammenarbeit, von der Frau T. zum Beispiel mit dem Kinderarzt, mit Ergotherapeuten? #00:40:56-8#

BM2: Ja, auch mit anderen. Wir haben auch immer Treffen zusammen gemacht. Wir haben immer alle eingeladen, einfach einmal pro Jahr, so zum Weihnachtsessen sind wir immer-- Ich wollte, dass sie sich kennen. Weil sie haben sich dann nur geschrieben oder sie-- #00:41:09-1#

I: Aber das heisst, Sie haben das als Eltern organisiert? #00:41:22-7#

BM2: Ich habe das einmal pro Jahr organisiert dann, ein Essen. Aber sie haben sich zusammen so kontaktiert. Frau T. zum Beispiel mit Frau R. von der Ergotherapie oder mit Frau P. von der Physiotherapie. Das haben sie auch selber, oder sie haben sich an immer irgendwelchen Seminaren vielleicht getroffen und haben gesagt "Ah, wir sind auch bei der A." Deshalb haben sie mir dann erzählt, die oder die da. Und dann habe ich gedacht, es wäre echt gut, wenn sie sich dann alle treffen würden. Und dann sind wir immer essen gegangen. #00:41:25-8#

I: Das ist sehr schön, dass Sie das so zusammengebracht haben. #00:42:00-3#

BM2: Ja das finde ich auch gut so. #00:42:02-2#

I: Wie haben Sie sich im Kontakt mit den Heilpädagoginnen gefühlt? #00:42:08-8#

BM2: Sehr gut. Ja, wohl. #00:42:19-2#

I: Welchen Eindruck haben die Fachpersonen auf Sie gemacht? #00:42:18-9#

BM2: Sehr professionell. Die hat wirklich gewusst, wie sie reagieren muss, auch auf gewisse Situationen. Sie hat sich nie eingemischt. Weil es gab Situationen, in denen mein Sohn frustriert, weinend und alles war. Und da hat sie immer Distanz gewahrt und trotzdem-- ich weiss nicht, wie ich das beschreiben soll. Professionell, mit einem Wort. Sie haben die Arbeit geliebt, das hat man gemerkt. Das kann nicht irgendjemand machen, nur weil er die Ausbildung hat. #00:42:25-2#

I: Das können Sie spüren, ja. Zu den elterlichen Kompetenzen würde ich jetzt gerne ein paar Fragen stellen. Die HFE möchte den Eltern helfen, dass sie als Eltern ihre eigenen Kompetenzen auch verbessern können. Wie haben Sie das erlebt, oder in welchen Bereichen? #00:43:17-9#

BM2: Das verstehe ich jetzt nicht ganz genau. Was wäre die Antwort, oder was sollte die Antwort sein? Welche Kompetenzen? #00:43:38-8#

I: Vielleicht stelle ich dann einfach ein paar andere Fragen, die uns dann dazu führen. Was zum Beispiel haben Sie gelernt durch die Früherziehung? #00:43:50-7#

BM2: Ja habe ich. Wie ich zum Beispiel spielen muss. Damit ich ihr-- wegen den Augen, sie hat geschickt. Oder wie genau, was ich machen muss. Oder Physiotherapie, das war diese Vojta-Methode, die ich an ihr anwenden musste, diese Massagen. Das, so fachlich. Was ich mit der kleinen machen muss, damit ich sie zum Beispiel zum Laufen bringe. Wir haben die Sachen hier so aufgestellt, damit sie klettern muss. Dann war das einfach so, dass sie dann auf den Tisch wollte und das so holt. Das war gefährlich. #00:44:04-3#

I: Konkret Förderung, wie können Sie ihr Kind auch fördern. Gibt es auch etwas zum Beispiel in Bezug auf die Familie, was sie gelernt haben? #00:44:54-4#

BM2: Ja die Jungs vor allem, also die Brüder. Das sie einfach auch helfen können oder sollen. Wollen wollten sie nicht so unbedingt. (schmunzelt) Aber die haben das auch gut gemacht. #00:45:04-4#

I: Haben Sie auch etwas für sich selbst gelernt, für Sie persönlich? #00:45:24-3#

BM2: Von der HFE? Ja Geduld. Ich bin ziemlich ungeduldig. Geduld und diese Art. #00:45:31-3#

I: Wodurch genau haben Sie das gelernt. Können Sie das beschreiben? #00:45:44-5#

BM2: Ich würde sagen bei der Heilpädagogischen war ich immer – also immer nicht – dabei, dann habe ich gesehen, wie sie mit ihr spielt. Eigentlich bei der Ergo war auch ein paarmal, aber nicht über die ganze Zeit, aber bei der Physio war ich am Anfang immer dabei. Dann habe ich gesehen, wie sie das machen muss, wie ihre Art ist, was sie zum Beispiel drückt am Fuss, damit es ihr besser geht. Ich habe es gesehen, dann habe ich es probiert und dann gesehen, dass es klappt. #00:45:52-9#

I: Was genau hat Ihnen in diesen Situationen besonders geholfen? #00:46:31-3#

BM2: Dass die Therapeuten helfen konnten. Die haben einfach zugehört, sich eigentlich nicht eingemischt und immer geholfen. Und ich sage auch, das war fast auf privater Basis. Dass sie dann auch gekommen sind um zu schauen und mir auch etwas geschrieben haben, wir waren auch per WhatsApp in Kontakt. Jetzt weiss ich-- Jetzt habe ich mich etwas verloren vermutlich. #00:46:43-9#

I: Nein wir sind noch dabei. Das, was Sie gelernt haben durch die Früherziehung, können Sie das heute auch noch anwenden? #00:47:21-5#

BM2: Mit der Kleinen, ja sicher. Und ich meine auch, für meinen zukünftigen Job. Da habe ich sicher profitiert. #00:47:31-0#

I: Hat die Früherziehung auch geholfen, dass Sie mit schwierigen Situationen besser umgehen können? #00:47:49-8#

BM2: (..) Da würde ich sagen, nicht unbedingt. Weil ich schaffe schwierige Situationen ziemlich gut alleine. Da haben ich viel mit Frau T. gesprochen. Ich habe einmal-- Ich weiss nicht ob Sie ihn kennen, das war Professor S., der Neurologe. Mit dem habe ich einmal-- also Streit-- A., mein Sohn war auch dabei, der hat einfach-- Der war total sprachlos, weil ich habe mit der Kleinen noch spezielles Essen gemacht. Ich war da noch-- Mein Mann sagt denen "Hexen", aber das waren keine, wie sagt man-- Es waren Ärzte, aber andere Ärzte. (I: Alternativ--) Alternative, ja! Und mein Mann sagt etwa so "Hexen, Hexen und dann wird die Kleine gesund!" Der glaubt gar nicht daran. Aber ich habe es probiert, weil ich gar nichts zu verlieren habe. Ich mache ihr einfach anderes Essen als uns, ich koche ihr alles separat-- Und jetzt wollte ich-- Was war die Frage? Etwas mit Frau T. wollte ich sagen, weiss ich jetzt aber nicht mehr. #00:48:01-5#

I: In Bezug darauf, dass sie sagten, Sie schaffen schwierige-- #00:49:22-2#

BM2: Aha ja. Und dann war es einfach mit diesem Essen. Und dann hat mir Professor S. dann gesagt, wenn ich diese alternative Medizin machen würde, weshalb ich dann dort sei. Und ich habe dann mit dem-- Also sie hat Epilepsie und sie soll zum Beispiel zweieinhalb Milligramm nehmen, also Milliliter, weil es ist ein Sirup. Und ich gebe ihr immer einen Milliliter weniger,

als er gesagt hat, schon vor zwei Jahren. Und sie hat keine Epi-Anfälle. Weil ich will immer-- Ich bin nicht so, dass ich keine Medikamente geben will, aber trotzdem, lieber weniger als mehr. Und dann habe ich ihm gesagt, das laufe auch mit eineinhalb Millilitern und er hat gesagt, wenn ich das alternativ machen wolle, warum ich dann dasitze. Und ich sagte "Ich bin die Mutter und ich sitze einfach da und sitze auch dort bei der Alternativen und ich sitze, wo ich hinsitzen will. Das ist mein Kind und ich handle nach meinem Gespür." Und Frau T. hat gesagt "Das ist gut, dass Sie sich so wehren können." Weil sie kennt Familien, die aus dem Ausland kommen und die können sich gar nicht wehren. Und da weiss ich, dass sie zum Beispiel sehr gut helfen konnte, aber ich kann mich selber wehren. Ich kann mir selber helfen. Wenn mir etwas nicht passt, da kennen mich schon viele. #00:49:26-0#

I: Sie können sich durchsetzen. #00:50:50-6#

BM2: Dann kann ich auch sehr unangenehm sein. Das ist so. #00:50:53-6#

I: Was ja auch Positives haben kann. #00:50:59-1#

BM2: Von dem Herrn brauchte ich keine Hilfe. So zu der Frage noch. #00:51:02-4#

I: Der nächste Fragenbereich wäre zur Selbstwirksamkeit. (BM2 versteht zunächst den Begriff nicht) Das Zutrauen in Ihre persönlichen Kompetenzen. Die Früherziehung möchte das Vertrauen von Eltern auch stärken, sodass sie ihre eigenen Kompetenzen auch stärken können. Haben Sie das erlebt und wenn ja, in welchen Bereichen? Sie haben gerade vorher schon ein bisschen gesagt, dass die Früherziehung Ihnen nicht geholfen hat, mit Schwierigkeiten besser umzugehen. Hat sie vielleicht dabei geholfen, sich kompetenter zu fühlen? #00:51:06-7#

BM2: Also dass ich mich kompetent fühle? Ja. #00:51:57-4#

I: Können Sie da Beispiele nennen oder das genauer beschreiben? #00:52:02-6#

BM2: Am Anfang mit der Physiotherapie. Ich habe diese Vojta-Methode zum Beispiel-- Ich hatte es nur gehört, aber nicht gekannt. Und das haben wir dann ein paarmal geübt und dann habe ich mich kompetenter gefühlt, dass ich das zum Beispiel auch meine Freundin zeigen konnte, als sie es mit ihrem Kind ausprobieren wollte. Dann habe ich gedacht, es wäre schon besser mit einem Physiotherapeuten, aber es sind so einfache Sachen, die man auch ohne Therapeut machen kann. In diese Richtung, ja. #00:52:07-5#

I: Fallen Ihnen noch andere Sachen ein? #00:52:48-4#

BM2: Oder mit diesen Augen. Da hat sie mir viele Spiele beigebracht, so wie man es machen muss, damit die Augen nicht auseinandergehen. Oder welche Bücher wir anschauen sollen. Was ich ihr-- Ja, in diese Richtung. #00:52:51-1#

I: Fühlen Sie sich den Aufgaben gewachsen, in Bezug auch auf die besonderen Bedürfnisse von A.? #00:53:17-8#

BM2: Manchmal nicht, aber doch, jetzt schon. #00:53:29-9#

I: War das früher mal anders? #00:53:35-0#

BM2: Eigentlich nicht, weil das ist einfach mein Kind und da bin ich auch mit ihr gewachsen. Auch mit den Problemen, die sie hatte. Es war nicht ein Schock-- Also es war schon ein Schock, als wir dann erfahren haben, dass sie behindert ist, aber vermutlich nicht so gross, wie wenn sie mir im Spital bei der Geburt gesagt hätten, sie wird behindert. Sie war dann langsamer und so und ich bin dann mit ihr gewachsen, ihren Problemen, und dann haben wir gelernt, damit umzugehen. (.) Und wir haben uns immer angepasst. Sie war nicht wie andere Kinder in ihrem Alter, schon mit zehn Monaten. Da laufen die Kinder oder sitzen, das konnte sie gar nicht. #00:53:39-4#

(BM2holt Telefon, um I Fotos und Videos von Tochter A. zu zeigen.) #00:54:47-1#

I: Trotz auch mal schwierigen Situationen, was gelingt Ihnen ganz gut und was vielleicht nicht so gut? In Bezug auf Ihre Kinder, in Bezug auf Familie, irgendetwas anderes? #00:58:42-7#

BM2: Das müssten sie den A. fragen. Die grösseren Kinder haben sich so gefühlt, dass ich alles nur der Kleinen-- #00:59:03-7#

I: Dass sich alles um die A. dreht? #00:59:16-0#

BM2: (bejaht) Und dann bin ich-- Das ist einfach etwas, was ich nicht so gut gemacht habe. Dann habe ich die Jungs – einer macht das Gymi, der zweite eine Lehre – dann habe ich sie dann auch, wenn ich die Zeit hatte, dann habe ich-- war ich zum Beispiel essen mit dem J. irgendwo in der Stadt und dann habe ich ihm etwas gekauft. Und dann habe ich das aber auch mit A. gemacht und die wurden dann quasi wie eifersüchtig. Da hat so ein Kampf angefangen und ich habe das auch so (.) missbraucht. Ich habe dann gewusst, irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen-- Also das habe ich sicher nicht gut gemacht. Und ich habe natürlich-- "Mama, heute ist Freitag, jetzt gehst du mit uns essen." Weil ich habe dann gesagt "Es wäre gut, wenn ich nur mit euch--" Und sie haben sich dann schön organisiert. Sie haben ganz genau gewusst, wie sie das kriegen, was sie wollen. Durch mein schlechtes Gefühl habe ich dann gemerkt-- Ja, die sind mega verwöhnt. Und dann "Der andere kriegt das auch und die haben kein behindertes Kind!" Sie mögen die Kleine, sie haben sie schon gern. Aber die wissen ganz genau, wie sie dann manipulieren oder, wie soll ich das sagen, damit sie kriegen, damit sie zu eigenen Zielen – vor allem materialistischen – Zielen kommen, durch mein schlechtes Gefühl. Das habe ich sicher nicht so gut-- Und jetzt habe ich dann einfach auch gesagt, wenn das jetzt klappt mit der A., dann werde ich dieses Jahr auch mit (Sohn) A. etwas mehr unternehmen. Aber so unbedingt-- Wir sind eine ziemlich laute Familie. Laut von dem her, bei uns ist immer etwas los. Die Jungs haben viel gestritten, mein Mann ist auch-- Er ist einfach ein Geschäftsführer, aber zuhause ist er auch wie ein Kind. Das ist hier eine Comedy-Familie, so eine verrückte Familie. Und die Kleine mag das. Auch wenn die Jungs streiten, sie liebt das. (I: Dass was los ist.) Ja, sie freut sich total und ich kann "Bitte hört auf!" und könnte heulen und die Kleine hat so Freude. Aber nein, ich glaube, allgemein schaffen wir das gut. Immer wieder organisiere ich mir, dass meine Eltern kommen. Oder wenn ich in T. bin. Dazwischen hatte ich so das Gefühl, dass ich in T. besser organisiert bin. Aber das ist nicht so. Hier ist die Qualität viel besser für behinderte Leute. Allgemein in der Schweiz. Nur: Ich konnte das in T. zahlen. Das ist so. Hier, wenn ich eine Hilfe brauche, dann zahlt man locker auch einem Mädchen 20 Franken oder 25. In T. kostet mich das, sagen wir fünf. Von dem her habe ich immer gesagt, in

T. sei es besser, aber es ist nicht besser. Nur kann ich mehr Stunden zahlen oder habe mehr Freundinnen. Also wenn wirklich etwas ist, dann habe ich auch Leute, die mir wirklich helfen. Was hier etwas schwieriger ist. Dafür ist aber – das hat aber mit der Früherziehung nichts zu tun – dieser Angelman-Verein. #00:59:18-3#

I: Der ist aber hier in der Schweiz? #01:03:12-4#

BM2: Ja, das ist die Frau D. und die wohnt in Zug und da ist der bekannteste Fall die J., die hat auch dieses Syndrom. Und wir sind schon über dreissig Leute in der Deutschschweiz. Und auch sehr gut verbunden mit Österreichern und Deutschen, die kommen auch. Wir haben zwar keine Zeitschrift oder Zeitung, aber mit den Deutschen sind wir sehr gut. Wir kriegen auch immer dieses Blatt aus Deutschland, viermal pro Jahr, was da läuft. Die Deutschen sind auch beteiligt-- Also man ärgert sich, dass die Schweizer sich nicht beteiligen, obwohl hier alle diese grossen Pharma-Firmen sind. Die Deutschen investieren auch Geld in die Forschung und die Schweizer machen nur, dass es den Eltern gut geht. Und das ärgert meinen Mann auch, aber das hat mit der Früherziehung nichts zu tun. #01:03:14-7#

I: Was haben Sie in letzter Zeit aus eigener Kraft gemeistert? #01:04:13-0#

BM2: Also wie, aus meiner Kraft? Was zum Beispiel meinen Sie? #01:04:20-5#

I: Zum Beispiel schwierige Situationen in Bezug auf A. #01:04:24-1#

BM2: Eine schwierige Situation war gerade vor einem Monat, ich würde sagen, sogar ganz genau vor einem Monat. Wir wollten nach P. fahren. Da wollte ich noch etwas einkaufen und habe sie vorne ins Auto getan. Normalerweise sitzt sie hinten und wir vorne. Wir sind dann nach Hause, sie hat sich auch gefreut und so und dann sind wir essen gegangen und sie konnte nicht essen. Und ich hatte schon alles gepackt, damit wir am nächsten Tag gehen können. Sie hat zehn Kronen geschluckt. Dann mussten wir ins Spital gehen und sie hat eine Narkose gekriegt. Und da kam ich wirklich an meine Grenzen. Am nächsten Tag-- Wir mussten auch übernachten im Spital und alles. Am nächsten Tag sind wir gefahren und ich habe gemerkt, dass sie Fieber hat. Und sie hatte wirklich 40.2 Grad und wir unterwegs. Dann noch Zäpfchen kaufen und wir sind angekommen und ich war dann krank. Ich war irgendwie erkältet, aber dann habe ich auch gemerkt, dass ich irgendwie 37.8 Grad oder so, sind wir gefahren. Hitze ohne Ende. Ich fahre schon, ich muss jetzt schon gehen. Und dann habe ich mich während dieser Fahrt so organisiert, dass wir in P. angekommen sind und die Kleine wurde dann plötzlich gesund, am nächsten Tag. Von 40 Grad auf 36. Das war nur die Reaktion, glaube ich, auf diese Narkose. Ich habe mich organisiert für mich, dass meine Mutter gekommen ist und ich konnte drei Tage im Bett sein. Das war eine schwierige Situation, die ich geschafft habe. (I: Die Sie gemeistert haben.) Ja, im Auto unterwegs #01:04:33-9#

I: In welchen Momenten haben Sie das Gefühl, etwas besonders richtig zu machen, etwas bewirken zu können? #01:06:18-3#

BM2: In welchen Situationen (...) Weiss ich jetzt nicht. Ich weiss nicht, was ich antworten soll. Eine Hilf-Frage haben Sie nicht dazu? #01:06:27-9#

I: Nein, eher nicht. Oder wann haben Sie das Gefühl "Das habe ich gut gemacht."? #01:06:52-

8#

BM2: Zum Beispiel damals vor einem Monat. Dass ich auch diesen Mut hatte. Ich musste mich schnell entscheiden. Mein Auto wurde dann schon vorbereitet. Bleibe ich jetzt hier, absolut ohne Hilfe? Die Kleine krank, ich krank. Ich schaffe hier nicht viel. Es waren Ferien und ich konnte nicht viel machen. Da musste ich mich ziemlich schnell entscheiden. Und trotzdem habe ich mich richtig entschieden. #01:07:01-9#

I: Haben Sie das Gefühl, dass diese Fähigkeit, dass Sie da auch darauf vertrauen können, solche Situationen zu meistern, wirkt sich das auch auf Ihre Familie aus? #01:07:37-9#

BM2: Ja. Ich entscheide ziemlich-- Ich kann gut und-- Also gut, das ist natürlich nicht immer gut, aber schnell entschieden. Weil die Jungs und mein Mann, die wissen, dass Sie sich dann darauf verlassen können, dass alles funktioniert. A. ist zum Beispiel etwas später zur Schule gegangen weil sein Telefon nicht funktioniert hat und er später aufgestanden ist. Dann haben wir das auch schnell gemeistert und er hat gewusst, dass ich ihn unterstütze. Ich habe ihm gesagt, er solle jetzt nicht irgendwie lügen – weil er wollte krank bleiben – und ich habe gesagt "Vergiss das, sonst rufe ich dort an" und er "Hey Mama, dann musst du mich schnell fahren", um neun Uhr. Und ich habe gesagt "Sicher nicht, jetzt kommt eine Frau." Aber die wissen schon, dass ich ihnen helfe. #01:07:47-3#

I: Hat die Früherziehung Ihnen auch dabei geholfen, dass Sie Vertrauen in Ihre Kompetenzen haben? #01:08:43-5#

BM2: Vielleicht. Weil ich habe dann Vertrauen in meine Kompetenzen, denn ich habe gewusst, das funktioniert dann. #01:08:57-4#

I: Fallen Ihnen da bestimmte Bereiche ein? #01:09:06-4#

BM2: Wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel bei dieser Vojta-Methode. Das habe ich dann gewusst "Ja, das schaffe ich." Und das war nicht so einfach, denn bei dieser Vojta-Methode schreien die Kinder. Das ist eine schmerzhaft Methode. Kennen Sie sie? (I: Nein, das habe ich noch nie erlebt.) Das sind so Massagen. Die machen das sogar auch in der Schweiz. Und die Kinder weinen, das ist schmerzhaft. Und nicht jede Mama schafft das, denn das ist etwas (.) traurig, zu sehen, wie man sein eigenes Kind quält, aber es hilft. #01:09:12-4#

I: Ja, das auszuhalten stelle ich mir sehr schwer vor. (BM2sucht Vojta-Methode im Internet) Hat die Zusammenarbeit mit der Früherziehung etwas in Ihrem Denken verändert oder in persönlichen Einstellungen von Ihnen?

BM2: Ich habe es einfach total geschätzt, dass so etwas überhaupt da ist, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich komme aus T. und dort haben sie auch ein, sagen wie, hohes Niveau. Aber das kann man nicht vergleichen. So einen Luxus hat man nicht, so weit ist das noch nicht. #01:10:26-3#

I: Wie oft sind Sie eigentlich in Ihrer Heimat? #01:10:59-2#

BM2: Eigentlich oft, denn ich bin jetzt die Geschäftsführerin der Firma für die Tschechische

Republik. Also jetzt jeden Monat. Das ist jetzt neu, weil mein Mann-- (sucht Vojta-Methode) Mein Mann hat den P.er rausgeschmissen und dann hat er niemanden gehabt. (erklärt Herkunft und Wirkung der Vojta-Therapie) #01:11:03-5#

I: Als Sie die Früherziehung hatten während der vier Jahre, welche anderen Personen waren da noch wichtig für Sie? #01:12:07-3#

BM2: Sie meinen von den Früherzieherinnen oder ganz allgemein? #01:12:17-8#

I: Ganz allgemein. #01:12:23-6#

BM2: Sicher die Familie. Schwester, Mutter Vater, meine Schwägerinnen. #01:12:25-1#

I: Gab es auch Personen, die Sie entmutigt haben? #01:12:34-0#

BM2: Ja zum Beispiel meine Mutter am Anfang. Sie kann hysterisch sein und sagte dann "Das sollte nicht sein!" Die war total-- Dann habe ich dann etwas mit ihr aufhören müssen. Denn das habe ich nicht noch zusätzlich gebraucht. "Ja das musste jetzt nicht sein. Zwei Kinder sind schon noch--" "Und dann ist das passiert weil--" und dann hat sie irgendetwas geplappert. Das ist passiert, weil ich vor zwanzig Jahren meinen ersten Freund betrogen habe, den ich sowieso nicht wollte. Aber der hatte meiner Mutter gefallen und deshalb straft mich jetzt der liebe Gott. Und dann fand ich, mit dieser Scheisse muss ich mich jetzt noch nicht-- Gar nicht. #01:12:40-6#

I: Hat sich das verändert über die Zeit? #01:13:34-4#

BM2: Jaja. Es war auch der Schock. Aber ich wollte dann nicht die negativen Leute um mich. Ich wollte die Leute, die sagen "Das schaffst du." Und das habe ich dann gehabt. #01:13:36-6#

I: Sie haben ja auch zu Beginn schon gesagt, dass Sie auch gemerkt haben, bei Freundschaften zum Beispiel, wer ist dann noch da in der Zeit? Wer gibt Kraft, wer unterstützt? Und wer ist dann vielleicht eher weniger noch Freund? #01:13:49-8#

BM2: Das ist so. Aber das war nicht unbedingt nur schlecht. Weil die Leute hätten sich dann in einer anderen Situation gezeigt, auch ohne behindertes Kind. Verstehen Sie? Vielleicht nicht gerade vor, sagen wir vier Jahren, aber vielleicht vier Jahre später dann. #01:14:04-6#

I: Gibt es auch noch Bereiche, wo Sie sich wünschen würden, mehr Sicherheit zu gewinnen, in Bezug auf Ihre Fähigkeiten? #01:14:25-1#

BM2: (verneint) Da bin ich zufrieden. #01:14:36-4#

I: Das ist schön. Dann würde ich gerade-- Ganz kurz noch zum Fragebogen. Den habe ich gesehen und da haben Sie zum Teil verschieden angekreuzt, also von "trifft zu" bis zu "trifft eher nicht zu". Können Sie mir da vielleicht noch ein bisschen genauer dazu sagen, was genau vielleicht? Wie kam es zu diesen unterschiedlichen Antworten? #01:14:42-6#

BM2: (liest Frage vor) (unv.) "Ich kenne die nächsten Entwicklungen und Lernschritte unseres

Kindes." Teils-teils. Ich weiss es nicht. Vielleicht kommt eine Heilung und dann wird sie geheilt. Ich weiss, wie das kommt aber jeder ist sehr individuell. "Ich kenne die Stärken und Fähigkeiten unseres Kindes." Ja, da kann ich sagen, es trifft zu. "Ich kenne die Bereiche, in denen unser Kind--" #01:15:20-6#

I: Wir müssen auch gar nicht alle Bereiche durchgehen. Also hier zum Beispiel, etwas was nicht zutrifft, oder etwas, das sehr positiv war. Vielleicht fällt Ihnen auch einfach, wenn Sie es jetzt nochmal anschauen, spontan etwas ein, was so besonders heraussteicht für Sie. #01:16:00-9#

BM2: Also jetzt das da: "Wir können als Familie gemeinsam (unv.), die uns gefallen." Trifft eher nicht zu, weil immer jemand da bleiben muss. Oder dadurch, dass sie behindert ist, gehen nur mein Mann und ich zusammen im Januar in die Ferien. Nur zu zweit. Also als Familie, die Kleine ist dann nicht dabei, meistens nicht. Weil ich will, dass sie immer die ähnlichen Abläufe hat und das bringt sie dann voll aus dem Konzept, wenn sie dann ganz etwas anderes-- Aber ich nehme sie eigentlich oft nach P. mit. Und wegen der Epilepsie fahre ich mit dem Auto, ich fliege lieber nicht. Und ich habe absolut kein Problem mit dem Autofahren, diese 730km, die es sind Haus zu Haus. Und sie fährt gerne und weiss, dass ich glücklich bin in P. und sie ist auch mega glücklich. Obwohl man denken könnte, dass sie da nicht zuhause ist, aber sie weiss es und sie merkt sich das. Auch wenn sie drei Monate nicht da war, sie schaut zuerst, aber sie ist ab dem ersten Moment glücklich. Das heisst, wenn ich jetzt zum Beispiel-- Ich wollte meine alten Freunde besuchen und ich habe jetzt gesehen, dass sie in der ersten Ferienwoche in der Schule bleibt. Und da habe ich gedacht, ich gehe jetzt zehn Tage. Ich wohne noch 300km östlich von P.. Ich gehe dorthin und treffe mich wirklich mit allen Leuten im Wochenendhaus. Dann werde ich etwas kochen, Raclette oder so. Und da weiss sie, wo sie hingehört. Aber mit ihr, nein. Ich gehe nicht mit ihr Skifahren, das bringt nichts. Schön, wenn sie einfach auch dabei ist. Ich bin dann voll fertig, die Jungs sowieso, am Abend können wir nichts machen. Nein, dann gehen wir nicht. #01:16:21-6#

I: Das spiegelt sich ja auch in Ihren positiven Beschreibungen wider, dass das voll und ganz zutrifft. Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen möchten zu Fragebogen? Oder kann man das so stehen lassen? #01:18:25-9#

BM2: Ich nicht. Ich denke, das ist so in Ordnung, wenn das Ihnen genügt. #01:18:42-6#

(BM2erkundigt sich nach der Masterarbeit und dem Ablauf der Interviews.) #01:18:56-1#

I: Dann würden wir jetzt zum letzten Teil des Interviews kommen. Da geht es jetzt um den Rückblick, rückblickende Beurteilung. Jetzt ist ja schon über ein Jahr vergangen, seit die Früherziehung bei Ihnen aufgehört hat. Wenn sie jetzt mit den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, der Situation von A. heute, auf die Früherziehung nochmals zurückblicken. Würden Sie die Früherziehung wieder in Anspruch nehmen? (BM2bejaht) Warum? #01:19:26-7#

BM2: Weil das war eine grosse Hilfe, für uns als Familie und vor allem für die Kleine. Und es war schon zu-- Jetzt will ich sagen Tagesablauf, oder sogar Jahresablauf. Es war einfach vier Jahre klar was kommt, was sein wird. Meine Eltern haben auch gewusst wo sie sie hinbringen müssen. Ich würde es zu 100% empfehlen. #01:20:06-7#

I: Was war für Sie das Allerwichtigste an der Früherziehung? #01:20:38-3#

BM2: Dass es überhaupt stattgefunden hat. Dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt in solchen Bereichen. Also Low Vision, Ergo, Physio, probiert haben wir Hippotherapie. Dann diese Frau W. Ich weiss gar nicht wie das heisst. Früherzieherische irgendwas. Heilpädagogische Früherziehung. Das war so eine Spielgruppe, wo verschiedene Kinder hingegangen sind, Autisten-- Ja. Ich weiss nicht, was sie alles hatten. #01:20:44-8#

BM2: (BM2 zeigt Video aus der Spielgruppe von vor zwei Jahren.) Das war super, die waren nur zu viert. #01:22:15-8#

I: Ich war gerade ganz überrascht, dass es so eine kleine Gruppe ist. #01:22:19-9#

BM2: Ja das war super. Und sie hat sich so gefreut. Wenn wir jeweils dort parkiert haben, hat sie schon gewusst-- #01:22:22-6#

I: Was denken Sie, wer hat in Ihrer Familie am meisten von der Früherziehung profitiert? #01:22:34-2#

BM2: Ich! Und die Kleine. Also 100% ich, keine Frage. #01:22:38-3#

I: Wie war dann der Abschluss der Früherziehung? #01:22:47-1#

BM2: Also wie meinen Sie? Ob wir eine Party gefeiert haben, oder wie meinen Sie? #01:22:52-5#

I: Was Ihnen einfällt dazu, genau. #01:22:56-9#

BM2: Wir haben uns ganz anständig verabschiedet. Und mit Frau T. waren wir dann per Du, also erst nachher. Sie wollte das und ich eigentlich auch. Und man kann sagen, es ist eine persönliche Beziehung. Wenn Sie hier irgendwo in der Nähe ist, dann kommt sie vorbei. Wir haben uns ganz anständig verabschiedet und ab und zu schicke ich die Fortschritte der Kleinen. Einfach nur so "Lieben Gruss" und "Wir denken noch an Sie." #01:22:59-3#

I: Wie war die Zeit zwischen Ende der Früherziehung und heute? #01:23:43-3#

BM2: Perfekt. Weil als sie anfang in H., das war für mich-- Das Taxi holt sie um 8 Uhr und bringt sie um 16 Uhr. Mittwochs zwar um 12 Uhr oder so nach 12 Uhr, und für mich war es plötzlich "Wow, so viel Zeit!" Und jetzt einfach: Warum in der Nacht? Ich habe dann einfach gedacht, es wäre gut nur die Schule. Also sie kann ruhig zuhause schlafen. Aber jetzt: Meine Schwester ist und sagt "Mach das, wenn du diese Möglichkeit hast, jetzt." Denn wenn jetzt etwas passieren würde, die Jungs würden nicht zur Kleinen schauen. Das kann ich auch nicht verlangen. Aber wenn sie es dann nicht gewohnt ist, irgendwo zu schlafen oder mit anderen Leuten, dann hat sie dann Probleme, sie. Und ich wollte, dass sie zwei Tage in der Nacht und die Frau S. – das ist die Chefin von H. – hat gesagt "Zwei Tage? Nein, dann sind die Kinder durcheinander" Einfach Montag bis Freitag, am Wochenende, drei Tage schläft sie zu Hause, dann sind das genug Ferien. Wenn schon, machen sie das so. Dann habe ich gedacht "Mein Gott, was mache ich dann?" Und jetzt ist es für mich so ein komisches Gefühl. Aber ich glaube, ich gewöhne mich daran, wenn die Kleine zufrieden ist. Wenn nicht, merke ich es dann. Aber ich glaube, es wird klappen. Also ich (klopft auf Holz) hoffe. #01:23:50-6#

I: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dafür, alles Gute. #01:25:28-1#

BM2: Es ist gut. Sie ist von einem guten System, dieser Früherziehung, nach H. #01:25:33-8#

I: Also es gab einen guten Übergang? (BM2 bejaht) Hätten Sie auch Bedarf gehabt, dass noch zusätzliche familienbegleitende Massnahmen installiert werden? #01:25:44-9#

BM2: Eigentlich ja, weil, wenn ich jetzt sage-- Jetzt übernachtet sie ja und ich weiss nicht, wie das funktioniert. Aber am Wochenende. Das sind für mich-- Alle freuen sich auf die Ferien "Ha ha, Ferien beginnen!" Und ich freue mich nicht. Ich habe das umgekehrte Modell. Oder Wochenende "Ha wir gehen dorthin und dorthin" und ich denke "Gott, und ich sitze wieder zuhause." Das, von dem her. Oder jetzt Weihnachten. Für mich ist es, ich will nicht sagen Horror, aber ich habe zusätzlich noch alles. Also kochen, backen, Besuche, die Kleine, das das das. Niemand hat Zeit, weil Ferien sind oder Weihnachten oder Ostern und jetzt-- #01:26:01-7#

I: Und was konkret hätten Sie sich da gewünscht? #01:26:51-4#

BM2: Das gibt es sicher auch. Zum Beispiel jemand der kommt und mit der Kleinen eineinhalb Stunden mit dem Kinderwagen am See entlang fährt. Ohne, dass ich überhaupt reden muss. Oder spielt mit der Kleinen, aber mich nicht belastet. Zum Beispiel mich in Frieden lassen, damit ich lesen kann. Aber das will ich jetzt nicht so negativ sagen, denn ich habe jetzt so viel Zeit plötzlich, dass ich-- Letztes Jahr zum Beispiel habe ich das gedacht. Zum Beispiel samstags "Das wäre schön, wenn ich am Nachmittag auch mitkommen könnte zum Skifahren." Konnte ich nicht, oder kann ich nicht. Deshalb auch zu der Frage: Es trifft nicht zu, dass wir als Familie etwas unternehmen können. Wenn wir als Familie etwas unternehmen wollen, müssen wir uns sehr gut organisieren. Es muss auch passen für meine Mutter und meinen Vater, weil nur mit einem kann ich sie nicht lassen. Zusätzlich muss eventuell noch meine Schwester kommen, um zu helfen. #01:26:54-3#

I: Sie brauchen eigentlich immer noch jemanden, der zusätzlich unterstützt? #01:27:59-3#

BM2: Ja, hundertprozentig. Meine Eltern sind auch nicht mehr die Jüngsten. Sie sind auch schon über siebzig – also meine Mutter nicht, aber mein Vater – und das sind schon ältere Personen. Und die Kleine ist wirklich wild! #01:28:03-9#

I: Dann sind wir jetzt am Ende vom Interview angelangt. Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen möchten? Oder etwas, was Ihnen ganz wichtig ist, nochmals zu sagen? #01:28:21-3#

BM2: Nein, ich bedanke mich, dass es diese Früherziehung überhaupt gibt. Dieses System in der Schweiz ist, muss ich sagen, mega gut. Also wenn ich es vergleiche mit anderen Ländern. Sagen wir T., T. hat es auch gut, aber nicht-- Das ist schon Luxus, was es hier gibt. #01:28:34-3#

I: Haben Sie noch Fragen? Nein? #01:29:04-7#

BM2: Ich glaube, ich werde die Früherziehung nicht mehr brauchen. Jetzt, einfach dann von dem (unv.) Ich habe meine Beziehungen gemacht mit meinen lieben Therapeutinnen. Und das war sehr gut, eine sehr gute Hilfe. Ich habe auch meine persönlichen Kontakte gemacht. Und

wir planen kein weiteres Kind, also glaube ich nicht. (schmunzelt) #01:29:09-6#

I: Dann würde ich jetzt mal die Aufnahmen stoppen.

11.4.3 Interview 3

I: Zu Beginn würde ich gerne Ihre Familie ein bisschen näher kennenlernen. Wer gehört denn alles zur Familie? #00:00:03-6#

(Klingelton ertönt. Telefon wird auf lautlos gestellt.) #00:00:12-7#

BM3: Zu unserer Familie gehört mein älterer Sohn, der R., N.-- Also R. wird 18 im Dezember, N. wird 14, R. ist auf Lehrstellensuche und N. ist im letzten Schuljahr. Und L., die den Kindergarten besucht. #00:00:24-1#

I: Wie alt ist sie jetzt? #00:00:53-8#

BM3: Sechs. (..) Und wir zwei. #00:00:55-1#

I: Und Sie zwei. Wie teilen Sie Familienarbeit und Erwerbstätigkeit auf? #00:01:04-0#

BM3: Also ich verbringe die meiste Zeit mit L. Er muss den ganzen Tag arbeiten. Montag und Freitag ist L. im Hort bis vier, fünf Uhr. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und am Wochenende ist sie die meiste Zeit mit mir. Und wenn der BV3 zuhause ist. Aber ich bin auch flexibel. Am Dienstag hat sie Ballett, am Donnerstag Tanzkurs und Mittwoch lasse ich sie frei. #00:01:08-3#

BV3: Also meine Frau betreibt noch ein Kleidergeschäft auf selbständiger Basis, aber das geht gut zusammen mit der Hausarbeit und den Kindern. Die zwei Grösseren sind bereits relativ selbständig, brauchen nicht mehr so viel Betreuung wie jetzt die L. Und ansonsten ist sie die meiste Zeit mit L. zuhause, dadurch, dass ich viel arbeite. Ich habe, dadurch, dass ich selbständig bin und das Geschäft in der Nähe ist, über Mittag immer mal wieder Zeit um heim zu gehen und sehe so die Familie und am Wochenende. #00:01:53-4#

I: Sie haben es jetzt schon ein bisschen erwähnt. Aber um nochmal genau nachzufragen: Wie sind Ihre Kinder betreut? Also Sie haben gesagt, die Grossen brauchen nicht mehr so viel, die sind selbständig, L. ist mit Ihnen oder im Hort betreut. Gibt es sonst noch Betreuung? #00:02:29-4#

BM3: Wenn ich etwas brauche, kommt eine Kollegin von mir zwei Stunden oder so, wenn ich etwas erledigen muss. Dann kommt sie und bleibt mit L. #00:02:49-3#

BV3: Wir vertrauen L. auch eher wenigen Personen an. Eine davon ist meine Mutter. #00:03:01-0#

BM3: Wenn ich schnell irgendetwas brauche, dann kommt meine Kollegin. #00:03:10-7#

BV3: Meine Mutter hat eine Waldspielgruppe und eine Bauernhofspielgruppe und hat daher auch Kontakt mit Kindern. Aber es gibt eigentlich wenige andere Leute, denen wir L. anvertrauen. Wir stehen auch in sehr engem Kontakt mit der Schule. Das Schulhaus ist das Gebäude nebenan. Also wir können zuschauen wie-- #00:03:16-0#

I: Ja ich habe es glaube ich gesehen, als ich hierhergekommen bin. #00:03:42-5#

BV3: Genau, wir können zuschauen. Die ältere Schwester geht auch in dieses Schulhaus, oben. Das war uns auch ein grosses Anliegen, deshalb sind wir hierhergezogen, weil alles so nah beieinander ist. Das Geschäft meiner Frau ist im grünen Gebäude und mein Geschäft ist 200m weiter unten. Es ist also alles sehr zentral und nah. (Schenkt I etwas zu trinken ein.) #00:03:45-6#

I: Wie lange leben Sie beide schon in der Schweiz? #00:04:14-7#

BM3: Er ist Schweizer. Wir leben seit 13 Jahren hier. #00:04:19-0#

I: Was sind Ihre Familiensprachen? #00:04:24-0#

BM3: Meine ist Portugiesisch, also Brasilianisch. #00:04:27-9#

I: Und Schweizerdeutsch. (BV3 bejaht) Sie sprechen beide Sprachen? (BV3 bejaht) Dann würde ich gerne wissen, von wann bis wann die L. Früherziehung bekommen hat. #00:04:32-2#

BM3: Bevor sie ein Jahr alt war, war sie in D., in dieser-- Ich habe vergessen, wie es heisst. Sie war schon-- #00:04:44-7#

BV3: War sie damals noch nicht einmal einjährig? #00:04:54-7#

BM3: Nein, denn sie konnte noch nicht laufen. Sie hat sich bewegt, aber ganz früh-- Und Logopädie war später. Ich hatte immer gedacht, dass sie mit der Logopädie früher anfangen, aber das haben sie nie gemacht. Nur das. #00:04:55-9#

BV3: Ja am Anfang war es die Frühförderung und nachher Logopädie und Frühförderung #00:05:10-7#

BM3: Drei Personen ungefähr. Danach wurde jemand pensioniert und jemand anderes schwanger und nachher in B., weil die wollten nicht, dass die Frauen wachsen, wahrscheinlich wachsen. (?) Diese Frau wollte (unv.) und das war Frau G., die Leiterin. #00:05:17-5#

BV3: Genau, am Schluss hatten wir Frau G. und Frau-- Wie hiess sie nochmal? Für die Logopädie. (BM3 nennt den Namen: Sie hatten wir für die längste Zeit.) Ja, die hatten wir am längsten und da mussten wir dann leider loslassen, weil die Schule übernommen hat. Das war für uns nicht so angenehm. Auch für L., weil sich eine extreme Bindung entwickelt hatte. Auch zu den zwei, die von der Frühförderung und die von der Logopädie. Die hatten L. sehr gerne, aber durften einfach nicht mehr. Und hier in der Schule, das merken wir auch, ist es nicht mehr das Gleiche. (BM3 bestätigt) Es ist nicht mehr so intensiv. In diesem Schulhaus gibt es extreme Probleme mit dem Personal. L. hatte bereits drei Kindergartenlehrpersonen im ersten Jahr, sie bekommen es nicht in den Griff, Informationen kommen nicht gut durch. Gerade hat und die Lehrerin angerufen um zu fragen, weshalb L. nicht im Kindergarten sei. Wir hätten sie gerne auch am Nachmittag in den Kindergarten gegeben. Es wurde uns jedoch verweigert, aber die neue Kindergartenlehrperson wurde nicht darüber informiert. Es ist also relativ chaotisch hier in diesem Schulhaus. Es gibt auch immer wieder Eltern, die sich zusammentun. Ich mache da nicht so mit und schaue einfach, wie es sich so entwickelt. Machen kann man sowieso nicht so viel. Sie kriegen das irgendwie mit den Lehrpersonen nicht in den Griff, vor

allem bei Kindergarten und erster Klasse. Wirklich schade, sehr schade. Viele Kinder leiden auch wirklich darunter. Unsere Nachbarin hatte bereits vier oder fünf-- Im zweiten Kindergarten und bereits fünfmal den Lehrer gewechselt. Irgendwo ist da der Wurm drin. #00:05:38-5#

I: Sie ist ja schon ein Jahr dort im Kindergarten. (BV3: Genau, das ist jetzt das zweite Jahr.) Also bis vor einem Jahr hat sie die Frühförderung bekommen. (BM3 und BV3 bestätigen) Das heisst, waren das circa fünf Jahre? (BM3 und BV3 bestätigen) #00:07:24-8#

BV3: Die haben wir auch immer sehr unterschiedlich erlebt. Es kam sehr darauf an, welche Person das war. Und am allerbesten lief es mit Frau G., gell? Sie hat gespürt-- #00:07:45-9#

BM3: Ja sie hat wirklich-- Man sah auch das Interesse darin, dass die Kinder lernen. #00:07:58-7#

BV3: Sie war viel bei und daheim und wir sind auch zu ihr nach A. Sie hat wirklich ein Programm für L. angefertigt. Sie ist extrem auf L. eingegangen. Und wir haben einfach gemerkt, wie L. einerseits gerne dahin ging und wie sie auch mega Fortschritte machte in der Zeit mit ihr. - #00:08:07-6#

I: Wie kann ich mir das vorstellen, wie oft hatte L., oder hatten Sie die Frühförderung? War das einmal pro Woche? #00:08:28-5#

BM3: Einmal pro Woche. Logopädie zweimal pro Woche. #00:08:36-8#

I: Im Wechsel zuhause und dort beim Dienst? #00:08:47-5#

BV3: Logopädie war immer auswärts. Aber Frau G. kam zwischendurch auch zu uns nachhause damit L. in ihrer Umgebung sein konnte und sie sie auch hier erleben konnte, wie sie zuhause ist. #00:08:52-6#

I: Wenn Sie jetzt an die Zeit zurückdenken, als Sie die Früherziehung hatten. Wie haben Sie ganz allgemein die Früherziehung erlebt? #00:09:08-7#

BV3: Gut, oder? Es war immer gut. Es war für meine Frau teilweise aufwändig, weil auch damals mussten wir immer das annehmen, was wir bekommen hatten. Einmal hiess es, das gäbe es nicht mehr, die Frau ist schwanger geworden und dann hiess es plötzlich, wir müssten von D. nach Z. ins S. Sie können sich vorstellen, mit dem Auto durch die ganze Stadt. Für eine Stunde dorthin war sie etwa vier Stunden unterwegs. Logisch hat sie sich diese Zeit genommen für L., aber es war nicht immer angenehm. Und dann, als Frau G. kam-- Sie hatte ihr Büro direkt hier vorne-- #00:09:24-2#

BM3: Frau G. war schon im B. und dann mussten sie in diesem Büro alle nach A. zügeln. Von B. nach A. #00:10:04-9#

BV3: Dann war es wieder besser. (BM3: Besser als vorher sogar.) #00:10:17-5#

I: Was fällt Ihnen so als erstes ein, wenn Sie zurückdenken an die Zeit, wenn Sie an die

Früherziehung denken? #00:10:26-4#

BM3: Es hat viel geholfen, denn ich habe ja auch gelernt. Weil für mich war das auch alles neu, ein Kind mit Trisomie. Und viele Sachen mache ich weiter mit L., wenn ich kann. Ja wirklich, ich vermisse sie! (lacht) Wenn ich kann, schreibe ich, probiere ich den Kontakt zu halten, weil es war sehr wichtig. #00:10:36-4#

BV3: Ja das gibt es zum Beispiel jetzt in der Schule nicht mehr. Frau G. kam zu uns und hat meiner Frau Übungen gegeben, die wir nachher anwenden konnten. Meine Frau hat es an mich und die Schwester weitergegeben. Gerade mit der Gebärdensprache etc., dort konnten wir extrem profitieren. Und ich glaube auch, dass L. sich sprachlich so gut weiterentwickeln konnte und sie ist auf einem guten Weg. Sie kann sich wirklich gut verständigen, was sie will. Wir haben nicht viel Kontakt mit anderen mit Down Syndrom, aber wir kennen die einen oder anderen und da haben wir das Gefühl, dass wir ziemlich gut unterwegs sind mit L. #00:11:06-6#

BM3: (unv.) und die anderen machen es nur, weil sie arbeiten müssen. Ich habe das schon gesehen. Du fühlst das, da wirkliche Interesse. Sie hatte auch viele Tipps "Du kannst das so machen" und mit Liebe. #00:11:47-4#

BV3: Sie hat sich auch danach, als es schon abgeschlossen war, noch bei uns gemeldet. Sie hat wirklich gerne mit L. gearbeitet. #00:12:12-9#

BM3: Sie wollte L.-- Sie war in der Kinderkrippe. Bevor sie in die Schule kam, den Kindergarten, war sie ein paarmal in der Kinderkrippe um zu schauen, wie es ist. Ich glaube, sie ist nur einmal gekommen um zu schauen, wie es ist. #00:12:19-4#

BV3: Und auch da sieht man-- Man merkt einfach, dass es L. spürt und dadurch, dass L. es spürt, spüren es auch wir. Es ist auch hier an dieser Schule so. Sie hat zum Beispiel eine tolle Bezugsperson im Hort, Frau L., und dort kann sie wie am meisten profitieren, da die Person mehr auf sie eingeht. #00:12:48-5#

I: Und da höre ich raus: Hatte die Früherzieherin auch eine gute Beziehung zu L. und zu Ihnen als Familie? #00:13:10-8#

BV3: Ja extrem. #00:13:20-5#

I: Wenn jetzt jemand noch von der Früherziehung gehört hat, wie würden Sie das erklären, was das ist? #00:13:22-0#

(BV3 übersetzt die Frage für BM3) #00:13:34-3#

BV3: Ich würde sagen, das ist etwas sehr hilfreiches, um zusätzlich Support zu bekommen. Und in einer Situation wie wir, die zuvor noch nie mit Menschen mit Down Syndrom zu tun hatten. Wir wussten gar nicht, was uns erwartet und haben doch einigen an hilfreichen Tipps bekommen, was wir in Tages-- also Sachen die wir im Alltag anwenden können. Ein guter Support. #00:13:40-1#

I: Was haben Sie besonders gut in Erinnerung? #00:14:14-6#

BV3: Die Dinge, die uns gezeigt wurden, wie sie sich ausdrücken kann. Mir ist das mit den Gebärden geblieben, mit dem Zeigen und dass man mitmacht und Zeichen macht. Das war anfangs schon wichtig und brauchen wir es fast nicht mehr. Wie gesagt, kann sie sich gut ausdrücken. Manchmal ist es ein Durcheinander mit Portugiesisch und Deutsch. Gewisse Sachen, die sie mehr mit der Mutter erlebt, wenn sie mit ihr unterwegs ist, kommen natürlich Sachen und Antworten in Portugiesisch und alles, was sie im Kindergarten durch die ältere Schwester lernt, kommt in Deutsch. Das ist noch ein bisschen durcheinander. Aber sonst--
#00:14:19-0#

I: Gibt es auch etwas, das Sie eher nicht so positiv in Erinnerung haben? #00:15:05-2#

BV3: Das Gleiche wie hier an der Schule, mit diesen Wechseln. #00:15:10-2#

I: Sie haben gesagt, drei verschiedene Früherzieherinnen hatte die L.? #00:15:13-5#

BM3: Die Erste verstehe ich schon, weil sie-- (BV3: Schwanger wurde.) Nein, sie wurde pensioniert. (BV3: Ah nein, die Erste wurde pensioniert.) Und nachher ist eine gekommen, die dann schwanger wurde. Das ist schon verständlich. Aber nachher, die Dritte ist geblieben.
#00:15:19-0#

I: Dann würde ich jetzt etwas zur Entwicklung der L. fragen. Wie hat sie sich während der Zeit der Früherziehung entwickelt? In welchen Bereichen hat sie vielleicht Fortschritte gemacht?
#00:15:45-2#

BV3: Das ist schwierig zu sagen, weil-- War das jetzt noch Frühförderung oder ist es nur normal? Sie ist älter geworden, sie ist nie stehengeblieben und hat immer Fortschritte gemacht. Ich glaube, das sind alle Komponenten zusammen. Der Job, den meine Frau macht und drei-, viermal in der Woche mit L. an einem Event ist, an dem es Kinder hat. Meine Frau ist täglich auf dem Spielplatz mit der Kleinen. Sie sitzt nie stundenlang wie andere Kinder vor dem Fernseher. Sie hat ihre dreissig Minuten am Tag, meistens nach dem Mittagessen. Damit sie Hausarbeiten machen kann, darf sie dreissig Minuten vor den Fernseher. Aber meine Frau macht wirklich-- Sie ist an jedem Wochenende an einem Event – jetzt waren sie gerade frisch im Euro-Disney – sie macht mega viel. Und ich glaube, das zusammen mit der Frühförderung, mit dem Sport, den sie macht-- Sie war die ersten drei Jahre, drei Jahre war sie im Babyschwimmen. Als sie dann grösser wurde und durfte, hat sie sofort mit dem Ballett angefangen. Weil sie so gerne tanzt und sich bewegt, ist sie jetzt noch in einer Tanzgruppe, das sie jetzt auch endlich darf-- Ganz viel durfte sie vorher vom Alter her nicht und jetzt kommt das langsam. #00:16:05-8#

I: Ist denn vieles erst ab fünf? #00:17:25-6#

BV3: Ja fünf und bei ihr sagt man dann eher sechs, sieben, weil sie halt doch noch etwas verzögert ist und relativ klein. Aber ich erlebe sie-- Bei ihr geht alles einfach länger, es braucht etwas länger, kommt später und wir wollen uns da gar nicht zu viel Druck machen. Und oftmals – auch wenn ich es jeweils wieder etwas vergesse – dadurch, dass sie so gut integriert ist in diesem Quartier, merkt man es gar nicht. Ich vergesse es jeweils ein bisschen und wenn wir zum Beispiel in Italien in den Ferien waren und diese Blicke wieder kamen, dann merkt man " Ah ja." Weil dort sind sie es sich nicht gewohnt, dort kennt man es nicht. Und hier ist es für

alle Kinder-- Die Kinder kommen, klingeln an der Tür und fragen und nehmen sie auch mit raus. Und das ist sehr schön. Sie ist nicht irgendwie separiert, sondern wirklich mega toll integriert. Auch durch den Laden meiner Frau, der nebenan einen Spielplatz hat, dann kann sie im Laden arbeiten und L. ist nebenan. Ich erschrecke jeweils, wie viele Leute sie kennen, wenn ich mit ihr mal eine Runde drehe. "Hey L., hallo!" Und sie weiss von allen den Namen! Da fühlen wir uns deshalb-- Also wir sind jetzt seit eineinhalb Jahren hier. #00:17:27-5#

I: Ah so frisch erst? #00:18:50-2#

BM3: Also in S. schon länger, an dieser Strasse jetzt eineinhalb Jahre. Und ich will nicht weg von hier. #00:18:52-0#

I: So wohl fühlen Sie sich? #00:19:02-6#

BV3: Für die Kleine ist es super. Halt gar keine Autos-- #00:19:04-0#

BV3: Sie geht alleine in die Schule und kommt zurück und ich schaue zu vom Balkon. #00:19:06-7#

I: Das ist wirklich toll, dass Sie hier einen Ort für sich gefunden haben, wo das so passt. Welche Bereiche in der Entwicklung von L. wurden denn von den Früherzieherinnen besonders gefördert? Sie haben schon gesagt, das mit den Gebärden ist Ihnen besonders geblieben. #00:19:12-1#

BV3: Was hat Frau G. noch speziell mit ihr speziell gemacht? Sie hat oft mit Puppen, sie hat Farben benannt, Farben für Formen. #00:19:36-5#

BM3: Farben, Formen, mit Puppen so mit den-- #00:19:46-4#

BV3: Berühren von Gegenständen, ist es hart, weich? #00:19:50-5#

BM3: Malen. Viele verschiedene Sachen. #00:19:54-6#

BV3: Eine grosse Palette hat sie gemacht. Und sie legte uns immer wieder ans Herz – das sagen sie auch jetzt im Kindergarten – das Feinmotorische mehr zu üben. Aber für L. ist es einfach ein Krampf, sie hat die Geduld nicht und wir wollen es dann nicht erzwingen. #00:19:58-5#

BM3: Ich setze mich immer mit ihr hin und habe jetzt wieder angefangen-- Sie kann noch nicht so gut die Stifte halten. #00:20:14-9#

BV3: Zum Beispiel mit einer Nadel Kügelchen (unv.) (BV3: Ja das hasst sie!) Sie macht es nicht gern. #00:20:24-6#

BM3: Es sind jeweils nicht mehr als fünfzehn Minuten, aber wenn (unv). ist es jeweils " Yeah, ich hab es geschafft!" Und dann probiere ich es jeden Tag. Jetzt mache ich ein bisschen mehr Druck und ich glaube, wenn sie das jeden Tag macht, dann ist es Training. Aber wenn wir das nicht machen und sie nur im Kindergarten-- Im Kindergarten machen sie nicht viele solche Sachen, mehr spielen. #00:20:28-5#

BV3: Und wir wissen jetzt nicht speziell viel, aber-- #00:20:59-5#

BM3: Und vieles hat L. auch mit der Frau G. gelernt, mehr als im Kindergarten, finde ich. #00:21:01-6#

BV3: Ja weil wir halt mehr darauf gehen. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Monaten (BM3: Nummern, bis zehn zählen auf deutsch und portugiesisch.) einen Kurs besucht "Yes we can". Das ist Mathematik für Menschen mit Down Syndrom, wo man ja lange dachte, sie könnten das nicht erlernen. Und das ist so eine Technik, die sich jetzt langsam flächendeckend auf der gesamte Welt verteilt und wir haben diese Ausbildung, also einen Weiterbildungskurs besucht und haben jetzt auch so ein Set bestellt-- (zu BM3) Wo hast du es verstaut? Weil eigentlich ist sie der Profi. (schmunzelt) Das ist eine spezielle Art, um es ihnen beizubringen. Und so sind wir jetzt halt-- Sie bereitet sich schon etwas auf die Schule vor und wir greifen dort etwas vor, damit sie ein enges Verständnis bekommt und nicht nur die Zahl. Also Zahl und Alphabet. #00:21:11-1#

BM3: Gestern hat sie gelernt, das Null zu schreiben. Solche Sachen kann sie. #00:21:59-2#

I: Das macht sie schon gut! #00:22:05-6#

BV3: (zeigt das Set) Gestern zum Beispiel habe ich es so gemacht. Ich habe einen Würfel genommen und gesagt "Zeige mir, wo das Eins ist!" Es hat verschiedene-- So diese Nummern. Und dann habe ich sie gefragt "Welches ist die Eins?" Dann habe ich so eine (unv.) gemacht. (erklärt, wie sie mit L. die Zahl Eins erlernt hat) Bis sie es versteht. So lerne ich das mit ihr zuhause. #00:22:08-2#

(BV3 muss einen Telefonanruf annehmen, I und BM3 führen das Interview weiter.) #00:23:08-0#

I: Wovon hat L. am meisten profitiert von der Früherziehung? #00:23:22-3#

BM3: Ich glaube von allem. Wir hatten so den Rhythmus: Wir gingen zu ihr, sie kam zu uns. Sie musste die Jacke und Schuhe ausziehen und wie den Rhythmus. L. wollte immer direkt in die Küche um zu spielen, das ist das Lieblingsspiel von L., und dort hat sie immer so fünf, zehn Minuten gespielt und dann kam das Singen. Ein schöner Rhythmus, zuerst spielen, dann singen und nachher malen. Malen tut sie nicht so gerne, aber sie hat es gemacht. Und wenn L. denken muss, ist es ein bisschen schwierig. Sie hat sofort keine Geduld mehr. Aber ich glaube, sie konnte von allem ein bisschen profitieren. #00:23:31-8#

I: Das war die Frage, wovon L. am meisten profitiert hat in der Zeit. #00:24:26-5#

BV3: Ja, von allem. #00:24:34-3#

I: Hat sie auch eventuell Rückschritte in der Entwicklung gemacht? #00:24:42-0#

BV3: (verneint und übersetzt dann für BM3 die Frage) Nein, Gott sei Dank nicht. Es ist vielleicht einmal stehengeblieben. Aber oft habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich mir zu viel Druck gemacht habe wie "Das müsste sie doch schon können" und das möchte ich überhaupt nicht. #00:24:45-9#

BM3: Zum Beispiel die Treppe. #00:25:06-6#

BV3: Genau. Sie kann halt-- Wir machen eigentlich alles, was wir machen müssen. Überall in der Wohnung Zettel aufgehängt, mit denen wir so wie Hügelchen bauen. Ich zähle zum Beispiel die Treppenstufen mit ihr oder draussen sage ich ihr, sie soll mir, wie jetzt mit den Kugelschreibern, drei Stöckchen geben. Aber dass sie irgendwo Rückschritte gemacht hätte-- Es ist jetzt lange gegangen, bis sie bei der Treppe zwei Schritte machte. Sie ist halt sehr ängstlich. Zum Beispiel beim Purzelbaum. Sie ist sehr wild beim Tanzen, aber sobald sich der Kopf drehen muss, hat sie Angst. Bei vielen Sachen hat sie einfach Angst. Wasser auch, Wasser über dem Kopf. Sie ist unendlich lange im Wasser, aber sie muss safe sein. Und dieses Vertrauen hat sie noch nicht so. #00:25:09-3#

I: Gibt es auch Bereiche, wo sie sagen, das hätte die Früherziehung vielleicht noch mehr fördern können? #00:26:01-7#

BV3: Nein, mit dieser Zeit die zur Verfügung steht. Logisch wäre mehr möglich mit mehr Stunden. #00:26:12-8#

BM3: Und wie oft ist sie mehr als eine Stunde geblieben? Viele Male! Sie musste nur eine Stunde, aber oftmals ist sie mehr als eine Stunde geblieben. Darum sagte ich vorher, dass sie wirkliches Interesse daran hatte. Sie wollte, dass L. lernt und hat mir geschildert, wie L. das geschafft hat. Solche Sachen. #00:26:21-9#

BV3: Ja aber auch das war jetzt Frau G. #00:26:41-9#

BM3: Jaja, Frau G. #00:26:43-5#

I: Das war die Früherzieherin, die jetzt aktuell-- Also die Letzte, die sie hatten? #00:26:46-6#

BV3: Bis zum Kindergarten, ja. #00:26:51-2#

I: Und wie geht es der L. heute? #00:26:55-3#

BM3 und BV3: Sehr gut. Super. #00:26:58-3#

I: Was macht Ihnen Freude an Ihrem Kind? #00:27:01-4#

BV3: Alles! Sie ist-- #00:27:04-8#

BM3: Spielen, tanzen, sie ist gerne mit uns. #00:27:05-3#

BV3: Sie ist mega-- Also durch das Down Syndrom-- Ich glaube, es ist beides, L. und damit verbunden das Down Syndrom. Sie ist einfach immer gut drauf, sie ist ehrlich, sie gibt nicht viel zu tun. Sie hat ihr stures Köpfchen bei gewissen Sachen (BV3: Aber sie ist kein schwieriges Kind.) aber sie ist ein pflegeleichtes Kind, was ich-- Meine Grossen waren ja auch einmal so klein, aber wenn ich zum Teil an Feste gehen oder in den Kindergarten, erlebe ich einfach, dass L. die ruhigste ist von allen, die mit dem meisten Anstand und das sagen und die Leute auch oft. Im Hort, überall, L. begrüsst, sie benimmt sich nicht quer, sie trotzt nicht. Dafür sind

wir sehr dankbar, wirklich sehr dankbar, dass sie keine Szenen macht. Sie kostet es auch ab und zu aus, aber wir müssen nicht mit ihr schimpfen und sie weint selten, wirklich selten. Dann ist sie wirklich traurig aus einem Grund und sagt, dass sie traurig ist. Oder wenn ich mal laut werde, weil sie etwas drei-, viermal nicht-- dann schaut sie einem irgendwann an und umarmt einen und dann können wir auch-- aber sonst wirklich nicht. Sonst ist sie wirklich der Aufsteller des Tages. Und an den Tagen, an denen ich sie nicht sehe, leide ich wirklich. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, schläft sie noch und ich gebe ihr einen Kuss und oftmals, bis ich zuhause bin, ist sie halt auch schon wieder im Bett. Und darum versuche ich es am Mittag und sonst haben wir zumindest einmal Face Time. Und auch für sie ist die Familie extrem wichtig. Wenn die Mama weg ist, fragt sie sofort nach der Mama. Sie muss den Tank jeweils bei allen Familienmitgliedern wieder füllen. Sie braucht das einfach. Aber auch umgekehrt. #00:27:12-6#

I: Gibt es auch etwas, das Ihnen vielleicht weniger Freude macht? #00:29:13-6#

(überlegen lange)

BM3: Das Duschen. (lacht) #00:29:23-8#

BV3: (lacht) Ja dort kann sie schon eine Szene machen. Vor allem wenn sie die Haare waschen muss. Sie ist eigentlich wirklich tough, aber wir haben ihr schon ein paar Mal gesagt, dass es einfacher gehen würde, wenn sie den Kopf nach oben neigen würde, aber sie macht das nicht und macht den Kopf nach unten und dann läuft natürlich allen in die Ohren. Und das bringe wir nicht hin. Vielleicht braucht es nochmal ein halbes Jahr, vielleicht noch mehr, vielleicht muss sie es dann selber einmal checken. Was uns manchmal auch wütend macht, ist beim Spielen. Wir sagen ihr oft "Geh doch mal wieder aufs WC.) Und sie geht dann so lange nicht, dass dann beim hinlaufen halt etwas daneben geht. Manchmal, höchst selten auch mal gross. Und das macht einen schon etwas wütend. Aber Peanuts-- #00:29:25-7#

BM3: Ich finde das nicht so schlimm. Ich glaube die meisten Kinder gehen nicht gerne unter die Dusche, solche Sachen. Jeder hat diese Phase. #00:30:20-7#

BV3: Wenn ich die zwei Schwestern anschau, wie sie sich eigentlich permanent zanken, die Grosse und die Kleine. Aber ich glaube auch das ist in jeder Familie so, ob Down Syndrom oder kein Down Syndrom. #00:30:30-6#

BM3: Die Schwester kommt und sie probiert dann schon etwas zu provozieren. Sie nimmt vielleicht ihr Telefon oder irgendetwas. Es ist wie automatisch. (lacht) #00:30:44-7#

I: Sie haben ja gesagt, L. geht jetzt aktuell hier zur Schule. Welche Unterstützung hat sie dort vor Ort? #00:30:58-5#

BV3: Vom Hort? #00:31:08-8#

I: Vor Ort, also dort im Kindergarten. #00:31:10-1#

BV3: Wir haben eine gewisse Anzahl an Stunden an zusätzlichem Support, die sie zugute hat Und irgendwie vermischen sie das, weil es noch ein anderes Kind mit Handicap hat und

dadurch kann die Person mehr Stunden vor Ort sein. Aber ich will dem gar nicht näher auf den Grund gehen, weil ich nehme einfach das, was wir bekommen. Ich habe die Nerven dazu nicht und ich habe das Gefühl, sobald man nicht mehr miteinander arbeitet oder gar beginnt, gegeneinander zu arbeiten-- Ich bin überhaupt nicht glücklich damit, wie es hier im Schulhaus abläuft, aber ich lasse mir einfach nichts anmerken. Ich hoffe, dass für L. möglichst viel mitkommt, aber ich merke, dass das hier nicht so gut klappt. Ich bin froh, hat sie Frau L., die jetzt aber auch weg ist (BM3: Und Frau P. Frau L. war gestern da.) Ja zu Besuch, aber sie ist jetzt in einem anderen Schulhaus hier in S. Nein es läuft nicht optimal und (..) die Frau, die im Hintergrund die Entscheidung trifft, hat glaube ich bereits für sich entschieden, dass sie L. nach dem nächsten Jahr nicht weiter in diesem Schulhaus haben möchte. #00:31:12-5#

I: Sondern? #00:32:29-8#

BV3: Dass sie wahrscheinlich in eine Spezialschule oder so sollte. Und unser Wunsch war ja hier und ich lese sehr viele Bücher über Familien in Deutschland, die stark kämpfen mussten. Dann sehe ich einfach-- Also sagen wir es so, es ist einfach ein Zufall oder Glückssache, wie die Schule oder die Lehrperson damit umgeht. Ich denke, also behaupte ich jetzt, ich sehe bei anderen Kindern mit Down Syndrom, dass L. alleweil fähig wäre, weiterhin hier zu Schule zu gehen. Und das Schlimme ist, dass man es uns nicht einmal gesagt hat. Ich habe das-- Das ist jemand anderem herausgerutscht, der es uns vermutlich noch nicht hätte sagen dürfen. Aber ich versuche, möglichst nicht in den Clinch zu geraten. Ich warte ab, jetzt ist sie noch hier in der Schule und im Kindergarten. Auch als ich gemerkt habe, dass sie sie nicht in den zweiten Kindergarten gehen lassen wollen, dass sie den Ersten wiederholen muss. Das war für mich nicht verständlich, weil im zweiten Kindergarten wäre sie ja auch noch im Kindergarten. Sie hätte einfach zweimal noch am Nachmittag gehabt. Das wäre einerseits eine Entlastung für meine Frau und zweitens um L. das Gefühl zu geben, es gibt schon ein bisschen mehr, es wird ein bisschen mehr. Mehr um sie daran zu gewöhnen. Sie könnte ja auch den zweiten Kindergarten dann wiederholen, wenn es denn nötig sein sollte. Und ich merke da ständig, dass die Leute mit der Situation überfordert sind. Sie holen Leute im Pensionsalter zurück, denen es zu viel wird, weil die Eltern zu viel von ihnen verlangen und dann laufen sie wieder davon. Und so hat man einen ständigen Wechsel. Ich bin nicht sehr glücklich, aber ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen und ich sage meiner Frau immer, sie solle sich so viel wie möglich austauschen und ich bin froh, wenn ich angerufen werde. Jetzt haben sie neu aktuell-- Ist sie jetzt in der zweiten Woche, in der Dritten? In der zweiten Woche. Jetzt hat mich die neue Kindergärtnerin ein-, zweimal angerufen, mit mir telefonisch Kontakt gehabt und ich bat darum, in Kontakt zu bleiben. Sie macht auf mich einen guten Eindruck und sagte, sie habe L. gut kennengelernt und es gehe gut. Dann habe ich kurz darüber gesprochen, dass L. auch am Nachmittag gehen könnte. Sie rief mich an und fragte, weshalb L. nicht im Kindergarten sei. Und dann sagte ich, dass uns das im Gespräch vor den Ferien verneint worden sei. Und jetzt sagte sie uns, wir hätten dann ein Gespräch und sie würde schauen, wie das denn gehe, dass sie vielleicht doch am Nachmittag auch gehen könnte, was ich sehr begrüßen würde. Weil sie soll gefördert werden. Aber wenn die Lehrpersonen total überfordert sind, dann ist L. natürlich eine Last, denke ich, weil sie sicher etwas mehr Support braucht. Sie kann die Schuhe noch nicht anziehen wie die anderen Kinder. Im Winter ist es sowieso etwas mehr Arbeit. Aber ich finde auch, wir haben das Anrecht – ich lese es immer wieder – wir haben das Anrecht auf zusätzlichen Support und wenn sie an eine andere Schule müsste, allein was der Transport kosten würde, dann wäre das nicht mehr gerechtfertigt. Alles wäre dann teurer. Wir haben letztes Jahr mit der ersten Kindergärtnerin einen Kompromiss

gemacht, dass meine Frau in der Nähe ist, auch mich kann man immer anrufen, ich wäre innerhalb von fünf Minuten da, wenn etwas wäre. Sie ist oft auch mitgegangen, weil sie wirklich ein Problem hatten und der zusätzliche Support nicht möglich war und das wäre nicht unsere Pflicht. Meine Frau ist dann von sich aus mit der ganzen Gruppe mitgegangen in die Bibliothek. Da merkt man, dass das Schulhaus ein Problem hat. Und trotzdem wollen wir nicht reinschiessen, denn ich hatte einmal ein Problem mit meinem älteren Sohn bezüglich der Schule und ich möchte einfach nicht mehr in den Clinch geraten mit den Behörden. Das braucht viel Kraft und Energie, die ich lieber in die Familie investiere. Und ich möchte nicht mehr streiten, das habe ich genug gemacht. Ich würde es dann machen, wenn es wirklich nicht mehr anders ginge. Zum Beispiel wenn sie jetzt kämen und sagen würden, L. dürfe nicht mehr, dann würde ich eine ernsthafte Begründung verlangen. Andere Kinder mit Problemen oder die Probleme machen, werden auch mitgezogen. Und sie ist ja nicht eine, die den Unterricht stört oder irgendetwas. Sie macht wirklich, finde ich, gut mit. Und das bestätigen uns auch viele. Frau O., die sie im Hort hat, kam an den privaten Geburtstag und ruft uns an, wie es L. gehe. Sie ist ein richtiger Fan. Sie holt L. jeweils ab und nimmt sie mit in einen anderen Hort, damit sie mit ihr Zeit verbringen kann. Und sie sagt uns immer wieder, dass sie viel angenehmer sei als manch anderes Kind. Auch beim Essen gehe alles so gut. Und trotzdem sehen wir es aus der Sicht der Eltern, das ist klar, aber ich stütze mich nicht darauf, was ich sehe, denn ich bin zu wenig involviert. Ich gehe an die obligatorischen Anlässe und wenn es Gespräche gibt. Aber gerade wenn mir das so neutrale Personen oder-- Was ist sie, Heilpädagogin? (BM3: Frau G.?) Nein, die Frau-- (BV3: J.) Nein, Frau O. Und sie haben uns gesagt, wir sollen einfach dranbleiben, damit wir zu unserem Recht kommen. #00:32:31-5#

BM3: Sie war mega, Frau O. #00:37:49-8#

BV3: Sehr schade, dass sie um platziert wurde. Wieder eine Bezugsperson, die wieder abgebrochen wurde. Gut, es hat auch Vorteile, wenn es viele Wechsel gibt. Es kann immer alles Vorteile und Nachteile haben #00:37:51-0#

I: Das ist so. Das gehört ja irgendwie schon auch dazu, dass immer wieder so Sachen abrechnen. Und natürlich eröffnet sich dann wieder die Chance, an jemanden kompetenteres oder an eine positive Person zu geraten #00:38:09-5#

BV3: Muss nicht, kann aber. Ich bin eben, in meiner Kindheit, fast jedes Schuljahr, durch die Trennung meiner Eltern, bin ich fast immer an einen anderen Ort gekommen und ich habe extrem darunter gelitten. Und der Grund, weshalb wir nicht von S. weg sind, ist eigentlich meine ältere Tochter, weil ich ihr das gleiche nicht antun wollte. Wir sind nach S. gekommen, weil wir uns Z. nicht mehr leisten konnten und dort kam meine grosse Tochter gerade in die erste Klasse. Und wir haben ein paar Mal überlegt, ob wir nicht auch wieder von hier weg sollten. Und dann haben wir gesagt nein, damit sie hier bleiben kann. Und ich habe das vermisst, einen Kollegen oder Freund von klein auf zu haben, weil ich einfach immer wieder-- Dann bin ich nach Z., dann nach H., dann bin ich nach T., dann nach A.-- Durch das Wegziehen immer wieder das neu kennenlernen und das möchte ich meinen Kindern so nicht geben. Aber sie sind ja-- ortschaftlich sind sie gleich, es sind einfach die Lehrpersonen, die wechseln. Ich denke, zu viel kann dann auch eine Überlastung geben. Und man sieht es bei diesen Anlässen hier nebenan. Gewisse Eltern gehen auf die Barrikaden, die sind aufgestanden und laut geworden und ich verstehe beide Seiten. Ich verstehe nicht, dass man sich so benimmt, aber da sind die Nerven hoch gegangen, schon ein paar Mal. Und die Schulleiterin stand ganz klein

vorne und sagte, sie mache ihr Bestes. Dritte Ferienwoche und immer noch keine Lehrperson. Dann nahm man eine Lehrperson mit Diplom, die jedoch aus einem anderen Land kommt. Man stellte eine Frau ein, die gebrochen Deutsch spricht, die eigentlich offiziell hier nicht unterrichten dürfte. Dann sind gewisse Eltern wieder nicht gekommen, für mich war es okay. Dann waren das aber wieder die gleichen Eltern, die auf die Barrikaden gingen, als man die Frau wieder provisorisch aus der Pension geholt hat. Sie kriegen es einfach nicht hin. Und ich glaube, so wie ich es mitbekommen habe, müsste man viel weiter oben anklopfen, nämlich dort, wo es um die Löhne geht, weil anscheinend die Kindergartenlehrpersonen die gleiche Ausbildung benötigen wie die Erst-, Zweit- und Drittschuljahreslehrerinnen und werden aber schlechter bezahlt. Und darum gebe es-- Ich habe es schon mehrmals am Radio gehört, dass es im ganzen Kanton, gar flächendeckend in der Schweiz ein Problem ist, aber hier jetzt einfach ganz extrem. #00:38:23-3#

I: Und Sie kriegen das jetzt hier vor Ort so mit. #00:40:45-6#

BV3: Und dann ist es auch ein neues Schulhaus und viele Lehrer empfinden es als kalt und das wurde auch schon thematisiert. Es sind ganz viele Dinge, die in diesem Schulhaus nicht so gut laufen. Meine Tochter ist zuoberst in der Oberstufe und dort hat man keine solchen Probleme. Man bekommt nichts davon mit. Ich finde zum Beispiel lässig – das hat man in S. auch neu gemacht – dass man alle Schulhäuser durchmischt hat. Früher war das so, dass das eine Schulhaus Mittel- und Unterstufe und das andere Oberstufe. Und hier haben sie nun alle Schulhäuser durchmischt. Es gibt von Kindergarten bis zu Schulabgängern sind alle im selben Schulhaus. Das finde ich wiederum gut. Das ist ein guter Mix. #00:40:49-1#

I: Der nächste Bereich der Fragen wäre zur Begleitung von Ihnen als Eltern, Begleitung der Familie durch die Früherziehung. Weil die Früherziehung möchte nicht nur die Kinder fördern, sondern auch Sie als Eltern unterstützen. Wie oder in welchen Bereichen haben Sie das erlebt? #00:41:36-0#

BV3: Also sie sollen uns unterstützen-- Verstehe ich nicht ganz. Wir haben hilfreiche Tipps bekommen, aus der Erfahrung, die die Früherzieherin bereits hatte. Ja wir haben ein paar gute Tipps bekommen, die wir anwenden konnten. Es wurde uns gezeigt, was gut ist und das, was uns gefallen hat, haben wir beibehalten und den Rest liessen wir bleiben. #00:42:03-7#

I: Was waren denn für Sie damals aktuelle Themen, als die Früherziehung eingestiegen ist? #00:42:36-4#

(BV3 übersetzt die Frage für BM3) #00:42:53-3#

BV3: Ich war eigentlich ohne Erwartungen. Ich war auch da wieder froh, dass man Hilfe bekommt, dass man ein Recht darauf hat. Wir haben immer gesagt, wir probieren alles aus. Und ich bin jemand, der ausprobiert, behaltet was gut tut und sein lässt, was ich als nicht sinnvoll erachte. #00:42:56-6#

I: Gab es auch Themen, die Sie konkret mit der Früherzieherin besprochen haben, die Sie beschäftigt haben? #00:43:24-4#

BV3: Wir haben ein-, zweimal im Jahr-- (zu BM3) also du hast mir jeweils gesagt, ich müsse

mal wieder mitkommen zu Frau G. Das war so alle drei Monate, dass es ein Gespräch gab, wo es darum ging, wo man noch etwas mehr hinschauen könnte. So sind uns wieder ein paar Sachen weitergegeben worden. Sie ist fast jede Woche mitgegangen und hat sich ausgetauscht und ich bin so alle drei Monate dazugekommen und man hat mir gesagt, was man gemacht hat und auch gezeigt, was sie gelernt hat. Sie hat es mir jeweils vorgezeigt, was auch für L. cool war, wenn der Papi auch mal dabei war. #00:43:34-3#

I: Was war für Sie vonseiten der Früherziehung besonders unterstützend? #00:44:17-2#

(denken lange nach)

BV3: Ich kann das nicht sagen, da ich ja keinen Vergleich habe. Ich habe nicht zwei Kinder, von denen es das eine gemacht hat und das andere nicht. aber ich denke, L. konnte sicher viel profitieren in dieser Zeit. Dafür, was wir an Stunden zur Verfügung hatten. Sie hat vieles gelernt. Ein paar Mal konnte sie wieder etwas Neues und meine Frau sagte mir dann, diese Übung oder Sache käme von der Frühförderung. Und dadurch, dass sie uns immer Übungen mitgegeben haben, die wir auch anwenden konnten und sie dann auch gemacht hat. #00:44:36-4#

I: An welchen Entscheidungen waren Sie beteiligt? #00:45:16-4#

BM3: (unv.) #00:45:26-2#

BV3: Nein, wir haben sie eigentlich machen lassen. (..) Wir haben nie gesagt "Das wollen wir und das nicht." Wie gesagt, wir haben einfach hingeschaut und für uns stimmte es. #00:45:29-0#

I: Also Sie waren-- #00:45:46-4#

BM3: Also sie hat viele-- Wie heisst das? Die Frau der Logopädie-- Wie heisst das, dieses Gespräch? Diese (unv.), die ihr Frau G. gegeben hat. Bachgespr-- Wie heisst das? (BV3: Gebärdensprache.) Gebärdensprache! Die Frau der Logopädie wollte das nicht. #00:45:47-1#

BV3: Genau, da sind sich die zwei-- Genau, gut, dass du das erwähnst. Die waren sich jeweils gar nicht einig, die Fachpersonen und ihre Technik. #00:46:11-8#

BM3: Weill L. muss reden. #00:46:20-2#

BV3: Bei der Logopädin bin ich auch ein paar Mal mitgegangen und die hatte schon ganz krasse Methoden zum Üben mit den Kindern. Sie war auch rechts strikt, dass die Kinder mitmachen mussten bei ihr. Und das kam mir schon fast zu brutal vor. Es war wie eine Prozedur mit diesen Übungen mit Wasser und (unv.). Frau G. hat mehr mit Gebärdensprache gearbeitet und war herzlicher und der Kontakt war wichtig. Da haben wir jeweils-- Vor allem die Logopädin sagte dann, das brauche es nicht und das mache man heute nicht mehr so. Und sie war dazu recht neutral. Aber hier sieht man wieder: man hat fünf Lehrpersonen und damit fünf verschiedene Meinungen. Und wir haben sie einfach machen lassen. Ich bin ja ein-, zweimal mitgegangen und habe mich gefragt, was die Frau mit meiner Tochter macht. Aber meine Tochter hat mitgemacht und das ist okay. #00:46:22-0#

BM3: Sie hat viele Sachen-- Die meisten Kinder mit Down Syndrom haben -- (BV3: Die Zunge draussen.) Die Zunge draussen. Und sie hatte eine Methode mit dem Mund angewendet und L. hat dann das mit der Zunge nicht mehr gemacht. Solche Sachen, die nicht nur der Sprache dienen auch gegen das (unv. in Portugiesisch) (BV3: Geifern.) Geifern, solche Sachen. #00:47:17-3#

I: Gab es auch etwas, das Sie sich vielleicht anders gewünscht hätten? #00:47:46-8#

(Ältere Tochter kommt dazu. I stellt sich vor. BM3 und BV3 besprechen sich mit Tochter.) #00:47:53-5#

(BV3 bittet I, die Frage zu wiederholen.) #00:48:34-9#

BV3: Ja mehr Stunden. (BM3 stimmt zu) Weil dann waren wieder Ferien und es gab Ausfälle da und dort jemand krank. Und so war es eigentlich wirklich nicht viel. Und das sage ich vermutlich auch nur, weil es eben die Frau G. war. Bei den anderen wäre ich vermutlich froh, wären es weniger gewesen. Aber es kommt extrem-- #00:48:44-7#

BM3: Wenn man sieht, dass die Kinder profitieren, will man klar noch mehr. #00:49:06-2#

BV3: Und das ist überall so. Das sehe ich im eigenen Geschäft mit meinen Mitarbeitern. Es gibt die Leute, die wollen und die Leute, die einfach nur kommen, damit es gemacht ist. Und das gibt es überall. Wir mussten vor zwei Jahren im Kinderspital mit L. etwas ganz Schlimmes miterleben. Wir hätten sie um ein Haar verloren wegen eines blöden Routineeingriffs, zu dem wir uns überreden liessen. Das erweckte in uns ein Misstrauen, sodass wir nie mehr freiwillig ein Spital betreten werden. Horror. Auch dort erlebten wir viele Sachen mit, dass gearbeitet wird wie in der Migros. Die eine gibt sich auch in der Migros Mühe und bei der anderen sieht man, weshalb sie dort ist. Wir hatten grosses Pech damals vor zwei Jahren mit dem, was wir miterleben und durchstehen musste. So ist es auch mit der Frühförderung . Es gibt bestimmt viele Personen, die einen mega guten und tollen Job machen und die mega hilfreich sind für das Kind. Aber leider nicht alle. #00:49:11-5#

I: Aber schön, dass Sie da auch so eine positive Erfahrung konnten. #00:50:27-0#

BM3: Ich bin (unv.) ganz direkt. Ich will, dass L. nicht weitermachen muss, wenn es ihr nicht gefällt. Ja wir sind ganz direkt. In der Schule auch. Ich habe immer gesagt, wenn L. nicht glücklich ist, dann "Ciao!" Wir machen nicht etwas, das nicht stimmt. Wir sind ganz direkt. #00:50:35-0#

BV3: Aber sie geht gerne. Die letzten zwei Wochen der Sommerferien sagte sie "Kindergarten, Kindergarten!" und zeigte rüber, weil sie wieder gehen wollte. Sie geht gerne hin. Sie macht eigentlich alles gern. Beim Ballett mussten wir ab und zu etwas drücken, weil sie einfach ein bisschen müde war. Nach dem Mittag darf sie fernsehen und natürlich bevorzugt sie es, Trickfilme zu schauen. Aber grundsätzlich geht sie auch dort sehr gerne hin. Und dort hat sie auch eine strenge Lehrerin. #00:50:58-3#

BM3: Die Frau C.! Aber sie hat sie auch gerne.#00:51:28-4#

BV3: Jaja total. (schmunzelt) Aber sie ist so eine alte, ballett-traditionelle, französische Frau. #00:51:31-2#

I: Inwiefern wurden Sie von der Früherzieherin nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gefragt? #00:51:49-6#

BV3: (atmet tief aus) Ich kann mich nicht erinnern. (übersetzt die Frage für BV3) #00:51:59-7#

BM3: (antwortet in Portugiesisch) #00:52:08-7#

BV3: Ja, sie sei oft gefragt worden. Das weiss ich (unv.) #00:52:11-3#

BM3: Ja weil ich war jede Woche dort. (unv.) #00:52:15-3#

BV3: Ja also sicher. #00:52:22-5#

I: Und haben Sie auch Ihre eigenen Ziele einbringen können? Dass Sie zum Beispiel gesagt haben "Wir möchten gerne, dass L. das und das schafft." #00:52:25-7#

BM3: Ja darüber haben wir zusammen gesprochen. Ich entscheide-- Weil sie hat immer gefragt "Was findest du? Machen wir das oder das?" Und dann (unv.) allgemeines Gespräch (unv.) Oder das nächste, was wir machen sollen, was besser wäre. Solche Sachen. Wie zum Beispiel die Schuhe allein anzuziehen. Weil vorher konnte L. nicht allein ihre Schuhe anziehen und heute kann sie es. Das war damals so ein Ziel. #00:52:37-4#

I: Und das hat sie dann immer mit Ihnen besprochen? #00:53:12-8#

BM3: Immer mit mir, ja. #00:53:14-7#

I: Was Sie dazu meinen-- #00:53:15-9#

BV3: Ja, was besser ist, was-- Ja. #00:53:17-3#

I: Können Sie sich noch an den ersten Moment erinnern, als Sie das Gefühl hatten "Ich werde aktiv einbezogen"? #00:53:21-4#

(BV3 übersetzt Frage für BM3) #00:53:40-4#

BM3: Vorher, zum Beispiel bei der Logopädie, hat es L. besser alleine geschafft, ohne mich. #00:53:51-5#

I: Also in der Logopädie waren Sie nicht oft dabei? #00:54:02-4#

BM3: Ich war schon, am Anfang schon. Aber nachher wollte sie, wenn das Mami dabei ist, nicht mehr alles machen. Und mit Frau G. wollte ich ausmachen, dass ich L. alleine mit ihr lasse, damit sie besser mitmacht. Sie fand es aber besser, wenn ich auch dabei bin, sie wollte das nicht. Sie hat mir das oft gesagt, sie finde es besser-- (BV3: Jetzt merken wir es auch, dass sie besser mitmacht, wenn wir nicht dabei sind.) Sie ist anders, wenn ich in der Nähe bin. Und

dann lasse ich sie allein. #00:54:04-5#

BV3: Und ich komme ja relativ selten (BM3: Sie will nichts machen. (lacht)) und dann spielt sie den Clown und schaut zu mir rüber. #00:54:42-0#

BM3: Genau, nur deswegen! Weil Kinder, oder? #00:54:47-7#

I: Und wie war das für Sie, dass Sie dann mit dabei waren? #00:54:54-0#

BM3: Super ja. Ist kein Thema. Und ich habe es Frau G. immer wieder gesagt, dass ich es besser fände, wenn L. alleine wäre. Sie sagte, ich könne schon weggehen, aber ihr Gefühl sei besser wenn ich dabei bin. Sie ist ein Profi und deshalb okay, mache ich, was sie sagt. #00:54:56-8#

I: Sie waren also in der Förderung dabei, in den Stunden. Gab es noch andere Situationen, in denen sie miteinbezogen wurden? Wo sie dabei waren? (...) Sie haben Gespräche erwähnt, es gab regelmässig auch Austausch-- #00:55:27-9#

BV3: Ja, das hat es immer gegeben. Mit ihr (BM3) mehr, eigentlich fast jedes Mal, oder? (BM3 bestätigt) #00:55:45-7#

I: Können Sie sagen, was Voraussetzung ist, dass man als Eltern aktiv miteinbezogen werden kann in der Früherziehung? #00:56:02-6#

BV3: Was gegeben sein muss, damit das geht? Das Interesse der Eltern. Und auch offen sein. Es gibt bestimmt auch welche, die es machen (unv.) "Fremde Leute mit meinem Kind? Nein!" Aber wie gesagt, wir wollten immer alles ausprobieren. Wenn wir sehen, dass uns etwas nicht gut tut oder L. nichts bringt, dann würden wir sofort schauen, dass man es nicht mehr machen muss. #00:56:18-7#

I: Wie war die Kommunikation mit der Heilpädagogin? #00:56:54-5#

BM3 und BV3: Super. Gut. #00:56:58-0#

BV3: Gut. Du bist immer noch in Kontakt mit ihr, oder? #00:56:58-8#

BM3: Bis heute. Vor den Ferien wollte sie L. besuchen, aber an diesem Tag war L. auf Schulreise. Und dann sind die Ferien gekommen und wir haben nicht mehr gesprochen. #00:57:02-3#

I: Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie eigentlich so gar keine Erwartungen hatten, dass sie einfach froh waren, dass Sie das Angebot überhaupt hatten. Gab es aber dennoch vielleicht Erwartungen, die Sie an die Heilpädagogin hatten? #00:57:22-3#

(BV3 übersetzt Frage für BM3) #00:57:42-4#

BV3: Ja, meine Frau ist hin und wieder einmal gekommen, weil sie natürlich alles verglichen hat mit dem, was sie gehört hatte aus B.. Und dadurch, dass sie mit den brasilianischen Leuten verbunden ist, ist sie am Anfang oft so gekommen "Weshalb bekommen wir die Logopädie noch nicht?" Und dann bin ich-- #00:57:48-4#

BM3: In B. fangen die Kinder mit Down Syndrom schon mit einem Monat (?) an und hier nicht. (BV3: Ja es ist einfach bei uns anders.) Und wieso denn nicht? Ich habe gekämpft, weil es eine Unterschrift vom Arzt braucht. Sollten wir etwa warten, bis L. fünf ist, sie dann nicht redet und erst dann kann sie zur Logopädin? Nein, ich wollte von Anfang an! (I: So früh wie möglich.) Ja und viele haben gesagt, wir müssen noch ein bisschen warten. #00:58:07-2#

BV3: Das lief immer über unsere Hausärzte und da haben wir einfach ein anderes System. #00:58:39-1#

BM3: Wenn ich nach B. gehe und alle meine Kollegen sagen "Macht L. das?" und ich kenne gar nichts davon und sage "L. macht das nicht". Jetzt schaue ich immer nach, was das ist, damit es L. auch machen kann. #00:58:44-1#

I: Was für einen Eindruck hat die Früherzieherin auf Sie gemacht? #00:59:01-6#

BV3: Frau G. einen sehr kompetenten. (BM3: Sehr sogar.) Und viel liebender (unv.) Das ist das, was für L. so gefruchtet hat, glaube ich. #00:59:09-1#

BM3: Und bis heute-- Ich werde das nie vergessen, als sie sagte, bei ihr gebe es keinen Fernseher. Und ich "Wie ist das?" – "Nein es gibt Bücher, es gibt das, es gibt das", hat sie mir gezeigt. Aber sie hat nie gesagt, L. dürfe nicht. Ich finde wirklich (unv.) #00:59:19-6#

BV3: Auch ihre Methoden waren halt sehr konservativ, aber sehr schön und herzlich. Sie ist jetzt, glaube ich, nicht so auf das Neueste fixiert, sondern so das Altbewährte. Aber es war völlig okay und vor allem hat L. ihre Liebe gespürt und davon am meisten profitieren können. #00:59:39-3#

I: Mich würde auch noch interessieren, wie der Kontakt mit anderen Fachpersonen war. Fand das statt zwischen Früherzieherinnen und zum Beispiel der Kinderärztin oder anderen Fachpersonen? #01:00:05-5#

BV3: Die von der Logopädie und Frau G. haben sich ein paar Mal ausgetauscht und eben, die waren weit voneinander entfernt. Hat stattgefunden und-- Wo hatten wir nochmal ein Gespräch, an das beide gekommen sind? #01:00:18-1#

BM3: Im Kinderspital. (BV3: Ja, aber--) Also Frau G. (spricht in Portugiesisch) #01:00:31-1#

BV3: Ja aber noch davor, als es um die Einschulung ging, hatten wir doch auch ein Gespräch und da sind sie doch auch mitgekommen. Oder nicht? Habe ich etwas falsch im Kopf? Bin nicht mehr sicher, ich weiss es nicht mehr. #01:00:48-6#

I: Und gab es auch von der Früherzieherin Vernetzungsangebote, zum Beispiel zu anderen Spielgruppen, zu Elterntreffen? #01:01:04-4#

BV3: Nein wir haben vieles-- Da wünschte ich mir allgemein-- Wir wussten lange nichts von insieme, dass es das gibt. Das ist auch einer meiner Kunden, der erfahren hatte, dass wir ein Kind mit Down Syndrom haben. Er erzählte mir, dass er mit Kindern arbeitet – er ist Logopäde oder so und macht spezielle Massagen – und er gab uns dann sehr viele Informationen zu

Anlaufstellen, wo wir den Kurs besuchen können, was es sonst noch gibt, wo wir Menschen treffen können. Das, finde ich, ist in der Schweiz ganz ganz schwierig. Wir wussten nichts, wir haben sie so genommen und wenn wir eine Info bekommen haben, nur von der Hausärztin. #01:01:14-3#

I: Dann würden wir jetzt zum Bereich der elterlichen Kompetenzen kommen. Die Früherziehung möchte auch den Eltern helfen, dass sie ihre eigenen Kompetenzen verbessern können. Wie und in welchen Bereichen haben Sie das erlebt? #01:02:11-5#

BM3 und BV3: (denken nach) Ich weiss es nicht. #01:02:37-1#

BV3: Was mache ich anders bei L.? Ich bin sicher geduldiger geworden, durch das, dass sie so feinfühlig-- Aber halt eben durch das, dass man auch weniger muss bei ihr. Ich musste sie noch nie anschreien, was mir bei den grösseren Kindern schon oft passiert ist. Und L. verträgt es einerseits nicht, aber man muss es auch nicht, weil wenn sie etwas anstellt, ist es einfach bis jetzt noch nicht so schlimm. Und sie weiss sofort, wovon man spricht. Eine Zeit lang hat sie, weil sie noch nicht so sprechbegabt war, grundlos die Kinder geschlagen. Und bei uns wurde weder in der Familie noch sonst irgendwo geschlagen, aber das hat sie einfach gemacht ohne etwas, oder geschubst. Und dann weiss sie auch nicht, ob es jetzt ein kleines Baby ist oder jemand Grösseres, das kann sie noch nicht zuordnen. Das hat uns jeweils etwas Angst gemacht, aber wenn man dann mit ihr spricht und fragt "Weshalb hast du jetzt geschlagen?", dann weiss sie, dass sie einen Seich gemacht hat und versteht es auch. Aber ansonsten auch die normale Entwicklung, die man macht, älter werden, reifer werden, versuchen, das Zeug, das man gemacht hat, zu vergessen. #01:02:42-8#

I: Gibt es etwas Spezielles, woran Sie sich erinnern, dass Sie das gelernt haben durch die Früherziehung? #01:04:11-9#

BV3: Nein, weil zu diesem Zeug, das aus dieser Zeit ist jetzt eigentlich schon wieder vorbei. Jetzt gibt es neue Aufgaben und wir nehmen das, was man in diesem Gespräch hört, "Wo hapert es? Wo müssen wir etwas mehr?" und Eigeninitiative. Viele sagen, wir sollen ihr das Rechnen noch nicht beibringen. Wir sind aber davon überzeugt, dass diese Art zu zählen für L. gut ist, mit dem Verinnerlichen, mit dem Körper. Wie glauben daran und machen es einfach, aber auch da würde ich gerne mit dem Kindergarten zusammenarbeiten, aber da sind wir relativ krass abgeblitzt, weil die Dame, die zuständig ist, hat ihr System und sie meinte, darauf müssten wir überhaupt keine Priorität setzen, es gäbe andere Probleme. Dann machen wir einfach das, wovon wir denken, dass es ihr etwas bringt. Jetzt sind wir etwas auf die Zahlen fixiert und ich habe meiner Frau gesagt, sie soll schauen, woher man diese Buchstaben bekommt, damit sie diese schon mal sieht und zuordnen kann und dass sie dann möglichst viel schon mitbringt, wenn es in der Schule dann wirklich losgeht. Vor allem das mit dem Rechnen. Ich glaube, das macht irgendwann für die Lebensqualität sehr viel aus, ob man selbständig sein kann oder nicht. Wenn man die Tageszeiten kennt und verbindlich sein kann, dann ist sehr viel möglich. Wir sind auch (unv.) geworden. Da gibt es wirklich riesige Unterschiede, was es an Möglichkeiten gibt. Ich traue ihr absolut zu, dass sie auch mal ganz selbständig unterwegs sein wird, was wir ja gar nicht wollen. (schmunzelt) Wir wollen sie immer bei uns haben. #01:04:21-6#

I: Hat die Früherziehung dazu beigetragen, dass Sie mit Schwierigkeiten besser umgehen

können? #01:06:10-1#

BM3: Nein. #01:06:21-6#

BV3: Nein wir probieren immer wieder und machen uns gegenseitig manchmal Vorwürfe.
#01:06:28-6#

BM3: Dann wenn L. kein Interesse hat. Es ist schwierig, wenn du trainierst, ist es immer schwierig. #01:06:34-5#

BV3: Auch beim Tauschen/Duschen(?) bringt einen das manchmal etwas zur Verzweiflung, dass wir das nicht hinkriegen. Und oft sind wir auch nicht gleicher Meinung. Aber ansonsten - Sie zieht ihre Schuhe aus, sie weiss, dass man-- Manchmal geht sie gerne Zähne putzen, manchmal weniger, aber sie putzt sie. #01:06:44-5#

BM3: Aber ich glaube, jedes Kind ist so. #01:07:05-7#

BV3: Und anziehen geht sehr langsam. Sie hat ihr Tempo und fertig. Ich glaube, das ist wirklich eine Eigenschaft, die man dem Down Syndrom zuordnen kann, von dem was ich gelesen habe. Sie haben ihr Tempo und Druck machen bringt gar nichts. Dann macht sie zu. Sie bleibt dann einfach stehen und macht gar nichts mehr. Man braucht viel mehr Geduld. #01:07:10-3#

BM3: Ich lasse sie einfach. Sie wacht um halb sieben, sieben auf und dann lasse ich sie ihre Kleider, wenn sie Lust hat, sich anzuziehen, dann sage ich "Du kannst deine Kleider anziehen." Das ist ihre Zeit. Dann isst sie etwas und dann ist schon acht. Aber dann will sie noch zehn Minuten spielen, bevor sie in den Kindergarten geht. (..) Aber wenn sie früh wach ist, dann macht sie alles gut. #01:07:37-2#

I: Welche anderen Personen sind für Sie in letzter Zeit noch wichtig gewesen zur Unterstützung? #01:08:16-3#

B: Für L.? #01:08:28-2#

I: Ja und auch für Sie als Eltern. #01:08:29-9#

BV3: Da macht schon meine Frau den Job. Wir sind ziemlich auf uns alleine gestellt und da macht sie wirklich einen super Job. Manchmal habe ich das Gefühl, es sei schon fast zu viel. Sie geht von Geburtstag zu Geburtstag, sie nimmt sie jeden Sonntag mit in die Kirche, wo sie auch unter Kindern ist. Also es ist mehr so ein Zusammensein, die Kirche, was für sie so wichtig ist. Und in jeder Minute, die sie hat, macht sie immer etwas mit L. Es wird zu Mittag gegessen und dann geht sie auf den Spielplatz, in die Badi, auf einen Geburtstag, an ein Fest, aufs Trampolin. Sie geht oft auch ganz allein, nicht einmal mit anderen Kindern und Eltern. Dann nimmt sie einfach L. und geht mit ihr Trampolin springen und lässt sie sich austoben, weil sie das so gern macht. #01:08:32-1#

BM3: Sie macht das so gerne, sie muss sich bewegen! (schmunzelt) Wenn ich zuhause bleibe, das bringt nichts. Ich muss sowas mit ihr machen. #01:09:24-9#

BV3: Essen, das ist etwas, das-- #01:09:39-1#

BM3: Aber ich stoppe sie, ich schaue schon. Ich lasse-- Sie kann alles essen, aber ich stoppe sie, mache eine Grenze, wenn es reicht. #01:09:41-5#

BV3: Ja darauf müssen wir acht geben. #01:09:50-0#

BM3: Sie wollte zum Beispiel zwei Brötchen am Morgen, ich gebe ihr aber nur eins. (unv.) zum Mitnehmen in den Kindergarten. #01:09:51-1#

BV3: Dort sind wir uns auch in der Familie nicht immer ganz einig. #01:10:02-8#

BM3: Aber sie, wenn es keine gibt, dann lasse ich sie ihre Süßigkeiten essen. Aber ich schaue schon, denn wenn sie heute ganz viele Süßigkeiten isst und am nächsten Tag gibt es gar nichts. Und probieren, viel zu machen. Sie bewegt sich ja wirklich viel, um diese Kalorien zu verbrennen. Sie trinkt auch viel Wasser. Da braucht es diese Balance. Weil sie ist auch ein Kind. Ich kenne Leute, deren Kinder nichts essen dürfen und dann wenn sie an einem Geburtstag nichts essen dürfen-- #01:10:06-2#

BV3: Ich bin halt ein vehementer Gegner von Zucker. Es ist wie eine Droge. Und in B. gehört es halt zur Kultur und darum-- #01:10:41-5#

I: Da ganz verschieden. (BM3 und BV3 lachen) #01:10:53-8#

BV3: Und ich finde einfach, wir werden noch jetzt dann irgendwann auf gewisse Stolpersteine stossen. Kinder sind brutal, besonders ab einem gewissen Alter. Und ich finde, zu ihrem Handicap das sie hat, muss sie nicht noch zusätzlich dick sein. Sie hat auch eine Brille und ich weiss das auch aus meiner Zeit, Kinder mit Brille wurden gehänselt, ein dickes Kind wurde gehänselt und sie ist dazu noch speziell. Auch wegen ihrer Gesundheit, dick sein ist nicht gesund. Und sie hat so eine Beweglichkeit und auch viel Talent, dass sie auch einmal in diese Richtung gehen könnte, wer weiss. Diesen Spiegel haben wir für sie montiert, weil sie einfach alles kopiert, was sie im Fernsehen sieht und sie lässt jeweils Tanzvideos laufen und tanzt zwanzig, dreissig Minuten alleine für sich, kann das nachahmen. Und wenn sie dann in einem Kleidergeschäft-- Wir waren vor kurzem, also es ist auch schon wieder ein Jahr her, in Barcelona und dort versammelten sich die Leute um sie und das finde ich sehr herzlich. Tanzen ist ihre grosse, grosse Leidenschaft. Tanzen und Musik, da (schnippt mit den Fingern) wacht sie sofort auf, ist sofort da und alles andere interessiert sie dann nicht mehr. Es sei denn essen. (lacht) Essen ist ihre erste (unv.). Ganz am Anfang, als sie noch nicht im Kindergarten war, ist sie-- Also meine Frau ging um halb elf kochen. (BM3: Dann sitzt sie schon als Erste auf der Bank. (lacht)) Es hatte noch keinen Teller auf dem Tisch, nichts, und sie ist einfach dagesessen. Das weiss ich noch. Das ist jetzt nicht mehr so, aber sie ist immer noch die Erste, die am Tisch sitzt. Dann schaut sie, was es schon hat und ob sie sich bedienen kann. #01:10:57-4#

I: Ich würde gerne zum nächsten Bereich übergehen. Da geht es um das Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen. Die Früherziehung möchte auch das Vertrauen von Eltern in ihre eigenen Kompetenzen stärken. Wie haben Sie das erlebt? #01:12:49-2#

BV3: Ich gar nicht. Ich hatte dafür zu wenig Kontakt. #01:13:14-2#

(BM3 antwortet in Portugiesisch) #01:13:18-9#

BV3: Frau G. oder die Frau von der Logopädie haben meiner Frau sicher die Aufgaben mitgegeben und die hat sie dann angewendet. (zu BM3) Da konntest du sicher von ihr lernen. #01:13:21-6#

BM3: Ganz sicher, hundert Prozent ja. #01:13:40-4#

I: Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich den Aufgaben gewachsen fühlen? #01:13:45-8#

BV3: Ja das waren relativ einfache Aufgaben. #01:13:51-8#

BM3: Viele Sachen, die sie mit L. gemacht hat, habe ich auch kopiert und mit L. gemacht. #01:13:56-7#

BV3: Ich glaube, zum Beispiel Frau G. hat extrem auf den Gebärden aufgebaut und sie hat sich vermutlich gewünscht dass wir das mehr anwenden. Aber wir haben ja gesehen, dass ihre Sprachentwicklung gut voranschritt. Und wir haben es schon angewandt, aber nicht so sehr wie sie. Sie hat jeweils mit dem Büsi und mit dem Hund-- Das mag bei vielen gut gewesen sein, aber bei L. eben-- (BM3: Traurig lachen.) Wie gesagt, ganz am Anfang hat es etwas gebracht, aber nachher hat es L. nicht mehr gebraucht. Wir haben alles ausprobiert und manche Sachen sind wieder verblasst, weil sie für uns zu wenig Wirkung gezeigt haben und die anderen ziehen wir bis heute mit. #01:14:05-1#

I: Also das hat sich bewährt, das haben Sie übernommen. Und was nicht, das haben Sie gelassen. Was gelingt Ihnen trotz alle Schwierigkeiten gut und was vielleicht nicht so gut? #01:14:56-9#

(BM3 antwortet in Portugiesisch bezüglich Gebärden) #01:15:19-6#

BV3: Gut, das ist nicht mehr aktuell. (denkt nach) Ich finde, wir geben unser Bestes. Was gelingt uns nicht so gut? #01:15:24-1#

BM3: Ich weiss es nicht. Die Erinnerung (unv.) nicht so gut ist. #01:15:41-2#

BV3: Ich finde auch. Die meiste Zeit verbringt L. mit meiner Frau und ich finde, meine macht ihr Bestes und in der Zeit, die ich habe, mache ich auch mein Bestes. Ich bin halt oft erschöpft und kaputt von der Arbeit, aber trotzdem versuche ich, Zeit mit ihr zu verbringen. Manchmal weniger, manchmal mehr. Und halt die anderen Kinder, ich habe noch zwei weitere Söhne. #01:15:54-5#

I: Gab es in letzter Zeit einen Moment, in dem Sie das Gefühl hatten, etwas ganz besonders gut aus eigener Kraft bewältigt zu haben, etwas bewirken zu können? #01:16:28-6#

BV3: Die Sachen anzuwenden und zu sehen, wie sie Fortschritte macht. ich frage oft zuhause nach "Machst du es noch jeden Tag?" Weil ich erhoffe mir sehr viel von diesen Sachen. Ich will nichts erzwingen, aber einfach viel Übung und möglichst verschiedene Sachen, damit sie von allem ein bisschen schon kann, weil es bei ihr einfach mehr braucht. Also müssen wir auch

mehr machen, um das Maximum herauszuholen, das möglich ist. Dann muss man auch wieder sagen, dass sie ihr eigenes Tempo hat und da muss man darin vertrauen. Ich würde zum Beispiel gerne mit L. mehr Sport machen, aber ich finde die Zeit nicht, um für mich noch genug Zeit zu haben. #01:16:49-1#

BM3: Nein aber sie schafft auch nicht so viel. Heute zum Beispiel, nach einem ganzen Tag im Kindergarten ist sie kaputt. An manchen Tagen bleiben wir noch ein bisschen auf dem Spielplatz, wenn es ein schöner, warmer Tag ist. Und daheim duschen, schlafen. Sie ist kaputt, wenn sie den ganzen Tag dort ist. Und an einem normalen Tag, Dienstag zum Beispiel, kommt sie nach Hause, isst und hat dann ihre halbe Stunde, schaut fern und dann geht sie automatisch in ihr Zimmer zum Spielen. Nachher muss sie ins Ballett, danach Spielplatz-- Dieser Rhythmus. Sie kann auch nicht-- Wenn jemand zu uns kommt, eine Kollegin, dann spielen sie zwei Stunden. Nein, sie braucht auch Abstand, ihr Tempo, allein. Sie kann nicht den ganzen Tag so viele Sachen machen, sie schafft das nicht. Aber sie macht es. #01:17:41-8#

BV3: Ich finde, wo wir auch zu wenig hingeschaut haben: Sie geht noch nicht selbständig schlafen. Sie hat einen guten Rhythmus, von wann bis wann sie schläft-- #01:18:45-5#

BM3: Das Problem ist, L.-- Also wir waren ein paar Jahre getrennt, ich war mir L. allein. Und ich habe ihr ganzes Leben, also zweieinhalb Jahre mit ihr zusammen geschlafen. Und dann sind wir wieder zusammengekommen und mein Mann hat gesagt "Jetzt ist meine Zeit, jetzt schläfst du bei mir." Und das ist nicht nur bei uns. Viele Kinder schlafen-- Das ist nicht gut, ich finde das nicht gut. Ich kenne auch viele Mamis, Kolleginnen, die schlafen mit ihnen. Ich muss mit ihr ins Bett gehen und dann schläft sie. Allein sein geht nicht. Sie hat Angst im Dunkeln und so und so und so. Aber ich kenne viele Kolleginnen, deren Kinder nicht allein schlafen. L. nicht, wenn sie sehr müde ist, schläft sie ganz allein. Ab und zu kommt sie morgens um vier, fünf Uhr zu uns. Aber sie schläft allein. Und er "Nein, sie muss alleine ins Bett!" und so. Ich kann es schon probieren, aber es geht nicht. Ich habe es ihr ganzes Leben so gemacht und jetzt wird es schwierig. (I: Das wieder umzugewöhnen.) "Nein, ohne meine Mami gehe ich nicht, vergiss es!" #01:18:56-6#

(BV3 macht darauf aufmerksam, dass er nur noch fünf Minuten bleiben kann. BM3 und I entscheiden, dass sie das Interview danach alleine weiterführen.) #01:20:24-0#

I: Haben Sie das Gefühl, die Früherziehung hat Ihnen geholfen, mehr Vertrauen in Ihre Kompetenzen zu haben? #01:21:02-9#

BM3: Ja sowieso. #01:21:10-2#

I: Und hat sich auch dadurch etwas zum Beispiel in Ihren persönlichen Einstellungen, in Ihrem Denken verändert, durch die Zusammenarbeit mit der Früherziehung? #01:21:13-5#

BM3: Nein. #01:21:32-2#

BV3: Doch. (BM3: Findest du?) Also ich persönlich habe schon vieles da rausgeholt, weil ich, wie gesagt, gar keine Ahnung hatte. Wir haben immer versucht, L. so normal wie möglich zu behandeln. Aber ich erhielt doch den einen oder anderen Input, zum Teil auch unbewusst, den man danach anfing einzubauen und anzuwenden. Zum Beispiel, dass man mehr Geduld haben

muss. Doch, ich schon. #01:21:35-2#

I: Von den Personen, die wichtig waren in der Zeit-- Also Sie sagten Ihre Eltern, glaube ich, die auch hier in der Nähe wohnen? Ist das richtig, noch vom Anfang des Gesprächs? #01:22:11-2#

BM3: Von L.? #01:22:27-9#

I: Nein ihre Grosseltern. Nein habe ich das-- Ah, Entschuldigung. Dann habe ich das falsch verstanden. Es geht um die Unterstützung von Personen. Gab es auch Personen, die Sie entmutigt haben? #01:22:30-6#

BV3: Ja da kam schon mal ein Spruch, den einen zum Nachdenken gebracht hat. #01:22:49-1#

(BV3 übersetzt Frage für BM3) #01:22:55-9#

BV3: So die Sprüche wie "Ihr habt schon eine spezielle Aufgabe" und für mich ist es eigentlich nie eine spezielle Aufgabe gewesen. Es ist einfach mein Kind und ich merke es wirklich auch nicht. Es ist natürlich sicher etwas anderes, wenn man sein Kind in den Rollstuhl heben muss und wieder heraus. Bei L. hatten wir einfach länger ein Baby und jetzt werden wir länger ein Kind haben. Irgendwie so ist es für mich. Aber entmutigt? Nein. #01:23:05-2#

I: Und welche Personen sind unterstützend für Sie? #01:23:33-9#

BV3: Für L.? #01:23:37-8#

I: Auch für Sie als Eltern. #01:23:41-3#

BV3: Unterstützung, wenn dann meine Mutter. #01:23:44-2#

BM3: Ja und meine Mutter kommt einmal pro Jahr und bleibt einen Monat um zu helfen. Also es ist schon zwei Jahre her, seit sie das letzte Mal gekommen ist. Ich hoffe, sie kommt nächstes Jahr. #01:23:47-3#

I: In welchen Bereichen würden Sie sich wünschen, noch mehr Sicherheit zu gewinnen, noch mehr Ihren eigenen Kompetenzen zu vertrauen? #01:24:03-1#

BV3: Ich wüsste gerne, wie man das Maximum in der Schule herausholen könnte. Wie gesagt, ist das alles etwas dem Zufall überlassen. Ich weiss einfach durch das, was ich über Familien gelesen habe an verschiedenen Orten in Deutschland und der Schweiz, dass es wirklich oft Glückssache ist. Und wie stark soll man sich ins Zeug legen und kämpfen. Ich will eigentlich nicht kämpfen müssen. Ich hoffe, dass wir da Glück haben werden. Meine Tochter, also die Grosse, sie hat das erste Schuljahr mit einer Lehrerin begonnen, mit der es einfach nicht funktioniert hat. Dann mussten wir schon gehen und ich dachte "Nein, jetzt kommt es mit meiner Tochter nicht gut." Es hat wirklich nicht funktioniert. Wir sassen dann plötzlich an einem Tisch mit Logopäden und Spezialisten und dann kam von Turnverein meiner Tochter ein anderer Vater auf mich zu, der der Parallelklassen-Lehrer war. Er sagte zu mir "Ich befürworte das, dass Ihre Tochter zu mir wechseln kann." Und seither war sei bei den Klassenbesten dabei durch die Primarschule und macht jetzt eine super Oberstufe. Es ist einfach wieder einmal, wie es zusammen funktioniert und welche Lehrperson man hat. Und

das ist einfach etwas dem Glück überlassen und man muss hinschauen. Sobald ich merke, dass L. sich nicht wohlfühlt, oder auch eines meiner anderen Kinder, dann will ich dafür sorgen, dass man so einen Wechsel anschauen kann. Es muss nicht einmal eine schlechte Lehrperson sein. Gewisse Menschen können es einfach nicht miteinander und gewisse schon. #01:24:24-3#

I: Jetzt wo Sie noch einen kleinen Moment da sind, möchte ich gerne kurz noch die Frage zum Fragebogen stellen. Es ist jetzt schon eine Weile her, seit Sie den abgeschickt haben und zum Teil sind Ihre Antworten recht unterschiedlich ausgefallen. Möchten Sie dazu noch etwas sagen oder vielleicht Beispiele nennen, etwas ergänzen? Wie kam es zu diesen unterschiedlichen Aussagen? Da und auch in der zusammenfassenden Einschätzung gab es auch nochmal einfach diesen Unterschied in der Frage zu dem Rest, der doch sehr positiv ausgefallen ist. #01:26:08-0#

(BM3 und BV3 sehen sich einzelne Fragen an und bestätigen die Antwort)

BV3: Ich habe einfach gemerkt, dass L. so gerne dahin gegangen ist, weil es einfach so spielerisch war. Aber nicht, dass ich jetzt das Gefühl hatte, das seien Höchstqualifizierte-- jetzt auf das Down Syndrom bezogen nicht. Und ich habe auch die Widersprüche gesehen zwischen der Logopädin und der Frühförderung. Da ist keine Einheit drin. Und darum wahrscheinlich-- #01:27:26-4#

I: Ja, jetzt verstehe ich auch die Antwort besser. #01:27:52-9#

BV3: Ja sie haben uns die Infos gegeben, die wir gebraucht haben. #01:28:03-0#

I: Gibt es sonst noch etwas, das sie gerne dazu sagen oder ergänzen möchten? #01:28:14-5#

BV3: Wir haben das zusammen ausgefüllt. (Sagt etwas in Portugiesisch) Ich muss leider gehen. #01:28:24-9#

(BV3 geht und I führt das Gespräch weiter mit BM3)

I: Dann wären wir jetzt bei dem Teil, wo es um den Rückblick auf die Zeit der Früherziehung geht. Jetzt ist es schon ungefähr ein Jahr her, seit die Früherziehung aufgehört hat. Wenn Sie jetzt nochmal an das ganze zurückdenken, an die Zeit. Würden Sie heute, wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten, nochmal die Früherziehung in Anspruch nehmen? Würden Sie sich wieder für die Früherziehung entscheiden? #01:29:00-6#

BM3: Ja. Wie ich vorher gesagt habe, ich habe viel gelernt, L. hat viel gelernt. Sie hat immer Interesse für L. entgegen gebracht und L. hat immer sehr positiv mit ihr zusammengearbeitet. Und in vielen Sachen war es für L. so positiv. Ich erinnere mich nicht so sehr an negative Sachen in dieser Zeit. Das hundertprozentig wieder, wenn sie weitermachen könnte, das wäre wirklich positiv für uns. #01:29:33-5#

I: Wenn sie nochmal zurückdenken, was hat sich dank der Früherziehung verändert? #01:30:20-6#

BM3: Bei L.? #01:30:31-3#

I: Bei L., auch bei Ihnen als Familie vielleicht, für Sie als Mutter. #01:30:32-1#

B: Verändert ja, was kann ich sagen? (denkt nach) Sie hat mir viel gegeben für L. Zum Beispiel wie das, was ich jetzt mit L. mache, zehn Minuten vor dem Kindergarten. Sie hat gesagt, es sei gut, wenn ich das mit L. trainiere. Und vorher habe ich das nicht gemacht und dank der Früherziehung habe ich das mit L. so gemacht. Davor dachte ich, das alles sei nur eine Therapie, aber es ist auch etwas, das ich mit L. so zuhause trainieren kann. Wenn ich das nicht bekommen hätte, hätte ich das mit L. nicht gemacht zuhause. Ich hätte gewartet, bis sie in den Kindergarten kommt. #01:30:39-9#

I: Also dass Sie auch im Alltag zuhause mit L. arbeiten und sie fördern können. #01:31:52-0#

BM3: Genau. Solche Sachen, die L. Schwierigkeiten bereiten. Zum Beispiel hat sie mir viel für das Treppenlaufen gezeigt, trainieren von oben, unten, ohne festhalten, solche Sachen. #01:32:01-0#

I: Hätten Sie sich etwas anders gewünscht? #01:32:20-6#

BM3: Nein. #01:32:32-7#

I: Oder etwas mehr? Etwas weniger? #01:32:36-9#

BM3: Nein. Vielleicht mehr Stunden. Das war wirklich cool. Es war nicht so eine Therapie, von der man schnell wieder nach Hause wollte. Nein wirklich, wir haben die Stunde begonnen und dann war sie so schnell wieder vorbei. L. hat sich immer gefreut. Ab und zu wollte L. etwas schneller machen. Es war nicht alles so, wie sie es möchte, aber sie muss es auch lernen. Sonst hätte sie nur machen wollen, was sie wollte. Im Leben ist es auch nicht so. #01:32:42-8#

I: Was glauben Sie, wer hat am meisten profitiert von der Früherziehung? Sie oder L.? #01:33:25-0#

BM3: L. sowieso und ich auch. Ich habe auch viel gelernt. Vieles, das ich vorher nicht gemacht habe und heute mache. #01:33:37-4#

I: Denken Sie Ihr Mann auch? #01:33:46-3#

BM3: Ja. Zum Beispiel der Stundenplan, das hat sie mir letztes Jahr gesagt. Sie hat für mich ein Beispiel gemacht, Montag, Dienstag, Mittwoch. Und Montag hat sie-- Was hat sie? Logopädie. Und sie hat ein Foto von der Logopädin und so weiss L. "Oh, heute ist Logopädie! Heute ist Ballett, heute ist Singen" und das machen wir bis heute so. #01:33:48-3#

I: Sie als Eltern oder Familie. Wie war der Abschluss der Früherziehung für L.? #01:34:20-3#

BM3: Also L. versteht das nicht, weil das war der letzte Nachmittag und wir haben einen Brunch gemacht mit der Logopädin und Frau G. Aber sie begreift das nicht. Sie hat Frau G. nie mehr gesehen, aber sie fragte ein paar Mal nach ihr "Mami, Frau G.?" Die andere auch. Heute

nicht mehr, aber sie hat schon so sechsmal nach Frau G. gefragt. Ich wollte, dass L. sie wieder sieht, weil sie hat wirklich Freude. Heute nicht mehr, heute gibt es neue Leute, neue Kollegen und sie denkt nicht mehr an sie. Aber sie hat oft gefragt. #01:34:32-7#

I: Welche Unterstützung hat L. aktuell? Sie haben ja gesagt, es gebe im Kindergarten eine Person. #01:35:23-6#

BM3: Ja zwei Stunden pro Tag, nicht mehr. #01:35:32-7#

I: Gibt es sonst noch-- #01:35:35-8#

BM3: Nein. Und im Hort, das ist Montag und Donnerstag. Da arbeitet auch eine Frau nur mit ihr. #01:35:37-3#

I: Wie war für Sie der Abschluss der Früherziehung? #01:35:52-6#

BM3: Einfach traurig. Ich bin sehr sentimental. Wenn ich eine Person kennenlerne, das ist sie wie ein Familienmitglied für mich. Ja das Leben geht weiter. Aber darum haben wir und in den letzten Monaten ab und zu geschrieben. Wir haben versucht uns zu treffen. Sie wollte L. besuchen, als sie gerade auf Kindergartenreise ging. Und seither haben wir uns nicht mehr geschrieben. Und wenn sie in WhatsApp ein Foto von L. sieht, macht sie ein Kompliment. #01:36:04-6#

I: Und so die Zeit, als dann die Früherziehung zu Ende war bis heute. Wie war die Zeit? #01:36:49-4#

BM3: Wie meinen Sie das? #01:37:00-1#

I: Wie ging es Ihnen als Eltern zum Beispiel, als dann die Früherziehung aufgehört hat? #01:37:11-2#

BM3: Also ich probiere immer, wie ich es vorhin gesagt habe-- Mein Tag ist immer komplett ausgefüllt. Ich mach immer irgendetwas. Für mich ist es schon ein Unterschied, seit L. in den Kindergarten geht, aber es geht weiter so. Es ist nicht so schwierig, weil ich viel mache und ich habe nicht so Zeit zum Nachdenken "Und jetzt, was soll ich machen?" Ich habe immer etwas. #01:37:19-1#

I: Und wie geht es Ihnen als Eltern heute? #01:38:00-3#

BM3: Gut. Ab und zu ein bisschen anstrengend, weil ich bin nicht nur Mutter. Ich bin auch Hausfrau, habe mein Ladengeschäft. Gottseidank ist es jetzt zu und ich mache mehr online im Internet. Denn diese Zeit zum Beispiel, wenn ich alles machen muss, weil L. nicht mit mir ist. Jetzt ist sie wieder grösser geworden und braucht mehr Unterstützung, weil sie ein paar Sachen schon anders macht und da muss ich aufpassen. Ich merke das und an den Tagen, an denen ich frei bin, muss ich viel machen. Das muss ich noch mehr lernen "Am Morgen mache ich das und am Nachmittag das." Aber ich meine, heute habe ich schon im Laden gearbeitet, trainiert, gekocht, jetzt das Interview (lacht) und nachher muss ich wieder weg, L. um fünf abholen. Und dann ist schon fertig, dann widme ich meine Zeit ihr. #01:38:03-0#

I: Viel Programm. Hätten Sie sich gewünscht, dass Sie als Familie damals auch Unterstützung bekommen hätten? #01:39:08-5#

BM3: Unterstützung für mich? Also meine Mutter. Wenn sie kommt, dann hilft sie mir viel. Zum Beispiel wenn ich koche, kann sie-- Zum Beispiel wenn L. da ist am Wochenende, kann ich zuhause nicht viel machen. Denn L. spielt maximal vierzig Minuten alleine. Danach will sie mit mir etwas machen, dann muss ich etwas machen mit ihr. Und ich kann auch nicht 24 Stunden mit ihr verbringen, sie muss auch lernen, ein bisschen allein zu sein. #01:39:22-4#

I: Hätten Sie sich gewünscht, das wäre eine professionelle Person gewesen, die Sie entlastet? #01:39:56-1#

BM3: Vielleicht schon, weil es ist nicht nur L. und ab und zu sind die Kinder-- Diese Zeit ist auch-- Mit 14, andere mit 18, Kinder (unv.) Weil die Familientage sind so, Stress von der Arbeit, ich muss putzen, ich muss bügeln, ich muss kochen, zu den Kindern schauen, das Geschäft-- Aber ich bin eine ganz ruhige Frau. Ich stresse nicht, wenn die nicht wollen, dann mache ich nichts "Ich koche heute nichts." Gemüse, wenn die keine Lust haben, mache ich mir auch keinen Stress. Und dann "Mimimi, wir müssen auch helfen." Das geht schon, es sind Kinder und als Mutter muss man sagen "fertig". So ist es. #01:40:07-6#

I: Dann sind wir jetzt am Ende vom Interview. Möchten Sie noch etwas sagen? Ist Ihnen etwas ganz wichtig? Haben Sie noch eine Frage? Irgendetwas, das sie noch sagen möchten? #01:41:10-4#

BM3: Nein, ich glaube, ich habe schon viel gesagt. (lacht) #01:41:20-1#

I: Dann stoppe ich jetzt die Aufnahme.

11.4.4 Interview 4

I: Ich würde zu Beginn gerne wissen, wer alles zu Ihrer Familie gehört. #00:00:01-9#

BM4: Das bin ich, das ist mein Mann, dann haben wir L., der ist unser Ältester. Er ist schwerbehindert, jetzt grade fünfjährig geworden. Und dann gehört noch V. dazu, das ist unser Kleinere, der wird im November drei. #00:00:06-5#

I: Und wie teilen Sie als Eltern Erwerbstätigkeit und Familienarbeit auf? #00:00:27-6#

BM4: (lacht) Das ist eine sehr interessante Frage. Also spannend, wie mein Mann das beantworten würde. Die Erwerbstätigkeit ist klar geregelt. Mein Mann arbeitet 100% und ich arbeite in Teilzeit 70%, also dreieinhalb Tage und die Kinder sind vier Tage in der Kita betreut. Also Kita beziehungsweise jetzt Kindergarten für L. Und Familientätigkeit ist dadurch, dass ich anderthalb Tage daheim bin, ein Grossteil bei mir. Aber ansonsten ist mein Mann auch sehr engagiert, was die Kinder angeht. Jetzt weniger Haushalt, aber sehr engagiert, was die Kinder angeht. Therapien und so sind meistens-- oder Abklärungen mit Therapeuten sind dann bei mir, weil ich die anderthalb Tage nutze, um mit L. Besuche bei den Ärzten oder den Therapeuten zu machen. #00:00:35-0#

(V. spielt daneben und bringt I ein Spielzeug) #00:01:25-5#

I: Sie haben gesagt vier Tage Kita. Gibt es sonst noch Betreuung für die Kinder? #00:02:10-2#

BM4: An sich nein. Das einzige, was wir haben: Dadurch, dass der Kindergarten, wo L. jetzt hinget, etwas arbeitsunfreundliche Öffnungszeiten hat, haben wir temporär jemanden, der an den Tagen, an denen er morgens spät abgeholt wird, aushilft. Eine (Babysitterin?), die uns stundenweise unterstützt. Aber ansonsten keine Kispex oder sonstigen, nicht mehr. #00:02:17-3#

I: Seit wann leben Sie in der Schweiz und wo kommen Sie ursprünglich her? #00:02:51-8#

BM4: Ich bin schon seit zwölf Jahren in der Schweiz. Ich komme ursprünglich-- kommen wir beide aus dem R., mein Mann und ich auch. Und mein Mann ist aber erst vor neun oder zehn Jahren in die Schweiz gekommen (unv. wegen Spielzeuggeräuschen) Wir kommen beide aus dem R., aus der Nähe von B., also Deutschland. #00:02:56-4#

I: Sprechen Sie entsprechend auch Hochdeutsch zuhause mit den Kindern? #00:03:20-5#

BM4: Genau. #00:03:24-4#

I: Und sprechen Sie noch andere Sprachen? #00:03:24-9#

BM4: Nein nur Deutsch. #00:03:26-6#

I: Und der L., von wann bis wann dauerte die Früherziehung? #00:03:29-2#

BM4: Früherziehung startete erst, als wir hier nach T. gezogen sind (unv.) Das war im Juni 2017, haben wir angefangen. #00:03:36-4#

I: Und bis wann ging das? #00:03:56-3#

BM4: Das ging bis zum Kindergarteneintritt. Das war letztes Jahr im Sommer. #00:03:57-9#

I: Dann würden wir jetzt zum ersten Hauptteil des Interviews kommen. Da geht es allgemein um das Erleben der HFE. Sie hatten ja bis im Sommer letzten Jahres die Früherziehung. Wenn Sie zurückdenken an die Zeit, wie haben Sie ganz allgemein die Früherziehung erlebt? #00:04:16-0#

BM4: Ich habe sie sehr positiv erlebt. Für mich war es das erste Mal-- Also man muss dazu sagen, als wir die Diagnose bekommen haben wurde uns gesagt, dass unser Sohn nichts lernen wird, was ein normales Kind lernen wird und ich eigentlich durch die Früherziehung zum ersten Mal gemerkt habe, dass man mit ihm arbeitet, sich auch wirklich Ziele setzt, dass man das durchaus auch machen darf und dass man auch-- dass er auch einiges lernt. Und dass man ihn nicht aufgibt, sondern, dass man auch so ein Kind ganz klar erziehen kann und man auch Erwartungen an das Kind haben. Und das war, ich würde sagen, so das zentralste, was ich aus der HFE mitgenommen habe. Und das finde ich wunderbar, wenn man das den Eltern vermitteln kann, dass das Kind wirklich einfach eine andere Schnelligkeit, vielleicht auch ganz andere Lernziele , aber es gibt irgendwo Ziele, auf die man hinarbeiten kann. Und das habe ich das erste Mal so strukturiert erlebt. Natürlich habe ich mit ihm auch gespielt und probiert "Kann er sich drehen kann? Begreift er das?" oder Bücher angeguckt. Aber plötzlich war da jemand dahinter, der ein Konzept hatte und wo ich merkte, da gibt es eine Idee, wo ich mit L. hinmöchte und auch sehr motiviert, also auch für mich sehr motivierend, dass man merkte "Oh, das sind aber sportliche Ziele, die man da vor hat. Das kann er doch gar nicht!" Und dann merkte ich, doch, mit der Zeit hat er tatsächlich darauf angesprochen. Das fand ich sehr positiv. Er hatte vorgängig, bevor er die HFE hatte, zwar schon auch Therapien, aber das war eben vor allem Logopädie wegen dem Schlucken und Physiotherapie, aber eben nicht spezifische HFE. #00:04:36-0#

I: Was ist so das erste, was Ihnen einfällt, wenn Sie an die Zeit zurückdenken? #00:06:20-8#

BM4: Es war einfach eine wahnsinnige Entlastung für mich, dass ich wusste, es ist nicht nur an mir, zu schauen, dass er irgendwie ein Stück weit doch Dinge erlernen kann, sondern dass ich da plötzlich Hilfe bekomme. Das ist das erste, das mir einfällt. Und immer eine (unv.) wenn ich merkte, ja tatsächlich, er kann strukturiert Bilderbücher anschauen, wenn man einfach die richtigen auswählt. Und damit hatte ich natürlich auch ein tolles Mittel, das ich zuhause einsetzen kann. Ich lernte durch die HFE, wie ich ihn zuhause gut beschäftigen kann, damit der auch daheim profitiert und ein Stück weiter kommt und nicht einfach nur spielen um des Spielens willen, was ich natürlich auch immer noch mache. Aber wir sind ja nicht Therapeuten, wir sind ja am Ende Eltern. #00:06:29-7#

I: Jemand, der noch nie gehört hat, was Früherziehung ist, wie würden Sie es ihm erklären? #00:07:20-4#

BM4: Ich weiss gar nicht, was die offizielle Definition ist, aber ich würde sagen, das ist für Kinder, die in irgendeiner Form Schwierigkeiten haben, sich normal zu entwickeln, vor allem geistig denke ich, dass die eine gewisse Förderung erhalten bevor die offizielle Förderung durch Kindergarten, Schule losgeht. #00:07:30-5#

I: Was haben Sie ganz besonders gut in Erinnerung? #00:07:55-5#

BM4: Die heilpädagogische Früherzieherin. #00:08:02-1#

I: Also die Person? #00:08:05-6#

BM4: Die Person ja. Mit welcher Motivation und mit welcher Kreativität sie an die Sache herangegangen ist und immer wieder auch mit neuen Ideen und Vorschlägen gekommen ist. Und es war eben nicht nur für das Setting in der HFE sondern auch für zuhause. Es war so das ganze Umfeld, das sie miteinbezogen hat und das fand ich schon klasse. #00:08:07-7#

I: Gab es auch Momente, die Sie eher nicht so positiv in Erinnerung haben? #00:08:32-0#

BM4: Nein nicht, dass mir das jetzt einfällt, nein. #00:08:39-3#

I: Dann würde ich gerne ein bisschen zum Entwicklungsverlauf von L. fragen. Wie hat sich L. während der Zeit der HFE entwickelt? #00:08:48-7#

BM4: Massiv, weil L. war vorher ein Kind, dadurch dass er sehr stark körperlich eingeschränkt ist, also motorisch wirklich nichts kann, was ein normales Kind kann, war er sehr stark auf sein Inneres und auf Schmerz fokussiert. Sobald er nur ein Bauchgrummeln hatte, war der Tag gelaufen. Und man konnte ihn durch externe Reize überhaupt nicht aus dieser Situation herausbringen. Und das war jetzt ganz neu, weil wir hatten durch die HFE Mittel, wo wir gemerkt haben, er interessiert sich für Dinge und wir konnten ihn aus diesem Zustand, aus diesem nur nach innen gerichtet, das nach aussen richten und er nahm plötzlich Teil am Leben und nahm Lichter wahr, Musik wahr, Bücher wahr und man konnte ihn dadurch auch recht gut in Ablenkung von mal ein bisschen Bauchgrummeln oder Bauchschmerzen bringen. Sowohl für unsere als auch für seine Lebensqualität ein massiver Schritt. #00:09:01-9#

I: Welche Entwicklungsschritte hat er sonst noch gemacht? Was fällt Ihnen ein? #00:10:08-1#

BM4: Er hat sehr viel profitiert durch was er uns vorher auch schon-- Das habe ich eben nicht erwähnt. Low Vision hatte er vorher schon. Er hat richtig Fortschritte im Schauen gemacht, Er konnte überhaupt nicht fixieren. Es fällt ihm teilweise je nach-- also wegen Kopfkontrolle immer noch relativ schwer, aber er fixiert. Dann hat er gelernt über Laute sich auszudrücken, zu gestikulieren, also mehr mitzuteilen und nicht nur mir, sondern den ganzen Bezugspersonen auch, eigentlich was er möchte und auch wie es ihm geht, also Bedürfnisse mitzuteilen. Ich würde sagen, das Entscheidendste ist, dass er viel zufriedener ist. Ich habe das Gefühl, er war vorher in seinem Körper gefangen und hat geistig viel mehr mitbekommen als man eigentlich meint und man konnte ihn gar nicht beschäftigen, weil er so eine Ausdauer hat, auch heute, er kann zwei Stunden lang ein Bilderbuch anschauen, wo alle seine Therapeuten ganz begeistert sind von ihm, weil die wenigsten Kinder diese Energie haben, aber er saugt das geradezu auf. Und ich hatte das Gefühl, ich konnte das daheim-- ich kann ihm das gar nicht bieten. Ich kann ja nicht, wenn ich noch ein zweites Kind habe, mit ihm zwei Stunden Buch gucken und plötzlich war durch die HFE so der Anfang und jetzt eben auch ganz klasse weitergeführt im Kindergarten, dass da wirklich jemand ist, der dafür da ist, mit ihm da anzuschauen, das zu erlernen. Er ist viel wacher, er ist präsenter, er ist aufmerksam, neugieriger und auch-- Wir konnten ihn früher nicht einfach umlagern. Das war ein

Riesendrama, wenn man ihn aus einer wohligen Position und mittlerweile findet er es sogar wahnsinnig gut, wenn man mit ihm einfach irgendwas macht, Hauptsache Bewegung und Action. So diese Neugier ist wirklich geweckt bei ihm, durch die, da bin ich sicher, HFE, die da ganz gezielt auch rangegangen ist. #00:10:13-3#

I: Was meinen Sie, wovon hat L. am meisten profitiert in der Zeit? #00:12:19-9#

BM4: Gut ich denke, ganz wichtig ist natürlich, dass es irgendwo eine liebevolle Person ist, die das macht, die einfach auf ihn eingeht. Ich glaube, davon hat er am meisten profitiert. Und am zweitmeisten würde ich sagen, dass jemand einfach wirklich gezielt dran arbeitet und nicht jedes Mal etwas anderes probiert, sondern wirklich gezielt auch mal an einem Thema dranbleibt. Und dann wirklich zum Beispiel mit den Bilderbüchern dann wirklich auch dranbleibt und schaut, worauf reagiert er, worauf reagiert er auch nicht und was findet er spannend und was nicht. Aber ich glaube, wichtig ist schon auch, dass er die Person mag. Weil wenn er die Person gar nicht mag – das hatten wir auch schon – dann ist es alles nicht ganz so einfach. #00:12:29-6#

I: Lässt er sich dann nicht so gut ein? #00:13:13-3#

BM4: Ja er ist relativ flexibel. Er ist sich von Anfang an zum Glück gewohnt, dass er sich auf verschiedene Personen einlässt, aber man merkt schon, bei Personen, die er wiedererkennt, dann strahlt er und ist eben auch voll bei der Sache und der (unv.) macht so. Er konnte von einer Therapie in die nächste wechseln, von der Physiotherapie in die Low Vision, und war nach einer Minute voll dabei, wenn er die Personen kennt und irgendwo auch mag. #00:13:15-3#

I: Gab es auch Rückschritte in der Entwicklung von L. in der Zeit? #00:13:48-5#

BM4: An Rückschritte per se kann ich mich jetzt nicht erinnern. Es gibt natürlich gesundheitlich immer wieder Themen, wo es mal nicht so gut läuft. Dann habe ich schon das Gefühl, perfekt wäre es so in diesem Modus, in dem er so auf sein Inneres konzentriert ist, das schon. Aber nicht vom Lernen, dass er das, was er gelernt hat, wieder verlernt hätte. Nein. #00:14:07-5#

I: Gab es auch Bereiche wo sie sagen, da hätte die Früherzieherin ruhig noch mehr fördern dürfen? #00:14:30-3#

BM4: Nein, ich habe mich das noch nie gefragt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass er gut betreut ist und auch wir profitieren. Ich bin auch nicht mit den Erwartungen rangegangen, dass mein Sohn dann das und das kann, sondern ich war froh zu sehen, dass er überhaupt etwas-- dass er überhaupt Interesse zeigt. Das reichte mir eigentlich schon. Ich meine, was natürlich schon-- Was wir jetzt aber auch erst durch die Ergotherapie haben, ist noch mehr Unterstützung was Richtung Alltag auch rübergeht. Da ist die HFE so ein bisschen (..) hört dann für mich wie auf. Man schaut auch, was sind mögliche Hilfen im Alltag, wo man auch Hilfe bräuchte als Eltern. Da war man so ein bisschen alleingelassen. Aber ich denke, das überfordert dann fast die HFE in dem Stadium, dass man das so mit anschaut. #00:14:43-3#

I: Wie geht es L. heute? #00:15:34-5#

BM4: Gut. Mehrheitlich sehr gut sogar. Sehr zufrieden. #00:15:38-2#

I: Was macht Ihnen Freude an Ihrem Kind? #00:15:45-9#

BM4: Dass er lachen kann. Aber auch, dass er motzen kann, dass er wirklich auch zeigen kann "Echt langweilig!" Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass er mittlerweile wirklich auch einfordert wenn er-- Also man kann ihn nicht einfach irgendwo-- Auch im Kindergarten macht er sich bemerkbar, wenn man ihn einfach irgendwo ablegt. Meistens passt es ihm, aber wenn es ihm nicht passt, dann macht er sich bemerkbar. Und ich finde das eigentlich klasse, dass er das wirklich so einfordert und dann auch der Person zeigt. Wenn man sich mit ihm beschäftigt, wird man mit einem Strahlen begrüßt. Dass er es schafft zu kommunizieren, ohne eigentlich Laute oder Sprache zu haben. Und ich würde sagen, auch einer Person, die ihn nicht kennt, kann er klar machen "Es ist schön für mich" oder "Passt mir gerade nicht." #00:15:49-4#

I: Was ist vielleicht eher schwieriger für Sie? #00:16:36-4#

BM4: Grundsätzlich die Gesundheit, die ist immer sehr volatil. Und wir wissen halt häufig auch nicht-- Dann hat er schlechte Phasen, ist wahnsinnig unter Körperspannung und schläft schlecht, schreit wie am Spiess und wir wissen nicht warum. Das ist extrem schwierig. Wir sind dann auch ratlos und denken "Wir haben ihm heute nichts anderes gefüttert, wir haben nichts anders gemacht." Gerade diese Woche war wieder ganz schlecht mit dem Schlafen. Dann ist man einfach ratlos und versucht, sich mit dem Mann auszutauschen "Was meinst du? Was hast du beobachtet? (unv.) Was können wir machen? Sollen wir mal umstellen?" Das ist so diese Ratlosigkeit, dass man dann auch nicht weiss, wer einem helfen kann. Ich habe natürlich zig Ärzte und Therapeutinnen und kann dann fragen "Was meint ihr? Was habt ihr gesehen?" Aber man weiss ja nicht, ob es jetzt vom Bauch ist, eine Fehlleitung ins Gehirn oder braucht er einfach Körpernähe. Und das ist manchmal ganz schwierig, dass man das nicht weiss. Bei meinem Kleinen, der sagt einem dann "Mami Bauchweh" und dann weiss ich "Okay, das ist es." Dann kann man etwas machen. Also wenn er leidet, das ist natürlich ganz schlimm, wenn man ihm dann nicht helfen kann. #00:16:40-7#

I: Sie haben es, glaube ich, am Anfang ganz kurz erwähnt. Er besucht jetzt aktuell den Kindergarten. Welche Unterstützung bekommt L. dort? #00:17:58-3#

BM4: An therapeutischer Unterstützung hat er dort Physiotherapie, jetzt wieder Logopädie. Die hatte er im ersten Kindergarten ja nicht, die setzen immer ein Jahr aus und dann gibt es wieder ein Jahr. Ergotherapie, auch seit dem Kindergarten neu gestartet. Das sind so die offiziellen Therapien, die er bekommt. Also was er sonst erhält-- Ich hatte gerade diese Woche Schulgespräche. Er hat klare Lernziele für jedes Schuljahr und die werden wirklich gut durchdacht. Da sind alle Therapeutinnen inkludiert, da bin ich dabei, was man behält, was sein könnte, was wirklich ein sinnvolles Lernziel ist. Und dann arbeiten alle Bereiche wirklich an diesem Lernziel und das ist eine grossartige Unterstützung, was auch sehr viel bringt. #00:18:08-9#

I: Im nächsten Teil geht es um die Begleitung von Ihnen als Eltern, die Begleitung der ganzen Familie. Die HFE möchte ja nicht nur das Kind fördern, sondern auch Sie als Eltern unterstützen. Wie und in welchen Bereichen haben Sie das erlebt? #00:19:09-1#

BM4: Gar nicht. Das habe ich auch geschrieben beim Fragebogen. #00:19:30-4#

I: Ich habe mir das auch markiert, dass ich da auch nochmal nachfrage. #00:19:33-3#

BM4: Da habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Also, dass es da irgendwie-- Nee, nichts. Es geht um L. und nicht um mich. Ich fragte mich das tatsächlich schon, wo es so eine Anlaufstelle gäbe, dass man auch einmal Ratschläge kriegen würde. Oder was ich mich auch fragte-- Sei es auch mal psychologisch, irgendwelche Unterstützung. Wenn ich jetzt Bedarf gehabt hätte, hätte ich mich selber auf die Suche machen müssen. Gibt es nicht. Also man bekommt das nicht automatisch. Häufig ist es auch so, dass man mit der IV zu kämpfen hat und dass man Einsprache erheben muss. Das ist manchmal schon schwer, wenn man permanent wieder abgelehnt wird. Und dass man da mal so eine-- Es ist schwierig, wirklich schwierig. Also da kam von der HFE nichts. Es war mir aber auch nicht bewusst, dass die dafür zuständig sind. #00:19:35-5#

I: Was waren denn für Sie aktuelle Themen damals und inwiefern wurde das in der HFE aufgenommen oder inwiefern hätten Sie sich das gewünscht? #00:20:33-7#

BM4: Es wäre zum Beispiel-- Ein Thema war zum Beispiel der zweite Kinderwunsch, dass man das auch einfach mal diskutieren kann. Überbordnet uns das mit dem zweiten Kind? Weil viele uns dann gesagt haben "Es ist ganz lebenswichtig, dass ihr ein zweites Kind habt, damit ihr irgendwo am Leben bleibt." Aber dass man da auch mal die Möglichkeit hat, das wie vorzubesprechen, wie man dann weitergeht. Das ist natürlich nicht die Person, die uns da final beraten kann. Aber dann schauen, dass man da irgendwo auch mal eine Anlaufstelle hat. Es sind aber auch ganz einfache Dinge, wie die ganzen IV-Sachen, die man da hat, Rechnungen bearbeiten. Dass man auch da zumindest einmal gefragt wird, ob es Unterstützungsbedarf gibt, ob es läuft. Weil nur schon alleine die Hilfloosenentschädigung auszufüllen, ist gar nicht so trivial. Und am Anfang-- (atmet hörbar aus) Irgendwann kriegt man das mal gutgesprochen, nach Ewigkeiten. Es sagt einem auch keiner, dass man das kriegt. Auch so Sachen, dass man Windeln beziehen kann für ihn, das erfuhr ich über andere Eltern. Aber da gibt es nicht irgendwo jemanden, der einen da (unv.). Das ist wirklich-- Man muss sich da die Informationen an verschiedenen Stellen zusammensammeln. Das hätte ich mir gewünscht, dass man da eine Anlaufstelle hat und die auch mal so ein bisschen schauen, bei den Eltern wäre es vielleicht-- Vielleicht wäre es auch gut-- Natürlich ist es auch für das Paar nicht einfach mit so einem Kind. Dass man mal schaut, ob es da Bedarf gäbe, dass die Partner mal wieder ins Gespräch kommen oder-- Das gab es jetzt nicht. Und das hätte ich jetzt gut gefunden. #00:20:47-0#

I: Sie hätten sich auch ganz klar Angebote gewünscht im Bereich familienunterstützende Massnahmen? #00:22:19-0#

BM4: Ja genau. Oder wo finde ich-- Ich hatte da ein grosses Thema, eben auch Entlastung, weil wir keine Kispex hatten zum Beispiel. Wie mache ich das? Wo finde ich eine geeignete Unterstützung, dass ich mal eine Stunde irgendwo einkaufen gehen kann ohne immer alles einzupacken und ihn dabeizuhaben? Da muss man sich selber durchwursteln und schauen. Das ist das-- Das wäre natürlich genial wenn das-- Ich denke, gerade für andere Eltern. #00:22:25-5#

I: An welchen Entscheidungen waren Sie beteiligt? #00:23:01-9#

BM4: (denkt lange nach) Bezüglich HFE-- Teilweise wurden daraus natürlich auch Vorschläge erarbeitet für Hilfsmittel, da war ich auch immer mit dabei. Was meine Meinung ist, ob das sinnvoll wäre oder nicht. Aber ansonsten habe ich da nicht viel entscheiden müssen. Ich wurde auch nicht viel gefragt wegen Entscheiden. Es war noch ein bisschen-- Auch Thema war, ob es zu viel ist für ihn oder zu wenig. Also wie viele Stunden er pro Woche haben sollte und ob das dann zu viel ist, ob der Tag zu voll ist. Da wurde ich natürlich dazu geholt, aber ansonsten würde ich sagen, musste ich nicht viel entscheiden. #00:23:12-6#

I: Nochmal da zur Rückfrage. Wie oft hatte L. die HFE? War das einmal pro Woche? #00:23:51-8#

BM4: Zweimal pro Woche hatte er das. Das war eben die Frage, ob einmal oder zweimal pro Woche, aber er hatte es dann zweimal. #00:23:58-5#

I: Inwiefern-- Ich frage jetzt trotzdem einfach, inwiefern Sie nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gefragt wurden? #00:24:13-8#

BM4: Bezogen auf L. wurde ich das gefragt. Wenn es zum Beispiel darum ging-- In Bezug auf Hilfsmittel. "Können Sie sich das vorstellen? Auch für daheim? Ist es für Sie praktikabel?" Es ging aber weniger um das häusliche Setting. Es ging eigentlich immer um L., was ihm auch in der Therapie dann hilft, weniger-- Es kann aber sein, dadurch dass die HFE in der T. gewohnt hat, dass es nochmal ein ganz anderes Setting ist, je nach dem wo das stattfindet. Das habe ich mir nämlich auch noch gedacht, weil ich andere Mütter kennengelernt habe, die woanders HFE hatten. Und das ist natürlich ein sehr-- Wie soll ich sagen? Da ist eine Institution, die haben natürlich alle-- Die haben die Wohngruppen, das Internat, die haben quasi die ganze Infrastruktur. Es ist natürlich etwas anderes, als wenn man hinfährt, um das Kind dort für eine Stunde abzugeben. Das ist anders als wenn er das in seinen Tag integriert hat. #00:24:28-8#

I: Also die Früherzieherin kam nie mal zu Ihnen nachhause? #00:25:22-7#

BM4: Nein, die war noch nie hier. #00:25:25-7#

I: Das ist noch wichtig zu wissen. Konnten Sie denn auch gegenüber der Früherzieherin eigene Ziele anbringen, eigene Themen? #00:25:28-2#

BM4: Ja, das habe ich auch regelmässig genutzt. Als ich gesagt habe, dass es mir ein Anliegen sei (..), dass-- Ja also ganz am Anfang war sehr viel eigentlich auf das Thema Logopädie wegen dem Essen auch, aber da hat sogar die Früherzieherin dann auch geschaut und hat zum Beispiel mit ihm Znüni. Und das waren dann schon auch Themen, wo es mir einfach wichtig war, über die ich mich dann regelmässig mit ihr ausgetauscht habe. Ja, auf jeden Fall. #00:25:42-5#

I: Wann und in welchen Situationen hatten Sie das Gefühl, einbezogen zu werden? #00:26:14-3#

BM4: Es gab immer ein Update, wie es läuft mit L. Ich habe regelmässig auch schriftliche Berichte erhalten. Es gibt einmal im Jahr einen grossen Bericht. Und dann gibt es aber immer zwischendrin, habe ich per E-Mail regelmässig, ein- bis zwei-wöchentlich eigentlich Bericht

erstattet bekommen, wie L. sich die Woche hindurch verhalten hat, was er gelernt hat, ob er vielleicht mal nicht so gut drauf war. Dann gab es aber auch regelmässig Gespräche vor Ort, wo ich sie getroffen habe und wir diskutiert haben. Und ansonsten wenn irgendetwas wirklich - haben wir auch telefoniert. Das war je nach Situation. #00:26:23-8#

I: Wodurch haben Sie sich einbezogen gefühlt? #00:27:02-8#

BM4: Dadurch, dass sie mich immer gefragt hat, wie ich das sehe. Und natürlich auch immer durch die Berichte. Also dass ich das Gefühl hatte, es erschien ihr auch wahnsinnig wichtig, dass ich das nicht völlig für Blödsinn erachte, womit zum Beispiel gearbeitet wird. Es war aber auch ihr wichtig, würde ich sagen. Sie hat immer gefragt, wie ich das empfinde oder auch wie ich das zuhause erlebe, die Themen. Ich würde sagen, durch das Abholen und auch die Kommunikation. #00:27:08-2#

I: Wie haben Sie die erlebt, die Kommunikation? #00:27:38-8#

BM4: Für mich war es so super. Weil es gibt natürlich zwei Wege, dass die Therapeutin, dadurch, dass ich nicht vor Ort dabei war, permanent ein Telefonat wollen. Oder was ich auch schon erlebt hatte, was wir anfänglich sehr viel hatten, einmal pro Monat bei mir zuhause. Nur bei seinen vielen Therapien war dann natürlich der freie Tag voll mit Therapien und Therapeutinnen-Gesprächen. und da war ich eigentlich sehr froh, dass man auch wechseln konnte auf den Weg der E-Mail. Was wir dann gesagt haben, wenn irgendwo ein Anliegen ist, konnte ich sie ja jederzeit anrufen, das habe ich auch gemacht, oder sie mich. Dass wir dann auch gesagt haben, zu dem Thema sollten wir besser mal telefonieren und dann haben wir es gemacht. Aber sonst fand ich es sehr angenehm, dass man sich einigen konnte per E-Mail. Ich glaube, für sie war das auch völlig in Ordnung. #00:27:41-5#

I: Können Sie sich noch an den ersten Moment erinnern, wo Sie das Gefühl hatten, aktiv miteinbezogen zu werden? #00:28:27-6#

BM4: Ich glaube das erste Mal wirklich, als ich gefragt wurde, ob das nicht zu viel sei, dass ich auf zwei Stunden, weil das direkt nach der Physiotherapie war. Und ich war direkt überzeugt, dass es nicht zu viel ist und die Früherzieherin meinte aber "Für ein Kind, das da neu ist, ist das viel zu viel!" Und dann habe ich aber gesagt, ich würde es gerne probieren. Und dann war sie schon nach der ersten Woche ganz begeistert wie er mitmacht und wie er diesen Wechsel macht und dass er geradezu darauf brennt, noch mehr zu haben. Das war das allererste Mal, dass ich gefragt wurde. #00:28:38-5#

I: Gab es eine Bedingung oder Voraussetzung, dass der Einbezug gelingen konnte? Oder auch andersherum gefragt: Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit der Einbezug vom Eltern stattfinden kann? #00:29:18-4#

BM4: Der Austausch. Ich glaube, man muss sich unbedingt persönlich kennen. Und dann auch eine Regelmässigkeit von Gesprächen, dass man weiss, man hat dann wieder einen Checkpunkt, wo man die Möglichkeit hat, nochmal anzuschauen, ob es in die Richtung läuft, die man auch möchte oder nicht. Man muss es schaffen, dass man ein gewisses Vertrauen zu der Person aufbaut. #00:29:37-1#

I: Welche Erwartungen hatten Sie an die Früherzieherin? #00:30:08-8#

BM4: In erster Linie, dass sie-- (V. redet kurz dazwischen) Dass sie auf L. eingeht, dass sie sich irgendwie-- Also meine grösste Erwartung war, dass sie nicht einfach ihr Programm durchzieht, sondern dass sie sich individuelle Zeit nimmt, L. kennenzulernen und das dann auch auf ihn abstimmt oder auf sein Tempo und seine Bedürfnisse. Das war meine Erwartung und die wurde auch erfüllt, in dem Fall. #00:30:17-1#

I: Und was für einen Eindruck hat die Früherzieherin auf Sie gemacht? #00:30:53-4#

BM4: Gut, sie war ja noch mitten in der Weiterbildung. Sie war teilweise vielleicht fast noch ein bisschen unsicher. Vor allem auch im Umgang mit uns. Was mir aber wiederum gefallen hat, ist, dass sie dadurch mit neuen Ideen kam. Ich hatte nicht das Gefühl, sie hat schon dreissig Jahre Berufserfahrung, sondern sie war noch relativ frisch und dadurch teilweise vielleicht etwas unsicher, wie man das den Eltern sagt oder wie die richtige Regelmässigkeit von Gesprächen ist. Aber ansonsten sehr-- Was mich überzeugt hat: Ich habe immer regelmässig Videos bekommen, in denen ich gesehen habe, wie L. dann mit ihr arbeitet. Und darauf sehe ich natürlich auch, wie sie mit ihm arbeitet und das ist einfach wunderschön, wenn man das dann daheim sieht und sieht, wie er dabei ist und wie sie auch auf ihn eingeht. Von daher war mir eigentlich am wichtigsten, wie L. sie wahrnimmt und gar nicht so, wie ich sie wahrnehme, sondern wie L. auf die Person reagiert, weil er manchmal anders reagiert. Man hat ja manchmal, wenn man jemanden sieht, schon Vorurteile, aber L. findet die Person genau richtig. Das ist eigentlich das Wichtige. #00:30:58-9#

I: Wie verlief denn die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen? Zum Beispiel mit dem Kinderarzt, anderen Therapeuten? #00:32:23-7#

BM4: Die HFE hatte eigentlich fast keine Interaktion mit den Kinderärzten. Es waren eher die anderen Therapeuten. Also die Physiotherapeutin natürlich auch sehr viel wegen Hilfsmitteln, Schienen, Lagerungshilfen-- (Geräusch eines rollenden Gegenstandes unterbricht B) Sie hatte-- Nee, sie hatte keine Interaktion und war auch sonst nicht-- Eben die anderen haben häufig-- Dass ich dann Input mitgenommen habe und dann auch mit der Kinderär-- Also nicht Kinderärztin, aber vom Kinderspital quasi die Expertin. Der Kinderarzt, der schaut sich nur allgemeine Krankheiten bei uns an. Aber wenn es wirklich um seine Behinderung geht, dann sprechen wir mit den Experten im Kinderspital. Und da findet schon ein Austausch statt, aber eigentlich über uns. Das war mir aber auch ganz recht, dass es nicht direkt läuft, sondern über uns, dass wir auch eine Kontrolle hatten "Ja wollen wir das denn auch wirklich?" #00:32:31-6#

(V. macht auf sich aufmerksam)

I: Und hat die Früherzieherin Angebote zur Vernetzung gemacht? Zum Beispiel zu bestimmten Spielgruppen, zu Elterntreffen oder sonstigem? #00:33:54-1#

BM4: Nein. #00:34:01-8#

I: Der nächste Bereich, da geht es um elterliche Kompetenzen und Nachhaltigkeit. Die HFE möchte Eltern dabei helfen, dass auch sie ihre elterlichen Kompetenzen verbessern können. Wie und inwiefern haben Sie das erlebt? #00:34:10-1#

BM4: Das wusste ich nicht, dass das ein Ziel ist. (lacht) Unsere elterlichen Kompetenzen? Nee, also vielleicht tue ich ihr jetzt Unrecht, aber ich wüsste nicht, wie sie uns da unterstützt hat. Weil, wie ich auch vorher schon sagte, man war halt bei vielen Themen dann doch alleingelassen. Nein, würde ich sagen, hatten wir wirklich nicht. #00:34:28-8#

I: Gibt es etwas, woran Sie sich erinnern, was Sie durch die Früherzieherin gelernt haben? #00:34:51-9#

BM4: (denkt lange nach) Was mir jetzt einfällt-- Ich habe sicher einiges gelernt. Es sind wahrscheinlich kleine Themen, die mir jetzt gar nicht mehr so einfallen. Was ich wirklich gelernt habe: Dass L. beim ersten Mal gar nicht reagiert, dass man einfach-- Diese Geduld, weil ich gesehen habe, durch sie, durch dieses immer wieder Wiederholen von gewissen Reizen oder Dingen, die man ihm gibt. Dass es manchmal einfach wirklich zehnmal braucht und dann findet er es super. Dass ich auch dadurch diesen Anreiz hatte, wirklich zu sagen "Okay, jetzt hat er wirklich überhaupt nicht reagiert. Jetzt mache ich es aber doch nochmal und biete es ihm nochmal an und nochmal." Diese Geduld, dass ich auch weiss mittlerweile, dass er gar nicht so schnell zum Ausdruck bringen kann, was er gut findet und was er nicht gut findet. Er braucht einfach länger. Und ich war wahrscheinlich viel zu schnell und bin da durch und habe gedacht "Gut das Buch findest du nicht gut, dann nehmen wir mal die Discokugel." Da hat er auch nicht darauf reagiert, aber er findet es eigentlich super. Nur war ich viel zu schnell mit meinem Modus, wie ein normales Kind hätte da schon längst reagiert. Dass ich da mehr Geduld aufbringe, das würde ich sagen, ist mir so wirklich aufgefallen. Sonst sind das mehr so kleinere Tipps, was er gut findet und was er kann. Weil wenn ich weiss, er kann das jetzt, er macht das in der HFE, dann habe ich das natürlich daheim auch probiert, weil ich das klasse findet, dass er da was gelernt hat, was er jetzt kann. Dass er zum Beispiel einen Knopf auslösen kann oder solche Sachen. Oder so gewisse Dinge, so Bündel ergreifen, die ich teilweise daheim schon auch beobachtet habe, aber eben nicht so systematisch und dann das wirklich auch gefordert habe. Jetzt sage ich ihm auch "Probier doch mal!" oder stell es ihm hin und sage "Jetzt kannst du alleine." Das hätte ich vorher nicht gemacht. #00:35:11-3#

I: Was meinen Sie, wodurch genau haben Sie das gelernt? #00:37:13-5#

BM4: Dadurch, dass ich gesehen habe, dass sie Erfolg hatte damit. Vor allem auch durch Erzählungen, also Berichte, aber auch durch Videos, die wir bekommen haben, wo ich gesehen habe, wie klasse er das macht bei ihr. Da habe ich natürlich gedacht "Das muss er doch bei mir auch können!" Das war sehr schön, dass er das kann. #00:37:18-9#

I: Das was Sie gelernt haben, können Sie das heute auch noch umsetzen und anwenden? #00:37:38-4#

BM4: Ja. #00:37:42-9#

I: In welchen Situationen zum Beispiel? #00:37:45-1#

BM4: In vielen. Für ihn ist es sehr gut, wenn er im Therapiestuhl sitzt, weil er dann sehr aufgerichtet ist und sich nicht zu sehr auf seine Kopfkontrolle konzentrieren. Dass ich dann wirklich intensiv mit ihm spiele, arbeite, kommuniziere. Da (unv.) sich das relativ viel. #00:37:47-3#

I: Hat die HFE dazu beigetragen, dass Sie Schwierigkeiten besser bewältigen können? #00:38:07-6#

BM4: Indirekt ja, weil dadurch haben wir gemerkt, dass er sich für viele Sachen interessiert, dadurch ist er nicht mehr so nur nach innen gewendet, mehr nach aussen. Das heisst, dadurch habe ich eine Klasse Möglichkeit, wenn es ihm gut geht, dass-- Oder wenn es ihm nicht gut geht, dass ich ihn einfach ablenke, dass ich ihn aus diesem Schreien raushole. Also das Problem schon, ja. #00:38:16-5#

I: Welche anderen Personen waren für Sie wichtig in dieser Zeit? #00:38:45-1#

BM4: Mein Mann, ganz wichtig. Und dann, ich würde sagen, gute Freunde, die einem einfach die-- die Hilfe angeboten haben und die einfach auch da sind. Weil wenn wir wirklich einmal jemanden brauchen, weil ich irgendwie von jetzt auf gleich ins Krankenhaus musste, die dann sagen "Ich lasse alles stehen und liegen, ich komme!" Weil ich hatte so diese Situation, dass er einen Rettungswagen organisiert bekam, ich musste hier los und hatte den Kleinen noch. Und wenn man dann einfach weiss, da kann man ohne Hemmungen anrufen, ist das natürlich Gold wert. Oder auch Freunde, die sich darauf einlassen und die wissen, wie man mit ihm umgeht, die ihn einfach im Notfall nehmen können. Weil man muss schon ein paar Handgriffe kennen und viele trauen sich das dann nicht zu. Oder sagen zwar dann, sie seien da, aber im Endeffekt kann man eigentlich nur da sein, wenn man weiss, wie man mit ihm umgeht. Und wenn man sich darauf gar nicht einlässt, dann ist es eben schwierig. Die wirklich guten Freunde. Und das merkt man dann auch erst, wer wirklich gute Freunde sind. #00:38:49-0#

(V. kommt dazu)

I: Im nächsten Block geht es um das Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen und Selbstwirksamkeit. Die HFE möchte auch fördern, dass Sie als Eltern Vertrauen in Ihre eigenen Kompetenzen haben. Wie und in welchen Bereichen haben Sie das erlebt? #00:40:11-9#

BM4: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich bin grundsätzlich eine Person, die nicht so viel-- Ich schaue eigentlich nach vorne und habe jetzt nicht so viel Zweifel. Grundsätzlich bin ich immer, dass ich denke "Ich packe das schon irgendwie!" Deswegen war ich da auch nicht so sensitiv auf irgendwelche Hinweise oder Empfehlungen von der Früherzieherin. Irgendwie fällt mir da nichts ein, wo ich jetzt sage-- Ich würde sagen, das bringe ich eher schon selber mit, als dass es-- #00:40:44-4#

I: Also Sie würden sagen, Sie fühlen sich kompetent, auch so für die Aufgaben, die so das Familienleben und Ihre Kinder mitbringen? #00:41:15-9#

BM4: Ja, also ich glaube im Rahmen des Normalen, dass man zwischendurch natürlich mal an die Grenzen kommt. Aber kurz nur, wirklich nur kurz. Eigentlich (unv.) #00:41:23-4#

I: Was sind denn so Momente wo Sie sagen "Da klappt es besonders gut" und wo eher weniger? #00:41:36-0#

BM4: Es klappt immer besonders gut, wenn es L. gut geht. Momente wo es nicht gut klappt, ist immer wenn er körperlich irgendwie nicht-- Wenn es ihm einfach nicht gut geht und dann

habe ich im blödesten Fall zwei Kinder, die völlig meine Aufmerksamkeit brauchen. Ich kann ihnen dann nicht gerecht werden in dem Moment. Das ist das, was mich dann auch an die Grenzen bringt. Wenn er sich dann plötzlich überstreckt und anfängt zu schreien im Rollstuhl und ich bin in der Migros am Einkaufen und der Kleine schmeisst sich auf den Boden. Da ist natürlich-- Das hätte jede Mutter, nur dass ich halt noch die spezielle Situation habe, dass ich einem fünfjährigen normalerweise sagen könnte "Jetzt benimm dich mal, tu nicht so dumm!" Es sind mehr so körperliche Grenzen weil ich ihn natürlich immer tragen muss und dann noch Einkaufstüten und alles, plus den Kleinen auch noch tragen sollte. Dann ist natürlich mehr das Körperliche, aber ansonsten-- Aber das ist meine Grundeinstellung. Jemand anderes würde sagen, das geht gar nicht. Für mich ist das alles machbar. Wenn man das so annimmt, dann funktioniert das alles. #00:41:42-9#

I: Was haben Sie in letzter Zeit aus eigener Kraft gelöst? #00:42:55-6#

(BM4denkt lange nach) #00:43:03-3#

I: Oder was war so ein Moment, wo Sie sich besonders selbstwirksam erlebt haben? #00:43:11-9#

BM4: Dazu fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. #00:43:28-2#

I: Das macht ja nichts. Das Vertrauen, das Sie in sich selbst und in Ihre Kompetenzen haben, hat das Auswirkungen auf Ihre Kinder, auf die Familie? #00:43:30-7#

BM4: Ja bestimmt! Weil ich-- Ja da bin ich ganz sicher. Weil ich glaube auch, dass ich die relativ selbständig erziehe und nicht-- Weil ich glaube an meine Kompetenzen und dann glaube ich auch noch an die Kompetenzen von meinen Kindern. Dass sie gewisse Dinge einfach können, wo andere Eltern wahrscheinlich denken "Um Gottes willen!" Ich merke es vor allem beim Kleinen, aber ich weiss auch bei L., dass ich-- Wo manche dann auch den Kopf schütteln würden, aber wo ich ihm dann auch sage "Du L., du bist alt genug, du kannst alleine schlafen, brauchst nicht zu schreien hier. Und ich war ja jetzt bei dir." Dass ich auch einfach mal mit ihm schimpfe und ihn einfach auch-- dass ich einfach weiss, er kann es! Und dass ich auch gewisse Erwartungen an ihn habe oder erwarte, dass er es kann. Und ich glaube, wenn ich selber sehr unsicher wäre im Handeln, dann würde ich natürlich auch keine grossartigen Erwartungen an meine Kinder stellen. Das, denke ich, hat schon auch grosse Auswirkungen. Und natürlich auch auf das Familienleben, auf meinen Mann, dass er einfach weiss, dass ich grundsätzlich die Einstellung habe "Ja das klappt!" und nicht "Oh jetzt bin ich sehr unsicher. Und was machen wir hier?" sondern einfach sage "Kommt schon!" #00:43:42-4#

I: Würden Sie sagen, dass die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin etwas in Ihren persönlichen Einstellungen oder in Ihrem Denken verändert hat? #00:45:00-1#

BM4: Nee. Aber das hätte ich auch nicht gewollt. #00:45:12-9#

I: Hätten Sie sich in anderen Bereichen oder in Bezug auf-- #00:45:23-3#

(BM4geht mit V. um ihn sauber zu machen) #00:45:29-8#

I: Wir waren noch bei der Kompetenz. Hätten Sie es sich von der Früherzieherin gewünscht, dass sie Sie mehr unterstützt, mehr bestärkt vielleicht? #00:48:30-1#

BM4: Grundsätzlich, glaube ich, ist das schon hilfreich, dass man auch noch mehr auf das Private-- Es war ja für ihn schon immer ein bisschen die Frage-- Hätte ich mir schon gewünscht, dass sie uns auch im familiären Umfeld mehr unterstützt. Also mal fragt, wo es hakt (unv.) Und da wären sicher Bereiche gewesen, wo ich dann gesagt hätte, da hätte ich vielleicht gerne wirklich einmal ein bisschen Unterstützung gehabt. #00:48:48-3#

I: Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Ihr Mann und gute Freunde ganz wichtig waren. Sind das auch Personen gewesen, die Sie persönlich bestärkt und unterstützt haben? #00:49:25-0#

BM4: Ja. #00:49:36-4#

I: Gab es auch anders herum Personen, die Sie entmutigt haben? #00:49:41-0#

BM4: Nein entmutigt hat mich-- Also ja, vielleicht schon. Ja doch. Was mich eher entmutigt hat, ist, dass wir relativ früh durch den Gendefekt eben auch Kontakt zu anderen betroffenen Eltern hatten. Das hat mich teilweise eher entmutigt, wenn ich dann auch gesehen habe, wie die mit der Situation umgehen. Ich dachte dann, ich wäre auch in dieser Situation und wenn man dann merkt, man wächst so langsam da rein, dass ist das etwas ganz anderes und es ist auch-- Jeder geht mit der Situation wieder anders um und jetzt weiss ich mittlerweile, dass die Personen einfach anders damit umgehen. Konkret für sie, sie leben ihr Leben und die Kinder sind dann fremdbetreut. Aber wir versuchen L. in unser Leben zu integrieren und überall hin mitzunehmen, wo immer möglich. Und wir hatten das Gefühl, das sei gar nicht möglich, aber es ist möglich. Nur die Personen wollten das nicht und für sie war es so ein schweres Schicksal und "Warum?" und so schwermütig alles. Das war für mich damals wahnsinnig schwierig und hat mich eher, ja, fast entmutigt, dass wir das schaffen können. Aber wenn man da so langsam- - Er ist ja nicht von jetzt auf gleich ein Rollstuhlkind und von jetzt auf gleich gross und schwer. Da muss man sich eigentlich noch gar keine Gedanken machen bei der Geburt. So ein Blick in die Zukunft ist ja manchmal-- Und bei Personen, die es anders machen als man selber-- Also das fand ich jetzt eher entmutigend. Im Nachhinein hätte ich das nicht so gemacht. #00:49:49-6#

I: Haben Sie sich dann auch davon distanziert? #00:51:30-2#

BM4: Ja. Ich, aber da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Meinungen, aber ich finde-- Es gibt ja viele Selbsthilfegruppen und auch hier gibt es Treffs mit anderen Eltern von behinderten Kindern. Das ist ja schön und gut, aber ich möchte nicht nur über die Behinderung reden und ich bin ja da nicht zwangsläufig mit den Eltern befreundet, also ich mag die ja nicht zwangsläufig nur, weil sie auch ein behindertes Kind haben, das zufällig auch PCR 2 hat. Ich habe lieber meine Freunde um mich herum, die zum Glück gesunde Kinder haben, als jetzt dadurch in eine andere Gruppe reinzukommen. Ich finde das eher anstrengend. Aber das ist wirklich-- Muss jeder selber wissen. #00:51:32-1#

I: Was möchten Sie von Ihren Einstellungen beibehalten? Was nutzen Sie auch schon jetzt? #00:52:22-0#

BM4: Dass ich immer so ein Stehaufmännchen bin und immer wieder nach vorne schaue und immer das Positive sehe, egal welchen Rückschlag es gibt. Das würde ich beibehalten wollen. #00:52:29-1#

I: Und wo würden Sie sich wünschen, vielleicht noch mehr Sicherheit zu gewinnen in Bezug auf Ihre Kompetenzen? #00:52:42-0#

BM4: Es geht vor allem darum, wenn es L. nicht gut geht, dass ich da dann teilweise wirklich auch verunsichert bin und dann halt hin und wieder doch auch irgendwie an mir dann zweifle und denke "Wieso hat er jetzt im Kindergarten gut geschlafen und bei uns nicht? Bin ich zu distanziert? Braucht er noch mehr Körpernähe? Was habe ich übersehen?" #00:52:51-9#

(V. möchte Brot essen) #00:53:13-3#

I: Möchten Sie gerade noch etwas dazu weiter sagen? #00:53:56-6#

BM4: Nein. #00:53:58-9#

I: Dann würde ich jetzt nochmal kurz auf den Fragebogen Bezug nehmen. Sie haben das ja vorhin schon mal erwähnt. Ich habe mir das auch hier angestrichen. Sie haben am Schluss noch in das Feld persönlich etwas angemerkt. #00:54:01-3#

BM4: Was war denn das? Ich weiss es schon gar nicht mehr. #00:54:16-1#

I: Dass sich die HFE hauptsächlich um die Entwicklung vom Kind drehte, also um den L., aber dass Ihre Rechte, Anliegen zum Beispiel was Alltag und Freizeit angeht, aber auch Zukunft gar kein Thema in der HFE waren. (BM4bestätigt) Und dass Sie das sehr schade gefunden haben. Möchten Sie dazu noch etwas sagen oder haben Sie sonst noch Ergänzungen? Zum Teil haben Sie die Items etwas verschieden angekreuzt. Ich kann es Ihnen sonst gerne gerade nochmal zeigen. #00:54:18-2#

BM4: Den Punkt hatte ich ja vorhin eigentlich schon einmal erwähnt, dass ich das gut gefunden hätte. Vor allem auch zu wissen-- Was mir glaube ich dann fehlte-- Beim Fragebogen habe ich gemerkt, dass die HFE eigentlich viel mehr erfasst, als ich dachte. Das hätte ich gut gefunden, dass man als Eltern auch relativ früh einmal informiert wird, was sie denn umfasst und wer überhaupt Anspruch darauf hat. Weil das war auch irgendwie wieder lustig, dass ich das über eine andere Mutter erfahren habe und sie meinte "Das ist super, da schicke ich meinen Sohn hin. Der spielt eine Stunde und kommt dann happy zurück." quasi "Ich habe eine Stunde frei", also das war jetzt ihr Vorteil von der HFE. Und dann habe ich einmal nachgefragt, ob das nicht für L.-- Ja er wäre noch zu klein und nee. Aber ich wusste einfach nicht, ab wann man das macht, wann das denn Sinn macht und dadurch, dass wir in der T. waren, war das dort eben Bestandteil und da hatte ich das erste Mal überhaupt die Möglichkeit. Aber ich wusste natürlich nicht, dass es auch noch viel weiter geht als nur jetzt um L. Nein, ich habe da jetzt keine konkreten Anmerkungen. #00:55:03-0#

I: Okay, dann ist das auch in Ordnung so. Vor allem der Punkt, denke ich, war ja für Sie persönlich auch sehr wichtig und das haben Sie ja jetzt auch nochmal erwähnt. Okay, danke. Dann kommen wir jetzt zum letzten Teil vom Interview. Das ist nochmal so wirklich der

Rückblick auf die HFE. Es ist jetzt schon über ein Jahr ungefähr her, oder ein Jahr, dass die HFE vorbei ist. Wenn Sie jetzt mit den aktuellen Entwicklungen, mit den Erfahrungen, der aktuellen Situation von L. auf die Zeit zurückdenken, als Sie die HFE bekamen. Würden Sie heute das Angebot wieder in Anspruch nehmen? #00:56:12-0#

BM4: Ja auf jeden Fall. #00:57:04-5#

I: Können Sie auch sagen warum? #00:57:05-8#

BM4: Weil er einfach wahnsinnige Fortschritte gemacht hat und viel mehr Interesse zeigt an Dingen. Und was jetzt eben klasse ist: Dadurch, dass er jetzt im Kindergarten-- dadurch dass es am gleichen Ort ist und auch die gleichen Personen, die ihn immer noch-- zumindest sehen. Sie ist jetzt nicht mehr direkt zuständig für ihn, aber dadurch konnte da direkt angeknüpft werden. Die Lernschritte sind nicht vergessen, sondern die sind vor Ort und die werden jetzt weiterverfolgt und jetzt kann man darauf richtig aufbauen. Ja, würde ich auf jeden Fall wieder machen. #00:57:08-1#

I: Was glauben Sie, wer von Ihrer Familie am meisten von der HFE profitiert hat? #00:57:50-4#

BM4: Der L. (lacht) #00:57:57-2#

I: Und was war für Sie das Allerwichtigste an der HFE? #00:58:01-9#

BM4: Dass er es genossen hat, dass er es einfach mit Freude gemacht hat. Dass man ihn nicht hin zwingt und er das jetzt machen muss, sondern dass er eigentlich gerne fünf Stunden pro Woche gehabt hätte und dich nur zwei. Und dann wenn die (unv.) Betreuung ausgefallen und ich hatte immer das Gefühl, er vermisst das eigentlich, dass man ihn so gezielt fördert in der Zeit. #00:58:06-5#

I: Wie war der Abschluss der HFE für den L.? #00:58:31-3#

BM4: Ich glaube dadurch, dass er in der gleichen Einrichtung geblieben ist und die Früherzieherin immer noch sieht und sie auch jetzt hin und wieder mit ihm Znüni isst, nicht dramatisch. Aber das war jetzt bei uns ein besonderes Setting, dass er dort geblieben ist und nur die Früherzieherin gewechselt hat, aber alle anderen Therapeutinnen und dadurch die Betreuungspersonen nicht gewechselt haben. Deswegen würde ich sagen für ihn lief das eigentlich gefühlt weiter wie bis anhin. #00:58:40-6#

I: Und wie haben Sie den Abschluss erlebt? #00:59:15-5#

BM4: Ich war tatsächlich ein Stück weit traurig, dass es zu Ende ging, weil wir halt sehr-- gefühlt auch ein eingespieltes Team waren und ich genau wusste, sie meldet sich, wenn etwas ist. Und jedes Mal wenn man dann natürlich-- Jetzt hat man eine Lehrperson, dann muss man sich wieder kennenlernen, so ein bisschen abtasten, wie viel-- wie ist so der-- Wie kommuniziert man am besten. Man möchte ja auch nicht zu viel reinreden, aber man möchte doch auch nicht desinteressiert wirken als Eltern, wenn man dann gar nicht nachfragt. Und das fand ich jetzt schade, dass er sie jetzt halt nicht mehr so wöchentlich ein- bis zweimal sieht, sondern

es war wie ein Jahr lang Pause. Und dadurch, dass die Logopädie auch noch macht, hat er sie jetzt in diesem Schuljahr, oder Kindergartenjahr ist sie wieder-- quasi arbeitet sie wieder mit ihm. Auch wieder wöchentlich. #00:59:18-7#

I: Was sind Dinge, die Sie jetzt aktuell beschäftigen? Und wie geht es Ihnen als Familie heute? #01:00:14-3#

BM4: Uns geht es gut. Aktuell beschäftigen uns eher so Mobilitätsthemen. Wir haben zum Beispiel keine Outdoor-tauglichen Rollstuhl-- (V. spielt mit Flaschen und BM4 ermahnt ihn) Und da haben wir jetzt gerade trotz Einsprache eine Absage von der IV bekommen. Das beschäftigt uns schon sehr, dass wir L. nicht in unseren eher aktiven Familienalltag integrieren dürfen. Ansonsten ist die Schlafproblematik wieder ganz aktuell ein Thema bei L. Es geht eigentlich immer wieder darum, Medikamente anders zu dosieren, einzustellen. Ernährung ist ein grosses Thema bei ihm, Verdauung ist ein grosses Thema, was immer wieder so wellenartig-- Mal ist es besser, dann wieder schlechter. Das sind so die Hauptthemen, die uns beschäftigen. #01:00:20-0#

I: Und welche Unterstützung haben Sie jetzt aktuell als Eltern? #01:01:16-0#

BM4: Gut wir haben natürlich die Aussagen der Therapeuten aus der T., was uns schon sehr hilft, weil das wie nochmal ein objektives Auge ist und die Personen auch sehr viel mit L. arbeiten und ihn auch zweimal pro Woche nachts betreuen, dass wir da noch Informationen haben. Ansonsten haben wir im Kinderspital eine Ansprechperson, die wir auch jedes halbe Jahr sehen und eine Sprechstunde haben und dann Themen-- Das ist sogar fast ein bisschen breiter, dass es nicht nur L., sondern das gesamte Setting dann ein bisschen angeschaut wird. Aber dann hört es auch schon auf. Sonst wüsste ich nicht, wer uns da noch grossartig unterstützt. Ich würde sagen, das ist die Unterstützung. Gut es gibt natürlich noch so Vereine, das habe ich jetzt ganz vergessen. Was ich übrigens klasse finde, ist Hiki zum Beispiel. Die-- #01:01:25-1#

I: Was ist das? #01:02:19-1#

BM4: Der Verein für hirnerkrankte Kinder, deswegen Hiki. Der Sitz ist in Z. und die bieten Familienhilfe an und das ist wirklich genial. Die haben einmal pro Jahr-- oder machen ein bis zwei Einsätze pro Jahr und dann kommt eine Familienhelferin in den Haushalt und das ist fast alles quasi gesponsert über die Stiftung und als Eltern zahlt man eine kleine Tagespauschale. Und die lebt dann hier und kümmert sich vollständig um L. und kann sogar Geschwisterkinder auch noch mitnehmen. Das gibt uns so eine Woche Verschnaufpause, wo wir verreisen können, das ist dafür gedacht. Und die übernimmt den kompletten Haushalt und L. und es ist immer die gleiche Person. Das heisst, die kennt uns schon, die kennt alles, die kennt L. Und L. freut sich jedes Mal, wenn sie kommt. Das ist wirklich klasse, dass man wirklich mal eine Woche oder wenigstens ein paar Tage wegfahren kann. #01:02:20-6#

I: Das nutzen Sie dann mit Ihrem Mann? #01:03:14-3#

BM4: Genau, das nutzen wir. Seit zwei Jahren haben wir das jetzt. Also wir nehmen den Kleinen dann-- bis jetzt haben wir ihn immer mitgenommen, dass L. auch die Familienhelferin geniessen darf. Das ist so die Idee, dass er auch Urlaub hat, weil sonst ist sie wahrscheinlich

sehr viel mit dem Kleinen beschäftigt und dann kommt der L. wieder zu kurz. Und so haben wir es bis jetzt immer aufgeteilt. #01:03:15-4#

I: Wie sind Sie auf den Verein gekommen? 01:03:34-1#

BM4: Auch über eine Bekannte, die auch einen behinderten Sohn hat. Sie hat mir unheimlich viele Tipps gegeben. Sie hat nicht gearbeitet, jetzt arbeitet sie wieder, aber sie hat nicht gearbeitet und ich hatte das Gefühl, ihr ganzes Leben drehte sich um die Behinderung und um Abklärungen. Und das war mein Vorteil, weil ich bin es anders angegangen. Aber sie war meine Informationsquelle und hat mir auch alles mögliche, auch wegen dem Behinderten-Parkausweis und eben Hiki, wo bekomme ich Windeln her-- Solche Tipps sind dann einfach Gold wert. Aber das finde ich eigentlich schade, dass man das nicht irgendwo-- Das könnte ja auch eine heilpädagogische Früherzieherin irgendwo mal-- Ich habe auch schon-- Die Sozialberatung im Kinderspital weiss das auch nicht. Dass auch die nicht irgendwie mal eine Liste mit sinnvollen Tipps haben oder was man sonst noch alles beantragen kann. Man muss sich das wirklich alles zusammensuchen. #01:03:36-9#

I: Das ist ein guter Hinweis von Ihnen, dass Sie sich das sehr gewünscht hätten. #01:04:34-8#

BM4: Ja oder auch Sternschnuppe, wo wir überall gratis Eintritt haben. Das ist eigentlich eine tolle Sache und das erfährt man glaube ich-- das kriegt man sogar im Kinderspital dann mal mitgeteilt. Aber andere Sachen-- Man muss sich halt überlegen, ob man das möchte, so eine Familienhilfe. Man muss halt loslassen, aber es ist genial, vor allem wenn es gut passt mit der Familienhelferin. #01:04:38-4#

I: Schön. Wir wären jetzt am Ende angelangt vom Interview. Gibt es jetzt gerade an der Stelle von Ihnen irgendetwas wichtiges, das Sie noch sagen möchten? Irgendwas, das Ihnen noch auf dem Herzen liegt? #01:05:04-0#

BM4: Nein, Sie haben so viele Fragen gestellt. Ich glaube das ist gut. #01:05:15-1#

I: Haben Sie noch eine Frage an mich? #01:05:16-8#

BM4: Nein.

I: Okay, dann würde ich jetzt mal stoppen mit der Aufnahme.

11.4.5 Interview 5

I: Zu Beginn würde ich gerne wissen, wer alles zu Ihrer Familie gehört. #00:00:02-9#

BM5: Also das bin ich, die Mama, und dann die beide Kinder. #00:00:09-4#

I: Wie heissen Ihre Kinder? #00:00:15-8#

BM5: T., sie ist fünf und Y., er ist zehn. #00:00:17-2#

I: Und wie teilen Sie sich Erwerbstätigkeit und Familienarbeit auf? #00:00:29-4#

BM5: Das ist zurzeit etwas schwierig. Ich bin ja geschieden und mein Ex-Mann übernimmt keine-- also übernimmt nicht die Betreuung der Kinder oder so, sondern ich muss das einfach privat organisieren. Sie gehen in den Hort und ich arbeite zwei Tage in der Woche, also die zwei Tage, in denen sie im Hort und der Kita sind. (..) Ich habe aber vor, noch ein bisschen aufzustocken, weil es vom Finanziellen her nötig ist. Bei der Betreuung muss ich dann schauen, wie denn das funktioniert. Das weiss ich noch nicht so genau. #00:00:35-7#

I: Aber aktuelle jeweils zweimal pro Woche? #00:01:17-7#

BM5: Ja genau. #00:01:20-5#

I: Wie sind Ihre Kinder noch betreut? #00:01:24-3#

BM5: Sonst eigentlich-- In den Hort und die Kita gehen sie zweimal pro Woche und sonst gibt es eigentlich nicht viel Betreuung. Sie gehen mal zu Kollegen oder nach draussen mit Freunden spielen, mehr ein bisschen so sonst. #00:01:26-6#

I: Aber sonst Familie, Grosseltern haben Sie niemanden, der betreut? #00:01:44-4#

BM5: Meine Mutter kommt ab und zu, gerade wenn sie krank sind und ich arbeiten muss. Weil ich im Stundenlohn arbeite, kann ich nicht immer jedes Mal absagen, das geht einfach nicht immer. Dann kommt sie ab und zu, aber sie wohnt zwei Stunden entfernt und steht deshalb nicht jeden Tag oder jede Woche zur Verfügung. #00:01:48-8#

I: Ich gehe davon aus, dass Sie in der Schweiz geboren und hier auch aufgewachsen sind? (BM5bestätigt) Sprechen Sie noch andere Sprachen als Schweizerdeutsch zuhause? #00:02:12-6#

BM5: Nein. #00:02:22-3#

I: Und dann würde ich gerne noch wissen, von wann bis wann T. die HFE hatte. #00:02:24-6#

BM5: Ui, das ist schon lange her. Ich meine, wir hätten angefangen, als sie zwei war. Ich kann sonst einmal nachschauen. Ich habe eben die Unterlagen schon mal hervorgeholt. (Blättert in Unterlagen) Genau weil ich nicht mehr weiss was-- Die Empfehlung, die das Kantonsspital gemacht hat, ist vom 18. Juli 2017. Da war sie (.) drei, genau. (..) Also ab dreijährig bis zum-- bis sie in den Kindergarten gekommen ist. #00:02:31-4#

I: War das letzten Sommer? #00:03:19-8#

BM5: Genau. #00:03:21-3#

I: Sommer 2018. #00:03:21-9#

BM5: Zum Glück hat man da diese Sachen noch. (Blättert weiter in Unterlagen) #00:03:25-6#

I: Also hatte sie ein Jahr HFE. #00:03:30-8#

BM5: Genau. #00:03:34-7#

I: Dann würde ich Sie jetzt etwas allgemein zum Erleben der HFE fragen. Sie haben ja gerade gesagt, Sie hatten bis Sommer letztes Jahr die HFE. Wenn Sie jetzt zurückdenken an die Zeit, wie haben Sie die HFE ganz allgemein erlebt und in Erinnerung? #00:03:42-2#

BM5: Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Weil ich dachte am Anfang, es sei schon fast ein schulischer Betrieb. So ein bisschen-- Ich hatte das Gefühl, Kinder sollten Kinder sein und draussen spielen und so ein bisschen-- Ich betrachtete es am Anfang ein bisschen-- sie müssen ja schon sehr viel können mit drei und es war dann so ein bisschen ein Druck. Also für mich war es ein Druck, der dann kam und wo ich dann sagen musste-- Zuerst war ich skeptisch und sagte "Nein" und "Nicht schon das schulische System!", in das sie dann ohnehin irgendwann reinkommt. Ich hatte sofort das Gefühl, sie muss spielen können und frei sein und nicht schon mit Druck im Leben sein. Das war am Anfang mein Gefühl. #00:04:06-2#

I: Hat sich das denn verändert mit der Zeit? #00:04:58-1#

BM5: Ja das hat sich schon verändert. Im Nachhinein bin ich wirklich sehr froh, dass sie es hatte. Ich würde sogar sagen, meinem Sohn hätte es auch gut getan. Er hatte auch einen ziemlich grossen Entwicklungsrückstand. Aber damals war ich noch verheiratet. Mein Ex-Mann war immer der Meinung, es wäre nicht nötig und "Lass das Kind mal Kind sein" und wir haben dann alle Abklärungen und alles in den Wind geschlagen. Also da war auch ich daran schuld. Ich dachte einfach "Was mein Mann sagt, ist gut. Das mache ich mit." Ich hatte meine Auge etwas verschlossen vor dem. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es ihm auch gut getan hätte. Wir hätten heute vielleicht einiges weniger an Schwierigkeiten, als wir jetzt haben. Es kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, aber wenn ich T. und ihn vergleiche, muss ich sagen, dass T. schon viel, viel weiter ist, als er in diesem Alter war. Sie hatte auch einen Entwicklungsrückstand, klar war es nicht ganz so gross wie bei ihm, aber sie ist einfach viel reifer. Sie ist immer noch im Rückstand im Gegensatz zu anderen Kindern, aber wenn ich so die beiden vergleiche-- das sind Welten. Ihm hätte es wirklich vermutlich auch gut getan. #00:05:00-8#

I: Wenn Sie so an die HFE denken, was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn sie daran denken? #00:06:31-0#

BM5: Es war eine nette, freundliche, lässige Person und T. verstand sich sehr gut mit ihr. Sie hat sich immer gefreut wenn sie gekommen ist. Am Anfang kam sie jeweils nachhause für das Kennenlernen, aber später ging sie dann in die Kita, weil es einfach terminlich nicht anders

ging. #00:06:46-2#

I: Wie oft fand denn die HFE statt? War das einmal pro Woche? #00:07:04-7#

BM5: Einmal in der Woche. Ich glaube zwei Stunden. Oder eine Stunde? Ich weiss nicht mehr ob eine oder zwei Stunden. Und sie hat sich jeweils mega gefreut. Sie konnte sich auch direkt auf sie einlassen. #00:07:08-4#

I: Wenn Sie jetzt einer Person, einer Kollegin oder so, erklären müssten, was die HFE ist. Was würden Sie dann sagen? #00:07:33-1#

BM5: Das ist noch schwierig. So ein bisschen Förderung, dass das Kind so ein bisschen Unterstützung erhält, eine Starthilfe für die Schule oder den Kindergarten. Das würde ich jetzt so sagen. #00:07:44-2#

I: Gibt es etwas, das Sie ganz besonders gut in Erinnerung haben und vielleicht auch etwas, was Sie eher nicht so positiv in Erinnerung haben von der HFE? #00:08:03-4#

BM5: Dass sie eigentlich wirklich gerne gegangen ist. Sie hat auch wirklich mega Fortschritte gemacht. Während dich sie vorher sprachlich überhaupt nicht verstanden habe und andere auch nicht, hat sie dort wirklich riesige Fortschritte gemacht. Und sie ist etwas selbstsicherer geworden. Sie hat wirklich auch gelernt, sich zu verteidigen, gerade gegenüber dem Bruder. Vorher hat sie vieles einfach nur hingenommen. Man konnte mit ihr machen, was man wollte. Und so hat sie gelernt "Ich kann ja eigentlich schon Konflikte austragen." Ich weiss nicht inwieweit das mit der HFE – wir haben ja auch noch Familienbetreuung – wie das zusammenhängt. Vielleicht spielt das beides ein bisschen zusammen. #00:08:15-1#

I: Da als Gegensatz haben Sie auch etwas eher schlecht in Erinnerung? #00:09:14-2#

BM5: Nein eigentlich nicht. (I: Und was--) Also eben das am Anfang, aber das ging von mir aus. (I: Ihre Skepsis.) Eher skeptisch. Das ist vielleicht von meiner Geschichte her eher so ein bisschen "Nein, man macht das alles selber und man schaut selber. Andere kriegen es auch selber auf die Reihe." Hilfe anzunehmen, damit hatte ich am Anfang ziemlich Mühe. Dann kam so viel. Man ist getrennt, dann kommt die KESB, dann die Beistandschaft, die Familienerziehung und das wurde mir dann alles zu viel. Ich hatte das Gefühl, alle mischen sich in mein Leben ein und das war so das Negative, das ich hatte. #00:09:18-1#

I: Und in der Zeit kam dann auch die HFE ins Spiel? #00:10:02-2#

BM5: Genau. Es war wirklich alles gleichzeitig. Alles im ersten Jahr nach der Trennung und da hat man eigentlich anderes zu tun, man steckt im Trennungsschmerz drin und dann kommt von aussen auch noch so viel. Das ist so das Schlechte, das ich in Erinnerung habe, dass es für mich so viel wurde. Für die Kinder war es nicht einmal so schlimm, hatte ich das Gefühl. Es war mehr, dass ich einfach das Gefühl hatte "Nein, ich will nichts von all dem wissen." Das hat die Familienhelferin auch oft abbekommen. (..) Das hat sich mit der Zeit wirklich sehr gelegt. Das ist gut, ich habe ein Netz, worin unsere Familie aufgefangen wird, ich habe verschiedene Stellen, bei denen ich Hilfe holen kann, wenn etwas ist. Wenn ich überfordert bin, stehe ich nicht alleine da. Das hat sich erst mit der Zeit gelegt, das zu merken. #00:10:05-7#

I: So wie es dann eigentlich sein soll, mit dem Netz, das haben Sie schön gesagt. Sie haben ja schon ganz viel Positives genannt. Was haben Sie denn am allermeisten geschätzt an der HFE? #00:11:10-8#

BM5: Das ist noch schwierig. Ich weiss es halt auch nicht. Es ist eine Last, die einem abgenommen wird. Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, meine Kinder seien die einzigen, die diese Probleme haben. Das ist vielleicht wieder ein bisschen mein Ding, in das ich mich reingesteigert habe. "Warum brauchen meine Kinder Hilfe?" und zu merken, dass ich nicht allein mit diesen Sachen bin, dass es ganz viele andere Kinder gibt, die auch Hilfe brauchen. Es ist vielleicht dieses ganze System, das sich mir eröffnet hat. Zu merken, dass man eine Sicherheit hat. Und die Kinder-- Es wird kontrolliert und geschaut, dass es ihnen gut geht. Das wurde für mich auch immer wichtiger, zu merken, aha, hier gibt es ganz viel Unterstützung. #00:11:30-9#

I: Zur Entwicklung von T. haben Sie ja gerade auch schon erzählt. Das wäre jetzt auch der nächste Bereich vom Interview. Wie ging es T. damals? Und welche Entwicklungen hat sie in der Entwicklung gemacht? Sie haben ja schon die Sprache genannt und das Selbstvertrauen, das sich gesteigert hat. Fällt Ihnen dazu noch etwas ein? #00:12:39-7#

BM5: Ich weiss auch nicht. Also, wenn ich sie so sehe-- Gerade auch das Standortgespräch in der Schule war doch viel besser, als die Gespräche, die man vorher hatte. Ja es ist noch schwierig. #00:13:04-9#

I: Wie ist es T. denn zu der Zeit gegangen vor – wann war das – vor zwei Jahren bis vor einem Jahr? #00:13:22-7#

BM5: Sie ist halt so ein Kind, sie ist eher etwas schüchtern, sie meldet sich dann nicht gross wenn sie irgendwie-- Gerade wenn es Stress gibt mit dem Grossen, weil der Grosse sehr anstrengend sein kann. Dann ist sie eher die, die sich ins Zimmer zurückzieht und von dem ganzen nichts wissen will. Jetzt hat sie wirklich begonnen-- gerade wenn Y. abends-- Er steht manchmal stundenlang auf, kommt nach vorne, schreit, brüllt. Stundenlang bis zwölf Uhr nachts. Und so in letzter Zeit hat es angefangen, dass sie sich auch interessiert. Jetzt plötzlich "Ah, was geht da draussen?" So das Interesse an ihrer Umwelt, das hat sie viel mehr wahrgenommen als damals. Damals war sie ein Individuum, sie war eigentlich ein sehr pflegeleichtes Kind. Man konnte sie überallhin mitnehmen. Sie war im Prinzip pflegeleicht, aber sie hatte nicht so Interesse an ihrer Umwelt. Sie benötigte ihre Spielsachen und dann hat sie gespielt und war wie in ihrer Seifenblase und der Rest hat sie nicht interessiert. Und das hat sie jetzt doch begonnen, aufzubrechen. Sie sucht jetzt auch Kontakt zu anderen Kindern. Vorher kamen immer die anderen Kinder zu ihr und sie hat dann alles etwas abgeblockt. Und jetzt lässt sie sich auf andere ein oder geht selber einmal zu anderen und das ist schon viel besser. #00:13:31-4#

I: Welche Bereiche von T. hat die Früherzieherin besonders gefördert? #00:15:09-2#

I: Das Motorische. Sie hat dann auch-- Deswegen ist sie auch in die Kita gegangen, das war auch ein Grund, da sie auch den Austausch mit anderen Kindern gesucht hat. Sie versuchte, die anderen Kita-Kinder ins Boot zu holen, damit ein Miteinander entsteht. Dass sie nicht nur mit ihr allein so etwas gemacht hat, sondern dass T. lernte, auf andere zuzugehen und ihre

Schüchternheit abzulegen. Das fand ich sehr wertvoll und war mit ein Grund, weshalb ich dann sagte, ich fände das sinnvoll, wenn man es auch in der Kita macht und nicht nur zuhause, sodass sie das ganze Umfeld dort auch mitbekommt und sieht. #00:15:16-3#

I: Hat es dann im Wechsel stattgefunden, daheim und in der Kita? Oder war das wie so eine Phase mal zuhause und dann mal nur in der Kita? #00:16:04-3#

BM5: Das war phasenweise, genau. #00:16:13-0#

I: Das ist toll, dass sie dort auch hingehen konnte, in die Kita und dort vor Ort das Angebot machen. #00:16:17-4#

BM5: Das war mega wertvoll. Zuhause ist es ja meistens kein Problem. Ich habe sie nachher eigentlich besser verstanden und hier zuhause hat es eigentlich funktioniert. Auswärts hat sich ihre Scheu und so gezeigt. Sie ist zwar sehr gerne in die Kita gegangen, oder geht immer noch gerne, aber so das-- Er war eben sehr viel einzeln, das war schon auffällig. Sie hat nie wirklich die anderen gesucht und das hat sich dann nachher geändert. Auch die Kita hat rückgemeldet, dass das sehr viel anders geworden ist, seit sie diese Betreuung hat. #00:16:24-7#

I: Gab es auch Rückschritte in der Entwicklung von T.? #00:17:11-4#

BM5: Nein im Moment-- Also habe ich nicht das Gefühl, nein. #00:17:16-1#

I: Und gibt es Bereiche wo Sie sagen, die hätte die Früherzieherin ruhig noch mehr fördern dürfen? #00:17:20-5#

BM5: Nein, ich war wirklich zufrieden mit ihr. #00:17:27-6#

I: Wie geht es T. denn heute? #00:17:35-7#

BM5: Heute ist sie wirklich ein glückliches Kind, geht gerne in den Kindergarten. Klar, sie hat immer noch einen gewissen Rückstand gegenüber den anderen. Sie geht jetzt in den zweiten Kindergarten und ist vielleicht auf dem Stand eines Erst-Kindergärtlers. Aber ich habe das Gefühl, es sind Welten. Sie wird selbstständiger, geht jetzt auch selber in die Kita, sie probiert jetzt sehr viel selbst aus, wofür sie vorher viel Hilfe benötigt hatte. Das ist seit dem Sommer, dass sie selbst in die Kita geht und das findet sie mega. Den Weg selbst zu gehen vom Kindergarten in die Kita, das ist das Grösste. Und solche Dinge wollte sie vorher gar nicht selber. Die Selbstständigkeit war wenig vorhanden. Sie war froh, wenn alle anderen alles für sie gemacht haben. Und das merke ich jetzt schon, dass es viel besser ist. #00:17:39-2#

I: Was bereitet Ihnen Freude? #00:18:41-4#

BM5: Dass sie Fortschritte macht, dass sie sich wirklich wohl fühlt im Kindergarten, dass sie gerne hinget und dass sie sich dort wirklich entfaltet und wohlfühlt. Sie fühlt sich so wohl, dass sie letztens einmal an einem Abend-- Sie sagte, sie ginge zum Trottinettfahren raus auf die Strasse und als ich runterging, stand das Trottinett alleine da. Sie ist in den Kindergarten gegangen und anscheinend war die Putzfrau da und hat ihr die Türe geöffnet und sie ging einfach rein um zu spielen. Sie fühlt sich eigentlich wirklich sehr wohl. Und das tut mir gut

wenn ich merke, dass sie gerne dahin geht. Beim Grossen ist es eher anders, dass er sich sträubt an der Schule und dass es sehr harzig und mühsam ist. Dann habe ich beides und denke mir, dass ich so froh bin, dass sie es so gerne macht. #00:18:46-3#

I: Gibt es auch etwas, das für Sie eher schwierig ist? #00:19:47-4#

BM5: Manchmal hat sie immer noch Situationen, in denen sie sich nicht so gut auf andere einlassen kann. Wenn eine neue Situation kommt, dann ist sie oft die, die zuerst schaut, was die anderen machen und sich raushält. Das ist noch etwas schwierig, dass sie sich gleich für etwas begeistern lässt. Wenn sie etwas neues machen im Kindergarten oder auch zuhause, dann ist sie zuerst eher skeptisch. Sie möchte vielleicht eher zuhause bleiben, wenn wir etwas machen, das sie noch nie gemacht hat. Da braucht es dann etwas Überredungskraft um zu sagen "Doch, jetzt probieren wir doch das, das ist lässig" und nachher hat sie grosse Freude, wenn sie es dann mal gemacht hat oder dabei ist. Oder manchmal, wenn sie spielt, sie abzuholen und zu sagen "So, jetzt machen wir etwas anderes", so dieser Schnitt. Dass wenn sie dabei ist zu spielen und man sagt "Das Mittagessen ist fertig, du musst kommen", dann ist es sehr schwierig für sie, aus dem Spiel auszusteigen. Wenn sie im Zimmer mit den Puppen spielt, dann hat sie Mühe, das ist manchmal ein richtiger Kampf. Sich auf eine neue Situation einzustellen, da sind wir auch mit der Familienhilfe noch dran, dass das besser klappt. #00:19:53-2#

I: Welchen Kindergarten besucht T. denn aktuell? #00:21:27-1#

BM5: Gleich über der Strasse (I: Ah ja, gleich hier. Super!) Den Zweiten. Sie muss nur über die Strasse. Zur Tür raus und zur Tür rein. #00:21:29-3#

I: Und welche Unterstützung hat sie dort vor Ort im Kindergarten? #00:21:42-9#

BM5: Sie hat Logopädie und dann noch die integrative Förderung, also eine IF-Lehrerin. #00:21:47-6#

I: Und wie oft hat sie jeweils Logo und IF? #00:21:55-9#

BM5: Logopädie hat sie eine Stunde in der Woche. Und IF ist eigentlich-- Sie ist eigentlich immer im Kindergarten anwesend. Sie macht mit allen Kindern dort eigentlich das, was die Früherzieherin vorher gemacht hat. Die IF-Lehrerin ist für die beiden Kindergärten hier zuständig und wechselt stundenweise. Sie ist aber eigentlich den ganzen Tag im Haus. #00:22:00-0#

I: Dann würde es jetzt um die Begleitung von Ihnen als Mutter gehen. Die HFE möchte nicht nur die Kinder selbst fördern, sondern auch Sie als Eltern unterstützen. Wie und in welchen Bereichen haben Sie diese Unterstützung erlebt? #00:22:36-8#

BM5: Es ist für mich manchmal schwierig zu unterscheiden, was von der Förderung und was von der Familienhilfe ist. Ich habe so viel Unterstützung von allen. Vielleicht auch das Zusammenspiel. Ich finde das jeweils spannend, wie die Stellen bei uns integriert sind. So das Miteinander, man hat wirklich sehr viel miteinander kommuniziert. #00:23:03-5#

I: Das wäre auch tatsächlich eine Frage von mir, inwiefern die Früherzieherin mit anderen Fachstellen zusammengearbeitet hat und ob sie auch Angebote zur Vernetzung ausserhalb geschaffen hat, also zum Quartierstreff oder Elterntreffen. #00:23:35-2#

BM5: Nein das nicht. #00:23:56-4#

I: Aber sie haben gesagt, es gab ein Netz bei Ihnen. Inwiefern hat da die HFE mitgemacht? #00:23:58-2#

BM5: Eigentlich nicht gross. Sie haben da ja eine Art Spielgruppe auch noch in der Früherziehung. Das wäre ein Angebot gewesen, dass sie dort mal mitmacht. Aber ich hatte das Gefühl, sie hat so viel anderes. Sie ist noch ins Kinderturnen und in die Kita und ich hatte das Gefühl, die hat bereits recht viel und das kam dann für mich nicht so in Frage. Ich war der Meinung, das wäre dann zu viel. Dieses Angebot hat sie gemacht, aber sonst eigentlich nicht gross. #00:24:06-1#

I: Hat sie sich denn auch einmal mit dem Kinderarzt ausgetauscht oder mit anderen Fachpersonen? #00:24:51-4#

BM5: Genau, ja das hat sie gemacht. Kinderarzt, dann haben beide Kinder einen Beistand, dann die Familienbetreuung, die auch zweimal in der Woche kommt. Da gibt es wirklich einen regen Austausch gegeben, wenn es Bedarf gab. #00:25:00-1#

I: Haben dann Sie als Mutter den Bedarf geäussert oder ging der auch mal von den Fachpersonen aus? #00:25:25-7#

BM5: Der ging auch ab und zu von den Fachpersonen aus. Und manchmal auch von mir, genau. Wenn ich wieder mal einen Überblick brauchte, was wo läuft für beide Kinder. Es war für mich auch wichtig zu wissen, wo kann ich helfen, was kann ich machen, damit es besser läuft. Und ich fand es auch wichtig, dass die anderen wissen, woran die anderen Parteien gerade arbeiten. #00:25:32-8#

I: Wie war denn oder wie haben Sie denn die Kommunikation mit der Heilpädagogin erlebt? #00:26:09-9#

BM5: Ich habe es eigentlich gut erlebt. Für mich war es sehr informativ. #00:26:16-0#

I: Was haben Sie so alles miteinander besprochen? #00:26:23-6#

BM5: Vor allem die Entwicklung, wo man helfen kann. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. #00:26:26-9#

I: Was waren für Sie als Mutter damals aktuelle Themen, die Sie beschäftigt haben? #00:26:41-2#

BM5: Die ganze Familie, das ganze Familiensystem. Das war gerade mit dem Grossen ziemlich stressig, oder ist es immer noch. Das ist viel ruhiger geworden, aber am Anfang war es heftig. Die Trennung von meinem Ex-Mann hat der Grosse auch voll mitbekommen und das war ein

grosses Thema am Anfang, das auch vieles überlagert hat. (.) Dann wollte der Papa nichts mehr von den Kindern wissen und das war besonders für den Grossen sehr belastend. Er erzählte dann nicht, dass er den Papa vermisst, sondern er hat dann einfach rebellierte. er hat alles abgelehnt und es war zum Teil kein Durchkommen mehr. Er hat sich gegenüber allem verweigert und das war damals ein dominantes Thema. #00:26:52-0#

I: Ihr Familienthema, hatte das auch in der Früherziehung Platz? #00:27:55-0#

BM5: Ja. T. bekam das natürlich auch mit. Nicht in dem Ausmass wie der Grosse. Bei ihr kommt das erst jetzt manchmal, dass sie nach dem Papa fragt oder "Wer ist mein Papa? Kann ich auch mal dahin gehen?" Aber er verweigert jeden Kontakt und jeden-- Das tut auch manchmal mir recht weh. Das sind manchmal Sachen, für die ich nicht viel Verständnis habe. Er wäre eigentlich so ein toller Papa, aber er steht sich da selbst im Weg. Und das den Kindern zu erklären, ist sehr schwierig. Das kommt jetzt auch bei ihr auf und ist der Grund, weshalb ich ihr einen Psychologen zur Seite gestellt habe, einen Kinderpsychologen, weil es manchmal als Mutter schwierig ist, zu erklären. Man ist so (.) gefangen in dieser Welt. Ich versuche es jeweils schon zu erklären, aber es ist für mich manchmal recht schwierig, weil ich es manchmal selber nicht weiss. #00:27:58-9#

I: Die Kinderpsychologin, ist das die Familienbetreuung von der Sie erzählt haben? #00:29:09-4#

BM5: Nein. #00:29:13-9#

I: Das ist zusätzlich nochmal jemand? #00:29:15-8#

BM5: Genau, das ist zusätzlich. Es ist ein Psychologe, ein Herr. Und auch dort geht sie sehr gerne hin. Er ist sehr herzlich mit ihr und macht es auf spielerische Art mit sehr viel spielen und versucht es ihr so zu erklären wenn sie Fragen hat. Ich habe das für beide Kinder. Y. hat eine Frau und T. hat eben einen Mann und sie gehen beide wirklich gern und es tut ihnen beiden auch gut. Gerade der Grosse, wenn er Sachen erzählen kann, die er nicht der Mama erzählen will. (.) Der Papa war schon ein grosses Thema für ihn und jetzt fängt es auch bei T. an, es kommen die Fragen. Ich kann zwar trösten, wenn sie traurig sind und versuchen zu erklären, aber wirklich auffangen ist schwierig. Das war damals schon ein Thema. #00:29:16-7#

I: Inwiefern haben Sie die HFE in diesem Punkt als Unterstützung erlebt? #00:30:27-2#

BM5: Mein Ex-Mann hat dazumal bereits gesagt, er wolle nichts von den Kindern wissen, weder vom Schulischen noch vom Privaten. Er will auch keine Entwicklungsberichte von der Logopädie. Das interessiert ihn nicht. Man hat dann auch nicht mehr weiter versucht ihn dazu anzuhalten, Interesse zu zeigen. Das hat am Anfang die Beiständin gemacht, versucht, ihn ins Boot zu holen, dass er mitmacht und das hat nicht gefruchtet. #00:30:34-3#

I: Also die Früherziehung hat da gar keine Aufgabe in diesem Bereich gehabt? #00:31:20-3#

BM5: Nein, genau. Was auch die anderen nicht geschafft haben, die hier noch alle drinstecken. Es wäre wenig sinnvoll gewesen, wenn sie auch noch gegangen wäre. Ich denke einfach, das hätte noch weniger gebracht. Und deshalb war es auch nie wirklich ein Thema. #00:31:24-6#

I: Was hätten Sie sich vielleicht anders gewünscht? #00:31:48-7#

BM5: Eigentlich nichts. Ich bin wirklich zufrieden gewesen. #00:31:54-1#

I: An welchen Entscheidungen waren Sie denn beteiligt, als Sie die HFE hatten? #00:32:01-8#

BM5: Schwierig zu sagen. Es hat sich alles so ergeben. Es war im Fluss, mit den Beiständen hat es angefangen, dann kam die Familienhilfe dazu. Man hat diskutiert, wie man die Kinder fördern kann, was man machen kann und es war mehr so eine gemeinsame Sache. (.) Ich konnte schlussendlich schon selbst entscheiden, ob ich es möchte oder nicht. Ich hätte auch nein sagen können. Man hat es schlussendlich miteinander diskutiert. #00:32:10-0#

I: Und was waren das für Themen, die Sie miteinander diskutiert haben? #00:32:44-9#

BM5: Vor allem die Entwicklungsrückstände, die die beiden Kinder hatten, oder haben. Wie man sie fördern kann, damit die kleiner werden, dass es sich etwas angleicht an gleichaltrige Kinder. Oder wie man sie fördern kann, damit sie in dem Entwicklungsding, in dem sie sich befinden, richtig unterstützt werden. Gerade auch beim Grossen in der Schule. Welche Unterstützung er braucht, damit er sich in seiner Klasse wohlfühlen kann, obwohl er in der Entwicklung etwas verzögert ist. Dass eben die Unterstützung da ist. #00:32:50-4#

I: Mich interessiert wann und in welchen Situationen Sie das Gefühl hatten, einbezogen zu werden. #00:33:41-8#

BM5: Eben dieses Gespräch. Das ist schon-- (..) Ja. #00:33:54-5#

I: Können Sie auch sagen, wodurch Sie sich einbezogen gefühlt haben? #00:34:02-4#

BM5: Das ist schwierig. Vielleicht wegen des Gesprächs. #00:34:09-2#

I: Meinen Sie, dass Sie dabei waren? Oder dass Sie Ihre Themen in Gesprächen anbringen konnten? #00:34:13-8#

BM5: Genau. Dass man eine Lösung gesucht hat. Oder dass man nicht das Gefühl hatte, es ist jetzt so und man lässt es so bleiben. Dass man meine Anliegen, Sorgen und vielleicht auch Ängste ernstgenommen hat. Wenn ich das Gefühl hatte, es laufe etwas nicht so gut, dann konnte ich mich melden und konnte sagen "Doch"-- Oder "Ich habe das Gefühl, etwas ist nicht so ideal." Dann hat man geschaut, woran liegt es und wie kann man helfen. Und da habe ich mich wirklich auch aufgehoben gefühlt. #00:34:23-6#

I: Können Sie sich noch an den ersten Moment erinnern, in dem Sie das Gefühl hatten "Jetzt werde ich einbezogen"? #00:35:04-1#

BM5: Das war nach der Phase, in der ich das Gefühl hatte, ich müsse alles ablehnen. Am Anfang habe ich wirklich-- Weil es einfach zu viel gewesen ist, alle Leute auf einmal. Als ich mich einmal hingesezt habe und gedacht habe-- Einfach für mich am Abend, als die Kinder im Bett waren, bin ich hingesessen und habe gedacht "Was nützt mir das?" Ich weiss gar nicht mehr, um welche Zeit das gewesen ist, aber irgendwann einmal hat sich das so ergeben und dann musste ich sagen "Doch, eigentlich tut es meinen Kindern gut" und ich sehe ja die

Fortschritte, die sie machen. Und es ist nur in meinem Kopf drin, dass das so ein Theater ist. Da wurde es für mich extrem viel einfacher, das zu akzeptieren. #00:35:12-5#

I: Das ist ein einprägsamer Moment, so wie Sie ihn beschreiben. #00:35:58-1#

BM5: Zu merken, wie gut dass es eigentlich auch ist, so viele Anlaufstellen zu haben. Wenn ich denke, andere Familien haben das nicht und sind mit ihren Sorgen und Problemen ganz allein. Und ich habe das Glück, dass ich weiss, wo ich mich hinwenden kann und dass es eine Lösung gibt. #00:36:05-2#

I: Gab es eine Bedingung oder Voraussetzung, dass Ihr Einbezug gelingen konnte? #00:36:27-8#

BM5: Dass ich mich selber öffne, das war meine Bedingung. Weil am Anfang lehnte ich einfach alles ab. Da sind so viele neue Leute gekommen und ich war total überfordert. Manchmal bin ich nur noch von Termin zu Termin gerannt, also von der Beiständin, zur Familienbetreuung, zum Gerichtstermin, zum Sozialamt und was da noch alles gekommen ist. Am Anfang war es mir wirklich alles zu viel. Am liebsten hätte ich alles ausgesperrt, wie so eine Tür, die man zumachen kann und alle anderen sind draussen. So wie es einem dann egal ist. Aber mit der Zeit merkte ich dann, dass es auch mit der Zeit abnimmt. Die Termine wurden weniger und ich habe gemerkt, dass es eine Entlastung ist. Es hilft ja auch, wenn ich dort meine Sorgen deponieren und mitteilen kann. Ich habe auch noch eine Psychologin. Es ist dann wirklich alles miteinander gekommen. Am Anfang war ich bei der Beiständin und habe gesagt " Ich will diesen Termin nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht, ich habe keine Zeit mehr!" Die Wochen waren wirklich durchgeplant. Ich hatte Termine Montag, Dienstag, Mittwoch-- Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es weniger wurde. Und dann ist es so gekommen "Doch, das pack ich jetzt." Vorher hatte ich wirklich das Gefühl, ich würde das nicht packen. Und damals habe ich gemerkt, dass ich mich öffnen muss. Ich habe begonnen zu bemerken, dass der Austausch interessant ist, einem gut tut und hilft. Es war so ein Prozess, wo ich dann wirklich sagen musste "Doch." Und ab diesem Zeitpunkt war es auch für mich viel einfacher. Am Anfang bin ich glaube ich recht lästig gewesen. (lacht) Alles abgelehnt. (I: Da haben Sie auch eine Entwicklung durchgemacht.) Es brauchte ein paar Termine, bis ich dann schlussendlich "ja" zur Förderung gesagt habe. Es brauchte ein paar Gespräche und Überzeugungsarbeit von der anderen Seite vielleicht auch, bis ich dann gemerkt habe, dass ich mir selber im Weg stehe. Mit meinem Verhalten, das ich an den Tag legte, half ich meinen Kindern überhaupt nicht. Aber es musste hier oben ein Schalter umkippen. #00:36:38-9#

I: Was würden Sie sagen, wie gelingt Ihrer Meinung nach der Einbezug von Eltern? #00:39:22-8#

BM5: Bei T. empfand ich das wirklich als super. Und ich finde heute ist es-- Wenn ich das ganze System anschau, nur schon-- Als ich zur Schule ging, hatten wir Logopädie und dann war es fertig. Und heute haben sie in der Schule so viele Möglichkeiten, wirklich integrative Förderung, Logopädie, Entwicklungsförderung. Sachen, die wir nie hatten in der Schule, wo ich heute sagen muss, dass die Zeit heute viel einfacher ist für die Eltern, habe ich das Gefühl. Es gibt so viele Stellen und Angebote für die Kinder. Also ich finde das einen Riesenfortschritt an der Schule. Bei uns sind leistungsschwache Kinder irgendwo untergegangen. Man hat sie in die Logopädie geschickt und dann war es fertig. Und heute ist es so breit, wenn ich sehe,

welche Angebote und Hilfen der Grosse in der Schule hat. Da bin ich wirklich auch mega dankbar dafür, dass Kinder heute viel spezieller gefördert werden als früher. Früher wurde alles in einen Topf geworfen und man dachte, es gäbe ein Einheitskind, das so sein muss. Das in der Mitte war richtig und die Starken und die Schwachen sind irgendwo runtergefallen. Und heute wird das viel eher miteinbezogen. Heute wird gefördert, was das Kind kann, auf der Stufe, auf der es ist. Und nicht einfach etwas, das auf dem Papier vorgegeben ist. Klar haben sie Lernziele, aber es gibt Möglichkeiten-- Der Grosse wurde zuerst mit der heilpädagogischen Schule in die Regelschule eingeschult. Da kam eine Heilpädagogin immer in die Schule und hat ihn dort betreut. Und da war ich so froh, das hat mir so eine Last abgenommen, dass es das heute gibt. Ansonsten hätte er in die heilpädagogische Schule gehen müssen. Ich habe mir das auch einmal angesehen und musste sagen, dass er sonst eigentlich körperlich und geistig topfit ist und in dieser Schule vermutlich nicht so gefördert werden würde. Dann habe ich das Gespräch mit der Schule gesucht, mit Herrn H. vom Schulpsychologischen Dienst und wir haben dann die Lösung gefunden, dass eine Heilpädagogin in die Schule kommt. Und das war so wertvoll, wenn ich jetzt sehe, wie es ihm geht. Mit der Unterstützung, die er in der ersten Klasse hatte-- Ich bin so froh, dass das heute möglich ist. Und ich denke, deshalb sind die Eltern heute viel mehr in die Schule eingebunden als früher. Früher hat man die Kinder in die Schule geschickt und dann war eigentlich (.) vielleicht so einmal im Jahr ein Elternabend und das war es dann wieder. Aber heute sind die Eltern schon viel mehr drin. Auch vorher schon, Kindergarten-- Die Kinder haben es viel einfacher. Das Angebot in der Schule ist viel breiter zum Glück. Also ich denke, das bringt sehr vielen Kindern etwas und auch den Eltern. Es geht ja den Eltern auch viel besser, wenn sie wissen, dass ihr Kind in der Schule richtig gefördert wird. Und das beginnt vorher schon, dass man vorher schon schaut. Früher war das so, dass man in den Kindergarten und die Schule kam und aber noch nicht wirklich schreiben konnte. Und jetzt ist es so, dass man das vorher schon mit dem Kinderarzt anschaut, wie die Entwicklung des Kindes ist. Als Eltern wird man viel mehr einbezogen als vorher. Das ist-- Also ich finde es enorm wertvoll. Das können nicht alle verstehen. Ich habe schon mit Eltern Gespräche geführt, die das absolut nicht verstehen können. Aber ich, aus meiner Erfahrung finde, dass Eltern recht gut miteinbezogen werden. #00:39:31-1#

I: Sie haben gerade auch schon mal von Lernzielen auch gesprochen. Inwiefern konnten Sie denn auch Ihre eigenen Ziele miteinbringen in die HFE? #00:43:55-1#

BM5: Eigentlich gut, doch. (I: Haben Sie das in Gesprächen--) Manchmal musste ich sie ein bisschen runterschrauben. Manchmal hatte ich selber etwas mehr Erwartungen an meine Kinder, als schlussendlich möglich war. Aber das war mein Ding. #00:44:06-8#

I: Und wie kann ich mir das vorstellen, haben Sie das dann mit der Früherzieherin besprochen "Das sind meine Ziele. Wie können wir das erreichen?" #00:44:28-6#

BM5: Genau, sie sagte mir dann manchmal "Es ist nicht erreichbar, sie ist momentan nicht auf dem Stand, dass das geht. Aber wir versuchen daran zu arbeiten, dass wir das irgendwann erreichen." Vielleicht nicht so schnell wie andere Kinder das können. Sie braucht einfach länger für alles und das musste ich für mich akzeptieren. #00:44:36-3#

I: Welchen Eindruck hat die Früherzieherin auf Sie gemacht? #00:45:02-6#

BM5: Sie war mega flott. Eine richtig aufgestellte Person. #00:45:06-8#

I: Und welche Erwartungen hatten Sie an sie? #00:45:14-6#

BM5: Nicht gross eigentlich. Dass die Kinder wirklich-- Dass T. gute Unterstützung bekommt, dass sie etwas schauen, wo sie Bedarf zur Förderung hat. Und nicht, dass sie nur hingehet und vielleicht etwas spielt, sondern wirklich-- Das ist schwierig zu sagen. #00:45:20-6#

I: Und wie haben Sie sich im Kontakt mit der Früherzieherin so gefühlt? #00:45:53-9#

BM5: Nachher gut, nachdem ich meine Blockade abgelegt hatte. (lacht) #00:45:58-9#

I: Wie lange ist das in etwa gegangen? #00:46:06-3#

BM5: Diese Blockade? Vielleicht drei, vier Monate. Die ist natürlich vor der HFE schon dagewesen. Die HFE kam dann einfach mittendrin. Das hat sich erst mit den Gesprächen dann so aufgelockert, mit allen Gesprächen mit allen Beteiligten, die ich geführt habe. Ich musste dann denken "Hat die eigentlich so unrecht, dass ich mich so blöd anstelle?" Und nachher ging das wirklich einfacher. #00:46:08-2#

I: Im nächsten Teil vom Interview soll es um die elterlichen Kompetenzen gehen. Die HFE möchte Ihnen als Eltern auch dabei helfen, dass Sie Ihre eigenen elterlichen Kompetenzen verbessern können. Wie haben Sie das erlebt, oder in welchen Bereichen? #00:46:45-6#

BM5: Das ist schwierig. Bei mir ist es vielleicht so schwierig, weil wir so ein grosses Umfeld haben. Viel hat bei uns die Familienhilfe geholfen. Vielleicht war sie deshalb gar nicht so mit drin. Meistens ist es schon die Familienhilfe, die mir dann bei solchen Sachen hilft. #00:47:10-5#

I: Vielleicht noch einmal anders gefragt: Was haben Sie als Mutter durch die HFE gelernt? #00:47:41-3#

BM5: Dass nicht alle Kinder gleich sind. Genau das musste ich lernen. Am Anfang hatte ich wirklich das Gefühl, dass die Kinder ohne Probleme zur Schule gehen. Meine Kinder sind einfach-- Ich hatte das Gefühl, meine Kinder seien auf dem Entwicklungsstand, auf dem sie sein müssen. Für mich war es einfach normal, ich kannte es nicht anders. Das andere habe ich wie ausgeblendet, dass vielleicht die Cousine oder der Cousin weiter sind oder so. Für mich war es normal "Meine Kinder sind normal." Das kam dann erst von aussen, das irgendwie etwas nicht stimmt. Da musste ich selber überlegen "Stimmt denn das?" Das mit anderen Augen zu sehen. Da hat sie mir wirklich enorm geholfen. Zu merken, das ist nicht ganz normal, wie sie ist. Vielleicht war es auch so, weil Y. wirklich sehr stark verzögert war. Dadurch dachte ich, dass sie gar nicht so sehr hinterherhinkt "Was sieht man jetzt da wieder, was nicht da ist?" Durch das, dass der Grosse so einen riesigen Rückstand hatte, dachte ich, dass sie normal sei. Für mich brach eine Welt zusammen, als der Arzt sagte "Nein, ihre Entwicklung hinkt leicht hinterher." Und ich dachte mir "Nein, nicht schon wieder." Ich fragte mich auch selber, ob es an mir liege oder woran es sonst liegen könnte, dass beide Kinder solche Mühe haben. Das zu merken oder dass nicht immer alles an mir liegt. Ich gab mir am Anfang immer die Schuld daran. Das wurde dann teilweise auch von anderen bestätigt. "Das kann doch nicht normal sein, dass gleich beide Kinder das brauchen." #00:47:51-7#

I: Und wie hat die HFE Ihnen da geholfen? #00:50:02-0#

BM5: Auch zu erklären "Doch, das kann normal sein." Dass man das versucht zu machen, was in den eigenen Möglichkeiten liegt, die man hat. Ich hatte damals einfach nicht mehr Möglichkeiten. Ich habe alles gegeben. Ich versuche, immer mein Bestes zu geben und manchmal reicht es vielleicht nicht. Dann muss man schauen, wo man sich Hilfe holen kann, damit es dann eben reicht. Nicht, weil man es nicht kann oder nicht gut meint. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich es einfach nicht könne, dass ich zu blöd dafür sei. Und dann habe ich immer geschaut, wie es andere machen. Und dann musste ich sagen, halt, andere Familien sind andere und wir haben hier unsere Familie. Ich gebe mein Bestes und mehr geht einfach nicht. Da musste ich selbst im Kopf umstellen. Da hat sie mir auch sehr geholfen und immer wieder gesagt "Moll, Sie machen das gut. Sie sind eine tolle Mutter und schöpfen Ihre Möglichkeiten aus." Und dann braucht es manchmal einfach noch etwas mehr. Und ich hatte wirklich das Gefühl, es liege an mir, dass meine Kinder das nicht können und dass sie so hinterherhinken. Es muss ja an mir liegen, wenn das beide haben. Und da konnte sie mir wirklich sehr helfen. Das war eine grosse Erleichterung zu sagen "Sie sieht, dass ich eine gute Mutter bin und dass die Möglichkeiten einfach nicht so da sind." #00:50:07-4#

I: Das tut dann auch gut zu hören. (.) Also sie hat Ihnen das in Gesprächen immer wieder gesagt. Was genau hat Ihnen noch von der Früherzieherin geholfen? #00:51:50-9#

BM5: Das Wissen, dass den Kindern wirklich-- dass zu T. geschaut wird, dass sie gefördert wird. Eben dass sie die Sachen ausgleicht, die ich nicht kann oder wo meine Möglichkeiten beschränkt sind. #00:52:09-6#

I: Das was Sie von der HFE gelernt haben, können Sie das heute auch noch anwenden? #00:52:28-1#

BM5: Doch, ja. #00:52:35-2#

I: Und was sind das zum Beispiel für Situationen? #00:52:37-4#

BM5: Eben genau solche Sachen. Zu merken, dass nicht alle Kinder gleich sind. Da rufe ich mir manchmal die Gespräche in Erinnerung und denke doch, es liegt nicht immer an mir. Es liegt einfach-- Man hat Verantwortung als Elter. Logisch gibt es Dinge, die man beeinflussen kann, aber manchmal sind es einfach Sachen, zu denen man die Möglichkeiten nicht hat. Und das ist manchmal heute noch so. Auch bei Y. muss ich manchmal sagen, dass ich alles probiere und dann schlussendlich muss ich schauen, wie es anders funktioniert. Dass manchmal diese Gespräche wieder kommen und wie als Aufmunterung dienen. Gerade wenn wieder eine Phase kommt in der ich denke "Ach Gott nein, bin ich wirklich so?" Manchmal kommt das immer noch ein bisschen, dass man sich dann die Schuld gibt. "Warum kann er jetzt das wieder nicht?" Ich gebe dann nicht dem Kind die Schuld und denke "Er kann es jetzt einfach nicht und ist nicht so weit wie andere." Sondern ich denke dann "Wieso habe ich zwei Kinder, die so hinterherhinken?" Das kommt manchmal immer noch ein bisschen. Dann muss ich mich hinsetzen und sagen "Ich habe schon so viel erreicht." Also mich selbst wieder loben dafür, was man erreicht hat. Das hat sie auch. Sie hat ziemlich viel gelobt (.) was von der Familienhilfe nicht immer kommt. Manchmal kommt dort auch Kritik. Und sie war dann manchmal die "Moll, Sie machen das gut und doch, das funktioniert!" #00:52:39-3#

I: Gelingt Ihnen das immer, dass Sie es schaffen, sich da selbst nochmal zu ermutigen und sich

an die Gespräche zu erinnern oder klappt das auch manchmal nicht? #00:54:16-6#

BM5: Jetzt schon. früher ist das nicht gegangen. Jetzt klappt das eigentlich immer. 26-5#

I: Hat die HFE auch dazu beigetragen, dass Sie Schwierigkeiten besser bewältigen können? #00:54:34-2#

BM5: Ja. Habe ich schon das Gefühl. #00:54:40-4#

I: Sie haben ja eben auch gerade gesagt, dass wenn Sie dann denken "Ist das jetzt überhaupt noch-" Also der Vergleich zu den anderen, was Sie gerade gesagt haben. Ist das darauf bezogen, dass Sie damit besser umgehen können und sich sagen "Doch, ich gebe mein Bestes. Das ist schon alles gut"? Oder gibt es noch andere Bereiche? #00:54:46-9#

BM5: Vor allem darauf, ja. Ich habe mich dann selbst unter Druck gesetzt. Es hat dann auch Druck auf die Kinder gegeben, weil ich das Gefühl hatte "Nein, die müssen jetzt besser" und versucht habe zu lernen und zu machen. Ich habe mich eigentlich wirklich abgerackert, auf Deutsch gesagt, weil ich einfach die Kinder so weit bringen wollte, dass sie gleich weit sind wie die anderen. Dass eigentlich alle Kinder verschieden sind. Ich meine, es sind auch die anderen Kinder nicht alle so entwickelt. Ich habe dann viel mehr gesehen, dass auch andere Schwierigkeiten haben und Hilfe brauchen. Zu merken, dass man da nicht alleine ist, das hat mir sehr viel geholfen. #00:55:13-0#

I: Sie haben ja auch schon viel vom Helfernetz erzählt. Welche anderen Personen waren in der Zeit, in der Sie die HFE hatten, noch wichtig? Die Familienbegleitung haben Sie immer wieder erwähnt, die Beiständin oder der Beistand. Gab es noch andere Personen? #00:56:00-7#

BM5: Also dazumal-- Jetzt muss ich kurz überlegen. Das waren die Beiständin, die Familienbegleitung. Also für mich selber oder für die Kinder? Also ist es für beides? #00:56:25-0#

I: Ja also wer hat noch dazu beigetragen, dass Sie Ihre eigenen Kompetenzen stärken konnten? #00:56:39-6#

BM5: Meine Psychologin sicher. Sie war wirklich enorm wertvoll. Das habe ich auch nach wie vor immer noch. Ich merke, dort kann ich einfach mal rauslassen. Und sie konnte mir wirklich auch Techniken beibringen, wie ich mich in Stresssituationen selbst herunterholen kann, wenn ich in einem roten Bereich drin bin, aus dem ich keinen Ausweg mehr sehe. Wie ich gar nicht in diesen roten Bereich reinkomme, in diesen Stress. Das war enorm wertvoll. Das war fast das Wertvollste an der ganzen Situation. Ich habe vorher gar nicht gemerkt, wenn ich in diesen roten Bereich gekommen bin. Ich war dann nur noch gestresst, nur noch laut und lärmig. Ich habe meinen Kindern-- Ich habe wirklich auch manchmal Ohrfeigen verteilt und so. Ich war wirklich so weit-- Also das weiss die Familienbetreuung, das haben wir alles angeschaut. Und aufgrund dessen haben wir auch eine Psychologin ins Boot geholt, weil ich nicht mehr gemerkt habe, wie mein Verhalten ist. Das ging wirklich so weit zu Ohrfeigen, zu verbal werden und für mich wurde das normal. Zu merken, dass dieses Verhalten nicht mehr normal ist, das benötigte einen Prozess. Und da bin ich wirklich so froh, dass sie mir auch Techniken

beibringen konnte, wie ich gar nicht da hoch komme, dass es zur Ohrfeige kommt, wie ich mich vorher schon herunterholen kann. Wenn ich merke "Uh, jetzt wird es stressig", gerade wenn man stundenlang in der Nacht aufsteht und körperlich am Boden ist, dann war die Haut halt relativ dünn. Und zu merken, dass die Ohrfeige nichts bringt, dass es dann nur noch schlimmer wird, das war ein riesiger Prozess. Bevor man zur Ohrfeige gelangt-- Also es ist nicht oft passiert, nur zwei-, dreimal, aber es war auch für mich erschütternd. Da habe ich erst nachher gemerkt "Aha, jetzt bin ich im roten Bereich." Es gibt den grünen Bereich, den gelblichen, in dem noch alles in Ordnung ist – so hat es die Psychologin erklärt – und der rote, wo es einfach wirklich nicht mehr geht. Und ich ging dann wirklich ab und zu in den roten Bereich und zu merken, dass es da Techniken gibt, um sich selbst wieder zu beruhigen, das war am Anfang recht anstrengend. Jetzt mittlerweile geht es, jetzt habe ich meine Sachen, bei denen ich weiss-- Es sind banale Sachen, wie mal einen Eiswürfel in den Mund nehmen, wenn ich merke, dass es hier oben wieder genug ist. Dann muss man sich darauf konzentrieren, sich ablenken, etwas anderes, das bringt viel. Oder mal unter die Dusche gehen oder solche Sachen. Einfach zu merken, dass es nicht mehr da rauf geht, dass man vorher schon die Notbremse zieht. Ihn wirklich mal toben lassen im Zimmer, nicht darauf reagieren sondern "Schau, ich bin da, aber jetzt brauche ich einfach meine Zeit." Sie war wirklich die wichtigste Person. Auch jetzt noch ist sie wichtig. Aber damals war es wirklich so, dass sie mir auch den Spiegel vorgehalten hat und das war sehr wirksam. #00:56:50-2#

I: Weiter würde ich Sie gerne etwas fragen zum Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen, zur Selbstwirksamkeit. Die HFE möchte auch das Vertrauen von Eltern in ihre eigenen Kompetenzen stärken. Wie und in welchen Bereichen haben Sie das erlebt? #01:00:46-0#

BM5: Schwierig. Können Sie vielleicht die Frage nochmal stellen? #01:01:15-3#

I: Es geht darum, dass die HFE auch ihr Vertrauen stärken möchte, ihr Vertrauen in Ihre eigenen Kompetenzen. Also Ihr Gefühl, dass Sie selbstwirksam sind, das Gefühl, etwas bewirken zu können, etwas gut und richtig gemacht zu haben. Wie haben Sie das erlebt? #01:01:24-5#

BM5: In diesen Gesprächen. Sie hat auch sehr oft gelobt, also nicht nur das Negative gesagt, das war, sondern auch wirklich das Positive und das hat mich dann gestärkt. Zu merken, dass ich schon auch meins dazu beitragen kann, dass es besser wird und dass ich T. helfen kann. #01:01:51-4#

I: Wie oft hatten Sie eigentlich Gespräche mit der Früherzieherin? #01:02:16-3#

BM5: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war so nach Bedarf, wenn Bedarf bestand. Aber schon alle drei, vier Monate. Oder sonst auch einmal bei der Übergabe. #01:02:21-1#

I: Haben Sie das Gefühl, dass Sie den Aufgaben Ihres Kindes, vielleicht auch mit besonderen Bedürfnissen gewachsen fühlen? #01:02:40-0#

BM5: Jetzt schon. Es kommt manchmal immer noch eine Phase in der ich denke "Nein, ich packe das alles nicht." Aber die sind viel kürzer als vorher. Vorher zog sich das endlos lang hinaus. Ich hatte ständig das Gefühl "Ich packe es einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr." Das ist viel einfacher jetzt. #01:02:50-0#

I: In welchen Bereichen ist das besonders der Fall? Und wo eher weniger? #01:03:20-7#

BM5: Vor allem der Grosse ist meistens der Auslöser für solche Situationen. So leid mir das jetzt tut, aber er ist wirklich gerade in dem Alter, in dem gerade die Abende sehr schlimm-- Er ist ein schlechter Schläfer, er schläft nicht durch, er schläft nicht ein. Wenn der Tag stressig war, ich den ganzen Tag gearbeitet habe, dann komme ich am Abend heim, denke "Doch, jetzt machen wir uns einen schönen Abend", machen ein Spiel miteinander und dann gehen sie ins Bett und man kann sich einfach mal ein bisschen erholen vom ganzen Tag. Und dann kommt genau er und es hört nicht auf. Stundenlang rufen, aus dem Zimmer herauskommen, nochmal auf das WC, nochmal etwas trinken. Das sind Situationen in denen ich denke "Ich packe das einfach nicht mehr. Ich packe das nicht." Es gibt Tage, an denen er das super macht, dann gibt es Tage, an denen er gut ins Bett geht und schön noch ein Büchlein liest im Zimmer und dann gibt es Tage, an denen er wirklich einfach alles ablehnt. Da merke ich schon beim ins Bett gehen, dass er wie eine Wand ist. Und dann merkt er auch-- Dann braucht es auch bei T. nicht mehr so viel. Wenn ich dann schlecht geschlafen habe oder zum Teil dann halt spät eingeschlafen bin, weil er bis zwölf – halb eins hat er auch schon geschafft – einfach nicht schlafen wollte. Und dann lässt er mich auch nicht schlafen. Er macht dann nicht im Zimmer irgendetwas oder liest mal ein Buch im Zimmer. Das will er absolut nicht, sondern er kommt dann einfach-- Wir haben dann auch schon versucht, dass ich dann einfach in mein Zimmer gehe und sage "So, du kannst hier draussen eigentlich machen was du willst, aber ich gehe jetzt schlafen." Aber er kommt ins Zimmer, macht Radau. Und in solche Situationen ist es dann auch schwierig, wenn T. am nächsten Morgen vielleicht nicht in den Kindergarten will oder so, dann komme ich schon an meine Grenzen. Dann merke ich schon, jetzt ist meine Kraft fertig. Vielleicht dann einfach auch vom Körperlichen her. Man hat dann nicht geschlafen und geht am nächsten Tag wieder arbeiten. (I: Das zehrt dann an den Kräften.) Dann wird es mir zu viel. #01:03:28-1#

I: Was gelingt Ihnen denn trotz der Schwierigkeiten gut? #01:05:48-2#

BM5: In den einfachen Situationen, dann ist es schon-- Dann gibt es wieder Tage, an denen er tipptopp schläft und dann ist es einfach viel erholsamer, dann habe ich mehr Kraft, dann hat man einfach für den Tag viel mehr Energie. Dann habe ich das Gefühl, klappt es eigentlich wirklich gut. #01:05:54-0#

I: Gab es einen Moment aus der letzten Zeit, in dem Sie eine Situation besonders gut gemeistert haben? #01:06:21-7#

BM5: Das ist schwierig. Das muss ich mir manchmal wieder in Erinnerung rufen, wenn das Schlechte so viel-- Da muss ich manchmal überlegen. Doch, letztthin in der Nacht. Das war auch mit Y. zusammen. Ich ging duschen und er war im Zimmer wach und rief und brüllte. Aber so in der Dusche kann ich wirklich abschalten. Da musste ich merken, dass das mein Weg am Abend ist. Mich einfach nicht auf die Gespräche mit ihm einzulassen. Er sucht das Gespräch mit einem, mitten in der Nacht. Er ruft dann aus dem Zimmer "Mami, wir müssen das und das noch machen. Gell, machen wir dann." Er bezieht mich immer in die Gespräche ein. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich da etwas raushalte-- also schon sage "Ich bin da und du weisst das, aber jetzt ist einfach nicht die Zeit, um über solche Sachen zu diskutieren." Und ich mich dann wirklich ausklinke, in die Dusche und dass das in letzter Zeit gelingt, darüber bin ich eigentlich recht stolz. Am Anfang ist das gar nicht gelungen. Da versuchte ich das auch mit der

Dusche und er ist einfach hinterhergekommen in die Dusche und hat gerufen und getobt an der Türe, wenn ich sie zugemacht habe. Wirklich an die Türe gepoltert. Und das ist jetzt eigentlich viel besser in letzter Zeit. So kann ich mich und ihn etwas ausklinken aus dieser Situation. #01:06:31-3#

I: Hat die HFE Ihnen dabei geholfen, dass Sie mehr Vertrauen in Ihre Kompetenzen haben? #01:08:19-7#

BM5: Ja, doch. #01:08:26-2#

I: Und in welchen Bereichen? Können Sie da Beispiele sagen? #01:08:29-2#

BM5: Ich denke in den Gesprächen. Oft zu sagen "Schauen Sie, so viel haben Sie schon erreicht." Gerade auch-- Wie soll ich das jetzt sagen? Das ist schwierig. Doch ich habe das Gefühl, sie hat schon geholfen. #01:08:36-2#

I: Haben Sie das Gefühl, dass die Zusammenarbeit mit der Früherzieherin auch etwas von Ihren persönlichen Einstellungen und Denkweisen verändert hat? #01:09:01-4#

BM5: Doch. Eben so der Druck, den ich mir früher gemacht habe, sie müssten so sein wie andere und so, das konnte mir sie nehmen. Und zu zeigen, dass jedes Kind ein Individuum ist, das Schwächen und Stärken hat. Das konnte sie mir wirklich nehmen. Ich hatte das Gefühl, dass alle so sein müssten. Sie müssen in die Schule gehen und dort in diesem Rahmen drin sein. Etwas darunter und darüber hatte es für mich gar nicht gegeben. Da hatte ich mir selber Druck gemacht, dass meine Kinder so einem Bild entsprechen müssen. Da konnte sie mir also helfen, dass das nicht so ist und dass jedes Kind ein Individuum ist mit Schwächen und Stärken. #01:09:11-5#

I: War die Unterstützung für Sie in diesem Bereich ausreichend oder hätten Sie sich da etwas mehr oder anders gewünscht? #01:09:58-2#

BM5: Nein das war wirklich gut. #01:10:06-0#

I: Und wer hat Sie noch persönlich unterstützt und ermutigt? #01:10:12-4#

BM5: Meine Eltern. Vom persönlichen Umfeld sicher meine Eltern, die eben auch mal da waren. Meine Mutter, die mal gekommen ist um zu entlasten, das war auch wichtig. Oder meine Psychologin, die auch eine grosse Unterstützung war. Die Familienhilfe, auch wenn es manchmal harzige Gespräche waren. Am Anfang war ich wirklich sehr verbohrt in meine eigene Welt. Aber schlussendlich wenn ich so zurückblicke, war es wirklich eine Hilfe und hat uns sehr viel weitergebracht. #01:10:17-4#

I: Gab es auch andersherum Personen, die Sie vielleicht entmutigt haben? #01:10:54-7#

BM5: Mein Ex-Mann. Mit seinem Verhalten, dass-- Er hat uns am Anfang gestalkt, ist aufgetaucht, war am Anfang permanent immer wieder da, hat Y. im Kindergarten abgepasst und solche Sachen. Also er wollte keinen Kontakt, hat es aber trotzdem immer wieder gesucht. Er ist bei meinem Auto aufgetaucht (.) ständig, das hat mich am Anfang sehr gestresst. Sein

Verhalten, alles vor Gericht, alles über die KESB. Er hat ständig Meldungen gemacht, Gerichtsurteile angefochten und weitergezogen. Das hat mich so runtergezogen. Jetzt kann ich mittlerweile gut sagen, das ist sein Ding, er soll sich daran abrackern. Seit ich nicht mehr darauf reagiere, habe ich gemerkt, dass es auch viel weniger wurde. Aber das hat am Anfang wirklich, das-- Er hat so versucht, die Kinder zurückzubekommen, aber nicht, sich auf die Hilfe der Beistände einzulassen. Er hat einfach-- Die Beiständin hat ihn oft zum Gespräch eingeladen, dass man das Gespräch sucht, dass er vielleicht einen Besuchsbeistand bekommt. Dass er auch seine Aggressionen, die er halt manchmal schon hatte, in den Griff bekommt. Und dass man ihm so hilft. Er hat alles abgelehnt, er hat alle bedroht, so bedroht, dass die Polizei kommen musste und das war am Anfang recht heftig. Mittlerweile ist es sehr viel weniger geworden. Ich reagiere auf Gerichtsurteile und solche Sachen gar nicht mehr. Ich halte mich da raus, obwohl ich verfahrensbeteiligt bin. Ich finde, da gibt es so viele Unterlagen und die wissen eigentlich bescheid. Und wenn ich mich da noch selber hineinsteigere, dann hat er wie nochmal so ein Ding, wo er nochmal kann. Und dann kann er immer weiter machen. Seit ich einfach sage "Bis hierhin und du kannst weitergraben und gräbst dich da kaputt. Seither ist es eigentlich viel besser. Er macht weiter. Er taucht zwar hier nicht mehr auf, also er stalkt nicht mehr, das macht er nicht mehr, aber er geht immer über den Anwalt und das Gericht. Für mich ist das so, ich loche das und ordne es ein. Ich finde-- Ich lese es zwar schnell durch, aber ist es weg und im Ordner abgelegt. Ich mache dann jeweils Gebrauch davon, dass ich nicht aussagen muss. Das bringt nichts, das bringt ihm schlussendlich nur noch mehr. Und mich beschäftigt es dann wieder und dann muss ich sagen, fahre ich viel besser so. Das war am Anfang schon sehr belastend. Die Person war sehr dominant in meinem Leben, fast mehr als vorher in der Ehe. Plötzlich hatte er Zeit. Vorher war er immer nur bei der Arbeit und war immer nur wütend, wenn er nachhause kam und hat Gewalt angewendet den Kindern und mir gegenüber. Er hatte seine guten Seiten und dann hatte er das andere eben auch. Er konnte von einem Tag auf den anderen kippen, von einer Sekunde auf die andere. Und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und kaum war ich weg, hatte er Zeit, hier aufzutauchen, die Kinder abzupassen, mich abzupassen. Und das war am Anfang wirklich heftig. Oder auch, dass er irgendwann gesagt hat, er wolle nichts mehr wissen von der Schule, keine Schulberichte, keine Berichte der Beistände. Er wollte einfach gar nichts mehr. Und das ist schon-- Das hat weh getan. Ich habe gedacht, das sind seine eigenen Kinder, wie kann man so sein? Wie kann man alles ablehnen, jede Hilfe, die man bekommt? Und er ist heute noch nicht aus dem raus. Er denkt, Alimente zahlen, das genüge. Heute kann ich aber besser damit umgehen. Ich lass es nicht mehr so an mich heran wie vorher. Ich denke immer, das ist seine Welt und dann soll er in der leben. Wenn es für ihn stimmt, dann ist das gut. #01:10:58-8#

I: Und so stimmt es für Sie. Was möchten Sie sich von Ihren Einstellungen beibehalten und wo würden Sie gerne noch mehr Sicherheit gewinnen? #01:15:40-6#

BM5: Das ist schwierig. Dass ich eben so offen bin. Mich weiterhin wirklich nicht schäme, Hilfe anzunehmen. Wenn ich sehe, wie viel mir das gebracht hat. Dass man die Verantwortung nicht immer allein tragen muss, dass das ganz viele Sachen sind, die zusammenspielen. Das Netz, das wir haben, eigentlich so. Vielleicht ändert sich das später auch einmal, die Familienhilfe braucht es auch nicht ewig, es ist auch schon viel weniger geworden. Aber dass man sich einfach so das Netz aufbaut, dass dann vielleicht etwas anders ist. Sich öffnen für neue Sachen. Da werde ich auch weiter dranbleiben. #01:15:55-2#

I: Jetzt würde ich gerne noch kurz auf den Fragebogen eingehen. Es ist ja jetzt schon eine Weile

her, seit sie den ausgefüllt haben. Da möchte ich Sie einfach dazu fragen, gibt es etwas von Ihrer Seite, was Sie noch sagen oder ergänzen möchten oder vielleicht noch anhand eines Beispiels erklären? #01:16:46-0#

BM5: Ich muss ihn vielleicht nochmals etwas durchgehen. Ich weiss gar nicht mehr was ich-- #01:17:11-6#

I: Was ich zum Beispiel gesehen habe, ist hier zum Beispiel am Schluss, dass Sie ja doch durchgehend positiv angekreuzt haben, also "das trifft zu" und hier einmal nur "mittelmässig" in darauf, dass die HFE dabei geholfen hat, dass Sie sich kompetent fühlen. Möchten Sie dazu zum Beispiel noch etwas sagen? #01:17:15-2#

BM5: Nein. (blättert durch) #01:17:41-9#

I: Oder wenn Ihnen dazu noch etwas einfällt. #01:17:47-8#

BM5: Oder hier "Rechte", das war halt etwas schwierig für mich zu interpretieren, was das genau heisst. (..) Also eben IV. Ich wurde von ihr schon über solche Dinge informiert, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber ich erhielt auch Informationen von anderen, von der Beiständin und so weiter. Das fliesst so ineinander rein. Y. hat ja IV-Leistungen. Die Psychologin wird über die IV abgerechnet uns so. Das habe ich schon gewusst. (..) Und das war eher so-- Man hatte nicht so wirklich Kontakt zu anderen. Über die Spielgruppe wäre es vielleicht gegangen, weil das ja alles Kinder sind, die Lernschwierigkeiten haben, die dort wären. Aber ich hielt es damals nicht für nötig, vielleicht weil so viel anderes noch war. Aber Möglichkeiten hätten wir schon gehabt. (.) Und Kinderbetreuung. Es ist auch heute noch. Sie gehen gern in die Kita und den Hort, das ist sicher so, aber ich finde, das ist keine Dauerlösung. Erstens vom Finanziellen her, es ist recht teuer und ich möchte das schon irgendwann auf privater Seite lösen. Gerade beim Grossen zeichnet sich das immer mehr ab, dass er lieber zu Kollegen geht. Dass man es irgendwann so lösen kann. Ideal ist es noch nicht ganz. Es funktioniert, aber-- Damals war es schon gut, dass sie in die Kita gegangen ist. (I: Das haben Sie als sehr wertvoll erlebt.) Jetzt ist es momentan so, dass sie nicht mehr wirklich in die Kita möchte. Sie geht jetzt in den Kindergarten, in den zweiten und sie haben jetzt das Angebot in der Kita, dass sie bis zum zweiten Kindergarten in der Kita bleiben können und nachher ab der ersten Klasse in den Hort gehen. Und ich hatte vor den Sommerferien das Gefühl, dass sie noch nicht ganz so weit ist, dass sie neben den grossen Kindern bestehen kann. Es ist im Hort doch recht ruppig, es sind andere Umgangsformen als in der Kita. In der Kita haben sie mehr Personal und können besser auf die einzelnen Kinder eingehen als im Hort. Im Hort sind Erst- bis Sechstklässler. Die sind schon viel selbstständiger und viel weiter und man merkt, dass sie dort vermutlich den Anschluss verlieren würde. Darum habe ich auch mit der Familienhilfe entschieden, dass wir sie weiter in der Kita lassen, nochmal ein Jahr. Sie hätte die Möglichkeit gehabt, in den Hort zu gehen. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass sie noch nicht so weit ist. Sie geht zwar sehr gerne, sie geht gerne den Weg, aber manchmal sagt sie doch, sie wolle auch schon in den Hort. Ich denke, es ist besser, wenn sie nochmals in die Kita geht. Ich merke dann manchmal schon, sie ist immer die Jüngste gewesen im Kindergarten, sie war das zweitjüngste Kind im ersten Kindergarten, und war immer so die Kleinste. Vom Körper her die Grösste und vom Alter und Verhalten her die Kleinste. Und in der Kita darf sie mal die Grösste sein. Dort ist sie die Älteste und die, die es am besten kann und die Kleineren mitreisst. Und ich habe das Gefühl, das geniesst sie. Es kommt auch die Rückmeldung von der Kita, dass sie so in den letzten paar

Wochen richtig aufgeblüht ist, es genießt, die Grösste zu sein dort, anderen etwas zu zeigen. Und im Hort würde sie einfach untergehen. Das wäre-- Ich sehe, dass es sehr ruppig ist dort. Der Grosse muss sich ziemlich behaupten. Also würde sie dort vermutlich vergessen gehen, untergehen. Sie ist eine, die dann einfach spielt. Sie ruft, brüllt nicht gross, dass sie auch noch da ist. Sie spielt dann für sich, mach für sich ihre Sachen und fällt nicht auf. Sie geht dann vergessen. Und das wäre im Hort vermutlich schon so. Und vermutlich würde sie auch mit der Gangart von Fünft-, Sechstklässlern nicht so klarkommen. Ich denke, dann würde es eher wieder Rückschritte geben, weder dass es-- Und es kommt nachher in der ersten Klasse noch früh genug. Ich denke, dann ist sie schon viel reifer und bereit für schwierigere Situationen. Das war der Grund, weshalb ich das Kreuzchen bei "teils teils" gesetzt habe. #01:18:00-1#

I: Gibt es sonst noch irgendetwas zum Fragebogen, das Sie noch anmerken möchten? Oder ist es sonst okay? #01:23:35-9#

BM5: Wir müssen auch sonst-- Weil ich am Wochenende die Kinder auch habe und mein Ex-Mann sie nicht nimmt, sind wir einfach mit der Familienbetreuung auch dort noch dran, um zu schauen, ob es eine Entlastungsfamilie gibt. Aber das Problem ist, dass die alle entweder in Z. in der Stadt oder sonst-- Hier gibt es einfach nichts, das Angebot ist nicht vorhanden. (I: Da haben Sie nichts gefunden.) Wenn, dann sind sie in den Städten, dann ist es nur für die Leute, die in W. oder Z. wohnen, aber hier ist es ganz schlecht mit solchen Sachen. Man merkt dann schon, dass man die ganze Woche immer diese Verantwortung hat. Man ist immer dann da und ich kann mir nie wirklich mal eine Auszeit nehmen. Stundenweise logisch, ich gehe mal stundenweise in eine Massage, wenn sie in der Schule sind. Aber mal zu sagen, ich gehe einen Abend weg und ich weiss, dass meine Kinder gut betreut sind-- Das ist einfach-- Findet zurzeit gar nicht statt. #01:23:41-9#

I: Wenn Sie zum Fragebogen nichts mehr zu sagen haben, dann wären wir jetzt beim letzten Teil vom Interview angelangt. Das wäre noch einmal die rückblickende Beurteilung der HFE. Jetzt ist ja schon über ein Jahr vergangen, seit die HFE dann aufgehört hat. Wenn Sie jetzt mit den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, mit der Kindergartensituation vom T. nochmal auf die HFE zurückblicken. Würden Sie das Angebot wieder in Anspruch nehmen? #01:24:56-7#

BM5: Ja. #01:25:37-3#

I: Und warum? #01:25:38-6#

BM5: Weil es ihr so viel geholfen hat. Sie ist so aufgeblüht in dieser Zeit. Wenn ich sie vergleiche, jetzt mit vorher, sind das Welten. Es hat auch sie selbst gestärkt. Sie ist wirklich ein Persönlein geworden, wirklich eine Persönlichkeit. Vorher war sie Mitläuferin und sie hat wirklich riesige Entwicklungsschritte gemacht. Das schätze ich wirklich sehr. Da frage ich mich, weshalb ich das bei Y. nicht schon gemacht habe. Obwohl wir ihn ja eigentlich hätten abklären lassen sollen. Die Einflüsse von aussen waren einfach so gross und auch ich selbst habe schlussendlich einfach nein dazu gesagt. Sie hatte eigentlich viel die besseren Voraussetzungen. Da ärgere ich mich manchmal fast wieder. Man hatte die Möglichkeit und hat sie nicht genutzt. Deshalb bin ich so froh, dass ich sie bei ihr genutzt habe. #01:25:40-0#

I: Was hätten Sie sich anders gewünscht? Was vielleicht mehr, was weniger? #01:26:52-4#

BM5: Eigentlich nichts. #01:26:57-3#

I: Rundum zufrieden. Was glauben Sie denn, wer hat in Ihrer Familie am allermeisten von der HFE profitiert? #01:27:01-1#

BM5: Ich habe das Gefühl, alle. Wir haben alle gleich viel profitiert. Auch mir hat das wirklich gut getan. Also T. sicher, aber ich glaube auch Y. hat es geholfen. Er war am Anfang immer der, der viel Hilfe benötigte, er brauchte sehr viel Unterstützung im Kindergarten und in der ersten Klasse. Er hat dann gemerkt, dass er nicht alleine ist und auch andere Kinder Unterstützung brauchen. Er glaubte immer, T. könne alles und er sei so ein bisschen der Versager in der Familie, dem immer geholfen werden muss und der angetrieben werden muss. Und da hat er gemerkt, dass er nicht der einzige ist und auch T. Hilfe braucht und annehmen kann. Da hat auch ihm sehr viel gebracht, zu merken, dass er nicht alleine ist mit solchen Sachen. Da hat ihm vielleicht auch die Schule geholfen. Dort hat es noch ein anderes Kind, das die Hilfe auch benötigt hat. Vielleicht hat alles zusammengespielt, ich weiss es nicht. #01:27:13-1#

I: Was war für Sie das Allerwichtigste an der HFE? #01:28:25-6#

BM5: Dass man das erkennt. Ich finde es schon wichtig, dass erkannt wird, dass das Kind Hilfe braucht. Als Eltern-- Ich hatte oft das Gefühl, dass für mich die Situation normal war. Für mich war es eigentlich-- Wenn nicht ein Arzt gesagt hätte, dass sie nicht normal entwickelt sei, dann wäre ich vielleicht gar nie auf die Idee gekommen, dass sie Hilfe braucht. Schon das am Anfang, dass jemand merkt, dass es da Hilfe braucht. Das finde ich schon wertvoll, dass darauf geachtet wird. Und auch nachher, dass man wirklich manchmal seine Ziele zurückstecken muss. Die Früherzieherin hat auch manchmal gesagt, dass sie das im Moment einfach noch nicht könne. Soweit sei sie noch nicht. Ich wollte immer mehr, als sie konnte. Das fand ich wertvoll. #01:28:31-9#

I: Wie war für T. der Abschluss von der HFE? #01:29:36-3#

BM5: Sie hat sich dann eigentlich auf den Kindergarten gefreut. Das war dann wirklich-- Ich hatte glaube ich mehr Mühe als sie. Sie war noch nicht trocken. In den Sommerferien vorher hatte sie wirklich noch Windeln gebraucht und alles. Und da hatte ich mehr Mühe, war eher skeptisch, ob das im Kindergarten dann auch funktioniert, ob es nicht zu früh ist. Aber sie hatte da eigentlich weniger Mühe. Sie hat das auch schleichend gemacht und nicht so abrupt beendet, sondern wirklich die Stunden so ausfliessen lassen. Das hat ihr geholfen. Und da hat sie sich nachher wirklich auf das Neue gefreut, das kam. #01:29:41-7#

I: Und jetzt geht sie ja so gern. #01:30:34-8#

BM5: Und sie hat zwei Wochen, bevor sie in den Kindergarten gekommen ist, die Windeln weggelassen. Sie hat wirklich (unv.) gesagt "Die möchte ich nicht mehr anziehen." Dann wirklich gleich Tag und Nacht, überhaupt keine Windeln mehr. Meine Ängste waren unbegründet. #01:30:37-1#

I: Wie haben Sie die Zeit zwischen dem Abschluss der HFE und bis heute erlebt? #01:30:52-6#

BM5: Positiv. Weil sie eben auch HFE gehabt hat und man wusste, dass sie diesen Rückstand

hat, konnte man sie im Kindergarten viel besser auffangen. Ich weiss beim Grossen war man im Kindergarten einfach geschockt, dass er-- Im ersten Kindergarten, in dem er war, hatte man einfach das Gefühl, das komme schon noch. Das sei alles kein Problem, in einem Jahr sei er schon viel weiter und man lasse es jetzt mal so bleiben und hat die Augen vor dem verschlossen, was war. Und bei ihr hat man gewusst, dass sie diese Probleme hat und man konnte das wirklich von Anfang an aufgleisen, dass sie Hilfe im Kindergarten bekommt, dass Sie die IF hat, sie hatte noch eine Entlastung, die zweimal in der Woche gekommen ist im ersten Kindergarten. Sie ging mit ins Turnen und in den Wald und hat auf T. und das andere Kind, das sie auch noch im Kindergarten haben, hat wirklich diese zwei Kinder betreut und gefördert. Dass das schon aufgegleist war am ersten Kindergartentag, war eine enorme Erleichterung. Wirklich schon zu wissen, was auf uns zukommt. In der Logopädie war schon alles-- wusste man, was sie braucht und das zu wissen, hat mich sehr erleichtert. Bei Y. habe ich gesehen, dass einfach alles schnell gehen musste und er kam dann in den neuen Kindergarten und man war total geschockt darüber, wo er stand. Er hätte für ein Erst-Kindergartenkind schon viel weiter sein müssen und dass man nichts gemacht hatte. Da ist man als Eltern auch total geschockt. Man hat das Gefühl, dass alles normal sei, weil die Kindergartenlehrperson solche Schwierigkeiten gar nicht erwähnt hat oder gesagt hat, das komme alles noch. Und nachher kommt er in einen anderen Kindergarten und es ist alles anders. Das war für mich wirklich ein Schock. #01:31:01-8#

I: Das haben Sie bei T. positiv erlebt? #01:33:08-7#

BM5: Genau, dass man wirklich auch darauf vorbereitet ist. Ich finde, es war auch für die Schule eine Erleichterung, da sie wussten, was kommt. Sie wussten, da kommt ein Kind, das Hilfe braucht und man konnte das frühzeitig aufgleisen. Das war für alle eine Erleichterung. Ich denke, deshalb ist T. auch so einfach in den Kindergarten gegangen, weil sie das bemerkt hat, dass ich einfach auch sicher bin, dass es ihr dort gut geht, dass sie eine gute Förderung bekommt. Deshalb ist es vielleicht auch do gut gegangen. Das überträgt sich vielleicht manchmal, die eigene Sicherheit, die man hat. #01:33:12-2#

I: Das hat sicher einen Einfluss, ja. #01:34:00-0#

BM5: Als ich dann zwei Wochen gemerkt habe, dass sie trocken ist, dass es im Kindergarten ohne Windeln funktioniert, da ist wie eine Last abgefallen. Und es ist auch für die Kindergartenlehrperson und für alle einfacher, wenn man vorher schon weiss oder sich organisieren kann, wie das geht. Das war eine enorme Erleichterung. Und auch jetzt weiss man, woran man ist, was es in Zukunft braucht und das macht es viel einfacher als diese Ungewissheit. Bei Y. war es einfach ungewiss. Welche Hilfe braucht er? Kann man diese Hilfe überhaupt in so schneller Zeit organisieren? Das war ganz neu. Früher ist nie eine Heilpädagogin von der heilpädagogischen Schule in die Regelschule gekommen. Das war etwas total Neues, worauf sich die Schule auch einstellen musste. Das musste innerhalb eines Jahres funktionieren. Im Nachhinein ist das schon gut gegangen. Man hat eine Lehrerin gefunden, die gekommen ist und die jetzt zwar in der Regelschule angestellt ist, vorher aber an der heilpädagogischen Schule gewesen war und das war total neu. Es gab vorher noch keinen Fall, wo so eine Lehrerin kommen musste. Sie hatten ihre IF-Lehrerinnen, das schon, aber sie kam wirklich von der heilpädagogischen Schule. Zum Glück konnte man das so aufgleisen. Dafür bin ich der Schule mega dankbar, dass das so-- Im Nachhinein erleichtert einem das wirklich vieles. Dass man merkt, welche Möglichkeiten es gibt und diese

Möglichkeit ist super gelaufen, wirklich. Er hätte das sonst nie geschafft, wenn er weiter so in den Kindergarten gegangen wäre, wie im ersten Kindergarten "Das kommt schon gut", dann wäre er in der heilpädagogischen Schule gelandet. #01:34:05-3#

I: Schön, dass Sie da so eine positive Erfahrung gemacht haben. #01:36:14-0#

BM5: Aber eben, vielleicht-- Damals war alles so hektisch und deshalb war es vielleicht etwas viel. Das kam dann auch noch dazu, dass man das aufgleisen musste, neben allen Terminen und der Trennung, die ich am Anfang hatte. Wenn man da vorher schon etwas gemacht hätte, wäre es viel einfacher gewesen. Und deshalb bin ich so dankbar, dass es bei T. so gelaufen ist. Das ist Gold wert. #01:36:18-6#

I: Was beschäftigt Sie aktuell und wie geht es Ihnen als Familie heute? #01:36:48-0#

BM5: Die Nächte von Y. beschäftigen mich. Das ist schon immer noch strub. Das ist schon immer noch das, was auch mit der Familienbetreuung wirklich das Hauptthema ist. Dass er sich so in etwas reinsteigert. Er kann das dann nicht abstellen. Er ist so in diesem Zeug drin, dass sich das endlos lang hinauszieht. Und ich kriege manchmal dann so wie die Kurve nicht, um ihn zu beruhigen. Es nützt einfach alles nicht, das ich mache. Es gibt Tage, an denen ich machtlos bin und das beschäftigt mich dann sehr. Es gibt dann Tage, an denen es super läuft und dann gibt es-- Ich weiss gar nicht, was der Auslöser ist, dann gibt es Tage, an denen ich bereits abends um sechs merke "Oh oh, das wir heute nichts." Dann ist er so aufgedreht. Das ist das momentan. #01:36:53-1#

I: Was bereitet Ihnen denn Freude? #01:38:02-6#

BM5: Dass meine Kinder eigentlich tolle Kinder sind. Sie sind speziell, mit speziellen Bedürfnissen, aber sie sind eigentlich Goldschätze. Das kommt auch von der Schule und vom Kindergarten sehr oft. Sie sind wirklich so tolle Kinder. Sie sind coole Kinder, um mit ihnen zusammenzuarbeiten und das macht einen wirklich auch stolz und bereitet Freude. (.) Sie machen es einander auch einfacher. Es funktioniert einfach so gut, es harmoniert so gut miteinander und das macht richtig Freude. #01:38:05-1#

I: Das sieht man Ihnen an, wenn Sie erzählen! Dann wären wir jetzt am Ende vom Interview angelangt. Gibt es jetzt noch irgendetwas, das Ihnen noch ganz wichtig ist zu sagen? Das Sie noch hinzufügen möchten? #01:38:50-4#

BM5: Dass es mir einfach wirklich-- Dass es eine gute Zusammenarbeit war, ich viel gelernt habe und auch die Kinder viel gelernt haben. Das ist so das. Und dass ich es jederzeit wieder machen würde und ich es auch anderen Eltern empfehle. Wenn andere Eltern auf mich zukommen und sagen "Du hast diese Erfahrung gemacht, was würdest du machen?" Dann würde ich sagen "Auf jeden Fall, nimm diese Hilfe an!" Weil in dem Sinne schaden kann es nicht gross. Also man weiss es ja nicht, aber ich denke, wenn es dem Kind schaden würde, würde man es ja merken. Versuchen würde ich es auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass man zu viel Hilfe annehmen kann, sondern eher zu wenig. #01:39:08-9#

I: Dann vielen herzlichen Dank. Ich würde jetzt die Aufnahme stoppen. #01:39:53-5#

11.4.6 Interview 6

I: Am Anfang würde ich gerne wissen, wer alles zu Ihrer Familie gehört. #00:00:05-4#

BM6: Also sprechen wir jetzt mit Namen oder ohne Namen? #00:00:14-1#

I: Wie Sie möchten. Es wird später auf jeden Fall anonym verwendet, ohne Namen. #00:00:21-1#

BM6: Okay. Also mein Mann und ich und wir haben zwei Söhne. A. ist fünfeneinhalb-- äh siebeneinhalb, Entschuldigung. Und zwei Jahre später ist G. geboren, er ist jetzt fünfeneinhalb. Und er ist eben hochgradig schwerhörig geboren. Auch in der nahem Familie, meine Mutter hat sich auch viel um ihn gekümmert. Als er klein war, war sie zwei Tage pro Woche bei uns. Deshalb zähle ich sie auch zur Familie, zuhause, die sich auch viel um G. gekümmert hat. #00:00:26-5#

I: Wie teilen Sie als Eltern Familienarbeit und Berufstätigkeit auf? #00:01:14-0#

BM6: Wir teilen viel. Als G. geboren ist, haben wir beide 100% gearbeitet. Ich aber einen Tag zuhause und das war für meinen Chef immer klar, dass wenn ich zuhause bin und die Kinder habe, ich nicht wirklich arbeiten kann. Ich habe immer für diesen Tag die Krippe bezahlt und je nach Arbeitsbelastung genutzt. Entweder habe ich gearbeitet und die Kinder waren in der Krippe, oder ich war zuhause mit den Kindern. E. hat beide Kinder am Anfang, während vier Jahren, zwei davon auch mit G., jeden Tag in die Krippe gebracht nach B. und wieder zurück. Wir haben damals in Z. gewohnt. Und zuhause haben wir uns die Arbeit gut aufgeteilt, also ziemlich gleich. Wir haben beide sehr viel gearbeitet, sind auch aufgestanden in der Nacht, also viel zuhause. Und jetzt seit wir in T. wohnen, hat er reduziert. Er arbeitet am Mittwoch nicht und kümmert sich zuhause um die Kinder. Die Krippe ist jetzt auch vor Ort und wir können uns das Bringen und Holen auch besser aufteilen. Ich habe den Job vor einem Jahr gewechselt und bin jetzt mehr geschäftlich unterwegs (zu BV6) dann bist du eher der, der flexibler ist. Und wir hatten jetzt auch drei Monate eine Nanny. Das war auch ganz schön Eine Studentin, leider fängt sie nächste Woche eine Schule an. #00:01:23-5#

I: Jetzt kommt sie nicht mehr? (BM6 und BV6 bestätigen) Sie haben gesagt, Krippe und dass Sie betreuen. Wie sind die Kinder noch betreut? #00:03:29-2#

BV6: Eigentlich im Hort. #00:03:46-6#

BM6: Jetzt gehen sie in die Schule, dann ist es der Hort. #00:03:48-8#

BV6: Hort und ja. #00:03:52-7#

BM6: Hort und zuhause. Entweder mit Papa oder ich habe immer noch meinen Home-Day. Der wechselt halt jetzt, je nach Reiseplänen und Meetings im Büro. Aber ich versuche auch weiterhin einen Tag zuhause zu sein. #00:03:54-4#

I: Ich höre, Sie sprechen Französisch. Sind Sie in der Schweiz aufgewachsen oder kommen Sie ursprünglich aus Frankreich? #00:04:14-6#

BV6: Sie ist aus L. und ich bin Franzose, ich komme aus B.. #00:04:26-2#

I: Und wie lange leben Sie schon hier? #00:04:30-7#

BV6: Ich bin 2006 gekommen. Also 13 Jahre jetzt. Und L. 2001. #00:04:33-2#

BM6: Eigentlich 2002. Aber ich habe ein Austauschjahr gemacht-- Nein du hast recht. #00:04:47-9#

BV6: Ich hatte 2001 im Kopf, aber-- #00:04:55-0#

BM6: Nein 2002, aber ich habe im Studium ein Austauschjahr gemacht und war für ein Jahr hier im Studium. Es hat mir schon damals sehr gefallen. (lacht) #00:04:57-8#

I: Welche Sprachen sprechen Sie zuhause? #00:05:11-5#

BM6: Ausschliesslich Französisch. #00:05:16-2#

I: Und von wann bis wann hat G. die HFE bekommen? #00:05:19-6#

BM6: Die Diagnose, dass er hochgradig schwerhörig ist, haben wir bekommen, als er drei Monate alt war. Mit vier Monaten hat er die Hörgeräte bekommen und ich glaube, die Therapie hat gleichzeitig angefangen. #00:05:25-9#

BV6: Ja fast gleichzeitig. #00:05:43-4#

BM6: Und in T. hatte er eine Audiopädagogin und dann hat es gewechselt als wir umgezogen sind. Dann hatte er eine sehr gute Audiotherapeutin während-- #00:05:47-6#

BV6: Zwei Jahren. #00:06:01-9#

BM6: Nur zwei? Zweieinhalb, ja stimmt. Und dann seit eineinhalb oder zwei Jahren eine Dritte. #00:06:04-0#

I: Stimmt, das habe ich auch gesehen. Sie hatten von drei Personen geschrieben. Dann würden wir jetzt in den ersten Teil des Interviews einsteigen. Da geht es allgemein um das Erleben der HFE. Sie hatten ja seit G. vier Monate alt war die HFE. Wenn Sie zurückdenken an die Zeit. Wie haben Sie ganz allgemein die HFE erlebt? #00:06:16-6#

BM6: Für mich ganz wichtig – ich weiss nicht ob es Teil des Interviews ist – war Frau E. Ich weiss nicht mehr, wie ihre Bezeichnung ist. Aber das ist die Stelle, die man sofort kontaktieren kann am Tag der Diagnose und sie kommt nachhause und erklärt, welche Möglichkeiten es gibt und was es bedeutet und das war für uns extrem wertvoll. Ich glaube, das hat sehr geholfen, dass wir die Diagnose gut verarbeiten konnten, dass wir nicht irgendwie-- Wir wussten nicht, was wir machen sollten, wir wollten gerade mit der Krippe anfangen und sie hat und da sehr geholfen. Zu wissen, wie wir handeln sollten in der Situation. Von der Audiopädagogik her war es sehr schön, jemanden zu haben, der sich die Zeit nimmt, mit G. zu sein und ihn zu fördern. Für mich war es am Anfang ein bisschen ein Spielen mit ihm. Ich hatte

das Gefühl, es sei nicht viel anders als das, was wir mit ihm machen. Sie hat uns auch ein paar Informationen gegeben und es war gut, diesen Kontakt zu haben. Aber es hat sich später herausgestellt, dass man noch viel mehr Informationen geben könnte. Das haben wir beim Wechsel der Audiotherapeutin gemerkt. #00:06:53-4#

BV6: Ich muss dazu sagen, das ist eine Spieltherapie. Und am Anfang ist das gar nicht beeindruckend. Aber die Audiotherapeutin hat und auch den Grund erklärt: Es ging darum, Vertrauen zu G. aufzubauen. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass es nichts bringt, ausser vielleicht Vertrauen, das man nicht messen kann. Was hilfreich war, ist, dass sie mehrmals und relativ regelmässig in die Krippe gegangen ist um die Krippenbetreuung zu beraten. Zum Beispiel, dass es wichtig ist, dass es in einem Raum nicht zu viel Lärm gibt für so ein Kind oder das richtige Verhalten der Kinder, zum Beispiel Blickkontakt. Und das war der grösste Wert der Therapie. Jemand, der Erfahrung mit diesen Kindern hat und den Betreuern erklären kann, wie man es machen sollte. #00:08:18-5#

BM6: Das Krippenpersonal hatte dann auch immer den Kontakt, wenn sie Fragen hatten, die sie nicht unbedingt mit uns besprechen wollten. #00:09:22-4#

BV6: Und sie hatten auch die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Das haben einige gemacht. #00:09:31-5#

BM6: Das hilft auch, dass das Personal sich involviert fühlt und daran interessiert ist, wie man am besten damit umgeht und wie man das Kind noch besser fördern kann. Wir haben es als sehr wertvoll und hilfreich empfunden, dass es so eine Spezialistin gibt, die uns, aber auch den anderen Betreuungspersonen alles erklären kann. Ermutigen. Und uns auch Ideen gegeben hat. Ich sagte, es waren Spiele, die wir auch hätten machen können. Aber eigentlich hat sie uns gute Ideen gegeben. Es gibt ein paar Sachen, die einfach ganz wichtig sind wie zum Beispiel, dass man früh Übungen für die Mundmuskulatur macht, wie zum Beispiel mit Knete. Es kräftigt die Muskulatur des Mundes, wenn man die Knete drückt und so. Und ich hatte ein bisschen Mühe daran zu glauben. Aber es ist ganz wichtig, dass die Audiotherapeutin das ganz klar sagt, denn man merkt später tatsächlich, dass die Kinder, die vielleicht ganz am Anfang nicht so viel gesprochen haben, nicht so eine feste, starke Mundmotorik haben und dann vielleicht Speichel herausfließt oder so. Das sind alles Tricks. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Therapeutin das rüberbringen und beibringen kann. Es wäre aber wichtig, dass alle die gleichen Kenntnisse haben und alle das bekräftigen gegenüber allen Eltern. #00:09:35-9#

BV6: Als Franzose habe ich die Audiotherapie im Kanton Z. ein bisschen wie die Schweiz erlebt. Es gibt viele Kantone und jeder Kanton macht seine (unv.). Und bei so vielen Kantonen kann ich es verstehen, aber für die Audiotherapie sollten eigentlich alle zusammenarbeiten und sie kommen vom selben Zentrum. Sie haben vielleicht nicht dieselbe Ausbildung, aber sie haben wenigstens die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Ich hätte erwartet, dass sie alle gleich arbeiten und nicht, dass es so grosse Unterschiede gibt. #00:11:44-3#

I: Dann haben Sie jetzt dreimal die Erfahrung gemacht und es war wirklich dreimal verschieden? #00:12:24-4#

BV6: Ja man muss sagen, die Dritte ist neu. Sie war Kindergartenlehrerin und es war total neu für sie. Aber die zwei ersten waren extrem erfahren aber komplett anders. #00:12:30-3#

BM6: Die Zweite war die mit der meisten Erfahrung und das hat man wirklich bemerkt. Sie hat dann sofort-- Sie hatte klare Regeln, was auch gut war für G., sie war sehr organisiert und die Therapie findet an einem kleinen Tisch statt mit einem kleinen Stuhl, damit die Füße gut auf dem Boden sind und es wird das gespielt, was sie vorschlägt. Und wenn das Kind dann nicht will, dann-- Ich glaube, einmal wäre sie fast gegangen. #00:12:46-8#

BV6: Ja aber auf der anderen Seite war G. immer superbegeistert. Wenn sie gekommen ist, war er wirklich jedes Mal superzufrieden. Und mit der Dritten, die weniger streng ist, hat das ein paarmal gar nicht geklappt. Zum Beispiel bei der, die sehr erfahren war, wollte er nie, dass ich bleibe und bei der Dritten musste ich immer bleiben, was nicht so gut für die Therapie ist. (BM6: Stimmt.) Weil dann hat er mit mir Französisch gesprochen und nicht-- Und es ist interessant, dass es ihm bei der Strengsten wirklich extrem gefallen hat. #00:13:21-1#

BM6: Er hat immer sehr gerne mitgemacht, auch aufgeräumt nachher. Was auch schön war: Die Kommunikation mit dem Bruder war manchmal nicht einfach und sie hat ab und zu eine Therapie für beide gemacht. Für den Grossen war es schön, weil er eigentlich schon etwas eifersüchtig war und er gerne auch diese Spielstunde gehabt hätte. Er fand es immer schön, mitmachen zu dürfen. Und dann konnte sie uns gut Hinweise geben, wie man die Kinder bei der Kommunikation unterstützen kann, damit es nicht nur physisch ist mit Streit oder schubsen und dass man das mit Worten ausdrückt. Wirklich eine grosse, grosse Unterstützung auch bei-- Also für mich war nicht nur das mit dem Kind, sondern auch mit dem Geschwister und mit uns. Sie hat uns zum Beispiel bei den administrativen Sachen geholfen, was unsere Rechte sind und wie man sie geltend macht (BV6: Stimmt.) Und auch was bei der logopädischen Abklärung Sinn macht und wann. Man hat bemerkt, dass sie uns durch ihre Erfahrung mit ganz vielen verschiedenen Kindern hilfreiche Tipps geben konnte, gerade auch für die Vorbereitung auf die Schule. Und sie hat uns immer ein gutes Gefühl gegeben, dass das, was wir machen, gut ist und wie man es noch besser machen kann. Das war bei ihr wirklich sehr, sehr gut. #00:13:56-3#

I: Wie oft hatten Sie denn die Therapie? War das einmal pro Woche? (BV6 bestätigt) Und zuhause oder am Dienst? #00:15:36-9#

BV6: Das war immer zuhause und seit einem Jahr ist es im Kindergarten, also seit es-- #00:15:45-3#

BM6: Bis zum Kindergarteneintritt war es zuhause (BV6: Und dann im Kindergarten.) Ich glaube, sie hat immer eineinhalb Stunden berechnet, etwa 45 Minuten mit dem Kind und sie hat immer geschaut, dass sie bei Bedarf 45 Minuten hat für die Eltern. Am Schluss brauchten wir das nicht mehr wirklich, also war sie etwa eine Stunde mit dem Kind und dann noch ein bisschen diskutieren. Aber wirklich immer genügend Zeit und auch genügend Zeit für uns, wenn wir Fragen hatten und auch, um uns zu sagen-- Nachher war sie allein mit G. für die Therapie und dann durften wir für das Ende der Therapie wieder dabei sein. Und dann hat sie erklärt, was sie gemacht hat, was man zuhause noch machen könnte, weil es gibt uns viele Ideen-- Deshalb finde ich es wichtig, dass die Eltern einbezogen werden, weil wir so viel Zeit mit dem Kind verbringen und wir können so viel beeinflussen, wie beim Bücher anschauen oder so oder Musik oder Rhythmus. Und es ist sehr wertvoll, dass man all diese Ideen bekommt und auch weiss "Was ich mache, ist das gut so?" oder was man noch zusätzlich

machen könnte. #00:15:50-5#

I: Sie haben jetzt schon eine sehr schöne Überleitung zum Thema "Begleitung der Eltern" gemacht. Das ist auch ein Themenkomplex des Interviews. Und wie ich am Anfang schon gesagt hatte, möchte die HFE ja nicht nur die Kinder fördern, sondern eben auch Sie als Eltern unterstützen. Da würde mich interessieren, wie und in welchen Bereichen Sie das erlebt haben. #00:17:07-2#

BV6: Also es sind mehrere Bereichen. Ein Bereich ist wirklich, wie man mit G. umgehen sollte (BM6: Ja die Förderung von G.) und wichtige Themen wie Blickkontakt und so. Es gab auch Tipps, um die Beziehung zwischen den Brüdern zu verbessern. Es gab auch administrative Dinge. Zum Beispiel haben wir ein Gesuch gestellt, damit G. in einen Kindergarten gehen kann, der dort ist, sodass der Schulweg für ihn sehr kurz ist, wegen dem Verkehr. Weil er kann sich nicht so gut orientieren wie andere Kinder, wenn es Lärm gibt. Und sie hat uns wirklich die guten Argumente gegeben. Also ich meine, es waren wirklich gute Gründe und wir konnten gut argumentieren. Das war klar für die Gemeinde, sodass das Gesuch gültig war. Und das ist schon wichtig, weil wir sowieso ein Gesuch gemacht hätten, aber vielleicht hätten wir Mühe gehabt, die Argumente so gut zu formulieren. Obwohl wir wirklich das Gefühl hatten, dass es wichtig sei, dass er dorthin gehen kann. #00:17:35-4#

BM6: Sie hat uns auch eine Vorlage für ein Gesuch geschickt. Ich weiss nicht mehr, für was für ein Gesuch. Aber bei den administrativen Sachen, da wir es zum ersten Mal machten, war es sehr wertvoll, dass die Therapeutin uns Empfehlungen geben konnte und uns Vorlagen gab und uns sagen konnte, wohin man was schreiben oder schicken muss. Also das ganze Administrative. Die super Therapeutin hat sich auch sehr gut mit den Geräten ausgekannt. Sie hat gesehen, dass die Haken da etwas zu fest gedrückt haben, hat Empfehlungen gegeben, was andere Lösungen sein könnten, um die Geräte gut zu halten. Sie hat uns den Kontakt zu einem Spezialisten gegeben, der die Ohrpassstücke anfertigen kann. Ein sehr guter, er ist ein bisschen weiter weg, aber wir gehen trotzdem zu ihm. Wir sind dann auch zu ihm gegangen, weil er es so gut gemacht hat. Sie ist auch mitgekommen zu den Terminen am Unispital, die sehr frustrierend sind am Anfang, wenn es noch eine Verhaltenstherapie ist und man am Gesicht oder der Reaktion des Kindes erraten muss, ob er etwas gehört hat oder nicht, was teilweise sehr schwierig war. Es war also auch eine Unterstützung, dass sie mit uns beobachten konnte, aber auch dass sie uns psychologisch unterstützen konnte, dass wir da nicht total frustriert waren. Technik auch. Nur eine kannte sich gut mit dem technischen Ausrichtungen, die man haben kann. #00:18:46-7#

BV6: Obwohl, sie sprechen zum Beispiel alle von FM-Anlage. Also FM gibt es hier nicht mehr seit zwanzig Jahren. Und anscheinend haben sie nicht gemerkt, dass es jetzt Bluetooth gibt und das seit zehn Jahren. Und heute habe ich eine SMS bekommen von der Audiotherapie. Ich habe dann heute im Kindergarten schon mit der Lehrerin versucht, das Mikrofon zu nutzen. G. hat ein Mikrofon, weil es zum Beispiel beim Turnen viel Lärm gibt und der dann Mühe hat, die Lehrerin zu verstehen. Das ist eine neue Lehrerin dieses Jahr und ich hatte noch keine Zeit vorbeizugehen und zu erklären, wie es funktioniert. Ich habe nur ein Handbuch mitgegeben, also das sind wirklich drei Schritte. Und die Audiotherapeutin hat erklärt, dass es nicht funktioniert, dass das Gerät wahrscheinlich nicht synchronisiert. Und ich habe es zuhause getestet und wusste, dass es synchronisiert. Ich realisiere, dass nicht alle technikfähig sind. Aber ich finde es etwas speziell, weil sie sich die ganze Woche um Kinder kümmert und

anscheinend nicht weiss, was aktuell ist. Wahrscheinlich hat sie diese Geräte noch nie gesehen und das heisst potenziell, dass es an Tagungen wahrscheinlich gar nicht interessiert, was neu ist. Natürlich sind wir als Eltern super interessiert, aber wenn wir sehen, okay, es gibt ein Mikrofon, dann schauen wir, was es gibt, wir fragen nach und so. Und ich habe das Gefühl, das machen sie gar nicht. Oder eine macht es vielleicht, aber es wird gar nicht weitergegeben im Zentrum. #00:20:26-4#

BM6: Da gäbe es Verbesserungspotenzial. Es wäre noch besser, wenn die Therapeutin, die ja einmal pro Woche im Kindergarten ist und in direktem Kontakt mit den Lehrerinnen ist-- Weil wir bringen G. jetzt nicht mehr in den Kindergarten. Er hatte so viele Stellvertreterinnen, das ist jetzt seine siebte Lehrerin. Es wäre also praktisch, wenn die Lehrerinnen im Umgang mit den technischen Hilfsmitteln helfen könnten. #00:22:09-5#

BV6: Aber (unv.) Ich werde nächste Woche vorbeigehen. #00:22:43-9#

BM6: Aber es ist ganz wichtig – ich weiss nicht, ob Sie Empfehlungen geben – dass man wirklich die Eltern-- Ich finde auch, dass man etwas psychologisch weiss-- Ich fühle mich oft von der jetzigen Therapeutin-- Also oft, ich habe jetzt wenig Kontakt. Aber schon mehrmals, als es Probleme gab, dass er nicht mitmachen wollte, hat sie mir das Gefühl gegeben, das sei wegen seiner Beziehung zu mir. Das war ein bisschen einfach, fand ich, dass man sagt "Ja es ist--" #00:22:51-4#

BV6: Das war jedes Mal, wenn es ein Problem gab, hat sie sofort vorgeschlagen, dass wir uns Zeit nehmen, um darüber zu diskutieren, wie es ihm in der Familie geht. Und ich muss sagen, das war für mich nur-- Nichts gegen sie, weil sie ist sehr sehr nett, aber ich denke, sie hatte wirklich Mühe, den Kontakt zu G. aufzubauen. Er hatte weniger Spass mit ihr und er wollte natürlich nicht mitmachen. Er ist grösser, hat einen starken Willen und ich denke auch, dass sie nicht genug streng mit ihm war. Er hat sofort gemerkt, wenn man unsicher ist (unv.) Das war Partytime! #00:23:21-7#

BM6: Auf jeden Fall hat sich G. trotzdem immer gefreut, oder? #00:24:01-9#

BV6: Jaja und sie behandelt in gut. Es ist nur, was wir im Durchschnitt sehen, natürlich. #00:24:07-7#

BM6: Wir sollten eigentlich nicht vergleichen, weil jede einzelne auf jeden Fall wertvoll war für und und auch für G. Wenn wir uns vergleichen mit den Familien aus der R., die haben das gar nicht. Sie haben anderes, Logopädie oder so. #00:24:11-6#

BV6: Ja okay, aber vieles ist später. Nein nein. Ein Thema für später. (.) Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. #00:24:24-4#

BM6: Es ist extrem wertvoll. Wir sind so dankbar, dass wir in der Schweiz wohnen und dass es so viel Unterstützung gibt. Weil ich glaube, dass das so einen Riesenunterschied machen kann für später, wie selbstständig er ist, welche Wahlmöglichkeiten er hat, was er später machen möchte. Wir wissen nicht, wie es gehen wird, aber dass man jetzt das Beste tut, damit er sich gut entwickelt. #00:24:40-9#

BV6: Vielleicht ein Punkt, der etwas schockiert. Wir können gut verstehen, dass die Audiotherapeutinnen nicht alle dieselbe Fähigkeit haben, den Kontakt zu den Kindern aufzubauen. Aber was ein bisschen schockierend war, ist, dass sie jedes Jahr einen Bericht ausfüllen um ein bisschen den Zustand zu erklären. Und sie müssen das begründen für die Stunden im nächsten Jahr. Und als wir umgezogen sind, haben wir die neue Therapeutin bekommen und ich habe gleich gesehen, dass die Damalige nur für 60 Stunden gefragt hatte. Also ganz wenig eigentlich und dich habe gesagt "Ja aber für Kinder mit Cochlea-Implantat sind das mindestens 80 oder mehr." Es gibt zum Beispiel diese Gruppentherapien (unv.) dann muss man mit hundert rechnen. Und es gab eine riesige Diskussion am Telefon. Sie haben auch für administrative Dinge absolut keine Regeln. #00:25:09-7#

BM6: Es gibt keine Einheit. Bei einer Therapeutin bekommt das Kind vielleicht 60 Stunden im Jahr und dann bei der anderen, die eigentlich weiss, wie viel es braucht, da bekommt das Kind 120 Stunden. #00:26:11-1#

BV6: Und ich meine das sollte klar sein für alle mit Regeln. Und ich verstehe, wenn es wenig Geld hat, dass man reduzieren muss. Aber das war komplett-- Je nach Therapeutin konnte es doppelt so viel sein. Und das ist für mich nicht okay. #00:26:23-8#

I: Welche Erwartungen haben Sie an solche Fachpersonen? An Früherzieherinnen, Audiopädagoginnen? #00:26:37-1#

BM6: Dass die alles wissen, das Beste machen für unser Kind. #00:26:48-0#

BV6: Ja nicht, dass sie alles wissen, aber meine Erwartung wäre, dass sie mehr untereinander kommunizieren. Weil ich habe das Gefühl, dass sie nicht so viel miteinander kommunizieren. Und in demselben Zentrum finde ich das ganz schlimm. Wir haben auch gemerkt-- Wir sind in der Vereinigung von Eltern von schwerhörigen Kindern und es gibt jedes Jahr eine Elterntagung, wo Fachpersonen kommen und Vorträge machen. Es gibt auch einen Austausch unter den Eltern. Und ab und zu kommen Audiopädagoginnen oder sie kommen zu gewissen Konferenzen. Aber sie würden nur 50km weit weg von Z. gehen. Ich habe das Gefühl, sie gehen alle gerne nach Deutschland, aber sie würden nie in die R. gehen, obwohl einige gut Französisch sprechen können, bilingual sind. Und das ist für mich nicht gut, weil es so extrem auf die Deutschschweiz und Deutschland orientiert bleibt. Und zum Beispiel wissen sie, dass in der R. komplett anders gearbeitet wird. #00:26:52-6#

BM6: Du meinst, sie gehen nach Deutschland für den Erfahrungsaustausch und best practice? #00:28:11-2#

BV6: Genau, das weiss ich. Nach Berlin zu fahren, ist kein Problem. Aber nach L. unmöglich. Auch wenn sie bilingual sind, nicht denkbar. Und das finde ich nicht so gut, weil in der R. komplett anders gearbeitet wird. Sie sind nicht unzufrieden. Also natürlich können wir verstehen, dass es je nach Sprache Unterschiede gibt. Aber das System ist komplett anders und ich bin mir sicher, dass es Gutes aus dem System der R. zu holen gäbe und umgekehrt. Aber es gibt keine Kommunikation und keine Neugierde, habe ich das Gefühl. Und ich würde ein bisschen mehr erwarten. Das klingt sehr kritisch. Wir sind allgemein sehr zufrieden, aber wir hätten gerne viel mehr. #00:28:14-1#

I: Wie war denn die Kommunikation mit der Früherzieherin, oder ich sage jetzt einmal mit der Audiopädagogin im Verlauf? Oder mit den Audiopädagoginnen? #00:29:07-4#

BM6: Gut. (zu BV6) Du hast sie in letzter Zeit immer empfangen. #00:29:24-7#

BV6: Ja ich denke es kommt auch extrem auf die Persönlichkeit an, aber mit der Zweiten war es immer sehr gut. Sie war auch sehr streng mit uns. Sie hat auch manchmal kritisiert und klar gesagt, was sie nicht gut findet. Und mit der Dritten-- Sie ist extrem nett, aber es war immer ein bisschen komplizierter, aber ich denke, das kommt wirklich von ihrer Persönlichkeit. #00:29:37-1#

I: Also haben Sie da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht? #00:30:12-9#

BV6: Ja aber das ist so und das muss man auch akzeptieren. Ich finde es normal, dass es nicht immer gleich ist. #00:30:17-0#

BM6: Und insgesamt wirklich sehr freundlich und sehr einfach zu kommunizieren. Man konnte wirklich alles ansprechen. #00:30:27-7#

I: Welche Themen waren für Sie zu der Zeit damals aktuell? #00:30:37-0#

BM6: Es ist sehr unterschiedlich zwischen Babyzeit und Vor-Kindergartenzeit. In der Babyzeit fragt man sich-- Überhaupt geht es zuerst um die Versorgung. Wir mussten entscheiden, ob wir es bei den Hörgeräten belassen oder ob G. Cochlea-Implantate braucht. Dann verbringt man auch viel Zeit mit den Tests im Spital und dann ist es auch gut, diese Unterstützung zu haben in der Beobachtung, Begleitung und dass man die Sachen besprechen kann, dass man eine weitere Meinung hat. Auch die Empfehlung – ich weiss nicht, von wem die gekommen ist – aber am Schluss haben wir noch eine zweite Meinung eingeholt für die Operation. Auch ein bisschen Kritik von der Verwandtschaft daran, dass wir ein so ein kleines Kind schon operieren lassen. Und dann auch um uns ein bisschen Rückendeckung zu geben "Ja es ist notwendig. Es ist wichtig, dass es jetzt passiert." Und da hat uns auch – ich weiss nicht mehr wer, ob es uns die Audiotherapeutin empfohlen hat – eine zweite Meinung im Spital B. einzuholen. Das war sehr gut und hat uns dann klar bestätigt, dass das das Richtige ist. Dann haben wir es mit gutem Gewissen gemacht. Diese ganze Zeit, die Versorgung und medizinische Abklärungen und später waren es mehr die Vorbereitungen für den Kindergarten, was wichtig sein wird. #00:30:45-5#

BV6: Ich habe das Gefühl, es ist auch weniger ein Thema. So eine (unv.) ist ein Thema seit vielleicht eineinhalb Jahren und teilweise sind wir glücklich, dass G. wirklich gut hört mit seinen Cl's. Wir wissen, er ist im Topf vom Kanton und die Probleme, die wir mit ihm hatten, die waren nicht direkt wegen des Gehörs. #00:32:29-4#

BM6: Ja aber weil wir jetzt kaum noch Kontakt zur Audiotherapeutin haben, liegt es vielleicht an uns zu verlangen, dass wir alle sechs Monate sprechen. #00:33:04-0#

BV6: Aber das Treffen in der Schule-- #00:33:15-1#

BM6: Ja mit dem Schulleiter und der Lehrerin und der Sozial-- #00:33:16-6#

BV6: Ich habe nichts gehört, dass-- #00:33:24-5#

BM6: Ja aber trotzdem. Eigentlich ist ein Austausch schon wichtig, weil wir merken jetzt zum Beispiel, dass G. schon viel nachfragt "Was, was, was?" Man sagt, dass er gut versteht. Aber eigentlich gibt es vieles, das er nicht versteht. #00:33:21-9#

BV6: Natürlich, aber was ich meine, ist, dass im Moment unser Gefühl ist, dass wir viel weniger das von der Therapie nutzen. Wir wissen nicht näher-- Also ich-- Vielleicht profitiert G. extrem viel, aber ich sehe nicht gross unseren Nutzen. Wir sind zum Beispiel viel bei der Psychomotorik im Moment. Das bringt ihm viel, das ist ein Thema, wo wir im Moment etwas sehen. Aber er ist definitiv einer, der viel von den Cl's profitiert. Wir wissen, dass es andere Kinder gibt, die viel weniger profitieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei denen viel wichtiger ist. Im Moment habe ich das Gefühl, er braucht sicher Unterstützung, weil man weiss nie, wie es sich ändern kann. Aber im Moment, was ich von Weitem sehe, glaube ich nicht, dass es im Moment wirklich ein kritisches Thema ist. #00:33:36-0#

BM6: Das ist eben nicht genug. Ich glaube, das macht-- So realisiere ich es, dass wir eigentlich mehr Austausch haben sollten. Aber G. macht jetzt seit ein paar Monaten auch Psychomotorik und das hilft ihm auch sehr, seine Kraft zu dosieren. Weil er hatte die Tendenz, vielleicht eher mit Kraft zu reagieren, weil es mit der Sprache schwieriger war. Das war für die anderen Kinder manchmal zu viel. Er ist oft wild und heftig und tut den Leuten weh ohne Absicht. Aber er kontrolliert seine Kraft noch nicht so gut. Aber die Psychomotorik tut ihm sehr gut. Wenn er danach in den Kindergarten zurückgeht, geht es anscheinend viel besser, sagt uns die Lehrerin, die sehr gut war, jetzt die zweite Jahreshälfte. Er hatte auch Logopädie, aber weil es mit der Mundmotorik noch nicht so gut funktioniert, kommt noch viel Speichel raus, wenn er spricht. Und da wollten wir schon länger Logopädie oder er hat es gemacht um das zu verbessern. Ich habe einmal ein Kind gesehen mit Cl's mit zehn, der noch etwas tragen musste, weil er immer Speichelfluss hatte. So ist es bei G. zum Glück nicht, aber es macht mir schon Gedanken. Ich hoffe auf eine Lösung, weil es sonst mit den Kontakten im Sozialleben später schwieriger ist, wenn man einfach immer etwas-- Und da, aber da hatte es keinen Platz und keine Therapeutin. Dann hat er Ende letzten Jahres doch einen Platz erhalten und das war sehr gut für ihn. Wir hatten das Gefühl, vielleicht wäre es vielleicht sogar wichtiger als die Audiotherapie im Kindergarten. Das weiss ich nicht. #00:34:38-5#

BV6: Es könnte sein, dass wir nicht genug über die Audiotherapie wissen. Es könnte auch sein, dass es im Moment nicht das wichtigste Thema ist. Das kann sich ändern. Das ist das Problem, zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass es noch wichtiger wird, wenn er in die Schule kommt, als vielleicht jetzt im Kindergarten, aber das ist schwierig zu beurteilen. #00:36:44-6#

BM6: Und im Kindergarten nimmt die Therapeutin G. dann ein bisschen alleine und dann darf er Freunde mitnehmen und dann macht sie das mit mehreren Kindern. Dann kann sie auch gut die Beziehungen und Kommunikation mit den anderen Kindern beobachten. Eigentlich glaube ich, bringt das weiterhin viel. #00:37:07-0#

I: Und die Themen, die Sie beschäftigten. Hatten Sie das Gefühl, die konnten Sie gut einbringen bei der Therapeutin? Konnten Sie das mit ihr besprechen? #00:37:31-5#

BM6: Ich glaube ja. Ich glaube nicht, dass das genügt. Es braucht verschiedene Kanäle, über

die man sich informieren und die Themen besprechen kann. Für uns war auch von Anfang an die Elternvereinigung sehr wichtig, der Austausch mit anderen Eltern. Aber der Austausch mit der Therapeutin-- Ich glaube schon. (zu BV6) Oder gibt es Themen, die du gerne besprechen wolltest, aber es ging nicht? #00:37:43-9#

BV6: Nein, nie. #00:38:10-2#

I: Inwiefern wurden Sie denn nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gefragt? #00:38:17-8#

(BM6 und BV6 lachen)

BV6: Gar nie. #00:38:33-1#

BM6: Was auch hilfreich war, war diese Frau Ä. von der Rechtsberatungsstelle, die auch weiterhin zur Verfügung stand. Man hat den Kontakt. Ich habe sie schon ein paar Mal angerufen, weil es schon ein paar Sachen gab. Zum Beispiel als wir umziehen wollten und Krippen besichtigt haben. Die eine Krippe hat uns abgelehnt wegen der Behinderung, das war ziemlich hart. Oder wie man auch Arbeit und Privatleben kombiniert und schaut, dass die Bedürfnisse von G. erfüllt sind. Mir hat da der Austausch mit Frau Ä. auch sehr geholfen. Sie ist halt eine weitere Person und es war dann ein anderer Austausch. Aber sie war auch immer bereit und zu treffen, wenn wir das brauchten. Das war auch sehr gut. Man hatte immer diese Möglichkeit. Auch telefonisch hat es manchmal geholfen, einfach das telefonisch zu besprechen, dann ging es besser. #00:38:36-0#

I: Das heisst, es war gar nicht immer regelmässig, alle vier Wochen, sondern nach Bedarf haben Sie das gemacht. (BM6 bestätigt) Konnten Sie auch eigene Ziele anbringen? #00:39:42-4#

BV6: Haben wir Ziele? #00:39:57-1#

BM6: Ziele? Ja für uns war es, dass er in die Schule gehen kann, gut integriert ist, dass er gut - Wir fragten uns, ob er Französisch lernen kann und auch Schweizerdeutsch. Und dass er gut kommunizieren kann. Das waren unsere Ziele und darüber haben wir auch schon gesprochen, über diese Bilingualität. #00:39:58-3#

BV6: Ja aber ich denke, das ist normal. Was extrem gut ist bei der Audiotherapie, dass sie sehr viele Kinder sehen, aber trotzdem reicht es nicht. Wir haben Dinge gehört wie, dass er im Auto nicht verstehen wird, was wir sprechen. Und das ist falsch, er versteht uns wirklich gut im Auto. Man kann wirklich komplett ein Gespräch mit ihm im Auto führen. Und sie sehen schon verschiedene Kinder, aber ich denke nicht genug, dass sie wirklich die Flughöhe haben, um alle unsere Fragen beantworten zu können. Und zum Beispiel mit anderen Eltern ist das ganz anders. Sie sehen nicht dasselbe wie wir und haben nicht dieselben Prioritäten. #00:40:24-1#

BM6: Jede Familie, jedes Kind ist individuell. #00:41:17-6#

BV6: Für verschiedene Eltern sind diese Themen und Fragen wertvoller. Aber ich denke, das konnte nur kommen mit den Audiopädagoginnen, das kann nur mit einer, die sehr erfahren ist, so sein und man muss auch bedenken, dass alle Kinder, die sie vor zehn Jahren betreut

hat, dass sich seither so viel verändert hat, dass die Erfahrung nicht mehr wirklich (BM6: Die Technologie.) gültig ist. #00:41:20-9#

I: In welchen Situationen hatten Sie als Eltern das Gefühl, dass Sie einbezogen werden von der Therapeutin? #00:41:57-5#

BM6: Also am Anfang war ein Elternteil bei der Therapie dabei und nachher einfach noch am Schluss der Therapie für ein Spiel oder so. Und wenn wir nicht einverstanden gewesen wären, hätte man das auch berücksichtigt. Wir hatten nicht irgendwie das Gefühl, dass wir nicht einbezogen wären. (.) Das war alles mit uns, wir sind immer dagewesen. Und jetzt im Kindergarten-- Ja vielleicht gleichzeitig nicht genug, sind wir nicht immer verfügbar. #00:42:12-9#

I: Was würden Sie sagen ist eine Voraussetzung dafür, dass Eltern miteinbezogen werden können in die Förderung oder in den gesamten Prozess? #00:43:00-9#

BM6: Eine Vertrauensbeziehung mit der Audiotherapeutin. Dass es auch sprachlich geht, das war kein Problem. #00:43:14-6#

BV6: Ja stimmt. Transparenz. Ein Problem in der Spieltherapie ist auch oft, dass man nicht versteht, wozu dieses Spiel dient. Manchmal ist es klar, wenn es ein Test ist und verschiedene Geräusche erkannt werden müssen, ein Motorrad oder ein Löwe. Dann sieht man es klar, weil man direkt messen kann. Manchmal ist das viel indirekter. Was ich schwieriger finde, war manchmal nicht die Forschidee, aber der rote Faden zwischen den Wochen, von Woche zu Woche. Das war ein bisschen schwieriger. #00:43:23-0#

BM6: Voraussetzung ist natürlich auch, dass die Eltern wollen. Dass sie interessiert sind, neugierig, wirklich mitmachen wollen. #00:44:30-3#

BV6: Und Zeit haben. #00:44:40-0#

BM6: Und Zeit haben. Es braucht Zeit, es braucht eine Stunde. Es war nicht immer einfach, einen Tag zu finden, an dem einer von uns da war. Aber wir haben immer eine Lösung gefunden. #00:44:40-7#

I: Dann würde ich Sie gerne auch noch ein bisschen zum Entwicklungsverlauf von G. befragen, zu der Zeit, als er die Unterstützung bekam. Wie ging es ihm am Anfang und welche Entwicklungsschritte hat er gemacht? #00:45:03-4#

BM6: Als Baby hat er-- Wirklich ganz vom Anfang an? Also ich meine, am Anfang hörte er kaum. Nur ganz laute Sachen. Dann hat er die Geräte bekommen und angefangen, Sachen zu hören, allmählich auf gewisse Wörter zu reagieren und allmählich ein bisschen zu sprechen, ein paar Wörter. Aber der grosse Entwicklungsschritt in Sachen sprechen und hören ist mit den Cochlea-Implantaten gekommen und war nicht direkt, sondern etwas ein dreiviertel Jahr, ein halbes Jahr nachher. #00:45:25-0#

BV6: Als die Implantate aktiviert wurden, war das schon ein Riesenschritt, Nach einer Woche hat er seinen Namen erkannt und man hat gesehen, das war wirklich ganz anders. Plus wirklich

mit A. vergleichbar. Ich sage nicht gleich, aber es war wirklich vergleichbar. Vorher konnte man sehen, dass er etwas hören konnte, er versuchte Dinge zu sagen, aber ich weiss nicht-- Er hat vielleicht "Mama" gesagt, aber kaum mehr. Am Anfang waren das nicht viele Wörter, die zwei, drei Monate. Aber es gab schon klar ein paar Wörter, die gekommen sind und es war wirklich eindeutig. Und plötzlich sechs Monate danach sah man eine Expansion, plötzlich "bla bla bla bla", viele Wörter. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist klar. Aber die Cochlea-Implantate waren wirklich ein riesiger Schritt. #00:46:31-3#

BM6: Und dann war er sogar-- Er war wirklich in der Entwicklung-- Da machen wir immer so Tests, wie er in der Entwicklung im Vergleich zu anderen. Und da war er wirklich gut auch in Sachen zwei Wörter-Sätze, drei Wörter-, vier Wörter-Sätze. Er war auch sehr schnell selbstständig. Wir haben ihn auch viel selber machen lassen, wie mit Wasser hantieren und Sachen füllen und selber essen. Er war immer ziemlich früh, gerne selbstständig. #00:47:03-6#

BV6: Er hatte einen grossen Bruder. #00:47:46-6#

BM6: Er hat einen grossen Bruder. Er wollte alles seinem Bruder nachmachen. Auch jetzt fängt er an zu lesen und im ersten Kindergartenjahr von seinem Bruder war das noch gar nicht aktuell. #00:47:48-3#

BV6: Sein Bruder spielt seit Februar Schach und dann hat G. Schach gelernt und jetzt spielt er Schach. Das hilft natürlich extrem. #00:48:02-4#

BM6: Und sozial ist er sehr gut integriert. Ich überlege mir seit wann, aber-- #00:48:16-1#

BV6: Schon in der Krippe. #00:48:26-0#

BM6: Schon in der Krippe. Am Anfang ist es sehr schwierig für ihn, loszulassen. Er klammert sich wirklich an mich oder dich, aber sobald er daran gewöhnt ist, wird er sogar sehr schnell intim mit den Leuten. Er hat gerne die Nähe. #00:48:27-4#

BV6: Aber auch in der Krippe, als er ganz ganz jung war, war er wirklich gut zum (unv.) #00:48:46-7#

I: Und was davon hat die Pädagogin besonders gefördert, von diesen Schritten? Oder welche Bereiche von seiner Entwicklung? #00:48:55-7#

BV6: Ich denke, ein grosses Thema war die Sprache, also Schweizerdeutsch. (BM6: Stimmt!) Die Vorbereitung, das war wichtig, weil wir klar gesagt haben, dass wir zuhause Französisch sprechen und es keinen Sinn macht-- (zu BM6) Du könntest sicher gutes Deutsch sprechen, aber Schweizerdeutsch sicher nicht. #00:49:04-5#

BM6: Nein nein, wir wollten in der Sprache-- Ja. #00:49:20-3#

BV6: Und das war, als wir hierhin gezogen sind, wirklich das Thema . Die Therapeutin hat gesagt, dass wir alles auf Schweizerdeutsch machen und er alles auf Schweizerdeutsch lernen muss, die wichtigen Ausdrücke. Alle diese Dinge, wirklich die Basis. Und ich denke, das hat ihm

extrem geholfen und es war wirklich die richtige Entscheidung. Und es war genau ein Thema in der Therapie, es war genau das Mühsame, weil es mit der dritten Therapeutin am Anfang etwas schwierig war, er nichts machen wollte. Und das hat manchmal nur geklappt, wenn ich dabei war und das war dann ganz schlimm und dann hat er immer mit mir Französisch gesprochen. #00:49:25-4#

BM6: Er wollte nicht mit der Therapeutin sprechen eine Zeit lang. #00:50:07-3#

BV6: Und ich muss sagen, das war wirklich der riesige Nutzen für ihn, das Schweizerdeutsch. #00:50:10-1#

BM6: Die Sprachförderung auch als Vorbereitung für den Kindergarten. Sie hat schon angefangen, ihm Sachen beizubringen, die er dann im Kindergarten braucht. Dass es auch einfacher ist von der Sprache. Es war auch ein anderes Vokabular als in der Krippe. Er hatte schon Schweizerdeutsch in der Krippe, aber nicht dasselbe und die gleiche Förderung. Stimmt, das war ein grosses Plus, dass es auch einfacher war für ihn. Und tatsächlich, von Anfang an war es kein Problem im Kindergarten. Und da wurden wir auch einbezogen. Sie haben gefragt, inwiefern wir einbezogen wurden. Wir haben besprochen, welche Sprache die Therapeutin sprechen soll, ob sie Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch sprechen soll. Sie hat uns schon-- Und sie hätte sogar Französisch sprechen können, aber wir haben gesagt nein. Und zusammen haben wir entschieden, Schweizerdeutsch. #00:50:19-0#

I: Gab es auch etwas, wovon Sie sagen, das hätte sie ruhig noch mehr fördern dürfen bei G.? #00:51:18-4#

BM6: Die Mundmotorik. #00:51:24-1#

BV6: Ja obwohl das immer etwas die Problematik ist. Ich sehe schon, dass die (unv.) manchmal, je nach Erfahrung, andere Dinge kennen und andere Dinge bringen können, aber ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen verloren sind. Sie sollten sich wirklich auf das Hören fokussieren. Wir wollen natürlich-- Und die Beratung (unv.), dass zum Beispiel die Logopädie nötig ist. Weil wenn sie zu viel machen, dann-- #00:51:26-0#

BM6: Dass sie sich verstreuen. Das war schon hilfreich, dass uns die Therapeutin schon vor Eintritt in den Kindergarten empfohlen hat, anzukreuzen. Das G. dann auch Psychomotorik und Logopädie braucht. Wir dachten, das sei zu viel. Und tatsächlich hat er nicht alles gleichzeitig angefangen. Nur als er alle drei gleichzeitig hatte, war es eigentlich zu viel für ihn. Aber trotzdem hat sie es bemerkt und er hat irgendwann einen Platz bekommen und das hat ihm gut getan.

I: Wie geht es G. heute? #00:52:35-0#

BM6: Sehr gut. Er testet halt sehr die Grenzen aus, aber das ist normal. #00:52:39-0#

BV6: Sehr (unv.) ist wirklich der kleine Bruder. #00:52:49-7#

BM6: Er kopiert alles, was sein grosser Bruder macht und das nervt seinen Bruder und deshalb ist es nicht immer einfach zwischen den beiden. Aber sie spielen unglaublich viel zusammen.

G. redet die ganze Zeit. Er kann sich stundenlang auch mit seinem Rollenspiel beschäftigen und liest sehr gerne Bücher, also schaut sich Bücher stundenlang an. #00:52:53-8#

BV6: Eine interessante Bemerkung der Therapeutin war, dass sie im Kindergarten G. nie hört, wie er Rollenspiele macht. Aber zuhause ständig den ganzen Tag "bla bla". (unv., imitiert seinen Sohn) Als wir von der Stadt Z. gekommen sind, "bla bla bla" ohne Pause. Es geht im sehr gut. Er ist nur sehr, sehr schwierig. Ich kann mir kaum vorstellen, was passiert, wenn er ins Teenageralter kommt. Er spricht sehr gut Französisch, Schweizerdeutsch habe ich das Gefühl, sehr gut. #00:53:18-1#

BM6: Die Aussprache ist halt nicht immer deutlich. #00:54:09-2#

BV6: Ja okay, (unv.) dann ist es manchmal-- #00:54:12-2#

BM6: Ach die gut hörenden Kinder in diesem Alter sind nicht alle gut verständlich. #00:54:18-8#

BV6: Und zumindest hat er Spass am Hochdeutsch im Kindergarten. Ich denke, das ist gut. #00:54:23-5#

I: Und dort nochmal zum Nachfragen. Er hat dort Psychomotorik, Logopädie? #00:54:35-5#

BM6: Also jetzt hat er das nicht mehr. Zwei Monate hatte es einen Platz für ihn, aber in T. gibt es einen Mangel an Logopädinnen. Und jetzt gibt es keinen Platz für ihn. Anscheinend gibt es eine Stelle, wo man für einzelne Beratungsstunden gehen kann. Das heisst eine-- Wie heisst diese myofunktionale-- Wie heisst das? Es gibt einen Namen dafür. Aber wir haben noch nichts gehört. Wir haben auch einen Brief erhalten von der Schule, dass jetzt die Kinder aus Kostengründen entweder Psychomotorik oder Logopädie haben dürfen, aber nicht beides. Es könnte sein, dass, auch wenn es Platz gäbe, er das nicht bekommt. Wenn das so wäre, würden wir das wahrscheinlich einfach privat zahlen für ein paar Beratungen, weil da bekommen wir Übungen so mit Strohhalmen und ich glaube, die helfen schon sehr. #00:54:42-9#

I: Und die Audiopädagogin ist auch vor Ort im Kindergarten? #00:55:53-9#

BV6: Ja. #00:55:58-5#

BM6: Die ist vor Ort. Die Psychomotorik ist nicht vor Ort, aber die Therapeutin kommt weiterhin, glaube ich, für eineinhalb Stunden pro Woche. #00:55:58-8#

I: Und hat er sonst noch Unterstützung im Kindergarten? #00:56:09-9#

BM6: Er hat Deutsch als zweite Sprache. Und im Kindergarten, nein. #00:56:13-4#

I: Dann würde ich jetzt gerne zum nächsten Teil auch übergehen. Da geht es um Ihre elterliche Kompetenz und Nachhaltigkeit. Dabei möchte die HFE nämlich auch helfen, Ihnen als Eltern Ihre eigenen Kompetenzen zu verbessern. Inwiefern haben Sie das erlebt? #00:56:29-2#

BM6: Also für mich war es sehr schön-- Die Therapeutin hat beobachtet, wie man mit G. Bücher anschaut und-- Gut, ich muss sagen, sie hat immer gesagt "Das ist so toll, wie Sie das

machen." Und wichtig ist zum Beispiel, dass wenn er ein Wort falsch ausspricht, dass man nicht sagt "Nein, das ist nicht korrekt", dass man einfach das Wort in einem anderen Satz wiederholt, noch einmal sagt und wenn das Kind nur ein Wort auch richtig sagt, dass man es in einen Satz miteinbezieht und dass man einfach viel spricht mit ihm . Und ich glaube, wir machten es schon richtig, dass man hört "Ja genau, so hilft es sehr" und dann macht man es vielleicht noch mehr. Es gibt so viele Ideen, die sie uns gibt, was man mit dem Kind machen kann. Auch zu sehen, wie diese Stunde geht, die eine Stunde, die so schön ist für das Kind. Eigentlich kann man das als Eltern auch unter der Woche dem Kind schenken, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, seinen Stapel Spiele nimmt und sich gegenüber vom Kind setzt und mit ihm spielt. Das gibt immer Anregung. (zu BV6) Tu n'as pas l'impression? #00:57:01-4#

BV6: Ja ich habe heute mit ihm gespielt und er hat die Krise gekriegt, weil er verloren hat. #00:58:22-4#

BM6: Ich glaube, es ist schon gut. Es gibt sicher Familien, in denen es mehr bringt, weil es wirklich mehr zu tun gibt und andere nur-- #00:58:33-0#

BV6: Uns wurde oft gesagt, wir seien vorbildlich und ich denke das liegt zum grössten Teil an G. Weil für die Sprachentwicklung ist er nicht schwierig, er wiederholt sofort. #00:58:48-6#

BM6: Er wollte unbedingt, dass man es wiederholt, bis es richtig ist und er wollte immer lernen. Er ist neugierig, benutzte schon ziemlich früh komplizierte Wörter und das macht es nicht schwierig für uns. #00:59:03-1#

I: Und verstehe ich es richtig, Sie haben vor allem über diese positive Rückmeldung der Therapeutin, dass Sie das gut machen und schon richtig, dass Sie so bestärkt wurden in Ihren Kompetenzen? (BM6 und BV6 bestätigen) Oder gab es auch noch andere Sachen, von denen Sie sagen, dadurch haben wir das auch erlebt? #00:59:22-0#

BM6: Was erlebt? #00:59:46-1#

I: Dass Sie das Gefühl hatten "Ich fühle mich gestärkt in meinen Kompetenzen." #00:59:47-2#

BM6: Immer wieder machte die Therapeutin diese Entwicklungstests und so und wenn man sieht, dass es gut funktioniert, dann fühlt man sich auch bestärkt. Wenn es gut läuft. #01:00:03-1#

I: Das was Sie gelernt haben von den Therapeutinnen, können Sie das heute auch noch anwenden? #01:00:21-8#

BV6: Ja meistens. Ich meine, Blickkontakt, das ist immer-- #01:00:31-0#

BM6: Oh ja, da hat sie uns gut immer wieder daran erinnert. #01:00:34-7#

BV6: Und man vergisst immer wieder. Man muss sich wirklich zwingen. #01:00:38-4#

BM6: Und nicht sagen "Nein" oder so, wenn es falsch ist, sondern dann korrekt sagen. Ja es gibt Sachen, die immer noch aktuell sind. #01:00:47-9#

I: Hat die HFE auch dazu beigetragen, dass Sie mit Schwierigkeiten besser umgehen können? #01:01:03-9#

BM6: Ja weil wir konnten die Schwierigkeiten ansprechen und Ideen bekommen. #01:01:19-9#

BV6: Ich glaube, was ein bisschen schwierig war, waren sicher diese Termine im Spital. Das war katastrophal. Die Heilpädagogin hat am Anfang nicht so viel geholfen. Das ist wirklich eine Stresssituation. Man ist mit dem Kind, wir möchten, dass er wirklich (unv.) ist und der Sitz, es gibt Geräusche in verschiedenen Frequenzen und das Volumen war (unv.) und er muss reagieren. Und das typische Beispiel: Er reagiert und man freut sich und dann sagt die Akustikerin, man müsse die Messung wiederholen um sicher zu sein. Sie macht es wieder und dann keine Reaktion. Und dann (unv.) weil man dann schon etwas von den Socken ist und es ist ein Baby, das ist für ihn komplett egal. Und es ist extrem frustrierend weil wir wissen, es gibt nicht viel Zeit und man muss alles selber (unv.) Wir wussten gar nicht, was ist sein Zustand, was kann ihn verbessern, warum das anstellen. Das ist wirklich eine komplette Stresssituation. Und das ist meistens der Fall mit den Hilfsgeräten, mit den Cochlea-Implantaten. Die können dieses (unv.) Verhalten audiometrisch (unv.) gut machen. Und ich denke, was dort ganz wichtig ist-- Es ist klar, dass es extrem stressig für uns ist und jetzt so im Rückblick sehe ich, dass es keinen Grund gibt, so viel Stress zu haben. Man muss es ziemlich locker nehmen.

BM6: Das war schon die Basis für die Operation. #01:03:05-3#

BV6: Ja okay, aber man muss es schon locker nehmen, weil (unv.) das wäre also kaum besser gewesen. #01:03:07-6#

BM6: Jaja, aber-- #01:03:19-7#

BV6: Das ist ein bisschen das Problem. Und bei der Audiopädagogin, die dort war, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie uns wirklich-- #01:03:21-0#

BM6: Das war die Erste. Als wir gewechselt haben, war es ganz anders. Da hatte sie so viel Erfahrung. Sie konnte uns genau sagen "Das ist normal. Das passiert bei allen." Ich hatte vor allem sie im Kopf, als ich das sagte. Und es ist wirklich diese Erfahrung, die so wertvoll ist. Dass sie uns sagen kann, wie es auch bei anderen ist. #01:03:26-5#

I: Sie haben ja ganz am Anfang schon Ihre Eltern sind es glaube ich, genannt, die viel Zeit auch hier verbracht haben. #01:03:58-2#

BM6: Meine Mutter, ja. #01:04:06-0#

I: Gibt es noch andere Personen, die wichtig waren in der Zeit, die Ihnen vielleicht auch geholfen haben, Ihre Kompetenzen zu verbessern? #01:04:07-1#

BM6: ich würde sagen, mein Vater auch, weil er so viel erlebt hat. Aber deine Eltern auch. Ich meine, das sind alle diese Vertrauenspersonen, die helfen, das Kind-- Auch ein Wertgefühl. Aber es war nicht so viel Zeit. #01:04:24-5#

BV6: Eine Person kann ich klar nennen. Das war-- (BM6: In der Kita, die N.?) Nein, Herr B. #01:04:42-8#

BM6: Ja für uns vor allem, nicht für G. #01:04:52-8#

BV6: Ja okay, aber für uns war das schon ein Schritt. #01:04:56-1#

BM6: Der Herr B. ist der Spezialist im Unispital im CI-Zentrum. #01:04:59-2#

BV6: Der macht die Einstellungen von den CI's und ist extrem erfahren, extrem gut. Das war extrem beruhigend, mit ihm zu arbeiten. #01:05:04-4#

BM6: Und er ist Ingenieur und du auch und er konnte dir-- #01:05:13-5#

BV6: Ja genau, das war die Frustration mit der Akustikerin oder mit der (unv.) Also man fragt, und sie wissen es nicht. Oder sie wissen es und können nicht erklären, warum es so ist. Wenn sie sagen "Du musst es so machen" und ich frage, warum-- "Ja es ist so." Und das gibt absolut kein Vertrauen. Und mit ihm ist es anders. Man konnte fragen warum und er wusste es. Und das ist schon wirklich was. #01:05:15-9#

BM6: Ja und sonst gegenüber G., das war natürlich-- In der Krippe hat er viel Zeit auch dort verbracht und dann waren die Betreuungspersonen auch wichtig für ihn. Da hat sich das je nach Situation ein paar Mal geändert. #01:05:42-0#

I: Im Nächsten würde ich gerne ein bisschen zur Selbstwirksamkeitserfahrung fragen. Das ist auch ein Bereich, den die HFE unterstützen möchte, dass Sie Vertrauen in Ihre eigenen Kompetenzen bekommen und dass das bestärkt wird. Haben Sie das erlebt und wenn ja, inwiefern? #01:06:076#

BM6: Also das eben was wir vorher erzählt haben von der Bestätigung "Ja das ist richtig so." #01:06:39-4#

BV6: Manchmal hatte ich das Gefühl, okay es ist cool, aber ist es wirklich so? Ich hatte immer das Gefühl, wir machen nichts und es läuft gut und es liegt gar nicht an uns, es ist wegen G. Das war oft mein Gefühl. Wenn sie uns mal gesagt hat "Sie sind vorbildlich", dann dachte ich "ja Vorbild, wir machen gar nichts." #01:06:47-7#

BM6: Nein aber die hat beobachtet, wie wir mit ihm Bücher anschauen, wie wir mit ihm sprechen. Das war schon auch Beobachtung. Aber ja das war auch sehr unterschiedlich je nach Therapeutin. Bei der Dritten hatte ich oft das Gefühl "Was will sie sagen? Mache ich das alles falsch?" #01:07:15-7#

I: Fühlen Sie sich kompetent als Eltern? Oder ich frage anders: In welchen Situationen fühlen Sie sich kompetent und wann vielleicht eher weniger? #01:07:39-3#

BM6: Ich fühle mich kompetent, um immer Sachen mit den Kindern zu unternehmen, basteln, lesen, kreativ zu sein. Aber ich denke, ich sollte kompetenter sein, wenn ich mich ärgere natürlich. Das ist glaube ich normal. #01:07:55-4#

BV6: Oder was ganz schwierig ist, jetzt seit zwei, drei, vier Jahren (unv.) #01:08:15-1#

BM6: Ja da würde ich dir gerne helfen. #01:08:23-0#

BV6: Das ist eine ewige Geschichte und man hat das Gefühl, dass man nichts machen kann. Das ist ein bisschen das Problem. Deswegen wollen wir umziehen. #01:08:26-2#

BM6: Ja wir haben im Quartier gerade hoffentlich eine Wohnung gefunden, damit die Kinder je ein Zimmer haben. Nein aber bei der Beherrschung der Emotionen. Es ist auch wichtig, wie man mit den eigenen Emotionen umgeht. Es könnte vieles noch besser werden. #01:08:38-7#

BV6: Ja was klar ist, es ist extrem wichtig, dass wir zwei dabei und präsent sind. Ich sehe, das ist wahrscheinlich gleich bei mir, aber wenn du ein Problem mit einem Kind hast, ich kann dann kommen und es ist einfach (unv.) ich kann alles arrangieren und (unv.) Also kann man manchmal gar nicht. Das ist ganz schwierig. Man braucht jemanden von aussen. Wenn ich an Freunde denke, wo die Frau alleine mit den Kindern in der Wohnung ist und der Mann kommt nur am Freitagabend spät. Ich denke, das ist viel schwieriger. #01:09:09-0#

I: Gab es jetzt aktuell in der letzten Zeit eine Situation, wo Sie aus eigener Kraft etwas gemeistert haben, etwas bewältigt haben? #01:09:56-5#

BM6: In welchem Sinne? #01:10:11-9#

I: Irgendetwas schwieriges in Bezug auf Ihre Kinder, auf G., was sie wirklich gut meistern konnten? #01:10:14-4#

BM6: Wir? Er meistert doch das! (lacht) Ich sehe nichts. #01:10:24-7#

I: Aber so dass Sie sagen, Sie fühlen sich kompetent in den verschiedenen Bereichen, hat das Auswirkungen auf Ihre Familie? #01:10:46-0#

BM6: Ja. (zu BV6) Stimmt, antworte du mal. #01:10:56-9#

BV6: Ich muss sagen, ich habe nie (unv.), dass ich mich kompetent fühle. Aber ich finde das gesund. Ich habe Kollegen bei der Arbeit, die fühlen sich sehr kompetent und sind nicht kompetent und ich finde das extrem gefährlich. Es gibt viele Situationen mit den Kindern wo ich denke, okay ich mache das (schlimm?), aber ich denke, das ist gut, dass ich das denke. Dass ich Zweifel habe. Ich meine ständig gibt es (unv.) und ich denke immer, okay, das könnte ich besser machen. Also was gut ist, die (unv.) zu treffen ist genug schlimm bei ihnen. Aber ich kann nie sagen "Ja ich fühle mich kompetent, ich bin super als Vater." Nein, es ist das Gegenteil, aber das ist normal. #01:11:03-4#

BM6: (unv.) Wir sind keine Professionellen. #01:11:50-0#

BV6: Ja genau. Aber ich denke, das ist normal. #01:11:52-9#

BM6: Natürlich machen wir nicht alles perfekt. Was war die Frage? (lacht) #01:11:58-9#

I: Da ging es ja gerade um die Situation, Sie haben nein gesagt. Sie können sich nicht erinnern, dass Sie in letzter Zeit etwas gemeistert haben, etwas aus eigener Kraft geschafft. Und Sie meinten, G. würde alles meistern. Das war die letzte Frage, wo wir waren. Haben die Therapeutinnen Ihnen dabei geholfen, mehr Vertrauen in Ihre Kompetenzen zu gewinnen? #01:12:11-9#

BM6: Die zweite Therapeutin bei mir schon. #01:12:50-0#

I: Wie genau? #01:12:54-4#

BM6: Ja eben dass ich Sachen mit ihr besprechen konnte und sie mir sagte, das sei gut. (.) Der Austausch, dass man sich über Unsicherheiten austauscht und dann bemerkt, dass es normal ist und in Ordnung. (.) Aber das war wirklich ein gutes Verhältnis, ein offenes, vertrauensvolles Verhältnis. Da muss die Chemie auch gut stimmen. #01:13:01-1#

I: Das hatten Sie vor allem mit der Zweiten, oder? (BM6 und BV6 bestätigen) Hat sich durch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Therapeutinnen auch etwas in Ihrem Denken und in Ihren Einstellungen verändert? #01:13:45-5#

BM6: Denken und Einstellung. Ich weiss nicht, ob das dazugehört, aber für mich zum Beispiel das mit dem Blickkontakt. Das war für uns sehr schwierig, weil immer so viel gleichzeitig machen wollen und dann spricht man schnell in die andere Richtung. Und dann habe ich realisiert, wie wichtig es ist, dass man sich die Zeit nimmt, wenn man mit jemanden spricht, die Person auch anzuschauen und das aufzuhören, was man gerade macht. Von dem her, diese Einstellung vielleicht. Ich probiere, mir die Zeit zu nehmen. #01:14:05-7#

BV6: Für mich war es, zu realisieren, wie das eigentlich ist, wirklich sehr streng mit den Kindern zu sein. (BM6: Klare Regeln?) Ja, klare Regeln, streng sein. Das (unv.) gar nicht, das Gegenteil. Als ich gesehen habe, wie es ging mit der zweiten Therapeutin-- #01:14:41-6#

BM6: Ja das war streng im positiven Sinne. Es war immer friedlich, aber mit klaren Regeln. #01:15:07-0#

BV6: Genau und das ist wirklich ein Beispiel, wie man es machen sollte. #01:15:13-5#

I: Dann würde ich gerne noch ganz kurz Bezug auf den Fragebogen nehmen. Das ist jetzt schon einige Zeit her, seit Sie den ausgefüllt haben. Ich zeige ihn Ihnen gerade nochmal kurz. Vielleicht fällt Ihnen einfach spontan noch irgendetwas ein, das Ihnen noch wichtig ist, dazu zu sagen. Irgendetwas Besonderes. Sie können gerne nochmals kurz reinschauen. #01:15:25-4#

BM6: Genau das "teils teils" war, weil es so unterschiedlich war. Das mit meinen eigenen Bedürfnissen, aber das hat nichts mit der Schwerhörigkeit zu tun. Das ist halt mit Arbeit und Familie. Medizinische Bedürfnisse, das ist, weil er eigentlich lange keinen Platz hatte bei der Logopädie. Für mich war das schon ein Stress. "Wie hilfreich war die HFE?" Für alle sehr hilfreich, aber nicht, um Kontakt zu Freunden herzustellen. Aber das ist auch kein Problem. "Mich um meine eigenen Bedürfnisse--" Ja nein. (lacht)Ich finde, das ist auch in Ordnung, wenn das nicht erfüllt war von der Audiotherapeutin. "Als fachlich kompetent" Ja genau, nicht

alle waren so völlig kompetent, leider. Und das ist auch eine Frage des Glücks und uns hat es schon gestört-- Wir hatten das Glück bei der Zweiten, dass wir Sie bekommen haben und es war dann so viel besser. #01:16:01-7#

I: Haben Sie denn einen Wechsel beantragt? #01:17:29-6#

BM6: Nein, aber wir sind umgezogen. #01:17:32-0#

I: Ah dadurch der Wechsel. #01:17:34-0#

BM6: Und bei der Dritten ist die Zweite umgezogen. Aber wir haben das Gefühl, es hat uns so viel gebracht für uns und für G. Wir hatten so viel Glück, dass sie zu diesem Zeitpunkt die Person war und wenn wir denken was wäre, wenn wir weiterhin die vielleicht weniger fachlich Kompetente gehabt hätten-- Ich weiss nicht, wie die Entwicklung gegangen wäre. #01:17:35-3#

BV6: Ja und es war auch wirklich die richtige Zeit. #01:18:03-1#

I: Dann hat es ja wirklich gestimmt, alles zu dem Zeitpunkt. #01:18:06-5#

BV6: Und auch das von anderen Eltern. Das ist extrem unterschiedlich. #01:18:14-5#

BM6: Ah ja, das sind die statistischen (unv.). #01:18:31-4#

I: Auch in dem Kasten. Ich denke, das haben Sie auch schon mehrfach erwähnt. Okay, danke. Dann kommen wir jetzt zum letzten Teil. Das ist nochmal die rückblickende Beurteilung von der HFE. Bis zum Kindergarteneintritt hatte G. hier zuhause die Früherziehung. Wenn Sie jetzt so mit den aktuellen Erfahrungen, mit der Kindertagesituation zurückblicken auf die Zeit. Würden Sie wieder die HFE in Anspruch nehmen? #01:18:34-7#

BM6: Auf jeden Fall. #01:19:21-0#

I: Warum? #01:19:23-7#

BM6: Unbedingt. Es hat uns einfach so viel gebracht und für G. war es wie ein (unv.), eine grosse und-- Ich weiss nicht. Eine Unterstützung. Sowie auch eine Verstärkung für uns, die Bewältigung der Diagnose, wissen wie weit er-- Ich habe vergessen zu erwähnen, aber uns hat die Therapeutin auch-- Obwohl, das war Frau Ä., aber die gehört auch zu dieser Früherziehung. Sie ist einfach die Erstvermittlungsstelle. Weil wir gerne wissen wollten, warum. Und zu wissen, welche Tests es gibt, wo man sich erkundigen kann. Und jetzt wissen wir, warum er hochgradig schwerhörig geworden ist. Auch da hat sie uns geholfen. Das ist wie ein Leuchtturm. Man kann sich immer danach richten und dort Informationen und Unterstützung holen, anstatt dass man ganz verloren ist und nicht weiss wohin. Das sind die einzigen Personen, die sich wirklich so gut auskennen mit dieser Schwerhörigkeit. Der Kinderarzt muss sich mit so vielen Sachen auseinandersetzen. Er kennt sich nicht so vertieft in der Schwerhörigkeit aus. Am Unispital bekommt man wenige Informationen über die Erziehung. #01:19:24-5#

BV6: Aber dort ist es auch ganz anders in (unv.) Es ist genau die gleiche Problematik. #01:21:01-4#

BM6: Was? Ah ob man viel oder wenig davon profitiert. Ja, aber auch die Erste. Es war besser, sie zu haben als niemanden. #01:21:06-0#

BV6: Ja aber das ist auch genau diese Problematik im Spital. Wir haben speziell ein Gesuch gemacht-- #01:21:13-6#

BM6: Aber das ist für die Versorgung, das ist nicht für die Früherziehung wichtig gewesen. #01:21:23-2#

BV6: Ja aber es gibt schon viel mehr als die Versorgung. #01:21:28-7#

BM6: Aber wenn Sie auch Empfehlungen machen. Ich dachte, es wäre eigentlich sehr schön, wenn man mehrere Therapeutinnen informell, oder einfach treffen könnte, bevor es entschieden wird, wer kommt. Weil wenn man nicht zufrieden ist, ist es etwas heikel. Man fragt, ob man eine andere haben könnte und vielleicht ist es noch schlimmer. Dass man sehr schnell eine bekommt, ist super. Vielleicht dass man aber später die Möglichkeit gibt, auch andere kennenzulernen und dass man vielleicht dann je nach Situation die wirklich Passende haben kann, weil es einen grossen Unterschied macht. Aber auch die, die für uns nicht so kompetent schien, war wertvoll, dass sie einmal pro Woche bei uns war und uns unterstützt hat. #01:21:33-8#

BV6: Und dazu kann man noch betonen, wir sind glücklich. G. profitiert extrem von den CI's. Es läuft einfach bei uns, muss man sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Familien wirklich viel wichtiger ist. #01:22:39-0#

BM6: Die Therapie meinst du? (BV6 bejaht) Ja, aber auch, wo es gut läuft-- #01:23:02-6#

BV6: Es bringt viel, ja. Aber wir haben es einfach. Ich denke wir sind nicht das ganze (unv.) #01:23:09-9#

I: Was war das Allerwichtigste für Sie an der HFE? #01:23:23-0#

BV6: Ich hätte gesagt, die Sprache, Schweizerdeutsch, der ganze Schwerpunkt. #01:23:31-3#

BM6: Für mich auch die Beratung der Eltern, die Unterstützung, bei allem was gemacht, beantragt werden muss. Was die Möglichkeiten sind für das Kind. Wie man das Kind am besten fördert. #01:23:41-4#

I: Wie war denn dann der Abschluss mit der HFE? Wie war das für G. und wie war das für Sie als Eltern? #01:24:02-0#

BM6: Da es weitergegangen ist im Kindergarten, gab es keinen eigentlichen Abschluss, auf jeden Fall für G. Für uns, da die Beziehung zur Letzten nicht so nahe war, hat es für mich nicht so einen grossen Unterschied gemacht. #01:24:10-5#

BV6: Ich weiss, es läuft im Kindergarten. Ich war ja ab und zu (unv.) und es geht gut. Und ich denke, es macht wirklich Sinn, dass jemand beobachten kann, wie es mit den anderen Kindern geht. Das ist jetzt das Wichtigste. Ich denke, es macht Sinn, dass das jetzt im Kindergarten passiert. #01:24:24-9#

I: Welche Unterstützung haben denn Sie aktuell als Eltern? #01:24:56-4#

BM6: Uns. (lacht) Und unsere-- #01:25:04-4#

I: Ihre Eltern meinen Sie? #01:25:12-9#

BM6: Meine Eltern, ja. Und Herr B. im Zentrum. Wir gehen nur einmal pro Jahr, aber man kann mit ihm die technischen Sachen besprechen. #01:25:14-4#

BV6: Ja es geht so weiter. Zum Beispiel ein Thema auch mittlerweile ist, dass er sehr sehr laut spricht. Und die Frage ist nun, weil er ein Kind ist, oder weil er nicht genug hört. Für ihn ist es egal. Er merkt es, also ab und zu mach er "liiiih!", sehr laut um seinen Bruder zu stören. (BM6: Er schreit das.) Genau und er hat gemerkt, dass das sehr störend ist für seinen Bruder und für ihn nicht. Und ich habe mich gefragt, ob es wohl an der Einstellung liegt oder nicht. Es könnte sein, aber ich finde andere Kinder auch viel zu laut und sie sind hörend. Und vielleicht ist er teilweise wegen den CI's laut, aber vielleicht auch, weil er so wild ist. Es ist nicht nur Technik. #01:25:32-4#

BM6: Und wenn wir Unterstützung benötigen würden, wäre die Audiotherapeutin wahrscheinlich-- Sie würde uns unterstützen. Frau Ä. würde uns unterstützen. Sie anderen Familien vom Verein, sie sind auch eine Unterstützung. #01:26:34-5#

I: Dann wären wir von den Fragen jetzt tatsächlich am Ende des Interviews angelangt. Gibt es jetzt am Schluss noch irgendetwas, das Ihnen noch ganz wichtig wäre, zu sagen? Irgendetwas anzumerken? Oder auch nochmal eine Frage zu stellen? Also ich möchte Ihnen jetzt sozusagen das Schlusswort überlassen. #01:27:00-4#

BM6: Ich weiss nicht, ob es zu Ihrer Masterarbeit gehört, aber durch den Kontakt zu anderen Familien merken wir auch, dass es viele Unterschiede bei der Diagnostik gibt, bei gewissen Kindern. Speziell im Kinderspital geht es anscheinend ziemlich langsam, um die Termine zu bekommen und es gibt Kinder, die dann erst mit einem Jahr versorgt sind. Und es macht so einen grossen Unterschied, ob es mit wenigen Monaten oder nach einem Jahr-- Ich finde es wichtig, dass man auch die Eltern schon von Anfang an informiert, wie wichtig es ist, früh abzuklären und zu versorgen. Ich habe mir zum Beispiel am Anfang keine Sorgen gemacht wenn der Hörtest nicht funktioniert hat und es heisst eigentlich nichts. Vielleicht atmet das Kind zu schwer und dann musste er eine Art Narkose mit Medikamenten bekommen um diesen Test zu machen, wo man eine richtige Diagnostik braucht. Und ich hatte keine Eile, das zu machen, weil es mich gestört hat für so ein kleines Kind. Ich dachte, ob das wirklich okay sei. Aber wenn man den Eltern wirklich zu verstehen gibt, dass es mit den Höreindrücken wirklich-- Dass jede Woche, jeder Tag von Höreindrücken zählt in diesem Alter, dass man nicht warten soll bis zu einem Jahr. Natürlich will man die Eltern nicht stressen, aber die Eltern müssen trotzdem verstehen, dass wenn man es kann, es wirklich schnell abklären soll. Und auch im Spital, dass das Personal versucht, zügig-- Es gibt wieder grosse Unterschiede je nach

Situation. Aber wahrscheinlich sprengt das den Rahmen der Masterarbeit. #01:27:28-5#

I: Aber das wäre ein Wunsch von Ihnen. Möchten Sie noch etwas sagen zum Schluss?
#01:29:28-2#

BM6: Wir sind super froh, dass dieser Test gemacht wird und dass man so früh-- Bei uns war es wirklich früh, mit vier Monaten hatte er die Hörgeräte und es war gut und mit einem Jahr, 14 Monaten die Cochlea-Implantate. Es ist wirklich sehr wertvoll. Wir sind sehr dankbar.
#01:29:35-5#

I: Dann würde ich jetzt mal stoppen mit der Aufnahme. #01:30:09-0#

11.4.7 Interview 7

I: Zu Beginn würde ich gerne Ihre Familie etwas kennenlernen. Wer gehört denn alles zu Ihrer Familie? #00:00:04-0#

BM7: Wir sind zu viert. Der Papa der Kinder. Und dann-- Das ist der L., der sechseinhalbjährig ist und die Schwester ist Z., die zwei, fast drei ist, im Dezember drei wird. #00:00:11-8#

I: Und Sie zwei? #00:00:36-4#

BM7: Und wir zwei. #00:00:38-0#

I: Wie teilen Sie Familien- und Erwerbstätigkeit auf? #00:00:41-5#

BM7: Von der Arbeit her? (I bejaht) Mein Partner arbeitet 100% und ich arbeite 20% mit einem Tag in der Woche und einem Samstag im Monat. Und sonst bin ich zuhause. #00:00:46-8#

I: Wie sind Ihre Kinder betreut? Wenn Sie zuhause sind, gehe ich davon aus, dass Sie die Betreuung übernehmen. Gibt es sonst noch Personen? #00:01:03-1#

BM7: Meine Mutter. Meine Mutter schaut einen halben Tag, wenn ich arbeite und die Tochter ist in der Krippe und der Sohn kommt nach dem Kindergarten dann zu meiner Mutter und für den Rest bin ich eigentlich zuhause. Die Schwiegereltern sind noch als Unterstützung da, wenn mal ein Termin ansteht und ich auch wegmüsste. Dafür wären die Schwiegereltern noch da, die als Unterstützung die Kinder nehmen würden. #00:01:15-9#

I: Die nächste Frage wäre, seit wann Sie in der Schweiz leben. Ich gehe davon aus, dass Sie hier geboren und auch aufgewachsen sind. (BM7bestätigt) Welche Sprachen sprechen Sie zuhause? #00:01:58-0#

BM7: Nur Schweizerdeutsch. #00:02:10-2#

I: Der L. hat ja die HFE bekommen. Von wann bis wann war das? #00:02:11-5#

BM7: Das war etwa, als er zweieinhalbjährig war. Also vielleicht etwa drei, ab dreijährig. Das weiss ich gar nicht mehr genau. #00:02:22-2#

I: Und dann bis Schuleintritt? (BM7bestätigt) Und das war letzten Sommer? #00:02:35-3#

BM7: Das war letzten Sommer, bevor er in den Kindergarten gekommen ist. #00:02:46-3#

I: Wenn Sie jetzt bis Sommer 2018, letztes Jahr, zurückdenken, wie haben Sie ganz allgemein die HFE erlebt? #00:02:58-9#

BM7: Als er drei Jahre alt wurde, haben wir eine Frau bekommen als Heilpädagogin, die uns unterstützt hat. Es hat mir in dem Sinne etwas gebracht, weil sie mit L. gearbeitet hat. In dieser Zeit war die Tochter noch ganz klein und in der Stunde, in der sie mit L. gearbeitet hat, konnte ich im Haushalt etwas erledigen. Und auch, dass ich gesehen habe, dass sie mit L. arbeitet und wie er mitmacht und dass er Erfolg hatte. Als wir die Diagnose bekommen haben, dass er

Autismus hat, habe ich organisiert, dass wir eine andere Heilpädagogin bekommen. Weil es ging gleich weiter. Sie hat L. betreut und mir hat etwas gefehlt. Weil wir wussten, dass er Autismus hat und da hat es mir einfach gefehlt, dass man spezifischer mit ihm arbeitet. Dann habe ich mich informiert und wir bekamen eine Heilpädagogin, die aus Autismus spezialisiert war. Sie kam dann auch zweimal in der Woche. Einmal in die Spielgruppe mit L. und einmal zu uns nachhause. Und damals hat er einen sehr grossen Schritt gemacht von der Entwicklung her. #00:03:13-1#

I: Welche Schritte genau hat er gemacht in der Zeit? #00:04:52-1#

BM7: Er ist mehr aus sich herausgekommen. Vom Sprechen her ist es immer schwierig gewesen, aber er hat sehr gut auf die zweite Heilpädagogin reagiert und er hat einfach Fortschritte gemacht mit dem Ganzen, mit dem Blickkontakt. Sie hat einfach besser mit ihm gearbeitet, ist spezifischer auf ihn eingegangen. Und bei der ersten Heilpädagogin war es mehr ein Spielen, ein kontrolliertes Spielen, das sie von ihm verlangte. Aber einfach genauer und ich habe bemerkt, dass er mehr mitmacht. Ich wurde informiert über Autismus. Ich hatte mich selbst informiert und bin von der Ersten eigentlich nicht speziell informiert worden. Und die Zweite hat mir mit der IV geholfen, mit Unterlagen, und hat mich genau informiert, was es genau an Hilfen gibt, die verschiedenen Stiftungen zum Beispiel. Und sie hat mich wirklich in dieses Thema Autismus hineingebracht und hat mir sehr viele Informationen gegeben. Und sie hat mir sehr geholfen, indem sie mir gezeigt hat, wie ich mit L. umgehen kann oder wie ich gewisse Situationen schlichten kann oder wenn es darum geht "Wir müssen jetzt aufs WC" oder "Wir müssen jetzt essen." Dass er sich hinsetzt und ruhig bleibt. Oder zum Beispiel diese Matte oder das und das ist der Parkplatz für die Spielsachen. Und das gehört immer auf den Tisch, damit er sitzen bleibt, die Hände gehören hierdrauf. Und sie hat mir einfach genau erklärt, was Autismus, wie er-- Wie es sein kann, wie er denkt, weil er einfach anders denkt. Das war das, wobei sie mit viel geholfen hat. #00:04:55-5#

I: Was würden Sie jemandem sagen, was die HFE ist, wenn die Person noch nie davon gehört hat? Wie würden Sie das beschreiben? #00:07:07-8#

BM7: Es ist eine Unterstützung, eine Hilfe, die man zuhause hat mit dem Kind. Dass einem erklärt wird, was das Kind genau hat. Und was-- Das ist schwierig zu erklären. Ich hatte in dem Moment auch eine Pause, weil sie mit dem Kind beschäftigt war und ich mit der Tochter beschäftigt war, etwas erledigen konnte. Ich konnte sie alles zum Thema fragen und ich erhielt eine Antwort. Ich war nicht allein. Ich hatte jederzeit, also einmal pro Woche, eine persönliche Ansprechperson, der ich Fragen stellen konnte oder auch ein Problem anschauen, wenn ich ein Problem hatte. Zum Beispiel "Wir müssen baden gehen." Wie soll ich das angehen, wenn er jetzt Probleme macht und nicht baden gehen will und es einfach nicht geht. Gewisse Abläufe, für die sie mir erklären konnte, wie ich sie angehen kann. #00:07:20-8#

I: Da wären wir eigentlich gerade schon bei einem Themenkomplex des Interviews. Da geht es nämlich genau darum, dass die HFE nicht nur die Kinder fördern möchte, sondern auch Sie als Eltern unterstützen. Sie haben schon ein bisschen erzählt, aber vielleicht können Sie es noch etwas genauer sagen, wie genau und in welchen Bereichen Sie das erlebt haben, dass Sie als Eltern unterstützt wurden. #00:08:33-0#

BM7: Im Prinzip wie gesagt. Ich hatte jede Woche eine Ansprechperson, ich hatte

Handykontakt mit ihr, ich konnte ihr auch ein WhatsApp schreiben mit einer Frage, die sehr dringend war. Sie hat mir auch den Piktogramm-Ordner organisiert und ich konnte ihr schreiben, wenn ich etwas neues brauchte. Sie hat mir viel Infomaterial gegeben, sagte aber auch, ich könne schreiben, wenn ich noch mehr brauchte oder wenn mir noch etwas einfiel, dass ich als Piktogramm brauchte, das L. helfen würde im Pikto-Ordner. Im Prinzip immer eine Ansprechperson. Das ist das, was mir geholfen hat. Oder wenn wir als Eltern stehen geblieben sind und nicht weitergekommen sind mit einem Thema mit ihm, dass wir Unterstützung erhielten und ich eine Ansprechperson hatte, um eine Lösung zu finden. Das war nach dem Kindergarten nicht mehr. Das war dann einfach fertig. Wir sind Mitglied bei autismus.ch, deutsche Schweiz. Dort kann man auch für eine Beratung anrufen, was aber nicht das Gleiche ist. Da ruft man nicht jede Woche an, wenn man eine Frage hat und Fragen stellen sich täglich. Gerade in der Zeit, als die Diagnose Autismus gekommen ist, in der Zeit sind täglich Fragen aufgekommen. Von meinem Partner, auch von mir, aber täglich. Und da hatten wir täglich die Möglichkeit, ihr zu schreiben. Also ich habe es nicht täglich gemacht, aber ich wusste, dass ich jemanden habe und in zwei Tagen kommt sie wieder und dann können wir die Fragen anschauen. Das hat einem gut getan. Als er in den Kindergarten kam, hatte man das nicht mehr. Im Prinzip keine Ansprechperson. Und im Kindergarten-- Es ist nicht dasselbe, diese Fragen der Kindergärtnerin zu stellen. Man könnte schon. Ich habe auch schon gefragt, wie L. beim Essen sei im Kindergarten, aber man kein Gespräch führen, dass ich Hilfe bekomme. Das ist der Unterschied, dass es wirklich eine Unterstützung zuhause war. Es gibt Eltern, die-- Also wir waren auch überfordert mit der Diagnose und ich denke, es gibt Eltern-- Also ich kann mir gut vorstellen, dass es andere Eltern gibt, die eine solche Hilfe zuhause sehr geschätzt haben. #00:09:03-2#

I: Was haben Sie vielleicht auch etwas vermisst von der HFE? #00:11:46-9#

BM7: Als wir die Erste hatten, habe ich es noch nicht gekannt. Sie hat gespielt mit L. und mit ihm gearbeitet. Damals habe ich eigentlich nichts vermisst. Als dann die Diagnose kam, habe ich gemerkt, dass sie gleich weitermacht und da fehlte mir das Spezifische auf den Autismus, worüber ich mich ja auch informiert hatte, wie man mit Kindern mit Autismus arbeitet. Da wollte ich eine andere Heilpädagogin, die spezialisiert ist und mit Erfahrung mit Kindern mit Autismus. Ab da ging es ganz anders weiter. Ich bekam mit der zweiten Heilpädagogin alles, was ich erwartet hatte. Sie konnte mir in jedem Gebiet helfen, mein Sohn hat sehr gut auf sie angesprochen, hat sich auch auf sie gefreut. Und er hat sehr gut mitgemacht, auch wenn es für ihn schwierig war. Bei gewissen Spielen durfte er nicht weglaufen, musste dabei bleiben und das war mit ihr sehr strukturiert und das ist das, was Autisten brauchen. Das habe ich bemerkt, dass das der Unterschied war zur Vorherigen. Sie hat es sehr gut gemacht, aber mir hat einfach etwas gefehlt und mit der Zweiten habe ich eigentlich alles gehört, mitbekommen, was ich so erwartet hatte und was mir gefehlt hatte. #00:11:53-5#

I: Was denken Sie denn, wovon hat L. am meisten profitiert in der Zeit? #00:13:28-8#

BM7: Dass er an etwas dranbleiben musste. Das Sprechen wurde auch besser mit dem Ordner. Es waren immer kleine Schritte, aber wir haben gemerkt, dass er gut mitmacht, interessiert ist und dass er profitieren konnte. Der Blickkontakt ist heute noch besser, natürlich auch mit dem Kindergarten. Aber durch sie hat er schon in allem kleine Fortschritte gemacht und dann mit dem Kindergarten noch besser. Aber er hatte durch sie einen sehr guten Start. Oder auch das Sitzenbleiben, das hatte in der Spielgruppe noch nicht geklappt. Im Morgenkreis, wo es darum

ging, dass sich alle hinsetzen und begrüßen, konnte er nicht sitzenbleiben. Und als sie dann mitgegangen ist, hat es dann geklappt. Da hat er wirklich-- Sie hat es auch sehr gut gemacht. Als es dann hiess, sie dürfe nicht mehr kommen, weil er in den Kindergarten kommt, habe ich dann schon gedacht, es fehle etwas. Es war nur einmal in der Woche, aber das hat mir eigentlich ausgereicht. Und in der Spielgruppe, wo sie mir zum Teil noch schnell ein Feedback gegeben hat, wie es gegangen ist. Nicht jedes Mal, aber doch ab und zu hatte ich ein Feedback "Das und das ist gewesen" und das haben wir dann nochmal angeschaut wenn sie dann zu uns nachhause gekommen ist. #00:13:37-5#

I: Welchen Kindergarten besucht L. jetzt heute? #00:15:09-5#

BM7: Den heilpädagogischen. #00:15:12-4#

I: Und welche Unterstützung hat er dort? #00:15:15-5#

BM7: Er hat Ergotherapie und Logopädie. Logopädie hat er auch schon seit knapp-- also vor dreijährig. Es hat gleichzeitig mit der HFE angefangen, aber das müsste ich nachschauen. Es war einfach vor dreijährig. Und Ergotherapie hatte er erst später, etwa mit fünf. Das habe ich auch mit der Heilpädagogin angeschaut und sie hat gesagt, das wäre eine gute Möglichkeit für ihn und ich habe dann mit der IV organisiert, dass er diese Therapie bekommt. Dann ging es im Kindergarten weiter. #00:15:18-8#

I: Was genau war für Sie vonseiten der Heilpädagogin besonders hilfreich und was vielleicht eher weniger? #00:16:14-8#

BM7: Hilfreich ist, dass sie dagewesen ist und ich ihr Fragen stellen konnte. Sie hat mir gezeigt, wie ich in gewissen Situationen mit L. arbeiten, mit ihm umgehen kann. Weil manchmal hat es Situationen gegeben, in denen ich nicht mehr weiterwusste und sie konnte mir dann mit diesen Bildern zeigen, wie ich ihm helfen kann, damit er mich versteht, dass ich das dann so machen konnte, dass es klappt. Und einfach die Fragen beantwortet, die ich hatte. Damit hat sie mir am meisten geholfen. #00:16:29-2#

I: An welchen Entscheidungen waren Sie beteiligt? #00:17:18-1#

BM7: Eigentlich überall. Also wegen dem Kindergarten, in welchen Kindergarten meinen Sie zum Beispiel? #00:17:22-6#

I: Zum Beispiel, ja. #00:17:30-7#

BM7: Also wir mussten teilweise noch zu einer Schulpsychologin mit L., wo es dann um die Frage ging, welchen Kindergarten. Wir als Eltern haben dann selber gesehen, dass die Regelschule nicht in Frage kommt. Das würde nicht gehen. Er wäre überfordert. Dort waren wir gleicher Meinung und wir haben auch mit der Heilpädagogin darüber gesprochen und sie fand auch, dass es vermutlich schwer für ihn werden würde. Aber wir konnten eigentlich bei allem mitreden. #00:17:32-7#

I: Das heisst, sie konnten auch immer ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Themen einbringen, Wünsche äussern? #00:18:13-2#

BM7: Als sie zu uns nach Hause gekommen ist, hat sie etwas mitgebracht, das wir anschauen konnten. Ich war aber immer fähig zu fragen, ob wir nochmal ein Thema anschauen könnten. Da bin ich ganz frei gewesen. Sie hat mir meistens vorher gesagt, was wir beim nächsten Mal anschauen, aber ich kam immer dazu, sie nochmal etwas zu fragen oder nochmal etwas anzuschauen. #00:18:25-9#

I: Können Sie sich noch an den ersten Moment erinnern, in dem Sie das Gefühl hatten "Jetzt werde ich aktiv miteinbezogen"? #00:18:58-1#

BM7: Das war etwa bei ihrem zweiten oder dritten Besuch. #00:19:10-4#

I: Also gleich am Anfang. Was war das genau für eine Situation? #00:19:15-1#

BM7: Eine Erleichterung weil sie über Autismus gesprochen hat und mir erklärt hat, was es genau ist und erklärt hat, wie L. denkt oder wie er denken kann. Sie hat sich dann in das Thema vertieft und hat mir eine Liste gemacht mit dem, was wir alles anschauen bis zum Kindergarten. Und sie war nur sechs Monate bei uns. Sie war eine kurze Zeit bei uns. In diesen sechs Monaten haben wir alles durchgenommen was sie normalerweise in zwei Jahren mit anderen Kindern. Wir haben viel miteinander gearbeitet. Es hat mir eine Sicherheit gegeben, als sie gekommen ist und gesagt hat, was wir alles ansehen und dass ich, wenn Fragen auftauchen, fragen soll. Und das war eigentlich auch so. #00:19:21-9#

I: Gab es eine Voraussetzung oder eine Bedingung, dass das gelingen konnte, dass Sie als Mutter miteinbezogen werden? #00:20:24-4#

BM7: Sie hat von mir verlangt, dass ich mitmache. Sie hat mir zum Teil Aufgaben gegeben, von Woche zu Woche. #00:20:34-8#

I: Was Sie dann daheim noch fortgeführt haben? #00:20:44-3#

BM7: Genau. Und da hat sie mir aber auch gesagt, dass wenn es nicht gehe, wir es zusammen anschauen würden. Aber ich versuchte das immer zusammenzubringen, ob jetzt Bildersuchen oder etwas mit L. zu üben. Ich habe das immer versucht zu machen, dass wir es anschauen können, wenn sie kommt, weil wir auch nur sechs Monate Zeit hatten. Aber sie hat schon Aufgaben von mir verlangt, aber sehr im Rahmen. Und sie hat mir auch gesagt, wenn es nicht gehe, dann-- Mit zwei Kindern – wir hatten noch ein Baby – war das zum Teil nicht einfach, aber es ist gut gegangen. #00:20:47-2#

I: Und was würden Sie allgemein sagen, wie ist es gelungen, dass der Einbezug hat stattfinden können? Sie haben gesagt, sie hätte das von Anfang an gesagt, "Sie sind dabei." Was braucht es noch dafür Ihrer Meinung nach? #00:21:37-9#

BM7: Also dass wir sie bekommen? #00:21:56-2#

I: Dass Sie als Mutter oder Eltern einbezogen werden. Dass Sie auch einen aktiven Part haben im Prozess der Förderung und so weiter. #00:21:57-8#

BM7: Ich verstehe die Frage nicht ganz. #00:22:11-8#

I: Es geht ja darum, dass Sie als Eltern auch die Unterstützung bekommen, dass Sie miteinbezogen werden mit Ihren Wünschen und so weiter. Und ich wollte einfach nochmal allgemein wissen, wie aus Ihrer Sicht das gelingen kann, dass Eltern so einbezogen werden. #00:22:14-0#

BM7: Ich finde, die Eltern müssen mitmachen. Weil es sonst wahrscheinlich nicht klappt. Und die Person, die Heilpädagogin möchte ja auch etwas zurückbekommen und dass sie helfen kann. Ich denke, alle Eltern könnten davon profitieren. Es ist eine Hilfe, eine Unterstützung, es ist ein Beantworten von Fragen und bei Problemen-- Im Prinzip Probleme lösen oder versuchen, wie man mit dem Kind umgehen kann. Ich finde schon, dass das für alle Eltern eine grosse Unterstützung wäre. #00:22:32-1#

I: Welche Erwartungen hatten Sie gegenüber der Heilpädagogin? #00:23:19-1#

BM7: Das ist schwierig. Ich wusste nicht, wie sie mit uns arbeiten wird, was das genau ist. Aber ich erwartete einfach, dass sie uns im Alltag unterstützt mit Fragen und (.) uns einfach so ein bisschen den Alltag zeigen kann. Oder das Strukturierte, das für Personen mit Autismus wichtig ist. Dass ich mit meinem Sohn so umgehen kann, dass er uns besser versteht, dass er lernen kann. #00:23:27-2#

I: Wie haben Sie sich im Kontakt mit der Heilpädagogin gefühlt? #00:24:09-7#

BM7: Sehr gut eigentlich. #00:24:16-0#

I: Zur Kommunikation haben Sie auch gesagt, Sie hatten immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Anliegen zu schildern. War also auch die Kommunikation für Sie sehr positiv? #00:24:19-7#

BM7: Sehr ja. #00:24:31-1#

I: Mich würde noch interessieren, ob es auch eine Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen gab. Zum Beispiel mit Logopäden, Ärzten oder anderen Stellen. #00:24:36-6#

BM7: Der Kinderarzt war eigentlich der Erste, der einen Verdacht auf Autismus hatte. Mit ihm sind wir nicht in engem Kontakt, aber bei ihm hat es angefangen. Er hat uns ans Kinderspital weitergeleitet und dann hatten wir die Abklärungen. Dann haben wir die Heilpädagogin bekommen und er ist in die Logopädie gegangen. Mit der Logopädin hatte ich auch den Austausch per Telefon oder-- WhatsApp kam erst nachher. Aber eigentlich via Telefon oder wenn ich dann dort gewesen bin, haben wir noch kurz etwas besprochen, aber er war dann allein in der Logopädie. Ich war vielleicht fünfmal dabei und dann habe ich ihn gebracht und bin gegangen, dann war er allein mit der Logopädin. Aber auch mit ihr ein sehr guter Kontakt und Austausch. #00:24:50-3#

I: Hat sich die Heilpädagogin auch einmal mit den Fachpersonen ausgetauscht? #00:25:54-1#

BM7: Ich glaube ja. Die Heilpädagogin hat dann auch mit dem Kindergarten Kontakt aufgenommen. Sie wollte wissen, wie es dann nachher im Kindergarten weitergeht. Zum Beispiel der Wochenplan, den ich Montag bis Sonntag mache, dass wir die gleichen Farben

benutzen wie der Kindergarten. Und sie hat auch Gespräche geführt mit der Kindergärtnerin.
#00:25:58-5#

I: Hat die Früherzieherin auch zu anderen Angeboten vernetzt oder Kontakte hergestellt zu anderen Familien, Vereinigungen? #00:26:24-8#

BM7: Zu Familien hat sie mir gesagt, wollte ich aber lange nicht. Ich habe dann aber selber hier in der Umgebung Kontakt gefunden zu einer Mutter mit einem autistischen Sohn. Sie hat in einem Kinderhaus gearbeitet und mir durch dieses Kinderhaus einen Kontakt vermittelt, damit ich mich dort informieren kann und dort haben sie einmal im Monat einen Elternabend organisiert, wo ich hingehen konnte. Und dorthin bin ich einmal mitgegangen, das war hier in der Nähe. Einfach ein Elternaustausch mit Eltern, die auch autistische Kinder haben. Das war auch sehr gut. #00:26:37-3#

I: Dann gehen wir jetzt zum nächsten Bereich. Da geht es um elterliche Kompetenzen und Nachhaltigkeit. Die HFE möchte auch Eltern dabei helfen, dass sie ihre eigenen Kompetenzen verbessern können. Wie haben Sie das erlebt? #00:27:36-9#

BM7: Das ist schwierig zu beantworten. Sie hat uns bestärkt in dem was wir machen als Eltern. Und sie hat uns darin unterstützt, wie wir es noch verbessern könnten. Also wie man mit einem normalen Kind umgeht und wie man mit einem Kind mit Autismus arbeitet, dass gewisse Momente anders sind, aber dass wir damit gut umgehen können. Und sie haben uns informiert, wie wir am besten damit umgehen oder-- Umgehen ist so ein doofes Wort. Wie man mit ihm arbeiten soll. #00:28:04-1#

I: Das heisst Dinge im Alltag oder meinen Sie auch speziell, was das Lernen, Verhalten von L. angeht? In welchen Bereichen genau haben Sie da etwas gelernt? #00:28:49-5#

BM7: Der Umgang, dass er nicht alles versteht, dass wir mit Piktogrammen arbeiten müssen, dass wir ihm die Piktogramme zeigen, damit er es schneller versteht. Heutzutage versteht er sehr viel, aber noch nicht alles. Aber auch seit dem Kindergarten versteht er wirklich viel mehr. Sie hat uns im Prinzip gelehrt, wie wir mit L. umgehen müssen, damit er uns schneller versteht oder besser versteht. #00:29:05-6#

I: Wodurch genau haben Sie das gelernt? #00:29:45-5#

BM7: Wie genau? (I bestätigt) Dadurch, dass sie es uns erklärt hat und mit Piktogrammen oder Fotos gezeigt hat. Fotos machen und-- Zum Beispiel wenn er auf die Tochter losgeht und sie an den Haaren zieht, Fotos davon machen und durchstreichen und zeigen "Das macht man nicht." Sie hat uns so viel gezeigt, erklärt, Infomaterial gegeben oder auf Internetseiten verwiesen, damit wir selbst nachsehen können, Filme, die ich anschauen konnte. #00:29:49-0#

I: Das was Sie gelernt haben von der Früherzieherin, können Sie das heute auch immer noch anwenden? #00:30:43-2#

BM7: Ja also ich war fast hilflos, bevor sie gekommen ist. Und nachher hat sie mich schon gestärkt im ganzen Bereich. Also ich kann heute noch gewisse Momente anwenden. Jedes Mal

beim Essen zum Beispiel. Dieses Set oder zu sagen "Luca, sitzenbleiben. Die Hände gehören auf die Knie" oder "Die Hände gehören hierhin", "Parkplatz, dort wird das Auto parkiert." Dann gibt es so Momente oder Worte, die ich von ihr habe, die uns helfen. #00:30:52-5#

I: Hat die HFE auch dazu beigetragen, dass Sie mit Schwierigkeiten besser umgehen können? #00:31:35-4#

BM7: Das ist das Problem, dass ich am Anfang nicht wusste, wie damit umzugehen, wenn er anfängt zu schreien oder laut wird und einfach nicht möchte, was ich will. Wie zum Beispiel an den Tisch zu sitzen und zu essen weil er Probleme hat beim Essen. Das wir das doch geschafft haben, dass er hinsitzt und ruhig bleibt. #00:31:43-0#

I: Welche anderen Personen waren noch wichtig in dieser Zeit für Sie? #00:32:13-3#

BM7: Meine Mutter, auch die Schwiegereltern, die uns unterstützt haben. (Z. ruft von nebenan und beginnt zu weinen) Wo sind wir stehengeblieben? #00:32:18-7#

I: Bei den Schwiegereltern, Grosseltern. #00:32:48-0#

BM7: Ja genau. Meine Mutter und die Schwiegereltern waren eigentlich so am hilfreichsten. Sie sind immer da, wenn wir Hilfe brauchen. #00:32:49-7#

I: Dann würde ich Sie gerne noch etwas zum Zutrauen in Ihre eigenen Kompetenzen fragen. Auch das möchte die HFE stärken, dass Sie-- Also das Vertrauen von Eltern in ihre eigenen Kompetenzen. Dass das gestärkt wird. Wie genau haben Sie das erlebt oder in welchen Bereichen? #00:33:11-0#

BM7: Ich war am Anfang sehr überfordert mit der ganzen Situation. Sie hat mich dann gestärkt, dass wir nicht alleine sind, dass es auch andere Eltern gibt mit autistischen Kindern, die genau die gleichen Ängste und Probleme haben. Und sie haben uns dort unterstützt wo wir Hilfe benötigten. So diese Unterstützung gegeben hat, damit wir nicht alleine sind, weil ich am Anfang fast verzweifelt bin. Wir haben die Diagnose erhalten als die Tochter gerade sechs Monate alt war. Einfach die Unterstützung im Alltag ist immer im Ausgleich. Und sie hat uns bestärkt, dass wir das schaffen und sie uns unterstützt. Ich muss sagen, heute geht es uns gut. Ich denke, wenn es nicht gewesen wäre oder wenn die zweite Heilpädagogin nicht gekommen wäre, die spezifisch Erfahrung mit Autismus hatte und uns diese Informationen nicht gegeben hätte, wären wir heute nicht so weit. Es war ein grosser Unterschied zwischen der ersten Heilpädagogin, die es super gemacht hat, aber einfach nicht genug für mich, weil einfach alles weitergegangen ist und ich dachte, da müsste noch etwas kommen, da müsste doch-- Diese Piktogramme das hatte ich auch gelesen, dass man das macht. Und es kam einfach zu wenig. Und mit der Zweiten kam dann einfach ein Riesenberg. Aber ich war so froh, dass sie uns unterstützt hat und ich kann heute noch so viel anwenden, dass sie uns damals gesagt hat. Ich bin in Tränen ausgebrochen, als sie zum ersten Mal hier war. Ich habe gemerkt, dass jetzt die Unterstützung kommt, dass man uns jetzt hilft an diesem Punkt, an dem wir Hilfe brauchen. Ich wäre verloren gewesen. Es war schon immer schwierig mit ihm. Aber man konnte dem einen Namen geben, als die Diagnose kam. Und dann musste man schauen "Jetzt wissen wir es und jetzt muss es ab hier weitergehen." Und es ist dann genau so weitergegangen, wie ich es mir vorgestellt hatte. #00:33:40-5#

I: Fühlen Sie sich als Mutter kompetent und so den Aufgaben und Herausforderungen gewachsen? #00:36:17-4#

BM7: Heute schon. Aber die Diagnose-- Auch vor der Diagnose ist es immer anstrengend gewesen. Ich habe mich sehr inkompetent gefühlt, weil man nicht wusste, wie man damit umgehen soll. Man hat gemerkt "Mein Kind ist anders." Aber man konnte dem nicht ausweichen und man hatte keine Hilfe. Als sie dann gekommen ist, konnte man an diesem Punkt anfangen und weiterarbeiten, bezogen auf ihn. #00:36:27-0#

I: Was gelingt Ihnen trotz vielleicht manchmal Schwierigkeiten besonders gut heute im Alltag und was vielleicht eher weniger? #00:37:07-3#

BM7: Ich kenne inzwischen meinen Sohn recht gut und weiss meistens, womit er Mühe haben könnte und umgehe das natürlich. Wenn ich weiss, damit hat er Mühe, dann zeige ich ihm Piktogramme, was wir machen. Aber es gelingt mir auch nicht immer. Letztens bin ich zum Beispiel zu den Schwiegereltern gegangen, habe aber einen anderen Weg genommen. Das war gar nicht gut. Da dachte ich auch, es gehe dann schon. Aber es war gar nicht gut. Er wollte nicht mehr weitergehen, ist auf dem Boden gelegen und reden hat nichts gebracht. Dort hatte ich auch gedacht, es würde nicht schlimm, es würde gut gehen. Aber eigentlich kenne ich ihn langsam recht gut, sodass ich das Gefühl habe, dass ich ihm etwas sagen kann und er versteht es auch. Also wenn wir sagen "Wir gehen aus dem Haus, wir gehen weg", dann ist das eigentlich nie ein Problem, weil wir ja mit dem Bus weitermüssen, ich habe ja kein Auto, und er fährt sehr gerne Bus. Das ist nicht das Problem. Aber es gibt immer wieder Momente, in denen er etwas nicht möchte oder irgendwo nicht durchgehen will, was ich nicht immer vorhersehen kann, ob er dort durchgehen wird. Aber eigentlich kenne ich ihn schon recht gut. Ich kann ihn gut einschätzen. Auch wenn er durch seine Überforderung nicht reden kann, auf ein anderes Kind losgehen will, oder auch auf die Tochter, die Schwester, kommen Blicke von ihm, die ich sehe "Stopp! Jetzt anhalten, aufhören", dass ich ihn unterbrechen kann. So kann ich ihn eigentlich recht gut einschätzen. Ich sehe diesen Blick und weiss, dass er jetzt auf ein Kind losrennt. Aber es kann auch mal sein, dass ich es nicht merke, weil ich ja immer auf ihn fokussiert sein muss. Es gibt beides. Ich finde, ich kenne meinen Sohn schon recht gut und kann ihn gut einschätzen. Aber es gibt wie den Weg, den ich genommen habe, der gar nicht gut war. #00:37:18-0#

I: Gibt es eine aktuelle Situation wo Sie sich besonders selbstwirksam erlebt haben, also das Gefühl hatten "Jetzt konnte ich etwas bewirken"? #00:39:36-7#

BM7: Das gibt es eigentlich immer wieder. Durch das, dass ich ihn sehr gut kennengelernt habe, mit der Hilfe der Heilpädagogin. Dass ich gelernt habe, ihn zu beobachten, ihm gewisse Mimiken im Gesicht ansehe, von denen ich weiss "Okay, jetzt rennt er auf ein Kind los." Dass ich ihn so recht gut kennengelernt habe und dass ich vieles voraussehen kann, aber auch nicht alles. Aber ein gutes Erlebnis gibt es täglich, wo ich sagen kann "Hast du gut gemacht." Auf's WC gehen zum Beispiel. Er ist noch nicht trocken, aber das klappt im Moment sehr gut. Und da hat er täglich ein gutes Ergebnis, einen guten Erfolg. Wir zusammen. Auch wenn es manchmal Geduld braucht oder eben zuerst nicht aufs WC wollen und dann trotzdem und dann klappt es. Wir haben eigentlich täglich gute Erlebnisse und guten Erfolg. #00:39:49-9#

I: Und so ihr Vertrauen in Ihre eigenen Kompetenzen, wirkt sich das auch auf andere Personen

aus? #00:41:04-1#

BM7: Ja auf die ganze Familie denke ich. Man sagt jeweils auch "Du kennst deinen Sohn schon recht gut." Es gibt Momente, in denen es laut ist zum Beispiel, in denen L. merkt, dass er überfordert ist. Ich kann ihn dann anschauen und habe das Gefühl, ich weiss genau, was er gleich machen will. Die ganze Familie hilft mit, aber manchmal ist es schwierig. Das Verständnis von Familienangehörigen für die Art, wie L. denkt, ist manchmal etwas schwierig, weil er einfach anders denkt. Aber die Familie steht hinter uns und man spricht oft darüber, weil L. immer dabei ist. Er hat einen Cousin und in der Familie meines Partners sind auch noch drei Kinder, drei Buben. Es sind eigentlich alles Buben ausser meine Tochter. Dort kennt er alle Kinder, aber auch dort gibt es manchmal Streit. Er ist anders und er hat andere Bedürfnisse, weil er einfach anders denkt. Aber die gesamte Familie steht mehr oder weniger hinter uns. #00:41:11-2#

I: Hat Ihnen die HFE auch geholfen, dass Sie mehr Vertrauen in Ihre eigenen Kompetenzen gewinnen konnten? #00:42:41-6#

BM7: Ganz sicher, ja ganz sicher. #00:42:47-9#

I: In welchen Bereichen? Oder wo vielleicht auch eher weniger? #00:42:52-2#

BM7: Sie hat mich in dem Sinne gestärkt, dass es mein Kind ist, dass ich als Mutter denke und nicht als Therapeut zum Beispiel. Und dass sie mich gestärkt hat in dem Sinne, dass sie mir geholfen hat, wie ich mit ihm umgehen und arbeiten kann, wie ich mit ihm gewisse Situationen anschauen kann, die für normale Kinder ganz normal sind und die für ihn schwierig sind. Da hat sie mich sehr gestärkt, dass ich das auch schaffe, dass wir das zusammen angehen und sie mich in jeder Situation unterstützt. #00:42:59-1#

I: Hat sich durch die Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin auch etwas in Ihrem Denken oder in Ihren Einstellungen verändert. #00:43:38-9#

BM7: Ich habe mich sehr über Autismus informiert und habe das Thema sehr präsent und sie hat mir viel mitgegeben. #00:43:48-6#

I: Sie haben ja gesagt, die Früherzieherin und auch die Schwiegereltern und Eltern haben Sie sehr unterstützt, auch das Vertrauen in Ihre eigenen Kompetenzen gestärkt, Sie ermutigt. Gab es auch Personen, die Sie entmutigt haben? #00:44:09-0#

BM7: Es gibt jeden Tag, wenn ich draussen bin, Momente, in denen man das Gefühl hat "Was macht der da?" oder unanständig ist, zum Beispiel Kindern, die Fussball spielen, den Ball wegnimmt. Er sieht einfach den Ball, dabei wollen die Kinder Fussball spielen. Dann gibt es auch Kinder, die sagen "Du musst nicht den Ball wegnehmen." Zum Beispiel weil er es einfach lustig findet, den Ball wegzunehmen, weil er sagt "Oh ich habe einen Ball." Dabei wäre es eigentlich zum Fussball spielen und er kann dann nicht einfach mitspielen, sondern er macht sein Ding und rennt mit dem Ball weg. Es gibt aber auch Momente im Bus oder sonst draussen auf dem Spielplatz wo es auch Eltern gibt, die das so ein bisschen runtermachen. Die sagen, das sei ja nicht anständig, was er macht und unerzogen. Auch von Weitem, Kollegen, ehemalige Schulkollegen, die bemerken, dass man eine Behinderung nur schlimmer macht als Eltern. Aber das ist mir dann nicht so nahegegangen. Aber es gibt auch Blicke im Bus. L. geht

immer auf den gleichen Sitz im Bus und wenn der besetzt ist, hat er auch schon eine erwachsene Person weggeschubst und er hat immer seinen Bär dabei, der natürlich auch danebensitzen muss. Aber ich bin dann immer da. Ich bin schnell auch an diesem Platz und sage dann "Nein L., du musst jetzt da sitzen." Aber viele Personen gehen dann weg und sagen "Nein nein, er darf schon hier sitzen." Aber es gab einmal einen Moment, als die Tochter noch ganz klein war, im Kinderwagen, und der Bus voll war und L. durchgedreht ist, geschrien hat, auf dem Boden gelegen ist. Und da gab es auch Blicke, wo ich am Anfang dachte "Oh mein Gott" und normalerweise kann ich aussteigen und ich konnte da nicht aussteigen, weil ich einfach nachhause musste. Das ist ein Moment, den ich noch sehe, wie die Leute den Kopf geschüttelt haben. Aber ich habe dann auch gelernt – das war zwar noch sehr früh, als wir die Heilpädagogin noch nicht hatten – dass ich dann irgendwann sagen musste, dass es mir egal ist, was die anderen Leute denken. Und heute bin ich noch stärker, aber damals war ich den Tränen nah und dachte "Nein, jetzt muss ich einfach stark bleiben." Damals war es ganz schlimm. Aber es war schlimm für ihn. Es war laut, der Bus voll, ich mit dem Kinderwagen und L. neben mir, ich musste ihn festhalten. Das war ganz schlimm. Aber eben, Blicke von Personen, die Autismus gar nicht kennen. Ich kannte Autismus vorher auch nicht bewusst, auch erst, seit wir die Diagnose haben und wir wissen, dass L. es hat. #00:44:30-4#

I: Wo würden Sie sich wünschen, dass Sie da noch mehr Sicherheit gewinnen? #00:47:48-0#

BM7: Im Prinzip eine Ansprechperson, die auch immer da wäre. Auf autismus.ch kann man eine Beratung haben, aber dort kann man nicht jede Woche oder alle paar Tage anrufen. Dass man eine Person hätte, die eigentlich immer da wäre, wenn schwierige Fragen auftauchen. Im Prinzip einfach eine Ansprechperson. #00:47:56-3#

I: So wie Sie es in der Früherziehung erlebt haben? #00:48:26-5#

BM7: Genau, also ich hatte wenig mit SMS oder WhatsApp. Ich habe meistens, an dem Tag, an dem sie da war, ein Problem geschildert, bei dem ich Hilfe benötigte. Aber es gab es schon einmal, dass ich geschrieben habe "Ich weiss nicht mehr weiter, was soll ich machen?" Aber meistens war es schon jede Woche oder sie sagte "Das schauen wir an, wenn ich wieder komme." Es waren wenige Male, dass ich mich ausserterminlich bei ihr gemeldet habe, weil es einfach einmal in der Woche für mich gereicht hat. Aber in Gedanken, ich weiss, dass ich jemanden habe, dem ich jederzeit meine Fragen stellen kann. Weil Fragen täglich kommen. Aber dadurch, dass sie mich so geschult hat, kann ich viele Situationen, die jetzt aufkommen, selbst regeln oder ich weiss, wie ich in dieser Situation entscheiden oder reagieren kann. #00:48:29-5#

I: Dann möchte ich kurz noch auf den Fragebogen Bezug nehmen. Das ist jetzt schon eine Weile her, seit Sie ihn geschickt haben. Ich habe den nochmal dabei. Sie haben ja eigentlich durchgehend recht positiv angekreuzt. Ich zeige Ihnen den Bogen jetzt gerade nochmal. Vielleicht gibt es noch etwas, was Sie dazu noch ergänzen, sagen möchten, etwas, das Ihnen noch wichtig wäre. #00:49:35-3#

BM7: Im Prinzip habe ich hier schon alle Antworten gegeben. #00:50:12-4#

(liest den Fragebogen durch)

BM7: Im Prinzip waren es einfach diese Antworten. Spezifisch, was meinen Sie? #00:50:30-8#

I: Zum Beispiel, dass eine Antwort für Sie ganz besonders raussticht oder für Sie nochmal ganz besonders zu betonen wäre. Sie haben ja auch ganz viel handschriftlich ergänzt. #00:50:40-3#

BM7: Genau das Problem war, dass ich zwei Heilpädagoginnen (unv.) Einmal von ihr, der andere von ihr. #00:50:53-6#

I: Genau mit dem Wechsel. Aber auch das haben Sie im Prinzip schon erzählt im Interview, wie das war. #00:50:55-4#

BM7: "Die Einschätzung von Stärken, Bedürfnissen und Fähigkeiten des Kindes" Das haben wir alles mit der Heilpädagogin angeschaut, dass sie mir soweit erklärt hat, wie ich mein Kind einschätzen kann. Die Rechte da, mit IV, alles-- #00:51:07-8#

(liest weiter im Fragebogen)

BM7: Hilfreich war sie bei uns in jeder Situation. Wir haben auch recht schnell privat-- also nicht privat, aber einfach sehr gut zusammen harmoniert. #00:51:46-7#

I: Ich stelle mir auch so ein Vertrauensverhältnis vor. #00:52:05-9#

BM7: Es wurde ein Vertrauensverhältnis und dadurch, dass wir sehr gut zusammengearbeitet haben und sie auf mich eingegangen ist und sie mich einfach in allem gestärkt hat. Sie hat mich auch an das Kinderhaus vermittelt, wo es diese Elterntreffen einmal im Monat gibt, an denen ich auch schon teilgenommen habe. Da war sie auch immer dabei. Wir haben uns auch in der Zeit, in der sie nicht mehr bei uns war – das ist jetzt genau ein Jahr her, im September letzten Jahres war sie das letzte Mal bei uns – haben wir uns in dieser Zeit getroffen an einem Elternabend und sie war schon hier, um Spielsachen abzuholen, die ich nicht mehr wollte, die sie dann für das Kinderhaus brauchen konnte. Sie sagte auch, nach dieser Zeit dürfe sie zwar nicht mehr kommen, also sei sie nicht mehr bezahlt, aber ich dürfe ihr immer noch Fragen stellen. Und das habe ich letztens. Letztens war sie da um die Spielsachen abzuholen und dann blieb sie fast eineinhalb Stunden hier und wir sprachen über die Fortschritte. Aber auch da konnte ich gleich wieder kurz eine Frage stellen und ich weiss, dass ich ihr eine Frage stellen könnte, wenn wieder etwas wäre. Aber ich halte mich etwas zurück, denn es ist ja nicht so, dass sie für uns vom Zahlen her, vom Finanziellen her hier bei uns ist. Das gab es vielleicht dreimal, seit sie nicht mehr bei uns ist, dass ich per WhatsApp eine Frage gestellt habe oder sogar einmal telefoniert habe. Aber sie sagte, jederzeit. Und sie sagte auch, dass sie es schön finde, L. wieder zu sehen, welche Fortschritte er gemacht hat. Also der Kontakt ist immer noch da, aber nicht stark. Aber ich dürfe mich melden, hat sie gesagt. Oder in diesem Kinderhaus, in dem sie auch arbeitet, wo es auch Kinderbetreuung gibt. Wir sind da doch noch in Kontakt. #00:52:08-4#

I: Dann würde ich sagen, können wir es mit dem Fragebogen auch so stehen lassen. Da müssen Sie nicht noch gross weiter darauf eingehen. Jetzt kämen wir zum letzten Teil des Interviews. Das ist nochmal insgesamt eine rückblickende Beurteilung der HFE. Jetzt ist es ja schon ein Jahr her, seit Sie die HFE nicht mehr haben. Wenn Sie jetzt mit den heutigen Erfahrungen, mit der Schulsituation von L. nochmal auf die HFE zurückblicken. Würden Sie die HFE wieder in

Anspruch nehmen und wenn ja, warum? #00:54:56-2#

BM7: Ja ganz klar. Für die Unterstützung, für die Einführung in das Thema, gewisse Momente im Alltag, die sie mir erklärt hat. also im Prinzip in jeglicher Situation. Das Kind besser kennenlernen, dadurch dass er anders ist, dass ich merken kann, was er versteht, was er nicht versteht. Wie gehe ich um mit diesem Picto-Ordner, ich kannte den vorher nicht. In jeglicher Situation. Wenn die Chance da ist für eine Familie mit einem autistischen Kind-- Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Familie nicht wollen würde. Also ich konnte mir vorher nichts darunter vorstellen, wie mir genau geholfen wird. Es hiess einfach, jemand komme zu uns nachhause und da war ich am Anfang schon etwas skeptisch. Aber ich habe gemerkt, dass ich Unterstützung brauche und mir haben sie enorm geholfen, beide Pädagoginnen. Der Anfang und der Schluss. #00:55:42-3#

I: Was hätten Sie sich vielleicht anders gewünscht? #00:56:52-0#

BM7: Dass es länger ginge. Dass im Prinzip doch die Ansprechperson-- Dass sie länger da wäre, weil im Kindergarten sind es Kindergärtner, im heilpädagogischen Kindergarten sind es Heilpädagoginnen, aber sie sind nicht spezialisiert auf Autismus. Es sind Heilpädagoginnen, die durch die Erfahrungen mit den Kindern im Kindergarten den Autismus etwas kennenlernen. Ich weiss nicht, welche Ausbildungen sie sonst noch haben, aber ich meinte, es seien einfach Heilpädagoginnen im heilpädagogischen Kindergarten und im Regelkindergarten sind es Kindergärtnerinnen. Und der Bezug zu einer Kindergärtnerin ist nicht so wie zu einer Heilpädagogin, mit der ich jede Woche Kontakt und Austausch habe, Fragen stellen kann. Ich habe oft mit der Kindergärtnerin der heilpädagogischen Schule Kontakt, dass sie mir zum Beispiel nach einem Mittagessen schreibt "L. hat gut gegessen. Er hat das und das gegessen." Oder "Heute ist es nicht so gut gegangen", aber das ist vielleicht alle drei Wochen, mal so ein Feedback. Oder dass ich ihr etwas schreibe, dass sie mir etwas zurückschreibt. Aber das ist nicht dann, wenn ich eine Frage habe. Ich kann schon fragen, aber das ist nicht wie bei der Heilpädagogin, die ich jede Woche-- oder sogar ein WhatsApp schreiben kann "Oh jetzt ist das vorgefallen." Das kann ich nicht. Sie ist eine Kindergärtnerin, die ihn unterstützt im Alltag, aber es ist nicht eine Ansprechperson wie eine Heilpädagogin, die für mich da gewesen ist. Das ist es nicht. #00:56:550#

I: Was war für sie das Allerwichtigste an der HFE? #00:58:51-4#

BM7: Die Unterstützung, die Hilfe, wie ich mit meinem Kind umgehen kann und wie ich seinen Autismus kennenlernen kann. #00:58:55-8#

I: Und was denken Sie, wer hat am allermeisten von der HFE profitiert? #00:59:12-4#

BM7: Dass Sie als Ansprechperson da ist. Dass ich immer Fragen stellen kann oder immer Unterstützung bekomme. Dass ich weiss, dass jemand da ist, die mir unter die Arme greift, wenn ich überfordert bin oder Hilf brauche. #00:59:18-4#

I: Wie war für L. denn der Abschluss von der HFE letztes Jahr? #00:59:45-0#

BM7: Das ist schwierig zu sagen. Sie hat eine Karte mit Piktogrammen drauf, Fotos von L., Fotos von ihr mit Piktogrammen, dass es das letzte Mal ist, dass sie da ist und dann mit winken

und er hat-- Ich weiss nicht, ob er verstanden hat, dass es das letzte Mal gewesen ist. Er hat sich immer gefreut, wenn sie gekommen ist. Er hat sehr gut auf sie reagiert. Und erst kürzlich war sie ja wieder da und auch das Piktogramm von ihr im Ordner von L. habe ich behalten und er weiss wie sie heisst, er kennt sie. Und eben vor zwei Wochen war sie da, um die Spielsachen abzuholen und er hat sich gefreut. Er wusste, wer sie ist, aber dass sie nicht mehr kommt, hat er nicht verstanden. Also schon irgendwie-- Ich kann es gar nicht sagen. Aber ich glaube, für ihn ist es wie offen, dass man sie wieder sieht. Und das war ja so vor zwei Wochen, er war auch hier und dann war es für ihn einfach so, dass sie wieder da war. Und jetzt eine Zeitlang wieder nicht mehr. Aber er hat sich jede Woche auf sie gefreut. Und auch in der Spielgruppe- Ich weiss gar nicht mehr, wie lange das gewesen ist. Sie war ja einmal in der Spielgruppe, etwa zwei Stunden und einmal bei uns zuhause. Und auch dort habe ich gesehen und weiss ich, dass sie sehr willkommen war und dass er gut gearbeitet hat mit ihr. Und am Morgen machen sie diesen Morgenkreis, um allen Kindern guten Morgen zu sagen und er konnte ja nicht sitzenbleiben. Und mit ihr hat er es geschafft, dass er sitzenbleiben konnte. Oft wollten die Kinder nicht neben ihm sitzen, weil er manchmal handgreiflich wurde, aber am Schluss wollten mehrere Kinder neben ihm sitzen und das war für mich ein Riesenerfolg. Sie hat auch den anderen Kindern-- Es ist nicht nur, dass sie L. geholfen hat. Sie konnte auch den anderen Kindern mit Worten zeigen, dass L. anders ist, aber er das nicht möchte und dass er es nicht so versteht. Aber die Kinder haben das verstanden und am Schluss gab es Kinder, die neben ihm sitzen wollten. Und das war enorm schön, dass das so geklappt hat und ist ein Zeichen, dass sie wirklich gut gearbeitet hat. Dass sie ihm viel mitgeben konnte und mir auch. Das ist schön. #00:59:54-0#

I: Wie war denn für Sie der Abschluss? #01:02:38-9#

BM7: Traurig, weil wir es wirklich gut hatten miteinander. Und schade, dass es nicht weitergehen konnte, dass sie nicht als Ansprechperson bleiben konnte. Oder zum Beispiel einmal im Monat einen Besuch abstatten kann. Er ist ja im Kindergarten und man hat eine gewisse Unterstützung im Kindergarten, aber einfach nicht so wie eine Heilpädagogin, wie sie eigentlich, wie in der Früherziehung. Im Kindergarten hat man ab und zu mal Kontakt und mit ihr hatte man immer die Möglichkeit. Aber man wusste, dass man sich an diesen Elternabenden wiedersieht und dann habe ich ihr zweimal Spielsachen mitgegeben. Schade, der Abschied, weil wir dann wussten, dass es eigentlich fertig ist. Einfach die Ansprechperson, die immer da ist. Nachher ist das weg gewesen. Ich hatte das Glück, dass sie gesagt hat, dass ich mich melden dürfe, wenn irgendetwas sein sollte, aber ich habe das natürlich nicht gerade gemacht. In diesem Jahr kann ich mich an drei Male erinnern. Einmal, als ich sie an diesem Elternabend gesehen habe und einmal eine Nachricht per WhatsApp. Aber da ist man vorsichtig, weil sie wieder andere Kinder und genug Arbeit hat. Da ist man dann schon vorsichtig. Aber die Möglichkeit habe ich immer noch. Und an den Elternabenden, an denen sie auch ab und zu ist, hat man auch nochmal die Möglichkeit, tiefer in ein Thema zu gehen. #01:02:44-9#

I: Wie war denn für Sie die Zeit vom Abschluss letzten Sommer bis heute? #01:04:40-5#

BM7: Am Anfang schwierig. Am Anfang vom Kindergarten, schwierig. Weil eben diese Ansprechperson nicht mehr da war und L. teilweise recht aggressiv nachhause gekommen ist, weil einfach viel los war. Das musste er zuerst auch verarbeiten, dass der Kindergarten jeden Tag ist, das war alles neu für ihn. Und auch am Anfang vom Kindergarten finde ich, brauchte

man noch eine Unterstützung. Es ist ein neuer Abschnitt für das Kind und die Eltern. Am Anfang kam er oft nachhause und ging gleich auf die Tochter los, weil er nicht reden konnte, sondern das alles körperlich gemacht hat. Und am Anfang war ich oft auch hilflos, weil ich nicht wusste, wie damit umgehen sollte. Ich musste die Tochter schützen, musste aber auch ihn schützen vor sich selbst. Ich denke, am Anfang brauchte eine Ansprechperson. Es ist nicht bis zum Kindergarten und dann ist alles gut. Der Kindergarten fängt ja an, geht weiter und das Kind ändert sich nicht von einem Tag auf den anderen. Es gibt ja dann im Kindergarten wieder neue Probleme. Er ging am Anfang oft auf andere Kinder los. Es waren glaube ich sieben Kinder. Sechs Buben und ein Mädchen und er ging oft auf das Mädchen los, habe ich damals erfahren. Und auch in diesen Situationen sagte man mir einfach, er sei etwas aggressiv und ginge auf das Mädchen los, aber auch auf andere Kinder. Und wenn ein anderes Kind einen Zug in der Hand hält und er will diesen Zug, dann wird das einfach aus der Hand gerissen. Da wurde ich auch etwas alleingelassen, weil man mir nicht erklärt hat, wie ich daheim mit ihm umgehen kann. Da war ich wieder alleine am Anfang. Und jetzt hat er wirklich grosse Fortschritte gemacht. Aber es gibt immer noch Momente, in denen ich nicht weiss, wie ich reagieren soll. Aber dadurch, dass ich viele Tipps und Infos von der Früherziehung bekommen habe, kann ich es besser als früher. #01:04:46-3#

I: Wie geht es Ihnen als Familie heute? #01:07:07-3#

BM7: Es ist anstrengend, aber wir machen das Beste daraus. Und dadurch, dass L. grosse Fortschritte gemacht hat, geht es uns gut. Seit er im Kindergarten ist, ist es weniger anstrengend, da er ja am Morgen im Kindergarten ist. Und er hat noch Mittagstisch und ist deshalb erst um drei Uhr zuhause, an zwei Tagen ist er um drei zuhause und an den restlichen Tagen um zwölf. Als Familie ist es schon auch schwierig, weil es immer wieder Momente gibt, in denen man als Eltern auch mal gegeneinander knallt. Es gibt Situationen, die ich so sehe und der Papa sieht es so. Und auch die Schwester, die manchmal etwas zu kurz kommt. Aber ich versuche, am Morgen genug Zeit für sie zu haben und wenn L. da ist, dann ist meistens er der Mittelpunkt. #01:07:11-5#

I: Hätten Sie auch Bedarf an familienbegleitenden Massnahmen gehabt? #01:08:17-7#

BM7: Kenne ich jetzt nicht. Wäre das zusätzlich zur HFE? #01:08:27-3#

I: Ja zum Beispiel therapeutische Unterstützung oder sozialpädagogische Familienhilfe. Haben Sie das Gefühl, Sie hätten Bedarf gehabt? #01:08:35-8#

BM7: Ja wahrscheinlich schon. Ich denke, gerade am Anfang wenn die Diagnose da ist, braucht man in jeder Situation Unterstützung, wenn es die Eltern wollen natürlich. Ich wollte es weil ich wusste, dass ich meinem Kind helfen will, uns als Familie helfen will. Und durch das war ich so froh, dass wir die Früherziehung hatten. Auch die Logopädin hat mich sehr unterstützt. Die Logopädin hatte zwar keine Erfahrung mit Autismus, hat sich aber nach uns sehr informiert und hat Kurse besucht, die Autismus betrafen. Sie hatte wenig Erfahrung mit Autismus, hat es aber super gemacht mit L. und auch mir immer wieder sehr gutes Feedback gegeben. Sie war aber nicht spezialisiert auf Autismus. Ich habe gehört, dass es sehr wenige Logopädinnen gibt mit Autismus-Kenntnissen. Und sie hat sich nach uns recht informiert. Ich hatte nachher noch Kontakt mit ihr. Ich denke von allem, von dem man profitieren kann um dem Kind zu helfen, zurechtkommen im Alltag finde ich, sollte man annehmen. Ich bin eine, die gerne Hilfe

annimmt. Es gibt Familien, die keine Hilfe wollen, aber ich sehe das ganz falsch, denn man hilft dem Kind, der ganzen Familie. #01:08:48-9#

I: Das war jetzt eigentlich schon ein schönes Schlusswort von Ihnen. Wir sind jetzt nämlich auch am Ende angelangt. Ich würde Ihnen jetzt nochmal das Schlusswort übergeben. Was erscheint Ihnen jetzt am Allerwichtigsten? Was möchten Sie vielleicht nochmal besonders betonen jetzt am Schluss? #01:10:40-5#

BM7: Ich fände es wichtig, dass die HFE weitergeht. Wir hatten grosse Unterstützung und wenn das Kind in den Kindergarten kommt, heisst das nicht, dass die Probleme weniger werden, sondern es gibt neue Probleme, wie das Kind im Kindergarten dann ist, im Umgang mit anderen Kindern. Und da finde ich, bräuchte man auch Unterstützung. Ich hatte am Anfang sehr Mühe damit, dass einfach niemand mehr da war und mit der Zeit, mit dieser Hilfe, die die HFE und gegeben hat, mit dem konnte ich umgehen und selbst-- Durch das, was ich von ihr gelernt habe, was sie mit mitgegeben hat, konnte ich reagieren. Aber die Person war doch nicht mehr da. Ich habe viel von ihr mitbekommen, aber es war dann so ein abrupter Schluss. Das Kind kommt in den Kindergarten und dann kommen andere Probleme und die Person ist nicht mehr da als Ansprechperson. Und ich hatte am Anfang Mühe und mit der Zeit wurde es ganz gut. Ich habe aber immer noch täglich irgendwelche Fragen, wie ich es besser machen könnte. Ich fühle mich ziemlich sicher, aber nicht ganz sicher in jeder Situation. Aber ich fände es gut, wenn man das doch noch im ersten Kindergarten hätte. Der zweite Kindergarten geht dann einfach so weiter. Aber im ersten Kindergarten von Unterstützung zu nachher gar nichts mehr, finde ich schade. Wir haben es recht gut im Griff. Aber ich kann mir vorstellen, dass es Eltern oder Mütter gibt, die es nicht so umsetzen konnten und dann wirklich Probleme haben. Ich fände es wichtig, dass man im ersten Kindergarten noch Unterstützung hätte und dann immer weniger. Oder einmal im Monat einen Besuch, wo man diese Fragen auch stellen könnte oder per Beratungstelefon zum Beispiel eine Frage stellen könnte. Aber einfach dieser abrupte Stopp und dann der Kindergarten, finde ich nicht gut. Ich habe auch mit der Heilpädagogin gesprochen. Sie hat mich auf dieses Thema angesprochen, deshalb mache ich hier eigentlich mit. Sie sagte beim Abschluss bei uns, als sie das letzte Mal bei uns war, dass sie es schade finde, dass sie uns nicht länger begleiten könne. Aber das ist das Gesetz, dass es vor dem Kindergartenstart fertig ist. Und dass sie eigentlich findet, dass es weitergeht, dass die Familie weiter Unterstützung braucht. Auch wenn das Kind im Kindergarten ist, ist die Unterstützung im Kindergarten nicht mehr das ist, wie die HFE. Wir haben Austausch, die Kindergärtnerin und ich, aber es ist nicht der gleiche Austausch und die Hilfe ist eigentlich nicht da. Es ist eher Feedback, was macht er gut, was macht er weniger gut. Das haben wir und darum bin ich auch froh. Aber die Sachen, die nicht gut laufen, dafür eine Unterstützung oder nochmal eine Ansprechperson. Das fände ich wichtig, dass das weitergehen würde. Anstatt vor dem Kindergarten einfach alles weg. Ich denke, wir hätten auch profitieren können, wenn es noch ein bisschen weitergegangen wäre. Es ist ein anderer Abschnitt. L. war zuhause, einmal in der Woche in der Spielgruppe und dann zweimal in der Woche. Er startete mit einmal Spielgruppe und nachher zweimal Spielgruppe für ein Jahr vor dem Kindergarten. Da ist die HFE einmal mitgegangen und einmal alleine. Aber von Spielgruppe zu Kindergarten ist ein enormer Unterschied, ein enorm grosser Schritt. Es ist jeden Tag, es ist strukturierter, weil die Spielgruppe ja nicht spezifisch für Kinder mit speziellen Bedürfnissen war. Das war eine normale Spielgruppe, da ging man normal um, mit jedem Kind gleich. Und jetzt im heilpädagogischen Kindergarten ist man doch-- Jedes Kind hat eine Behinderung und man geht spezifisch auf das Kind ein. Und die Spielgruppe war einfach

spielen, basteln, raus zum Spielen, aber es wurde nicht spezifisch auf die Kinder eingegangen. Und er hätte eigentlich eins zu eins Betreuung benötigt. Das war auch ein Problem, dass es am Schluss schwierig wurde. Es war die Frage, ob er überhaupt in der Spielgruppe bleiben konnte. Als dann die Früherziehung mitging, wurde es wirklich besser. Aber er ist eigentlich von daheim dann zweimal in der Woche im Kindergarten gewesen und das war ein enormer Schritt. #01:11:03-5#

I: Super, dann danke ich Ihnen recht herzlich. Ich stoppe jetzt mal die Aufnahme. #01:16:36-9#

11.5 Kategoriensystem

Hauptkategorie:

5.1 Voraussetzungen für den aktiven Einbezug der Eltern

Subkategorien	5.1.1 Bereitschaft / Offenheit der Eltern	(induktiv)
	5.1.2 Verfügbarkeit der Fachkraft	(induktiv)
	5.1.3 Aufforderung der Fachkraft zum Mitmachen der Eltern	(induktiv)
	5.1.4 Offene Kommunikation zwischen Fachkraft und Eltern	(vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski 2017)
	5.1.5 Partnerschaftliches Verhältnis zwischen Fachkraft und Eltern	(vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al. 2013)
	5.1.6 Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen der Eltern	(vgl. Lütolf et al., 2014; Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010)
	5.1.7 Berücksichtigung der Familiensituation	(vgl. Klein, 2010; Lütolf et al., 2014; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010)
	5.1.8 Setting	(vgl. Lütolf et al., 2014; Pretis, 2016)

Tabelle 2: Erste Hauptkategorie, Subkategorien und Definitionen

Ankerbeispiele:

5.1.1 Bereitschaft / Offenheit der Eltern (induktiv)

BM7: Ich finde, die Eltern müssen mitmachen. Weil es sonst wahrscheinlich nicht klappt. Und die Person, die Heilpädagogin möchte ja auch etwas zurückbekommen und dass sie helfen kann. Ich denke, alle Eltern könnten davon profitieren. Es ist eine Hilfe, eine Unterstützung, es ist ein Beantworten von Fragen und bei Problemen-- Im Prinzip Probleme lösen oder versuchen,

wie man mit dem Kind umgehen kann. Ich finde schon, dass das für alle Eltern eine grosse Unterstützung wäre. #00:22:32-1#

BM5: Dass ich mich selber öffne, das war meine Bedingung. Weil am Anfang lehnte ich einfach alles ab. (...) Die Termine wurden weniger und ich habe gemerkt, dass es eine Entlastung ist. Es hilft ja auch, wenn ich dort meine Sorgen deponieren und mitteilen kann. (...) Und damals habe ich gemerkt, dass ich mich öffnen muss. Ich habe begonnen zu bemerken, dass der Austausch interessant ist, einem gut tut und hilft. Es war so ein Prozess, wo ich dann wirklich sagen musste "Doch." Und ab diesem Zeitpunkt war es auch für mich viel einfacher. (...) Es brauchte ein paar Termine, bis ich dann schlussendlich "ja" zur Förderung gesagt habe. Es brauchte ein paar Gespräche und Überzeugungsarbeit von der anderen Seite vielleicht auch, bis ich dann gemerkt habe, dass ich mir selber im Weg stehe. Mit meinem Verhalten, das ich an den Tag legte, half ich meinen Kindern überhaupt nicht. Aber es musste hier oben ein Schalter umkippen. #00:36:38-9#

BM6: Voraussetzung ist natürlich auch, dass die Eltern wollen. Dass sie interessiert sind, neugierig, wirklich mitmachen wollen. #00:44:30-3#

5.1.2 Verfügbarkeit der Fachkraft (induktiv)

BM1: (...) Sie hat sich wirklich die Zeit genommen. #00:45:57-3#

BM6: (...) Auch telefonisch hat es manchmal geholfen, einfach das telefonisch zu besprechen, dann ging es besser. #00:38:36-0#

BM7: (...) Ich hatte jede Woche eine Ansprechperson, ich hatte Handykontakt mit ihr, ich konnte ihr auch ein WhatsApp schreiben mit einer Frage, die sehr dringend war. #00:09:03-2#

5.1.3 Aufforderung der Fachkraft zum Mitmachen der Eltern (induktiv)

BV3: (...) Frau G. kam zu uns und hat meiner Frau Übungen gegeben, die wir nachher anwenden konnten. Meine Frau hat es an mich und die Schwester weitergegeben. #00:11:06-6#

BM7: Sie hat von mir verlangt, dass ich mitmache. Sie hat mir zum Teil Aufgaben gegeben, von Woche zu Woche. #00:20:34-8#

5.1.4 Offene Kommunikation zwischen Fachkraft und (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski 2017)

BGM1: Sie machte dann mal einen Termin, wo wir ohne das Kind zusammengesessen sind und über die ganze Sache gesprochen haben (...). #00:45:57-3#

5.1.5 Partnerschaftliches Verhältnis zwischen Fachkraft und Eltern (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al. 2013)

BM6: Eine Vertrauensbeziehung (...). #00:43:14-6#

BM6: (...) Aber das war wirklich ein gutes Verhältnis, ein offenes, vertrauensvolles Verhältnis. Da muss die Chemie auch gut stimmen. #01:13:01-1#

5.1.6 Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen der Eltern (vgl. Lütolf et al., 2014; Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010)

BM3: Ja darüber haben wir zusammen gesprochen. Ich entscheide-- Weil sie hat immer gefragt "Was findest du? Machen wir das oder das? #00:52:37-4#

BM4: Dadurch, dass sie mich immer gefragt hat, wie ich das sehe. Und natürlich auch immer durch die Berichte. Also dass ich das Gefühl hatte, es erschien ihr auch wahnsinnig wichtig, dass ich das nicht völlig für Blödsinn erachte, womit zum Beispiel gearbeitet wird. Es war aber auch ihr wichtig, würde ich sagen. Sie hat immer gefragt, wie ich das empfinde oder auch wie ich das zuhause erlebe, die Themen. Ich würde sagen, durch das Abholen und auch die Kommunikation. #00:27:08-2#

BM4: In erster Linie, dass sie-- (V. redet kurz dazwischen) Dass sie auf L. eingeht, dass sie sich irgendwie-- Also meine grösste Erwartung war, dass sie nicht einfach ihr Programm durchzieht, sondern dass sie sich individuelle Zeit nimmt, L. kennenzulernen und das dann auch auf ihn

abstimmt oder auf sein Tempo und seine Bedürfnisse. Das war meine Erwartung und die wurde auch erfüllt, in dem Fall. #00:30:17-1#

5.1.7 Berücksichtigung der Familiensituation (vgl. Klein, 2010; Lütolf et al., 2014; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010)

BM6: (...) Wirklich eine grosse, grosse Unterstützung auch bei-- Also für mich war nicht nur das mit dem Kind, sondern auch mit dem Geschwister und mit uns (...). #00:13:56-3#

5.1.8 Setting (vgl. Lütolf et al., 2014; Pretis, 2016)

BM2: (...) Also das zu Hause. #00:09:29-6#

BM2: Das ist einfach, dass sie nach Hause gekommen ist. #00:09:43-8#

Hauptkategorie:

5.2 Berücksichtigung von Wünschen, Bedürfnissen und Sorgen der Eltern

Subkategorien	5.2.1 Diagnosebewältigung	(vgl. Sarimski et al., 2012; Thurmair & Naggl, 2010)
	5.2.2 Stärkung der Eltern	(vgl. Lütolf et al., 2014; Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2012, 2013, 2014)
	5.2.3 Offene Kommunikation zwischen Fachkraft und Eltern	(vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski 2017)
	5.2.4 Fachkraft als verfügbare Ansprechperson	(induktiv)
	5.2.5 Ziele der Eltern	(vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013)
	5.2.6 Individuelle Familiensituation	(vgl. Klein, 2010; Lütolf et al., 2014; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010)
	5.2.7 Negative Berücksichtigung	(induktiv)

Tabelle 3: Zweite Hauptkategorie, Subkategorien und Definitionen

Ankerbeispiele:

5.2.1 Diagnosebewältigung (vgl. Sarimski et al., 2012; Thurmair & Naggl, 2010)

BM6: (...) Aber das ist die Stelle, die man sofort kontaktieren kann am Tag der Diagnose und sie kommt nachhause und erklärt, welche Möglichkeiten es gibt und was es bedeutet und das war für uns extrem wertvoll. Ich glaube, das hat sehr geholfen, dass wir die Diagnose gut verarbeiten konnten (...). #00:06:53-4#

5.2.2 Stärkung der Eltern (vgl. Lütolf et al., 2014; Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2012, 2013, 2014)

BM7: (...) Und sie hat uns bestärkt, dass wir das schaffen und sie uns unterstützt. #00:33:40-5#

BM6: (...) Und sie hat uns immer ein gutes Gefühl gegeben, dass das, was wir machen, gut ist und wie man es noch besser machen kann. Das war bei ihr wirklich sehr, sehr gut. #00:13:56-3#

BM5: (...) Dass man meine Anliegen, Sorgen und vielleicht auch Ängste ernstgenommen hat. Wenn ich das Gefühl hatte, es laufe etwas nicht so gut, dann konnte ich mich melden und konnte sagen "Doch"-- Oder "Ich habe das Gefühl, etwas ist nicht so ideal." Dann hat man geschaut, woran liegt es und wie kann man helfen. Und da habe ich mich wirklich auch aufgehoben gefühlt. #00:34:23-6#

BM7: (...) Ich habe meistens, an dem Tag, an dem sie da war, ein Problem geschildert, bei dem ich Hilfe benötigte. Aber es gab es schon einmal, dass ich geschrieben habe "Ich weiss nicht mehr weiter, was soll ich machen?" Aber meistens war es schon jede Woche oder sie sagte "Das schauen wir an, wenn ich wieder komme (...). #00:48:29-5#

5.2.3 Offene Kommunikation zwischen Fachkraft und Eltern (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski 2017)

BM4: (denkt lange nach) Bezüglich HFE-- Teilweise wurden daraus natürlich auch Vorschläge erarbeitet für Hilfsmittel, da war ich auch immer mit dabei. Was meine Meinung ist, ob das sinnvoll wäre oder nicht. (...) Es war noch ein bisschen-- Auch Thema war, ob es zu viel ist für ihn oder zu wenig. Also wie viele Stunden er pro Woche haben sollte und ob das dann zu viel ist, ob der Tag zu voll ist. Da wurde ich natürlich dazu geholt (...). #00:23:12-6#

5.2.4 Fachkraft als verfügbare Ansprechperson (induktiv)

BM7: (...) Im Prinzip immer eine Ansprechperson. Das ist das, was mir geholfen hat. Oder wenn wir als Eltern stehen geblieben sind und nicht weitergekommen sind mit einem Thema mit ihm, dass wir Unterstützung erhielten und ich eine Ansprechperson hatte, um eine Lösung zu finden. #00:09:03-2#

5.2.5 Ziele der Eltern (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013)

BM6: Ziele? Ja für uns war es, dass er in die Schule gehen kann, gut integriert ist, dass er gut-- Wir fragten uns, ob er Französisch lernen kann und auch Schweizerdeutsch. Und dass er gut

kommunizieren kann. Das waren unsere Ziele und darüber haben wir auch schon gesprochen, über diese Bilingualität. #00:39:58-3#

5.2.6 Individuelle Familiensituation (vgl. Klein, 2010; Lütolf et al., 2014; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010)

BM6: (...) Wir haben besprochen, welche Sprache die Therapeutin sprechen soll, ob sie Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch sprechen soll. Sie hat uns schon-- Und sie hätte sogar Französisch sprechen können, aber wir haben gesagt nein. Und zusammen haben wir entschieden, Schweizerdeutsch. #00:50:19-0#

5.2.7 Negative Berücksichtigung (induktiv)

BM4: Da habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Also, dass es da irgendwie-- Nee, nichts. Es geht um L. und nicht um mich. Ich fragte mich das tatsächlich schon, wo es so eine Anlaufstelle gäbe, dass man auch einmal Ratschläge kriegen würde. Oder was ich mich auch fragte-- Sei es auch mal psychologisch, irgendwelche Unterstützung. Wenn ich jetzt Bedarf gehabt hätte, hätte ich mich selber auf die Suche machen müssen. Gibt es nicht. Also man bekommt das nicht automatisch. Häufig ist es auch so, dass man mit der IV zu kämpfen hat und dass man Einsprache erheben muss. Das ist manchmal schon schwer, wenn man permanent wieder abgelehnt wird. Und dass man da mal so eine-- Es ist schwierig, wirklich schwierig. Also da kam von der HFE nichts. Es war mir aber auch nicht bewusst, dass die dafür zuständig sind. #00:19:35-5#

Hauptkategorie:
5.3 Beispiele aktiven Einbezugs der Eltern

Subkategorien	5.3.1 Vermittlung von Informationen	(vgl. Lütolf et al., 2014; Sarimski et al., 2012/2013; Thurmair & Naggl, 2010)
	5.3.2 Stärkung der Eltern	(vgl. Lütolf et al., 2014; Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2012, 2013, 2014)
	5.3.3 Lernen am Modell / Anleitung der Eltern	(Thurmair & Naggl, 2010)
	5.3.4 Einbezug der Eltern in die Förderung	(vgl. Sarimski et al., 2012, 2017)
	5.3.5 Begleitung der Eltern zu weiterführenden Angeboten	(vgl. Lütolf et al., 2014; Sarimski et al., 2012; Thurmair & Naggl, 2010)
	5.3.6 Feedback an die Eltern	(vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2012, 2013; Sarimski & Lang, 2018)
	5.3.7 Gespräche zwischen Fachkraft und Eltern / weiteren Personen	(vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2012, 2013; Sarimski & Lang, 2018)

Tabelle 4: Dritte Hauptkategorie, Subkategorien und Definitionen

Ankerbeispiele:

5.3.1 Vermittlung von Informationen (vgl. Lütolf et al., 2014; Sarimski et al., 2012/2013; Thurmair & Naggl, 2010)

BM7: (...) Sie hat mir auch den Piktogramm-Ordner organisiert und ich konnte ihr schreiben, wenn ich etwas neues brauchte. Sie hat mir viel Infomaterial gegeben, sagte aber auch, ich könne schreiben, wenn ich noch mehr brauchte oder wenn mir noch etwas einfiele, dass ich als Piktogramm brauchte, das L. helfen würde im Pikto-Ordner. #00:09:03-2#

BM7: (...) Sie hat uns so viel gezeigt, erklärt, Infomaterial gegeben oder auf Internetseiten verwiesen, damit wir selbst nachsehen können, Filme, die ich anschauen konnte. #00:29:49-0#

BM6: (...) Auch da hat sie uns geholfen. Das ist wie ein Leuchtturm. Man kann sich immer danach richten und dort Informationen und Unterstützung holen, anstatt dass man ganz verloren ist und nicht weiss wohin. Das sind die einzigen Personen, die sich wirklich so gut auskennen mit dieser Schwerhörigkeit (...). #01:19:24-5#

5.3.2 Stärkung der Eltern (vgl. Lütolf et al., 2014; Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2012, 2013, 2014)

BM7: (...) Sie hat uns bestärkt in dem was wir machen als Eltern. Und sie hat uns darin unterstützt, wie wir es noch verbessern könnten. Also wie man mit einem normalen Kind umgeht und wie man mit einem Kind mit Autismus arbeitet, dass gewisse Momente anders sind, aber dass wir damit gut umgehen können. Und sie haben uns informiert, wie wir am besten damit umgehen oder-- Umgehen ist so ein doofes Wort. Wie man mit ihm arbeiten soll. #00:28:04-1#

BM7: Sie hat mich in dem Sinne gestärkt, dass es mein Kind ist, dass ich als Mutter denke und nicht als Therapeut zum Beispiel. Und dass sie mich gestärkt hat in dem Sinne, dass sie mir geholfen hat, wie ich mit ihm umgehen und arbeiten kann, wie ich mit ihm gewisse Situationen anschauen kann, die für normale Kinder ganz normal sind und die für ihn schwierig sind. Da hat sie mich sehr gestärkt, dass ich das auch schaffe, dass wir das zusammen angehen und sie mich in jeder Situation unterstützt. #00:42:59-1#

BM6: (...) Und sie hat uns immer ein gutes Gefühl gegeben, dass das, was wir machen, gut ist und wie man es noch besser machen kann. Das war bei ihr wirklich sehr, sehr gut. #00:13:56-3#

5.3.3 Lernen am Modell / Anleitung der Eltern (Thurmair & Naggl, 2010)

BM2: (...) Wie ich zum Beispiel spielen muss (...) Das, so fachlich. Was ich mit der kleinen machen muss, damit ich sie zum Beispiel zum Laufen bringe. Wir haben die Sachen hier so

aufgestellt, damit sie klettern muss. Dann war das einfach so, dass sie dann auf den Tisch wollte und das so holt (...) #00:44:04-3#

BM7: (...) Dadurch, dass sie es uns erklärt hat und mit Piktogrammen oder Fotos gezeigt hat. Fotos machen und-- Zum Beispiel wenn er auf die Tochter losgeht und sie an den Haaren zieht, Fotos davon machen und durchstreichen und zeigen "Das macht man nicht." Sie hat uns so viel gezeigt, erklärt (...). #00:29:49-0#

BM4: (...) Was mich überzeugt hat: Ich habe immer regelmässig Videos bekommen, in denen ich gesehen habe, wie L. dann mit ihr arbeitet. Und darauf sehe ich natürlich auch, wie sie mit ihm arbeitet und das ist einfach wunderschön, wenn man das dann daheim sieht und sieht, wie er dabei ist und wie sie auch auf ihn eingeht (...). #00:30:58-9#

5.3.4 Einbezug der Eltern in die Förderung (vgl. Sarimski et al., 2012, 2017)

BM4: Und es war eben nicht nur für das Setting in der HFE sondern auch für zuhause. Es war so das ganze Umfeld, das sie miteinbezogen hat und das fand ich schon klasse. #00:08:07-7#

BM1: Ich hatte mein Kind auf dem Schoss, wenn ich dabei gewesen bin (...). #00:56:21-0#

5.3.5 Begleitung der Eltern zu weiterführenden Angeboten (vgl. Lütolf et al., 2014; Sarimski et al., 2012; Thurmair & Naggl, 2010)

BM7: (...) Sie hat mich auch an das Kinderhaus vermittelt, wo es diese Elterntreffen einmal im Monat gibt, an denen ich auch schon teilgenommen habe. Da war sie auch immer dabei (...). #00:52:08-4#

5.3.6 Feedback an die Eltern (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2012, 2013; Sarimski & Lang, 2018)

BM4: Es gab immer ein Update, wie es läuft mit L. Ich habe regelmässig auch schriftliche Berichte erhalten. Es gibt einmal im Jahr einen grossen Bericht. Und dann gibt es aber immer zwischendrin, habe ich per E-Mail regelmässig, ein- bis zwei-wöchentlich eigentlich Bericht erstattet bekommen, wie L. sich die Woche hindurch verhalten hat, was er gelernt hat, ob er vielleicht mal nicht so gut drauf war. Dann gab es aber auch regelmässig Gespräche vor Ort,

*wo ich sie getroffen habe und wir diskutiert haben. Und ansonsten wenn irgendetwas wirklich-
- haben wir auch telefoniert. Das war je nach Situation. #00:26:23-8#*

5.3.7 Gespräche zwischen Fachkraft und Eltern / weiteren Personen (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2012, 2013; Sarimski & Lang, 2018)

BM5: In diesen Gesprächen (...). #01:01:51-4#

*BM5: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war so nach Bedarf, wenn Bedarf bestand.
Aber schon alle drei, vier Monate. Oder sonst auch einmal bei der Übergabe. #01:02:21-1#*

*BM4: Der Austausch. (...) Und dann auch eine Regelmässigkeit von Gesprächen, dass man
weiss, man hat dann wieder einen Checkpunkt, wo man die Möglichkeit hat, nochmal
anzuschauen, ob es in die Richtung läuft, die man auch möchte oder nicht (...) #00:29:37-1#*

Hauptkategorie:

5.4 Erwartungen der Eltern zur Verbesserung ihres aktiven Einbezugs

Subkategorien	5.4.1 Verfügbarkeit der Fachkraft	(induktiv)
	5.4.2 Mitentscheid der Eltern bei der Auswahl der Fachkraft	(induktiv)
	5.4.3 Gemeinsame Förderplanung von Fachkraft und Eltern	(vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013)
	5.4.4 Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen der Eltern	(vgl. Lütolf et al., 2014; Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010)
	5.4.5 Berücksichtigung der gesamten Familie	(vgl. Klein, 2010; Lütolf et al., 2014; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010)
	5.4.6 Transparente Kommunikation	(vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski 2017)
	5.4.7 Vermittlung von weiterführenden Informationen	(vgl. Lütolf et al., 2014; Sarimski et al., 2012/2013; Thurmair & Naggl, 2010)

Tabelle 5: Vierte Hauptkategorie, Subkategorien und Definitionen

Ankerbeispiele:

5.4.1 Verfügbarkeit der Fachkraft (induktiv)

BM7: (...) Ich fände es wichtig, dass man im ersten Kindergarten noch Unterstützung hätte und dann immer weniger. Oder einmal im Monat einen Besuch, wo man diese Fragen auch stellen könnte oder per Beratungstelefon zum Beispiel eine Frage stellen könnte. Aber einfach dieser abrupte Stopp und dann der Kindergarten, finde ich nicht gut (...). #01:11:03-5#

BV3: Das Gleiche wie hier an der Schule, mit diesen Wechseln. #00:15:10-2#

5.4.2 Mitentscheid der Eltern bei der Auswahl der Fachkraft (induktiv)

BM6: (...) Ich dachte, es wäre eigentlich sehr schön, wenn man mehrere Therapeutinnen informell, oder einfach treffen könnte, bevor es entschieden wird, wer kommt. Weil wenn man nicht zufrieden ist, ist es etwas heikel. Man fragt, ob man eine andere haben könnte und vielleicht ist es noch schlimmer. Dass man sehr schnell eine bekommt, ist super. Vielleicht dass man aber später die Möglichkeit gibt, auch andere kennenzulernen und dass man vielleicht dann je nach Situation die wirklich Passende haben kann, weil es einen grossen Unterschied macht (...). #01:21:33-8#

5.4.3 Gemeinsame Förderplanung von Fachkraft und Eltern (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013)

BM1: (...) Dass man Ziele vereinbart, dass man sich regelmässig kurzschliesst. Das sind Ziele, hier stehen wir. Wo müssen wir etwas abändern, um das Ziel besser erreichen zu können? #01:46:07-6#

5.4.4 Berücksichtigung persönlicher Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen der Eltern (vgl. Lütolf et al., 2014; Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010)

BM4: Es wäre zum Beispiel-- Ein Thema war zum Beispiel der zweite Kinderwunsch, dass man das auch einfach mal diskutieren kann. Überbordnet uns das mit dem zweiten Kind? (...) Aber dass man da auch mal die Möglichkeit hat, das wie vorzubesprechen, wie man dann weitergeht. Das ist natürlich nicht die Person, die uns da final beraten kann. Aber dann schauen, dass man da irgendwo auch mal eine Anlaufstelle hat. Es sind aber auch ganz einfache Dinge, wie die ganzen IV-Sachen, die man da hat, Rechnungen bearbeiten. Dass man auch da zumindest einmal gefragt wird, ob es Unterstützungsbedarf gibt, ob es läuft. Weil nur schon alleine die Hilflosenentschädigung auszufüllen, ist gar nicht so trivial. Und am Anfang-- (atmet hörbar aus) Irgendwann kriegt man das mal gutgesprochen, nach Ewigkeiten. Es sagt einem auch keiner, dass man das kriegt. Auch so Sachen, dass man Windeln beziehen kann für ihn, das erfuhr ich über andere Eltern. Aber da gibt es nicht irgendwo jemanden, der einen da (unv.). Das ist wirklich-- Man muss sich da die Informationen an verschiedenen Stellen zusammensammeln. Das hätte ich mir gewünscht, dass man da eine Anlaufstelle hat und die auch mal so ein bisschen schauen, bei den Eltern wäre es vielleicht-- Vielleicht wäre es auch

gut-- Natürlich ist es auch für das Paar nicht einfach mit so einem Kind. Dass man mal schaut, ob es da Bedarf gäbe, dass die Partner mal wieder ins Gespräch kommen oder-- Das gab es jetzt nicht. Und das hätte ich jetzt gut gefunden. #00:20:47-0#

BV6: Ja stimmt. Transparenz. Ein Problem in der Spieltherapie ist auch oft, dass man nicht versteht, wozu dieses Spiel dient. Manchmal ist es klar, wenn es ein Test ist und verschiedene Geräusche erkannt werden müssen, ein Motorrad oder ein Löwe. Dann sieht man es klar, weil man direkt messen kann. Manchmal ist das viel indirekter. Was ich schwieriger finde, war manchmal nicht die Forschidee, aber der rote Faden zwischen den Wochen, von Woche zu Woche. Das war ein bisschen schwieriger. #00:43:23-0#

5.4.5 Berücksichtigung der gesamten Familie (vgl. Klein, 2010; Lütolf et al., 2014; Sarimski, 2017; Thurmair & Naggl, 2010)

BM4: Grundsätzlich, glaube ich, ist das schon hilfreich, dass man auch noch mehr auf das Private-- Es war ja für ihn schon immer ein bisschen die Frage-- Hätte ich mir schon gewünscht, dass sie uns auch im familiären Umfeld mehr unterstützt. Also mal fragt, wo es hakt (unv.) Und da wären sicher Bereiche gewesen, wo ich dann gesagt hätte, da hätte ich vielleicht gerne wirklich einmal ein bisschen Unterstützung gehabt. #00:48:48-3#

5.4.6 Transparente Kommunikation (vgl. Reinders-Schmidt, 2016; Sarimski et al., 2013; Sarimski 2017)

BM1: Ich denke ja. Mehr-- vielleicht nicht Zeit, die vom Kind weggeht, sondern zusätzlich auch für Gespräche, die dann vielleicht unabhängig vom Kind dann stattgefunden hätten. #01:35:09-4#

BM6: Das ist eben nicht genug. Ich glaube, das macht-- So realisiere ich es, dass wir eigentlich mehr Austausch haben sollten (...). #00:34:38-5#

BM1: (...) Also die Strukturen erkenne ich ja schon, jetzt im Nachhinein vom Fernsehen, aber dass man vielleicht auch ein Gespräch hat. Was heisst das für mich, wenn die Person vorbeikommt? (...). #01:46:07-6#

BV6: Ja stimmt. Transparenz. Ein Problem in der Spieltherapie ist auch oft, dass man nicht versteht, wozu dieses Spiel dient. Manchmal ist es klar, wenn es ein Test ist und verschiedene Geräusche erkannt werden müssen, ein Motorrad oder ein Löwe. Dann sieht man es klar, weil man direkt messen kann. Manchmal ist das viel indirekter. Was ich schwieriger finde, war manchmal nicht die Forschidee, aber der rote Faden zwischen den Wochen, von Woche zu Woche. Das war ein bisschen schwieriger. #00:43:23-0#

5.4.7 Vermittlung von weiterführenden Informationen (vgl. Lütolf et al., 2014; Sarimski et al., 2012/2013; Thurmair & Naggl, 2010)

BV3: Nein wir haben vieles-- Da wünschte ich mir allgemein-- Wir wussten lange nichts von insieme, dass es das gibt. Das ist auch einer meiner Kunden, der erfahren hatte, dass wir ein Kind mit Down Syndrom haben. Er erzählte mir, dass er mit Kindern arbeitet – er ist Logopäde oder so und macht spezielle Massagen – und er gab uns dann sehr viele Informationen zu Anlaufstellen, wo wir den Kurs besuchen können, was es sonst noch gibt, wo wir Menschen treffen können. Das, finde ich, ist in der Schweiz ganz ganz schwierig. Wir wussten nichts, wir haben sie so genommen und wenn wir eine Info bekommen haben, nur von der Hausärztin. #01:01:14-3#